

ISSN: 2518-2242

UDZIWI

Ano XIII, Número 38, Junho de 2022

“Revista de Educação”

FICHA TECNICA

Direcção

Director – Eduardo Humbane, Universidade Pedagógica de Maputo -Moçambique (UP-Maputo)

Comissão Editorial

Eduardo Humbane (UP-Maputo). Adilson Mutambe (UP-Maputo). Amélia Lemos (UP-Maputo). Angelo Ferreira (UP-Maputo). Artur Minzo (UP-Maputo). Benedito Sapane (UP-Maputo). Benvindo Maloa (UP-Maputo). Cornélio Mucaca (UP-Maputo). Dionisio Tumbo (UP-Maputo). Geraldo Mathe (UP-Maputo). Manuel Zunguze (UP-Maputo). Orlando Chemane, (UP-Maputo) e Suzete Lourenço Buque, (UP-Maputo).Mário Eugénio Tchamo(UP-Maputo).

Conselho Editorial

Adelino Chissale (Universidade S. Tomás de Moçambique). Azevedo Nhantumbo (Universidade Eduardo Mondlane – Moçambique). Begoña Vitoriano Villanueva (Universidade Complutense de Madrid - Espanha). Bendita Donaciano Lopes (UP-Maputo). Camilo Ussene (UP-Maputo). Carla Maciel, (UP-Maputo). Crisalita Djeco Funes (Universidade de Save – Moçambique). Cristina Tembe (Universidade Eduardo Mondlane, Moçambique). Daniel Agostinho (UP-Maputo). Elizabeth Macedo (Universidade do Estado do Rio de Janeiro-Brasil). Félix Mulhanga, (UP-Maputo). Francisco Maria Januário (Universidade Eduardo Mondlane- Moçambique). Gil Gabriel Mavanga (UP-Maputo). Isaac Paxe (Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED) – Angola). Jefferson Mainardes (Universidade Estadual de Ponta Grossa, Paraná- Brasil). Jó António Capece, (UP-Maputo). Laurinda Sousa Ferreira Leite (Universidade do Minho-Portugal). Manuel Guro (Universidade Eduardo Mondlane-Moçambique). Maria Cristina Villanova Biazus (Universidade Federal do Rio Grande do Sul-Brasil). Marielda Ferreira Pryjma (Universidade Tecnológica Federal do Paraná-Brasil). Nevensha Sing (Universidade de Johannesburg - África do Sul). Oséias Santos de Oliveira (Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Brasil). Jorge Ferrão, (UP-Maputo).

Grafismo

Diovalgildio CHAÚQUE

Equipa Técnica

Gilda Tamele (UP-Maputo). Nuno Jeque (UP-Maputo). Jorge Uate (UP-Maputo).

Título: UDZIWI, Revista de Educação da Universidade Pedagógica de Maputo - Moçambique

Periodicidade: Semestral

Sede da Redacção

Revista de Educação da UP-Maputo. Centro de Investigação Interdisciplinar e Extensão (CIIE) da UP-Maputo. Av. Ahamed Seukou Toure n° 1230, Bairro Central, Maputo. Email: cieupmaputo@gmail.com.

Propriedade e editor: Centro de Investigação Interdisciplinar e Extensão (CIIE), da Universidade Pedagógica de Maputo - Moçambique

DISP. REGº/GABINFO-DEC/2008

ISSN: 2518-2242

SUMÁRIO

EDITORIAL	5
01. Almeida Meque GOMUNDANHE et al INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES	6
02. Ana Paula Luciano CAMUENDO et al INFLUÊNCIA DAS ÁGUAS RESIDUAIS PROVENIENTES DO ESTÁDIO NACIONAL DE ZIMPETO E DA VILA OLÍMPICA NA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO MULAÚZE PARA IRRIGAÇÃO DAS CULTURAS	23
03. Dilson Nivaldo André ONDE et al REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO, SAÚDE E INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CONTEXTO DAS ESCOLAS ANGOLANAS: OS DESAFIOS DO DIREITO A EDUCAÇÃO	41
04. Eduardo FERNANDO et al METODOLOGIA DE ENSINO CENTRADO NO ESTUDANTE PARA O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, FACE A PANDEMIA DA COVID-19: CASO DA ESCOLA SECUNDÁRIA E PRÉ-UNIVERSITÁRIA 25 DE SETEMBRO – QUELIMANE.....	59
05. Eugénio Amândio CHAÚQUE O PAPEL DA SOCIEDADE, FAMÍLIA E DA ESCOLA NO COMBATE AO CONSUMO DE ÁLCOOL NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ESCOLAR .	72
06. Eusébio João CORDEIRO et al GOVERNAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS: ANÁLISE DO PLANO ESTRATÉGICO DE GOVERNAÇÃO DAS FEDERAÇÕES EM MOÇAMBIQUE NO CICLO OLÍMPICO DE 2013 – 2016.....	89
07. Isac Diamantino MARRENGULA HIGIENE E SAÚDE ESCOLAR:ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DA PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS.....	108
08. Rosa Nhanyankwave KHOSA SAÚDE E EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DO GÉNERO E SEXUALIDADES	128
09. Anfíbio Zacarias HUO et al NARRATIVAS DE PROFESSORES SOBRE A SUSPENSÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO PERÍODO DE PICO DA COVID 19	146

10. Jone NGOMA et al	
O ENSINO DA SEXUALIDADE NO ENSINO PRIMÁRIO: UMA REFLEXÃO PERTINENTE EM TEMPO CONTEMPORÂNEO EM MOÇAMBIQUE.....	161
11. Marinês dos Santos SILVA et al	
CULTURA ORGANIZACIONAL ESCOLAR: UMA ANÁLISE A PARTIR DA GESTÃO DEMOCRÁTICA	176
12. Mussá TAQUIDIR et al	
EFEITO DO TREINO PLIOMÉTRICO NO INCREMENTO DA FORÇA DOS MEMBROS INFERIORES EM ATLETAS DE FUTEBOL JUVENIL DA CIDADE DA BEIRA, MOÇAMBIQUE.....	199
13. Orlando José ORDEM	
IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS DE EXPLORAÇÃO DE AREIAS PESADAS: O CASO DA COMUNIDADE DE DEIA-MICAUNE, DISTRITO DE CHINDE NA ZAMBÉZIA.....	215
14. Dilson Nivaldo André ONDE et al	
POLÍTICA EDUCATIVA ANGOLANA: REFLEXÕES SOBRE AS CRISES PARA A MATERIALIZAÇÃO DO DIREITO A EDUCAÇÃO	232
15. Maria Julieta Eduardo Língua LAPUCHEQUE et al	
PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS DESASTRES NATURAIS: PORQUE FALHAM AS ACÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM MOÇAMBIQUE?	256
16. Francisco Ernesto FRANCISCO et al	
ADAPTABILIDADE DE CARREIRA: UMA BREVE REVISÃO DE LITERATURA.....	277

EDITORIAL

No mundo, actualmente, a saúde é considerada como uma componente de desenvolvimento económico e social dos países. Com efeito, ela hoje não mais é vista de forma restritiva, como ausência de doença, mas de forma mais global e holística, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social (OMS).

Esta forma de compreender a saúde, para muitos algo utópica, abre várias possibilidades aos actores, como Estados, sociedade civil, academia, indivíduos, etc. para se engajarem em acções e decisões promotoras de saúde. Nesta conformidade, tem sido vistas acções com vista, por exemplo, ao saneamento básico do meio, a prevenção e tratamento de doenças transmissíveis e não transmissíveis, ao tratamento de doenças negligenciadas, entre outras. Entretanto, a educação para a saúde, entendida pela OMS como oportunidades educacionais programadas para capacitar aos indivíduos para tomarem decisões fundamentais sobre assuntos relacionados com a saúde, adoptando estilos de vida saudáveis, se mostra fundamental.

A revista UDZIWI, na sua edição 38, irá publicar um *dossier* temático denominado EDUCAÇÃO e SAÚDE. Trata-se de uma oportunidade para que os académicos e não só, que tenham trabalhos nestas temáticas, contribuam para a construção de uma sociedade cada vez mais saudável, através da partilha de suas pesquisas e reflexões.

E estas reflexões são necessárias na medida em que o ser humano é o activo mais importante de que dispõem as sociedades, logo, a promoção da sua saúde tem que ser vista como um factor crítico para o progresso, em todas as suas dimensões. Trata-se portanto, de algo que não pode, de forma nenhuma, ser negligenciado!

Para além deste *dossier* temático, como já é nossa tradição, foram incluídos vários outros artigos, sendo que todos têm como pano de fundo a educação. O desiderato é o de sempre: fazer da educação um instrumento privilegiado para a construção da uma sociedade em que todos, sem exclusão, nos revemos!

Boa leitura!

Eduardo Humbane

INCLUSÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSORES

Almeida Meque GOMUNDANHE¹
Lília Mariza Belmonte VITAL²

RESUMO

A educação para todos passa necessariamente pela promoção da educação inclusiva nas escolas. Daí que, o objectivo deste estudo consiste em analisar a inclusão dos alunos com deficiência auditiva na escola e a formação contínua dos professores. O estudo foi realizado num dos centros de recursos de educação inclusiva e numa das escolas primárias, localizados na cidade de Nampula, em Moçambique. Foi recorrida a investigação qualitativa e a recolha de dados foi feita com recurso a técnica de entrevista estruturada aplicada a seis professores e a dois directores adjunto pedagógicos, sendo um, gestor de um dos centros de recursos de educação inclusiva e o outro, gestor de uma das escolas primárias. Os dados obtidos foram tratados através da técnica de análise de conteúdo e triangulação de dados. Os resultados obtidos revelam que a percepção sobre o conceito de inclusão e as estratégias adoptadas para incluir os alunos com deficiência auditiva não são homogêneas; os professores tem formação inicial em matéria de deficiência auditiva, mas esta etapa é fracamente acompanhada por uma formação contínua. Ademais, os mesmos resultados indiciam que há falta de materiais didácticos adequados para facilitar o processo de ensino-aprendizagem aos alunos com deficiência auditiva. Esses factores constituem desafios para a promoção efectiva da inclusão escolar.

Palavras-chave: Inclusão escolar; Deficiência auditiva; Formação contínua.

SCHOOL INCLUSION OF STUDENTS WITH HEARING DEFICIENCY AND CONTINUOUS TEACHER TRAINING

ABSTRACT

Education for all necessarily involves promoting inclusive education in schools. Hence, the aim of this study is to analyze the inclusion of students with hearing impairment in school and the continuing training of teachers. The study was carried out in one of the inclusive education resource centers and one of the primary schools, located in the city of Nampula, Mozambique. In this study was used Qualitative research and data collection was performed using a structured interview technique applied to six teachers and two pedagogical assistant directors, one manager of one of the inclusive education resource centers and the other manager of a of primary schools. The data obtained were treated using the technique of content analysis and data triangulation. The results obtained reveal that the perception of the concept of inclusion and the strategies adopted to include students with hearing loss are not homogeneous; Teachers have initial training on hearing impairment, but this stage is weakly accompanied by ongoing training. Furthermore, the same results indicate that there is a lack of adequate teaching materials to facilitate the teaching-learning process for students with hearing impairment. These factors constitute challenges for the effective promotion of school inclusion.

¹ Doutorado em Inovação Educativa pela Universidade Católica de Moçambique-Faculdade de Educação e Comunicação. Docente na Universidade Rovuma-Extensão de Niassa, Departamento de Educação e Psicologia. E-mail: amequegomundanhe@yahoo.com.br

² Doutorada em Inovação Educativa pela Universidade Católica de Moçambique-Faculdade de Educação e Comunicação. Docente na Escola Secundária de Maratane-Nampula. E-mail: liliavital12@gmail.com

Keywords: School inclusion; Hearing deficiency; Continuous formation.

Introdução

A escola é um espaço de interação social onde são desenvolvidas várias atividades, sendo uma delas, a de processo de ensino-aprendizagem. Ela deve ser um espaço acolhedor para todos alunos, porque “a educação é um direito de todo o cidadão” (MEC3/INDE4, 2007: 15). Daí que, deve-se passar a “considerar a inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais (NEE) em classes regulares como a forma mais avançada de democratização das oportunidades educacionais, na medida em que a maior parte dessa população não apresenta nenhuma característica intrínseca que não permita tal inclusão” (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994: 2). Para tal:

as escolas se devem ajustar a todas as crianças, independentemente das suas condições físicas, sociais, linguísticas ou outras. neste conceito, terão de incluir-se crianças com deficiência ou sobredotados, crianças da rua ou crianças que trabalham, crianças de populações remotas ou nômadas, crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de áreas ou grupos desfavorecidos ou marginais (unesco, 1994: 6).

Por isso, as escolas devem proporcionar a todos os alunos o mesmo nível de ensino e aprendizagem, tornando, assim, a “educação um instrumento de equalização social, portanto, de superação da marginalidade” (SAVIANI, 1999: 15) dos alunos com deficiência ligada a audição. Neste contexto, a escola não pode anular e marginalizar as diferenças nos processos pelos quais forma e instrui os alunos (MANTOAN, 2003) para que ela seja inclusiva. Assim, a escola inclusiva com deficiência auditiva cuja sua “incidência no mundo é estimada em 1 para cada mil recém-nascidos” (CRUZ *et al.*, 2009: 1123) e o maior número de pessoas com este tipo de deficiência vive em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Este número vem crescendo ano após ano (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, *apud* DANIELA FREIRE *et al.*, 2009).

E, também, a escola não pode ignorar que cada aluno possui o seu estilo de aprendizagem, isto é, os alunos não aprendem da mesma maneira. Por outra, a escola inclusiva é um espaço “onde se deverá processar uma educação para todos, o que implica uma responsabilização do meio envolvente pela resposta adequada a dar a cada um, o que

³ Ministério da Educação e Cultura

⁴ Instituto Nacional do Desenvolvimento da Educação

vai mobilizar um maior número de intervenientes no processo educativo” SANCHES (1996: 14) e, por via disso, melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem que está relacionado com “a individualização das respostas que são criadas e não exclusivamente com a criação de respostas para determinado grupo de indivíduos” (SANCHES, 1996: 14). Em contrapartida, se a escola considerar que todos os alunos possuem o mesmo estilo de aprendizagem, pode gerar desistência dos alunos e, conseqüentemente, aumentar a marginalidade e o índice de analfabetismo no país e, por conseguinte, maior número de indivíduos com comportamento desviado que é caracterizada “por sua condição de afastamento dos padrões preconizados de comportamentos (...)” (ROSA, 2002: 23). O afastamento de padrões de comportamentos origina violência que consiste na prática de diversos tipos de crime. Para fazer-se face a esta problemática, a educação, em geral, e a inclusiva, em particular visa prevenir o desvio comportamental. Para que tal aconteça, é fundamental que a escola seja inclusiva e, por via disso, constitua uma força homogeneizadora que tem por objectivo reforçar os laços sociais, promover a coesão e garantir a inclusão de todos os alunos no processo de ensino-aprendizagem (SAVIANI, 1999).

O presente estudo tem como objectivo analisar o processo de inclusão escolar dos alunos com deficiência auditiva. E, especificamente, visa: a) descrever a percepção que os professores e os directores adjunto pedagógicos têm sobre inclusão; b) identificar as estratégias adoptadas pelos professores na identificação dos alunos com deficiência auditiva na sala de aula; c) saber se os professores têm uma formação inicial e têm se beneficiado de formação contínua em matéria de educação inclusiva e; d) apresentar os desafios encarados pela escola e professores na promoção da educação inclusiva. Para a operacionalização destes objectivos, foram colocadas as seguintes questões de investigação: a) qual é a percepção que os professores e os directores de adjunto pedagógicos têm sobre inclusão? b) como é que os professores identificam os alunos com deficiência auditiva na sala de aula? c) será que os professores têm uma formação inicial e têm se beneficiado de formação contínua em matéria de educação inclusiva? d) quais são os desafios que a escola e os professores encaram na promoção da educação inclusiva?

Para dar respostas a estas questões e, conseqüentemente, alcançar o objectivo definido, optou-se pela investigação de cunha qualitativa. O processo de recolha de dados foi levado a cabo através das técnicas de entrevista estrutura. Para o efeito, foram

elaboradas duas grelhas de entrevista, sendo uma aplicada a seis professores e a outra, aplicada a dois directores adjunto pedagógicos.

O processo de tratamento de dados foi realizados através das técnicas de análise de conteúdo e triangulação de dados.

Quanto à estrutura, este artigo é constituído por seguintes pontos: a) introdução onde são apresentados os objectivos e as questões de investigação; b) quadro teórico no qual são apresentados principais aspectos teóricos relacionados a inclusão escolar; c) metodologia de investigação na qual são apresentados o tipo de investigação, as técnicas e instrumentos de recolha de dados, campos de estudo, participante e as técnicas de tratamento de dados; d) resultados e discussão onde são apresentados os principais resultados da investigação e discutidos à luz do quadro teórico concebido. Depois são apresentadas as considerações finais e as referências bibliográficas.

1. Quadro teórico

1.1. Integração e inclusão: qual é a diferença?

A integração e inclusão são conceitos largamente discutidos na área de educação. Para MANTOAN (2003: 16) a “integração consiste em inserir o aluno, ou grupo de alunos, que já foi anteriormente excluído, e o mote da inclusão, ao contrário, é o de não deixar ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida”. Ou seja:

a meta da inclusão é desde o início, não deixar ninguém fora do sistema escolar, que deverá adaptar-se às particularidades de todos os alunos (...) à medida que as práticas educacionais excludentes do passado vão dando espaço e oportunidade à unificação das modalidades de educação, regular e especial, em um sistema único de ensino, caminha-se em direção a uma reforma educacional mais ampla, em que todos os alunos começam a ter suas necessidades educacionais satisfeitas dentro da educação regular (MANTOAN, 1997, s/p, apud XAVIER, 2019: 5746).

Neste contexto, “a inclusão procura levar o aluno com NEE às escolas regulares e, sempre que possível, às classes regulares, onde, por direito, deve receber todos os serviços, adequados às suas características e necessidades” (CORREIA, 2010: 39) de modo a garantir que todos tenham a mesma oportunidade de aprender e, conseqüentemente, tenham um bom aproveitamento pedagógico e boa relação entre eles e entre eles e o professor. Por outra, a inclusão permite que todos os alunos aprendam

juntos respeitando a sua diversidade (CORREIA, 2010). Essa diversidade diz respeito a aprendizagem de cada aluno, interesses, experiências adquiridas, capacidades e condições orgânicas e ambientais que induzem ao professor a adotar a diferenciação pedagógica que envolve conteúdo, processo e produto (CORREIA, 2001 *apud* CORREIA, 2010; HEACOX, 2006). Para tal, é importante que “a entrada das crianças e jovens com deficiência na escola regular, o alargamento da escolaridade obrigatória e a necessidade de a escola alargar o seu âmbito de acção, mobilizando e interagindo com os recursos disponíveis e a disponibilizar, obrigam à criação de uma dinâmica própria de uma equipe de trabalho” (SANCHES, 1996: 15). Neste sentido, as escolas devem criar condições para que todos os alunos com necessidades educativas especiais, particularmente, os portadores de deficiência auditiva se sintam livres de qualquer forma de discriminação, através da promoção de atitudes e valores como a solidariedade, o amor pelo próximo, entre outros (MEC/INDE, 2007).

Em resumo, a diferença que existe entre a integração e a inclusão reside no seu nível de abrangência, isto é, a integração é um processo restrito que visa conduzir um determinado número de alunos ao processo de ensino-aprendizagem, mas a inclusão constitui um processo amplo que permite a democratização do processo de ensino-aprendizagem. Por outra, a inclusão é um processo mais avançado ou aperfeiçoado da integração.

1.2. O que é deficiência auditiva?

De acordo com DANTAS e MELLO (s/d: 52) deficiência auditiva é a “perda total ou parcial da capacidade de compreender a fala por meio da audição”. Esse problema pode ser ocasionado por factores hereditários e ambientais (Nielsen, 1999). Segundo este autor, “a intensidade de um som é medida decibéis (dB) e a sua frequência em hertz (Hz)” (p. 44). A extensão de deficiência auditiva pode ser classificada de acordo com o quadro 1.

Quadro 1: Classificação da extensão da deficiência auditiva

Limiar de audição (dB)	Grau de perda auditiva	Sintomas apresentado pelo aluno
25-40	Ligeira	- Exibe padrões de fala normais; - Tem dificuldades de perceber produções orais cuja intensidade de som é baixa; - É distraído; - Possui desenvolvimento da linguagem não é completo

		-Tem dificuldade em compreender ideias abstratas, bem como conceitos
41-55	Moderada	-Não é capaz de acompanhar grande parte do que é dito, quando não usa qualquer aparelho auditivo; -Compreende diálogo a uma distância de 1 a 2 metros; -Percepciona as vogais, enquanto as consoantes podem não ser perfeitamente ouvidas ou, então, não o serem de todo
56-70	Moderada mente severa	-Tem um capacidade reduzida de percepcionar diálogos se não usa aparelho auditivo; -Apresenta atrasos na fala, assim como expressividade reduzida, em termos de vocabulário, e inadequação da estrutura da linguagem
71-90	Severa	-Não ouve a maior dos sons produzidos no meio em que se encontra -Pode não produzir quaisquer palavras nos primórdios do seu desenvolvimento
91+ Db	Profunda	-É privado das informações necessárias para perceber e identificar a voz humana (SILVA, 2008)

Fonte: Adaptado de NIELSEN (1999)

O quadro 1 revela que numa turma podem ser encontrados alunos que possuem uma deficiências auditiva ligeira, moderada, moderadamente severa ou profunda. E cada uma dessas deficiências manifesta-se de diferentes formas.

1.3. Estragégia de ensino para alunos com deficiência auditiva

Para melhorar a aprendizagem do aluno com NEE, particularmente, com deficiência auditiva, recomenda-se que o professor: a) mantenha a sua voz dentro dos limites usuais, falando de forma pausada para que o aluno possa ecompreender o que está sendo dito; b) evite produzir com a boca movimentos exagerados, quando fala com alunos, porque confunde o aluno, impedindo a correcta leitura do movimento dos lábios; c) coloque-se sempre de frente do aluno; d) distribua documentos escritos ao aluno com deficiência auditiva, destacando as palavras-chava de modo a ajudá-lo a seguir as instruções do professor (NIELSEN, 1999).

É importante ainda que o aluno possa se encontrar a cerca de 3 metros do professor para permitir-lhe ler nos lábios e interpretar sinais visuais que podem ser difíceis se o aluno se o professor de costas para uma janela ou para uma fonte de luz (NIELSEN, 1999), tornando difícil a descodificação da informação transmitada pelo professor (TOFFOLO, 2017). A leitura de lábios deve ser “complementado pela observação de pistas, tais como as expressões faciais, os gestos e as mudanças de postura do falante” TOFFOLO et al. (2017: 5). SILVA (2008: 15) sugere que os alunos com deficiência auditiva “convivam com as pessoas que ouvem, que sejam estimuladas a falar, evitando que constituam um grupo à parte”. Neste sentido, os alunos com deficiência auditiva não

se devem isolar dos alunos normais para que o processo de inclusão não se resuma ao nível das infraestruturas, mas também ocorra ao nível social. Por outra, o processo de inclusão deve estimular o convívio de todos os alunos de modo que se garanta a participação de todos eles no processo de ensino-aprendizagem.

1.4. Língua de sinais

Na sala de aula ou fora dela, os alunos têm se comunicado através de uma língua que, segundo MOUTINHO (2000: 10), é “um conjunto de regras subjacentes a qualquer acto de fala, que serve de meio de comunicação e expressão a um grupo social”. Mas ela não é usada da mesma maneira. Por exemplo, os alunos com deficiência auditiva se comunicam através de língua de sinais que é “um conjunto de palavras, sinais e expressões organizados a partir de regras” (PEREIRA, 2010: 8) e são utilizados por professores e alunos para a sua interação. Entretanto, esta língua não pode ser considerada como uma forma de compensar a fala, mas a possibilidade de uma “voz” única e possível para o surdo que não pode ouvir a própria voz (LABORIT, 2000).

Os sinais “surgem da combinação de configurações de mão, movimentos e de pontos de articulação-locais no espaço ou no corpo onde os sinais são feitos, os quais, juntos, compõem as unidades básicas dessa língua” (ALMEIDA, 2013: 71).

Para a determinação do significado de língua de sinais deve-se ter em conta os seguintes parâmetros: a) localização das mãos em relação ao corpo; b) a expressão facial e; c) a movimentação que se faz ou não quando se produz o sinal (VANALI, 2016). Contudo, para que os professores tenham conhecimento sólido e o domínio sobre estes parâmetros, é importante que sejam formados.

1.5. Formação de professores

A aquisição de conhecimento sobre as estratégias de condução de processo de ensino que possa induzir o aluno com deficiência auditiva à aprendizagem significativa, depende da etapa de formação que o professor tiver. As etapas de formação podem ser inicial e contínua. A primeira etapa de formação tem por objectivo

proporcionar ao futuro professor o autoquestionamento do seu ensino, a colaboração de projectos, de respostas e a construção de competências científicas suportadas pelo domínio da investigação e da indagação, constitui-se como uma fase imprescindível no longo processo de aprender a ensinar” (ALVES, 2001, apud SIMBE, 2018, p. 37).

Pretende-se ainda com esta etapa

fornecer ao futuro professor bases conceptuais e metodológicas para o exercício correcto e eficaz da missão docente e, simultaneamente, assegurar a possibilidade de continuar a sua aprendizagem numa perspectiva de autoformação permanente” (INDE/MINED, 2008, p. 52).

Mas, o professor não pode estar estagnada por muito tempo nesta etapa de formação, porque ela apresenta as seguintes fragilidades:

a) uma rotinização de estratégias na preparação de professores que inibe o desenvolvimento da inovação educacional; b) uma incapacidade de se adaptar às mudanças operadas pela sociedade e pela escola; c) práticas de formação desfasadas que não encontram estratégias que possibilitem a articulação entre a teoria e a prática e; d) dificuldade de se articular com escolas, onde os futuros professores vão trabalhar (FORMOSINHO, MACHADO & MESQUITA, 2015: 23).

Além disso, “os actuais programas de formação inicial dos professores não garantem o desenvolvimento de professores de boa qualidade” (MINEDH⁵, 2019, p. 154).

Daí que, os conhecimentos adquiridos durante a primeira etapa de formação devem ser renovado através da formação contínua em:

razão, por uma lado, da finitude do ser humano, por outro, da consciência que ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo facto de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente se fundam aí (PAULO FREIRE, 2001: 12).

De salientar que esta etapa de formação “visa actualizar os professores em exercício, capacitando-os permanentemente, para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem e renovação da escola” (MINED⁶/INDE, 2008, p. 52).

De uma forma geral, a formação contínua complementa e renova os conhecimentos adquiridos durante a formação inicial.

⁵ Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano

⁶ Ministério da Educação

2. Metodologia de investigação

Para o alcance dos objectivos definidos, foi utilizada a investigação do cunho qualitativo que consistiu em trabalhar “com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (MINAYO, 2009: 21) dos professores e directores adjunto pedagógicos sobre a inclusão dos alunos com deficiência auditiva no contexto escolar. E com vista a recolher os dados relacionados com o objecto em estudo, foi utilizada a técnica de entrevista estruturada. Para o efeito, foram elaboradas duas grelhas de entrevista constituída por questões abertas, sendo uma aplicada a três professores de um dos centros de recurso de Educação Inclusiva, a três professores de uma das escolas primárias e a outra grelha foi aplicada a um director adjunto pedagógico do primeiro campo de estudo e a um director adjunto pedagógico do segundo campo de estudo.

O tratamento de dados foi feito com recurso a técnicas de análise de conteúdo e triangulação de dados. A primeira técnica ajudou a descrever e interpretar o sentido do que foi dito pelos professores e directores adjunto pedagógico sobre o objecto em estudo (GUERRA, 2006). Já a segunda técnica consistiu em ampliar a descrição, explicação e compreensão do que foi dito por mesmos participantes sobre o objecto em estudo (TRIVIÑOS, 1987).

Por questões éticas, foi ocultada identidade dos participantes e das instituições dos campos de estudo. Neste contexto, foi atribuído aos professores o código “P” e aos dois directores adjunto pedagógicos o código “DP”. Ambos códigos foram acrescidos um número que significa a ordem da realização da entrevista (P1...P6; DP1 e DP2).

3. Resultados e Discussão

Neste ponto, os resultados obtidos foram discutidos tendo em considerações os seguintes aspectos: a) conceito de inclusão; b) estratégia de inclusão de alunos com deficiência auditiva no processo de ensino e aprendizagem; c) sinais de um aluno com deficiência auditiva e, d) formação inicial e contínua em matéria de educação inclusiva.

a) Conceito de inclusão

Com o objectivo de colectar dados relacionados com o conceito de inclusão, fez-se a seguinte pergunta: o que entende por inclusão? Desta pergunta, emergiram respostas que relacionam a inclusão com o processo de transferência de alunos especiais de uma

turma especial para uma turma regular, tal como pode-se ler neste depoimento: *“inclusão é retirada de alunos de uma turma especial e incluídos numa turma regular onde frequentam os ditos normais. Estes que não necessitam de cuidados especiais para o P.E.A” (P1). “inclusão é abrangência dos alunos no seu todo no processo de ensino e aprendizagem, independentemente do seu estado de saúde ” (P3)*

Os depoimentos anteriores alinham-se com a posição defendida por CORREIA (2010: 39) quando afirma que *“a inclusão procura, assim, levar o aluno com NEE às escolas regulares e, sempre que possível, às classes regulares, onde, por direito, deve receber todos os serviços, adequados às suas características e necessidades”* e, por via disso, assegurar-se e facilitar-se a aprendizagem de todos os alunos.

Outros entrevistados (P2, P3 e P4), relacionam o conceito de inclusão à promoção de oportunidades iguais de aprendizagem para todos os alunos, independentemente da condição física ou mental em que os mesmos se encontram: *“inclusão é promoção da criança com deficiência para o ensino e aprendizagem” (P2). “Inclusão é dar oportunidade a um indivíduo ou um grupo de indivíduos que por qualquer anomalia foi privado de exercer alguma actividade” (P4).*

O depoimento do professor “P4” é testemunhado pelo director pedagógico “DP2” ao afirmar que *“inclusão é uma oportunidade na qual as pessoas com e sem deficiência ou com necessidades educativas especiais convivem juntas, estudam ou aprendem no mesmo espaço, sem segregação e sem discriminação. Inclusão significa respeito pelas diferenças” (DP2).* O professor “P5” respondeu que *“inclusão é integração de pessoas especiais ou diferentes numa determinada actividade ou processo” (P5).* Já o professor “P6” alinha-se com os depoimentos apresentados pelos professores “P4” e “P5” ao referir que: *“inclusão é a integração de alunos com necessidades educativas especiais em salas de aulas com alunos sem necessidades educativas especiais de modo que todos aprendam juntos e ao mesmo tempo” (P6).*

O director adjunto pedagógico “DP1” confunde o conceito de inclusão com a educação especial, ao afirmar que inclusão é *“a junção ou simbiose entre estudantes com algumas deficiências que precisam de educação especial com os alunos normais sob ponto de vista psicológico e cognitivo” (DP1).*

Pelos depoimentos apresentados, pode-se notar que há uma tendência de associar o conceito de inclusão com o processo de integração, com a promoção de oportunidade de aprendizagem para todos os alunos e, igualmente, de associá-lo ao respeito as diferenças.

Mas há uma diferença entre os conceitos de integração e inclusão. Segundo MANTOAN (2003: 16), a “integração consiste em inserir o aluno, ou grupo de alunos, que já foi anteriormente excluído, e o mote da inclusão, ao contrário, é o de não deixar ninguém no exterior do ensino regular, desde o começo da vida”. Ou seja:

a meta da inclusão é desde o início, não deixar ninguém fora do sistema escolar, que deverá adaptar-se às particularidades de todos os alunos (...) à medida que as práticas educacionais excludentes do passado vão dando espaço e oportunidade à unificação das modalidades de educação, regular e especial, em um sistema único de ensino, caminha-se em direção a uma reforma educacional mais ampla, em que todos os alunos começam a ter suas necessidades educacionais satisfeitas dentro da educação regular (MANTOAN, 1997, s/p, apud XAVIER, 2019: 5746).

Assim sendo, a inclusão permite que todos os alunos “*aprendam juntos, respeitando a sua diversidade*” (CORREIA, 2010: 41) que consiste em consideração os estilos cognitivos e de aprendizagem de cada aluno, interesses, experiências adquiridas, capacidades e condições orgânicas e ambientais que induzem ao professor a adotar a diferenciação pedagógica que envolve conteúdo, processo e produto (CORREIA, 2001, apud CORREIA, 2010; HEACOX, 2006). Isso fará com que todos os alunos não se sintam marginalizados do processo de ensino-aprendizagem e, também, alcancem os mesmos objectivos de aprendizagem.

b) Sinais de um aluno com deficiência auditiva

Com o objectivo de se colher dados sobre os sinais que se manifestam nos alunos com deficiência auditiva, fez-se a seguinte pergunta: quais são os sinais que lhe possibilitam identificar um aluno com deficiência auditiva na sala de aula?

A partir desta pergunta, os professores responderam que conseguem indentificar os alunos com deficiência auditiva quando estes manifestam os seguintes sinais: Distração do aluno e posicionamento das suas orelhas para o lado onde pelo menos pode captar o som” (P1). (...) uso constante de gesto” (P2).Uso de gestos; não reacção dos estímulos ou ruídos” (P3). Fraca capacidade de audição (P4).Chamar não responde; as vezes falta de atenção e saudar oralmente não responde (P6).

Os depoimentos acima demonstram que os alunos com deficiência auditiva manifestam múltiplos sinais. Esses sinais permitem ao professor decidir sobre a carteira

que o aluno deve sentar-se de modo a facilitar-lhe fazer a leitura labial quando o professor estiver a dar aulas e que permite uma boa interação entre ambos. Mas a leitura labial deve, segundo TOFFOLO *et al.* (2017: 5), ser “*complementado pela observação de pistas, tais como as expressões faciais, os gestos e as mudanças de postura do falante*”.

Em síntese, conhecimento e domínio dos sinais que caracterizam a deficiência auditiva permite ao professor decidir sobre as estratégias de ensino a adoptar para melhor o processo de aprendizagem de todos os alunos. Por outra, o desenvolvimento da aprendizagem do aluno portador de deficiência auditiva depende no nível do preparação dos professores em identificar os sinais de uma deficiência auditiva.

c) Estratégia de inclusão de alunos com deficiência na escola

Para que alunos sintam-se incluídos na escola, uns professores usam línguas de sinais como estratégias, tal como pode-se ler a seguir: “*eu tenho incluído os meus alunos auditivos neste processo através de língua de sinais*” (P3). “*Através de língua de sinais e material didactico é muito essencial*” (P4). “*(...) uso língua de sinais (...)*” (P5). O outro professor “P2” tem recorrido técnicas especiais para incluir os alunos com deficiência auditiva: “*usando técnicas especiais com vista a adoptar a realidade da criança* (P2). Já o professor “P6” inclui os alunos com deficiência auditiva: “*através de consciencialização dos alunos fora e dentro da sala sobre a deficiência auditiva, actividades grupais em dupla e individuais para que o aluno se sinta integrante do grupo*” (P6).

De uma forma geral, estas respostas mostram que os professores têm recorrido a língua de sinais para facilitar a sua interação com os alunos com deficiência auditiva. Entretanto, esta língua não pode ser considerada como uma forma de compensar a fala, mas a possibilidade de uma “voz” única e possível para o surdo que não pode ouvir a própria voz (LABORIT, 2000).

d) Formação inicial e contínua em matéria de educação inclusiva

A formação inicial em matéria de educação inclusiva é um dos passos importantes para o professor adquirir conhecimentos sobre estratégia de condução do processo de ensino e, conseqüentemente, facilitar a aprendizagem dos alunos com necessidades educativas especiais. Foi neste contexto que procurou-se saber dos professores se haviam

se beneficiado de formação inicial sobre o assunto em referência. As respostas dadas evidenciam que todos os professores (P1, P3, P4, P5 e P6), exceptuando o professor “P2”, beneficiaram-se da formação inicial em matéria de educação inclusiva. Estas respostas são testemunhadas pelos directores adjunto pedagógicos ao afirmarem que: *“todos os professores são da área”(DP1). “Sim, os professores têm conhecimentos sobre crianças com necessidades especiais de carácter auditivo na sala de aula. Têm especialmente, conhecimentos sobre a pedagogia inclusiva (DP2).*

Neste sentido, os depoimentos dos professores e directores adjunto pedagógicos são reveladores de que as escolas contratam para o seu quadro de pessoal docente, os professores com formação inicial que visa *“proporcionar ao futuro professor o autoquestionamento do seu ensino, a colaboração de projectos, de respostas e a construção de competências científicas suportadas pelo domínio da investigação e da indagação, constitui-se como uma fase imprescindível no longo processo de aprender a ensinar”* (ALVES, 2001, *apud* SIMBE, 2018: 37) em matéria relacionadas com educação inclusiva. Mas, segundo MINEDH (2019, p. 154), *“os actuais programas de formação inicial dos professores não garantem o desenvolvimento de professores de boa qualidade”*.

Por isso, urge a necessidade de promover-se a formação contínua. Quando levantada uma questão sobre esta etapa de formação, todos os directores adjuntos pedagógicos foram unânimes em responderem que têm promovido a formação/capacitação aos seus professores em matéria de deficiência auditiva. Isso significa que os professores têm se beneficiado de formação contínua que deve *“fomentar o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos professores, potencializando um trabalho colaborativo para transformar a prática”*(IMBERNÓN, 2010: 45), porque *“o professor é uma peça muito importante no conjunto que movimenta todo o sistema educacional”*. Nesse sentido, é fundamental que o professor da escola regular seja devidamente capacitado para receber esse novo alunado que está chegando à escola” (XAVIER, 2019: 5747) e em:

razão, por uma lado, da finitude do ser humano, por outro, da consciência que ele tem de sua finitude. Mais ainda, pelo facto de, ao longo da história, ter incorporado à sua natureza não apenas saber que vivia, mas saber que sabia e, assim, saber que podia saber mais. A educação e a formação permanente se fundam aí (PAULO FREIRE, 2001: 12).

Entretanto, os professores “P1”, “P2”, “P3”, “P4” e “P6” contradizem os depoimentos dos dois directores adjuntos pedagógicos, afirmando que há: *“insuficiência de professores formados” (P1). “(...) a falta de formação e capacitação aos professores para área de inclusão (P2). “falta de domínio de língua de sinais por parte de alguns professores” (P3). “fraca capacitação aos professores e falta de material que facilitam a própria educação” (P4). “(...) falta de reciclagem ou melhor de capacitação constantes e inovadoras para atender este tipo de alunos (P6).* Por isso, há necessidade de as escolas promoverem a formação contínua dos seus professores ou os professores devem preocupar-se com a sua autoformação, visto que *“actualmente as oportunidades para formação em exercício ou para o desenvolvimento profissional contínuo são escassas” (MINED, 2004, p. 6)* e, também, a questão de autoformação *“diz respeito a sua satisfação profissional e preocupação dos mesmos em melhorar o processo de ensino e aprendizagem (TAPASSA, ADRIANO & GOMUNDANHE, 2021: 276)* dos alunos com deficiência auditiva.

Deste modo, pode-se depreender que não basta formar ou capacitar os professores em matéria de inclusão dos alunos com deficiência auditiva, mas é preciso que este acto seja acompanhado pela disponibilização dos materiais didácticos e pelo aumento do número de professores formados em matérias relacionadas com estratégias de inclusão de alunos com deficiência auditiva para que o processo de inclusão seja efectivo. Aliás, um dos professores “P5” e o director adjunto pedagógico (DP2) entrevistados afirmam que tem enfrentado dificuldade na prática da inclusão de alunos com deficiência auditiva devido: *“(...) a nossa instituição tinha problema da crise de materiais e pessoal, mas está ultrapassado” (P5). “Falta de livros especializados, parque infantil; falta de material ou equipamento (...); falta de parceiros nacionais e internacionais interessados em apoiar financeiramente em equipamento (DP2).* O outro director adjunto pedagógico (DP1) destaca a comunicação como um dos factores limitantes na promoção de educação inclusiva para os alunos com deficiência auditiva: *“comunicação entre os alunos com necessidades especiais com os normais (DP1).*

Em resumo, a falta de material didáctico especializado para alunos com deficiência auditiva, a falta de formação contínua em matéria de educação inclusiva e o défice de professores formados na área de educação inclusiva constituem desafios para a implementação efectiva desta modalidade de educação para alunos com deficiência auditiva.

Considerações finais

Após a análise dos resultados constatou que o entendimento sobre o conceito de inclusão não é o mesmo no seio dos professores e directores adjunto pedagógico dos dois campos de estudo, pese embora se reconheça que o processo de inclusão proporciona o processo de ensino-aprendizagem de qualidade a todos os alunos, sem excepção. As estratégias adoptadas pelos professores para incluir os alunos com deficiência auditiva na sala de aula são diversificadas, sendo a predominante o uso de língua de sinais. Constatou ainda que os sinais de deficiência auditiva apresentados pelos com deficiência auditiva não os mesmos.

De uma forma geral, as escolas promovem a educação inclusiva, pese embora persistam alguns desafios relacionadas com a fraca promoção da formação contínua e com a falta de recursos materiais especializados para responder às necessidades de aprendizagem dos alunos com deficiência auditiva. Por isso, as escolas devem procurar investir mais em recursos materiais especializados para que o processo de inclusão seja efectiva e, por conseguinte, se garanta a melhoria da qualidade de ensino para todos alunos. Assim sendo, as escolas regulares devem procurar adaptarem-se aos estilos de aprendizagem de todos os alunos de modo que não haja marginalização dos mesmos no processo de ensino-aprendizagem e, por conseguinte, a promoção de evasão escolar que possa engrossar o número de indivíduos frustrados que poderão recorrer a violência como sinal de manifestação do descontentamento ocasionado pela sua marginalização no processo de ensino-aprendizagem.

Referências bibliográficas

1. ALMEIDA, Wolney Gomes. *Introdução à Língua brasileira de sinais*. Ilhéus, BA: UAB/UESC, 2013.
2. CORREIA, Luís de Miranda. *Necessidades Educativas Especiais*. Porto: Plural Editora, 2010.
3. CRUZ, Mariana Sodário *et al.* Prevalência de deficiência auditiva referida e causas atribuídas; um estudo de base populacional. *Cad. Saúde Pública*. Rio de Janeiro, Vol. 25, Nº 5, pp. 1123-1131, mai., 2009.
4. DANTAS, Mário André Trindade & MELLO, Fernanda Torello de. Um conto, uma caixa e a paleontologia: uma maneira lúdica de ensinar Ciências a alunos com deficiência auditiva. In: *Revista Electrónica de Investigación en Educación em Ciencias*, ano 4, Nº. 1, s/d.
5. DECLARAÇÃO DE SALAMANCA. *Sobre Princípios, Políticas e Práticas na área das Necessidades Educativas Especiais*. 1994.

6. FORMOSINHO, João; MACHADO, Joaquim & MESQUITA, Elza. *Formação, trabalho e Aprendizagem: tradição e inovação nas práticas docentes*. Lisboa, Portugal: Edições Sílabos, LDA, 2015.
7. FREIRE, Daniela Buchrieser *et. al.* Acesso de pessoas deficientes auditivas a serviços de saúde em cidade do Sul do Brasil. *Cad. Saúde Pública*. Rio de Janeiro, Vol. 25, Nº. 4, pp. 889-897, abr., 2009.
8. FREIRE, Paulo. *Política e educação*. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2001.
9. GUERRA, Isabel Carvalho. *Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo: sentidos e formas de uso*. Porto: Principia, 2006.
10. HEACOX, Diane. *Diferenciação curricular na sala de aula*. Porto: Porto Editora, 2006.
11. IMBERNÓN, Francisco. *Formação continuada de professores*. Porto Alegre: Artmed, 2010.
12. LABORIT, Emmanuelle. *O grito da gaivota*. 2. ed. Lisboa, Portugal: Caminhos, 2000.
13. MANTOAN, Maria Teresa Egler. *Inclusão escolar : o que é? por quê? como fazer?* São Paulo : Moderna, 2003.
14. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio da pesquisa social. In: Minayo, Maria Cecília de Souza. *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. 28. ed.. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
15. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/ INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. *Plano Curricular de Ensino Básico: objectivos, política, estrutura, plano de estudos e estratégias de implementação*. Maputo, Moçambique: MINED/ INDE, 2008.
16. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA/INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO. *Plano Curricular do Ensino Secundário Geral: documento orientador, objectivos, política, estrutura, plano de estudos e estratégias de implementação*. Maputo: MEC/IND, 2007.
17. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. *A Revisão de Políticas Educacionais de Moçambique*. Maputo: MINEDH, UNESCO, 2019.
18. MOUTINHO, Lurdes de Castro. (2000). *Uma Introdução ao estudo da fonética e Fonologia do Português*. Lisboa, Portugal: Plátano Editora.
19. NIELSEN, Lee Brattland. (1999). *Necessidades Educativas Especiais na sala de Aula: um guia para professores*. Porto, Portugal: Porto Editora.
20. PEREIRA, Graciele Kerlen. *Libras: Línguas Brasileira de Sinais- Básico I e II*. 2010. (Desenvolvimento de material didático ou instrucional - Apostila).
21. ROSA, Felipe Augusto de Miranda. Comportamentos de desvio, os crimes e as penas. In: *Revista da EMERJ*, Vol. 5, Nº.19, 2002.
22. SANCHES, Isabel Rodrigues. *Necessidades educativas especiais e apoio e complementos educativos no quotidiano do professor*. Porto: Porto Editora, 1996.
23. SAVIANI, Dermeval. *Escola e democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre educação educação e política*. 32. ed. SP: Autores Associados, 1999.

24. SILVA, Lúcia Palú da. *Manual de orientações de práticas interventivas no contexto educacional para professores do ensino fundamental*. Mandirituba, 2008.
25. TAPASSA, Pedro; ADRIANO, Augusto Afons & GOMUNDANHE, Almeida Meque. A formação contínua de professores e as suas implicações no processo de ensino e aprendizagem. In: *Udziwi-Revista de Educação*, ano XII, 36, jun., 2021.
26. TOFFOLO, Andreia Chagas Rocha *et al.* Os benefícios da oralização e da leitura labial no desempenho de leitura de surdos profundos usuários da Libras. In: *Revista Brasileira de Educação*, Vol. 22, Nº. 71, 2017.
27. TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. *Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação*. São Paulo: Atlas, 1987.
28. VANALI, Ana Crhistina. Datilogia nos países de Língua Portuguesa. In: *Revista NEPE (Núcleo de Estudos Paranaenses*, Curitiba, Brasil, Vol. 2, Nº 5, pp. 159-170, dezembro, 2016.
29. XAVIER, Márcia Lima. Os desafios da inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais no ensino regular. In: *Seminário Gepráxis, Vitória da Conquista*. Bahia, Brasil, Vol. 7, Nº.7, pp. 5746-5758, maio, 2019.
30. UNESCO (1994). Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais 1994. In: *Declaração de Salamanca e Enquadramento da acção na área das Necessidades Educativas Especiais*. Salamanca, Espanha: UNESCO/ Ministério da Educação e Ciência de Espanha

INFLUÊNCIA DAS ÁGUAS RESIDUAIS PROVENIENTES DO ESTÁDIO NACIONAL DE ZIMPETO E DA VILA OLÍMPICA NA QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO MULAÚZE PARA IRRIGAÇÃO DAS CULTURAS

Ana Paula Luciano CAMUENDO⁷

Lina José NHANOMBE⁸

Daniel AGOSTINHO⁹

Resumo

A pesquisa teve como objectivo analisar o grau de influência das águas residuais provenientes do estádio nacional do Zimpeto e da vila olímpica na qualidade da água do rio Mulaúze para irrigação das culturas. O tema surgiu pelo facto de se ter observado o descarte inadequado das águas residuais para o rio Mulaúze facto que pode ser prejudicial ao meio ambiente e saúde humana, pois os agricultores usam esta água para irrigação das culturas. As técnicas usadas para a recolha de dados foram análises laboratoriais e a entrevista. As análises laboratoriais foram realizadas no laboratório de Química da Universidade Pedagógica e no Laboratório Nacional de Higiene, Água e Alimentos de Maputo e consistiram na determinação do pH, da condutibilidade eléctrica, da concentração de fosfatos e variação de sólidos dissolvidos na água nos três pontos distintos: o local da descarga das águas residuais da vila olímpica e do Estado Nacional de Zimpeto, o leito e um dos braços do Rio Mulaúze. Os resultados da pesquisa mostram que as águas residuais provenientes do Estádio Nacional de Zimpeto e da vila olímpica, não apresentam um efeito negativo muito acentuado para a prática da agricultura, pois com a excepção de condutividade eléctrica e concentração de Sulfatos, os parâmetros físico-químicos determinados encontram-se dentro do intervalo estabelecido pelo Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental de Emissão de Efluentes. Contudo, se as autoridades não tomarem as devidas medidas, a médio prazo poderá existir o risco de as águas do rio Mulaúze tornarem-se tóxicas para a prática de agricultura, por isso, recomenda-se um pré-tratamento das águas residuais antes da descarga.

Palavras-chave: Águas residuais, qualidade da água, poluentes físico-químicos

Influence of wastewater from the Zimpeto National Stadium and the Olympic Village on the quality of the water of the Mulaúze River for crop irrigation

Abstract

The research aimed to analyze the degree of influence of wastewater from the Zimpeto National Stadium and the Olympic Village on the quality of the water of the Mulaúze River for crop irrigation. The theme arose from the fact that the inadequate disposal of wastewater into the Mulaúze River was observed, which can be harmful to the environment and human health, as farmers use this water for crop irrigation. The techniques used for data collection were laboratory analysis and the interview. Laboratory analyzes were carried out at the Chemistry Laboratory of the Universidade Pedagógica and at the National Laboratory of Hygiene, Water and Food in Maputo and consisted of determining the pH, electrical conductivity, phosphate concentration and variation of dissolved solids in the water at the three different points: the site of discharge of waste water from the Olympic village and the National State of Zimpeto, the bed and one of the arms of the Mulaúze River. The results of the research show that wastewater from the National Stadium of Zimpeto and the Olympic Village does not have a very pronounced negative effect on the

⁷ Docente universitária, UP-Maputo. Email: anacamuendo@gmail.com

⁸ Docente universitário, UP-Maputo: Email: agostinho.daniel@hotmail.fr

⁹ Estudante de graduação em Ciências ambientais, UP-Maputo.

practice of agriculture, since, with the exception of electrical conductivity and concentration of Sulfates, the physical-chemical parameters determined are within the range established by the Regulation on Environmental Quality Standards for Effluent Emissions. However, if the authorities do not take the appropriate measures, in the medium term there may be a risk of the waters of the Mulaúze River becoming toxic for agriculture, so pre-treatment of wastewater is recommended before discharge.

Keywords: Wastewater, water quality, physical-chemical pollutants

Introdução

Nos últimos anos, a densidade populacional das cidades e zonas urbanas têm aumentado exponencialmente, no entanto, na maioria dos casos, não têm seguido um planeamento adequado, provocando problemas socio-económicos como a poluição dos recursos hídricos que reduz consideravelmente a qualidade e disponibilidade da água (SITOE *et al.*, 2019). Contudo, os custos capitais e operacionais de estações de tratamento de água são elevados (SCANLAN, 2017). Assim, seria benéfico que a sociedade seguisse um planeamento que garantisse a protecção das águas.

MONDLANE (2020) afirma que a disponibilidade de água com padrões elevados de qualidade é directamente proporcional ao padrão de vida de uma sociedade, pois é o líquido com maior aproveitamento no Mundo, além disso, os rios ou cursos fluviais sempre foram um dos mais importantes recursos para sobrevivência da humanidade, pois fornecem maior parte da água disponível no Planeta Terra.

A água é utilizada para vários fins como no processo de geração de Energia Eléctrica (EE), na prática de agricultura, pesca, prática de actividades recreativas, uso doméstico e outros. Contudo, a água pode também servir um veículo de transmissão de doenças através da ingestão de água contendo microrganismos nocivos ao ser humano. Por isso, para garantir o seu uso e aproveitamento sustentável constantemente monitora-se a sua qualidade, através de análises laboratoriais que permitam determinar as suas propriedades biológicas, físicas e químicas como o pH, condutividade eléctrica, a concentração de iões, turbidez e outras (Ibid:24).

Águas residuais, águas servidas ou de esgoto são líquidos gerados pela actividade humana, nos mais diversificados usos, seja na mais simples actividade ou nas mais sofisticadas indústrias e deve-se criar mecanismos para ser tratada a um nível compatível com o corpo receptor, ou seja, de modo que o efluente final tratado possa ser absorvido sem provocar a degradação do meio nem representar riscos à saúde humana. Assim, com a pesquisa procurou-se saber até que ponto as águas residuais provenientes do Estádio Nacional de Zimpeto e da vila olímpica influenciam as propriedades físico-químicas das águas do rio Mulaúze.

Nessa perspectiva, procurou-se Verificar se os parâmetros físico-químicos da água do Rio Mulaúze encontram-se dentro dos padrões recomendados pela OMS para o seu uso na agricultura em três locais: zona de descarga das águas residuais, leito do Rio e um dos braços e propor medidas de mitigação para a melhoria da qualidade da água do rio Mulaúze.

2. Revisão bibliográfica

2.1. Conceito de Águas residuais

A água é um dos recursos naturais mais importantes do planeta e até bem pouco tempo era considerado como um bem infinito. É necessário salientar que, apesar de $\frac{3}{4}$ da superfície da Terra ser composto por água, cerca de 97 % é salgada, 1% é doce que é útil para o ser humano e 2 % é inacessível (GONCALVES, 2009).

Águas residuais são todas as águas descartadas após o seu uso e possuem poluentes e, por isso, possuem propriedades físicas, químicas e biológicas diferentes da água normal (SITOE *et al.*, 2019). No entanto, o aumento da população e o uso múltiplo na agricultura, abastecimento público, pecuária, geração de energia eléctrica, saneamento básico, na recreação, lazer e processos industriais reduziu drasticamente a sua disponibilidade.

Ademais, a água que chega aos lagos, lagoas e rios é produto do ciclo hidrológico onde a energia solar aquece-a causando a sua evaporação, de seguida é transportada pelo vento a regiões elevadas e com baixa temperatura onde é condensado e cai sob forma de chuva no solo e a acção da gravidade leva esta água para os pontos mais baixos do Terra, até chegar aos rios, oceanos e lençóis subterrâneos.

Durante este processo a água pode acumular uma série de contaminantes que afectam negativamente a sua qualidade. Assim, é necessário gerir a água disponível, evitando o desperdício e investindo em políticas públicas de racionalização do seu uso (GONCALVES, 2009).

No entanto, os contaminantes presentes nas águas residuais são na sua maioria uma mistura complexa de substâncias orgânicas e inorgânicas, dissolvidas e em suspensão, incluindo numerosos microrganismos (patogénicos). O grau de poluição depende da origem da água residual. Por essa razão é necessário proceder-se à caracterização qualitativa e quantitativa do efluente. Se a água residual não for purificada pode afectar negativamente a qualidade da água dos rios comprometendo não só a abiota,

mas também a potencialidade de utilização das águas superficiais e subterrâneas (ESTEVES, 1998).

Nesta pesquisa considera-se águas residuais aquelas que são proveniente de esgotos domésticos.

2.2. Tipos de Águas Residuais

A caracterização de águas residuais pode ser efectuada em termos biológicos, físicos e químicos.

De acordo com o Decreto-Lei nº 152/97 de 19 de Junho, as águas residuais são classificadas em três grandes grupos:

i) **Águas residuais domésticas:** são compostas essencialmente por água residual residencial, sendo também compostas por água residual proveniente de comércio (ex.: lojas, restaurantes), instituições estatais (ex.: escolas, hospitais) e de recreio.

ii) **Águas residuais industriais:** são águas provenientes de qualquer tipo de actividade que não possam ser classificadas como águas residuais domésticas nem sejam águas pluviais.

iii) **Águas residuais urbanas:** são as águas residuais domésticas ou a mistura destas com águas residuais industriais e/ou com águas pluviais.

Para MEDEIROS (s/d), a caracterização das águas residuais é de três fontes distintas:

- a) Esgotos domésticos, incluindo residências, instituições e comércio;
- b) Águas de infiltração;
- c) Despejos industriais diversas origens e tipos de indústrias.

2.3. Tratamento de Águas Residuais

Para tratar águas residuais adopta-se o sistema combinado, no qual os esgotos e as águas pluviais são veiculados conjuntamente pelo mesmo sistema. Neste caso, o dimensionamento da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) tem de levar em consideração a parcela correspondente às águas pluviais.

Os métodos de tratamento das águas residuais baseados em forças físicas são denominados operações unitárias e os métodos baseados em processos químicos e/ou biológicos são denominados processos unitários (COELHO, 2008). O mesmo autor refere que, o tratamento de águas residuais é classificado em 5 grandes passos:

1. Tratamento preliminar – é a primeira fase do tratamento das águas residuais produzidas pela população através do uso doméstico ou pelas indústrias.

Nesta fase a água residual é preparada para as fases de tratamento subsequentes, podendo ser sujeita a um pré-arejamento e a uma igualização tanto de caudais como de carga orgânica ou físico-química. Este tratamento tem o objectivo de remover sólidos grosseiros e outros materiais de grandes dimensões normalmente presentes nas águas residuais. Esta operação inclui as operações de gradagem, desarenamento e desengorduramento.

2. Tratamento primário - as águas residuais são submetidas a processos físicos como a decantação e a sedimentação, para remoção de partículas sólidas em suspensão por acção da gravidade.

O tratamento primário tem o objectivo de remover sólidos sedimentáveis e matéria flutuante superior a 50 μm onde cerca de 50 a 70% de SST e 25 a 40% de CBO5 são removidos da água residual nesta etapa. Adicionalmente, os nutrientes, constituintes hidrofóbicos, metais e microrganismos também podem ser removidos no tratamento primário.

Por outro lado, cerca de 10 a 20% do azoto (N_2) Orgânico e cerca de 10% de fósforo (P) são removidos num tratamento primário convencional. A eficiência de remoção do tratamento primário pode ser elevada através da incorporação de um processo de coagulação/floculação a montante da sedimentação gravítica e/ou pela utilização de filtração após sedimentação.

3. Tratamento secundário - as águas residuais sofrem um tratamento biológico, com bactérias que digerem a matéria orgânica existente. De seguida, passa pela decantação secundária, que permite o depósito das lamas resultantes da acção das bactérias.

Este tratamento inclui um conjunto de processos de tratamento biológico e separação sólido/líquido com o objectivo de remover a matéria orgânica biodegradável e os sólidos suspensos.

4. Tratamento terciário - nesta etapa do tratamento, as águas residuais são submetidas a uma desinfecção e remoção de bactérias, sólidos em suspensão, nutrientes em excesso e compostos tóxicos específicos. Depois de passar por este tratamento, a água pode ser usada na agricultura, na irrigação de campos de golfe, na irrigação de espaços verdes, na lavagem de pavimentos e ruas, e outras.

O tratamento terciário refere-se à remoção adicional de sólidos suspensos, coloidais e dissolvidos por técnicas de separação físico-químicas como a adsorção, floculação/precipitação, membranas ou filtração avançada, permuta iônica e osmose inversa de sólidos que persistem após o tratamento secundário. O tratamento terciário é necessário para remoção de fosfatos que tenham escapado do tratamento secundário, e para a remoção adicional de sólidos, compostos orgânicos, metais pesados e microrganismos.

Descarga final da água - finalmente, a água é devolvida à natureza em condições ambientalmente seguras.

2.4. Impactos ambientais causados pelas águas residuais

Os principais impactos ambientais causados pelas águas residuais são a poluição do ar, dos meios aquáticos e dos solos. O ar é afectado pela libertação de odores quando as lamas fecais são expostas ao ar livre. A poluição do meio aquático resulta maioritariamente da matéria orgânica, microrganismos patogénicos e nutrientes presentes nas lamas fecais que, através de infiltração dos efluentes no solo, podem contaminar os aquíferos ou afectar as águas de superfície devido a descargas indevidas. A elevada concentração de componentes biodegradáveis e nutrientes resulta num consumo excessivo de Oxigénio no meio receptor, podendo ocorrer fenómenos como a eutrofização (GONCALVES, 2009).

A eutrofização é o crescimento excessivo de plantas aquáticas atingindo níveis que afectam a utilização normal e desejável da água. Este problema resulta das descargas domésticas, municipais e/ou industriais contendo grandes quantidades de nutrientes (essencialmente o N, K e P) que são transportados pelas chuvas e águas superficiais que erodem e lavam a superfície terrestre e, principalmente, pela utilização excessiva de adubos (Ibid: 45).

2.5. Parâmetros da Qualidade da Água

A qualidade da água pode ser representada através de diversos parâmetros, que traduzem as suas principais características físicas, químicas e biológicas. Estas características resultam de uma série de processos que ocorrem no corpo hídrico e na bacia hidrográfica, como consequência da capacidade de dissolução de várias substâncias e de transporte pelo escoamento superficial e subterrâneo. Os parâmetros de qualidade da

água são os indicadores de poluição que podem ser provenientes do próprio ambiente natural ou introduzida através de actividades humanas (GONCALVES, 2009).

No entanto, para além dos aspectos acima referidos há que ter em conta que toda a água de irrigação tem um conteúdo de sais dissolvidos, ainda que a água natural raras vezes contenha sais suficientes para ocasionar danos imediatos ao cultivo. As três características que permitem a avaliação da qualidade da água são: características físicas, características químicas e características biológicas

a) **Características físicas**

Segundo RICHTER (1991), as características físicas da água são de pouca importância sanitária e relativamente fáceis de determinar. As características físicas mais comumente medidas são a temperatura, a cor, o gosto, o odor e a turbidez. Elas podem ser subjectivamente avaliadas, através do uso dos nossos cinco sentidos. As medições quantitativas requerem instrumentos para medir com precisão a temperatura (°C), o oxigénio dissolvido (OD) e as variáveis convencionais como pH, sólidos dissolvidos totais (SDT), condutividade eléctrica (CE) e sedimentos totais em suspensão (STS).

i-Temperatura

Variações de temperatura são parte do regime climático normal e os corpos de água naturais apresentam variações sazonais e diurnas, bem como estratificação vertical. A temperatura superficial é influenciada por factores tais como latitude, altitude, estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade. A elevação da temperatura num corpo de água geralmente é provocada por despejos industriais. Deste modo, a temperatura desempenha um papel principal de controlo no meio aquático, condicionando as influências de uma série de parâmetros físico-químicos (IGAM, 2000).

A temperatura da água tem importância por sua influência sobre outras propriedades: regula reacções químicas, a solubilidade dos gases, a sensação de sabor e odor, etc.

ii-Sabor e odor

O sabor e o odor são considerados em conjunto, pois geralmente a sensação de sabor origina-se do odor. São de difícil avaliação por serem sensações subjectivas,

causadas por impurezas dissolvidas frequentemente de natureza orgânica como fenóis e cloro fenóis, resíduos industriais, gases dissolvidos etc RICHTER (1991).

Despejos industriais, excretos humanos, plantas nocivas e substâncias que ocorrem normalmente na água podem, em algum tempo, contribuir para o aparecimento de problemas de sabor e odor. Embora os despejos industriais não constituem a fonte primária para sabor e odor, eles são considerados em primeiro lugar. Segundo LIMA (2005), à medida que a temperatura aumenta, de 0 a 30°C, a viscosidade, tensão superficial, compressibilidade, calor específico, constante de ionização e calor latente de vaporização diminuem, enquanto a condutividade térmica e a pressão de vapor aumentam.

iii-Turbidez

A turbidez de uma amostra de água é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz sofre ao atravessá-la e esta redução se dá por absorção e espalhamento, pois as partículas que provocam turbidez nas águas são maiores que o comprimento de onda da luz branca, devido à presença de sólidos em suspensão, tais como partículas inorgânicas (areia, silte, argila, etc.) e de detritos orgânicos, algas e bactérias, plâncton em geral, etc (ESTEVES, 1998). Para o mesmo autor, a erosão das margens dos rios em estações chuvosas é um dos exemplos de fenómenos que aumentam a turbidez das águas. A turvação da água prejudica o desenvolvimento de plantas. Todos os pontos encontram-se dentro do Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental de Emissão de Efluentes, que estabelece que o intervalo normal da turbidez de água de irrigação esta compreendido entre 5 a 25^{NTU}.

iv-Conductividade eléctrica

A condutividade eléctrica (CE) de uma solução é a capacidade que ela tem de conduzir corrente eléctrica. Segundo Lima (2005), a CE é proporcional á concentração de iões dissolvidos na água e é importante estudá-la, porque é um indicativo da presença de poluentes na água. Associado a altas temperaturas, a água de irrigação com elevado valor de CE pode causar queimaduras nas folhas das plantas. O padrão normal da CE para água de irrigação estabelecida pelo Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental de Emissão de Efluentes varia de 0 a 500 µs/cm.

b) **Parâmetros químicos**

Os parâmetros químicos são os índices mais importantes para caracterizar a qualidade da água, estes parâmetros permitem classificá-la pelo seu conteúdo mineral, através de iões presentes, determinar o grau de contaminação, permitindo determinar a origem dos poluentes, caracterizar picos de concentração de poluentes tóxicos e as possíveis fontes e avaliar o equilíbrio bioquímico que é necessário para a manutenção da vida aquática, permitindo avaliar as necessidades de nutrientes.

i-pH

O pH indica a concentração de iões hidrogénio (H^+) numa amostra, ou seja, é o indicador de acidez ou basicidade da água e, é um parâmetro físico-químico. A influência do pH sobre os ecossistemas aquáticos naturais dá-se directamente devido a seus efeitos sobre a fisiologia das diversas espécies. O efeito indirecto é também muito importante, pois certos valores de pH podem contribuir para a precipitação de elementos químicos tóxicos como metais pesados e, outros valores podem afectar a solubilidade da água (ESTEVES, 1998). As águas de regadio com pH fora do normal podem causar desequilíbrio de nutrição. O Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental de Emissão de Efluentes estabelece que o intervalo normal do pH de água de irrigação deve estar compreendido entre 6,5 a 8,4.

ii-Iões Cloreto (Cl^-)

O ião cloreto (Cl^-) é um anião que se apresenta nas águas subterrâneas através de solos e rochas. Esse parâmetro é importante na determinação da concentração de sais que dão um sabor salgado a água e o mesmo é utilizado na caracterização de águas brutas de abastecimento (BARUTH,1990. Nas águas superficiais vem de descargas de esgotos sanitários, e, como cada pessoa expele através da urina cerca 6g de cloreto por dia, os esgotos apresentem concentrações de cloreto que ultrapassam 15 mg/l. Vários efluentes industriais apresentam concentrações de (Cl^-) elevadas como é o caso da indústria do petróleo, algumas indústrias farmacêuticas, curtumes, etc.

iii-Totais de Sólidos Dissolvidos (TDS)

Os sólidos são responsáveis pelo aparecimento da cor e turbidez nas águas (ALMEIDA, 2010). De acordo com as características químicas, os sólidos são

classificados em sólidos fixos (SF) e sólidos voláteis (SV), os quais juntos formam os sólidos totais (ST). Os sólidos fixos totais em águas caracterizam o teor da matéria seca, os SV indicam uma estimativa da matéria orgânica existente no resíduo, enquanto os sólidos fixos (SF) representam a matéria inorgânica, ou seja, teor dos sólidos minerais.

CARVALHO & OLIVEIRA (2003) advogam que a água só é útil para fins domésticos e industriais se o teor de TDS estiver abaixo de 500 *mg/l*. Com mais de 1000 *mg/l* a água contém minerais que a conferem um sabor desagradável.

iv-Demanda Biológica de Oxigênio (BOD)

A demanda biológica de oxigênio permite estimar a quantidade de poluentes orgânicos drenados para a água através da determinação da quantidade de Oxigênio necessária para oxidação desses poluentes por agentes oxidantes fortes como Dicromático ou Permanganato de potássio numa solução ácida.

v-Sulfatos

O íon sulfato (SO_4^{2-}) é um dos íons de maior abundância na natureza. O enxofre pode estar presente em águas residuais domésticas, principalmente em forma de íon sulfato (SO_4^{2-}) e gás sulfídrico. Quando em excesso, íon sulfato (SO_4^{2-}) acumula-se nas folhas das plantas e intoxica as células da parte média dessas folhas. Os efeitos no metabolismo das plantas são a depressão, e as folhas adultas são as mais sensíveis onde pode atacar os canais, as tubulações e estrutura, causando a sua corrosão.

vi-Fosfatos

Fosfatos são nutrientes que surgem com baixa concentração na água, porém são factores de maior concentração no fitoplâncton, seguido de nitrogênio e do carbono. Seus compostos constituem-se em importantes componentes da célula viva, especialmente o núcleo das proteínas, essenciais a reprodução celular, estando também associados ao metabolismo respiratório e fotossintético. Os drenos orgânicos, especialmente os esgotos domésticos contribuem para o enriquecimento das águas (FERREIRA, 2003). Os ortofosfatos provêm dos fertilizantes fosfatados; os polifosfatos são provenientes de esgotos domésticos e de alguns drenos indústrias que utilizam detergentes sintéticos a base de polifosfatos.

Materiais e Métodos

A pesquisa baseou-se no método misto, isto é, qualitativo e quantitativo e os dados foram colhidos e tratados através da entrevista e experiências laboratoriais.

A pesquisa qualitativa, busca incluir o conhecimento empírico para responder aos questionamentos levantados e não emprega dados estatísticos como o centro do processo de análise de um problema (OLIVEIRA,2011). Assim, o método qualitativo permitiu colher opiniões dos agricultores que utilizam directamente a água do Rio Mulaúze, através de entrevista no sentido de perceber os impactos da água que usam para irrigação das culturas e se existe alguma forma de tratamento das águas residuais.

Segundo PRODANOV & FREITAS(2013), a pesquisa quantitativa é uma modalidade de pesquisa que actua sobre um problema e, é baseada no teste de uma teoria composta por variáveis numéricas as quais são analisadas de modo estatístico, com o objetivo de determinar se as generalizações previstas na teoria se sustentam ou não.

O método quantitativo permitiu o tratamento estatístico dos resultados das experiências laboratoriais. Para LAKATOS & MARCONI (2007) citado por MBALANE (2015) experimentação é uma prova das hipóteses através da realização de experiências, isto é, o método científico de verificação ou falsificação de hipóteses.

Relativamente ao procedimento técnico é uma pesquisa experimental, que segundo Gil (2008) consiste especialmente em submeter o objecto de estudo à influência de certas variáveis, em condições controladas e conhecidas pelo investigador, para observar os resultados que a variável produz no objecto.

Apresentação e discussão dos resultados do estudo

4.1. Analise dos resultados da entrevista com os agricultores

Pergunta 1: A quanto tempo pratica agricultura nas margens do rio Mulauze?

Os entrevistados afirmaram que pratica agricultura nas margens do rio Mulauze entre 1 a 5 anos como se observa nas transcrições que se seguem: “*Vivo aqui perto, trabalho na machamba a 3anos*”(ARM1); “*prático a agricultura a mais ou menos 5 anos*” (ARM2); “*trabalho na machamba a 1 ano*”(ARM3).

Os anos de experiência na prática da agricultura permitem que os entrevistados tenham alguma opinião sobre a qualidade de água usada para a irrigação das culturas, bem como a qualidade das hortícolas produzidas no que concerne ao aspecto físico.

Pergunta 2: Estudou até que classe?

Dos entrevistados dois, por sinal jovens, afirmaram que concluíram a 7ª Classe do Sistema Nacional de Educação (SNE) e o idoso afirmou que concluiu a 2ª Classe do antigo SNE como se observa nas seguintes transcrições: “Concluí a 7ª classe do SNE” (ARM1); “Concluí a 12ª classe do SNE” (ARM2); “Concluí a 2ª Classe do antigo sistema” (ARM3).

No nosso entendimento, o baixo nível de escolaridade pode ter alguma influência no fraco conhecimento sobre os efeitos negativos do uso de água contaminada para a irrigação das culturas, bem como a qualidade das hortícolas produzidas, pois segundo GONÇALVES (2009), a água usada para regadio deve possuir baixo nível de salinidade e deve ser isenta de substâncias tóxicas.

Pergunta 4: Qual é o aspecto físico da água que utiliza para o regadio?

Relativamente ao aspecto físico da água, todos os entrevistados afirmaram que a água é turva e possui substâncias sólidas dissolvidas, principalmente em estado coloidal como pode se observar nas transcrições que se seguem:

“A água que utilizo para regar é castanha e escorrega porque têm lixo”. (ARM3);

“A água que utilizamos para regar é escura e tem muito lixo” (ARM1);

“A água que utilizo para regar é turva e tem resíduos sólidos” (ARM2).

Segundo ALMEIDA (2010), os sólidos são responsáveis pelo aparecimento da cor e turbidez nas águas. Assim, a turbidez da água do Rio Mulaúze pode ser um indicador de poluição proveniente do próprio ambiente natural ou introduzida através de actividades humanas.

Na mesma perspectiva, GONÇALVES (2009) salienta que, a água utilizada para a irrigação das hortaliças ou alimentos ingeridos crus ou com casca deve apresentar-se isenta de substâncias químicas prejudiciais à saúde.

Pergunta 5: Existe um tratamento prévio antes de usar a água? Se existe, qual?

Todos os entrevistados afirmaram que não existe nenhum tratamento de acordo com as transcrições que se seguem:

“Não existe nenhum tratamento de água, cartámos a água directamente do Rio e regamos”(ARM2);

“Não existe nenhum tratamento da água, cartámos no Rio e regamos” (ARM1);

“Não existe nenhum tratamento de água, tirámos água no Rio e sai com impurezas” (ARM3).

Segundo COELHO (2008), os métodos de tratamento das águas residuais baseados em forças físicas são denominados de operações unitárias e os métodos baseados em processos químicos e/ou biológicos são determinados processos unitários. No entanto, pode se recorrer a técnicas de tratamento de água a baixo custo como filtração com leitos de areia que permitem a redução da turbidez e a redução da quantidade de toxinas presentes na água dos rios (MARRARA, 2005).

Pergunta 6: Na sua opinião, que prejuízos provocam as águas residuais provenientes do Estádio Nacional do Zimpeto e da vila Olímpica?

Todos os entrevistados afirmaram que desconheciam os prejuízos como se observa nas transcrições seguintes:

“Não sei, mas as vezes em dias muito quentes as folhas das culturas secam e ficam amareladas e rijas” (ARM3);

“No meu entender, a água só é turva mas antes de chegar nas raízes o solo limpa (o lixo transforma-se em estrume) e as culturas crescem normalmente”. (ARM2);

“Não sei quais são os efeitos do uso da água deste Rio porque sempre usei para regar e as culturas crescem bem e têm bom aspecto”. (ARM1).

No nosso entendimento, a fraco conhecimento sobre as consequências da utilização da água contaminada para a irrigação das hortícolas deve-se, em parte, ao baixo nível de escolaridade referido anteriormente. Segundo ESTEVES (1998), o grau de poluição depende da origem da água residual e, por essa razão, é necessário proceder-se à caracterização qualitativa e quantitativa do efluente. Se a água residual não for

purificada pode afectar negativamente a qualidade da água dos rios comprometendo não só a abiota, mas também a sua potencialidade.

3.2. Análise dos resultados das experiências laboratoriais

a) pH

A média do pH da água no vale do Rio Mulaúze é apresentada no Gráfico que se segue.

Gráfico 1: Resultados da variação do pH da água do Rio Mulaúze

De acordo com a Gráfico 1, o ponto A apresentou um valor médio de pH aproximadamente igual a 6.8, o ponto B 6.9 e o ponto C um valor médio de 6.6. O pH apresenta a concentração de iões H^+ e é uma determinação indirecta da basicidade/acidez do meio aquático. O ideal para a irrigação é que a água apresente um pH entre 6,5 a 8,4, portanto, pois qualquer variação do meio aquático (basicidade ou acidez) seria um indicativo da presença de iões tóxicos que podem alterar o metabolismo das culturas, afectando negativamente a população microbiana e, possivelmente danificando o sistema radícula (COTR, 2008). Assim, os dados obtidos evidenciam que a água do Rio Mulaúze possui valor de pH no intervalo recomendado, por isso pode ser utilizada para irrigação.

b) Concentração de Fosfatos

A concentração de Fosfatos ao longo do Rio Mulaúze é apresentada no Gráfico que se segue.

Gráfico 2: Resultados da concentração de Fosfatos do Rio Mulaúze

Nos pontos de recolha da amostra registou-se um nível satisfatório a medida em que o ponto A apresentou uma média de 2.39 mg/l, no ponto B registou-se uma média de 8.93 e por fim o ponto C registou uma média de 8.11 mg/l, vaticinando desta forma as medidas impostas pelo Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental de Emissão de Efluentes para água de rega das plantas que fixa uma média que varia de 0 a 10 mg/l.

É necessário realçar que, o Ponto A apresentou um valor médio muito abaixo dos outros pontos. Isto deve-se provavelmente ao facto de ser o ponto com maior turbidez e maior concentração de sais. Estes parâmetros normalizam-se gradualmente na corrente do Rio Mulaúze. O uso da água do ponto A para o regadio pode necessitar de adubos ricos em Fósforo.

Segundo FERREIRA (2003), os fosfatos constituem importante componente da célula viva, especialmente o núcleo das proteínas, essenciais a reprodução celular, estando também associados ao metabolismo respiratório e fotossintético. Os ortofosfatos provêm dos fertilizantes fosfatados; os polifosfatos são provenientes de esgotos domésticos e de alguns drenos indústrias que utilizam detergentes sintéticos a base de polifosfatos.

c) Condutividade Eléctrica da Água

A variação da CE ao longo do rio Mulaúze é apresentada no Gráfico que se segue.

A CE varia de acordo com o ponto de recolha da amostra, o Ponto A apresentou o maior valor, seguido pelo Ponto B e o menor de todos foi registado no Ponto C.

Contudo, os três pontos de recolha da amostra registaram níveis de CE acima do recomendado (com máx 500 $\mu\text{s}/\text{cm}$).

Gráfico 3: Resultados da condutividade Eléctrica do Rio Mulaúze

A CE é directamente proporcional à quantidade de sais dissolvidos na água (BRANDÃO & LIMA, s.d). Sendo o ponto A o local de descarga de águas residuais é expectável que apresente o maior valor de CE, pois neste ponto há maior concentração de iões. Devido à dissolução gradual desses iões a redução da CE é proporcional ao afastamento do Ponto A, por isso no leito apresenta valor intermédio e o braço apresenta o menor valor que por sinal, se aproxima do intervalo admissível.

d) Quantidade dos Sólidos Dissolvidos na Água

A quantidade de sólidos dissolvidos foi determinada pelo Laboratório Nacional de Higiene de águas e Alimentos (LNHAA) – MISAU e é apresentada no gráfico que se segue.

Gráfico 4: Resultados da quantidade de sólidos dissolvidos na água do rio Mulaúze

O ponto A registou uma média de 100 mg/l, o ponto B 800 mg/l e o ponto C 300 mg/l. Os pontos A e C encontram-se abaixo do nível recomendado, mas o ponto B encontra-se dentro dos padrões para água de irrigação estabelecidas pelo Regulamento sobre Padrões de Qualidade Ambiental de Emissão de Efluentes.

Sendo o ponto A o local de descarga de águas residuais é expectável que apresente a menor quantidade de STD pois neste ponto há maior de interferência de impurezas de maior granulometria que reduzem a solubilidade dos sólidos. Contudo, as águas do rio Mulaúze apresentam poucos sólidos dissolvidos por litro, o que a torna útil para irrigação das culturas.

Conclusões

Os entrevistados afirmaram que a água do Rio Mulaúze apresenta um aspecto desagradável, pois é turva e possui substâncias sólidas dissolvidas;

Os entrevistados afirmaram que desconhecem os prejuízos do uso da água não tratada para irrigação das hortícolas;

Com a exceção da condutividade eléctrica e concentração de sulfatos, as propriedades físico-químicas da água do Rio Mulaúze encontram-se dentro dos padrões estabelecido pelo Regulamento de Padrões de Qualidade Ambiental de Emissão de Efluentes;

As águas residuais provenientes do Estádio Nacional de Zimpeto e da vila olímpica, apresentaram efeitos mínimos sobre as propriedades físico-químicas da água do Rio Mulaúze que pudessem inviabilizar o seu uso para rega das hortícolas.

Sugestões

As autoridades locais devem sensibilizar os agricultores sobre os riscos relacionados com o uso de água contaminada para o regadio de hortícolas e alimentos consumidos crus;

As autoridades municipais devem garantir o pré-tratamento de efluentes das águas residuais provenientes do Estádio Nacional de Zimpeto e Vila olímpica antes do descarte para evitar a contaminação da água do Rio Mulauze.

Referências bibliográficas

1. BRANDÃO, S., & LIMA, S. (s.d.). *PH e Condutividade Eléctrica em solução do solo*. Cerrado-Uberlândia: Instituto de geografia.
2. COELHO, B. A.. *Estudo do Tratamento de Águas Residuais Urbanas*. Porto: EFACEC, 2008.
3. COTR. *Rede de Controlo da Qualidade de água de Rega*. Beja: Centro Operativo e de Tecnologia de Regadio, 2008.
4. ESTEVES, F. A . *Fundamentos de limnologia*. Rio de Janeiro: Interciência, 1998.
5. GONÇALVES, E. M. *Avaliação da Qualidade da água do Rio Uberabinha-Uberlândia-MG*. Rio de Janeiro: Universidade Federal de Rio de Janeiro, 2009.
6. IGAM. *Qualidade das águas Superficiais do Estado de Minas Gerais em 2000*. Belo Horizonte: FEAM, 2000.
7. MBALANE, Marcos Júlio. *Estratégias para a otimização do uso do laboratório de Química na Escola Secundaria de Chokwé*. Licenciatura em ensino de Química. Universidade Pedagógica. Maputo, 2015.
8. OLIVEIRA, M. F. *Metodologia científica: um manual para a realização de pesquisas em Administração*. Maxwell Ferreira de Oliveira. -- Catalão: UFG, 2011.
9. PRODANOV, Cleber & FREITAS, Ermani. *Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas da Pesquisa e do Trabalho Académico*. 2ª Edição, Brasil, 2013
10. RICHTER, C. *Tratamento de água*. São paulo: Edgar Blucher, 1991.
11. SCANLAN, S. *JFraming fracking:scale-shifting and greenwashing risk in the oil and gas industry*. *Local Environment*, pp. 1311-137, . 2017.
12. SITOE, P. R., PINTO, M., & AGUIAR, I. M. *Gestão de Efluentes Municipais da ETAR da Cidade de Maputo e Arredores: Situação actual, impactos e desafios*. MUNYO, 2019.

REFLEXÕES SOBRE EDUCAÇÃO, SAÚDE E INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CONTEXTO DAS ESCOLAS ANGOLANAS: OS DESAFIOS DO DIREITO A EDUCAÇÃO

Dilson Nivaldo André ONDE¹⁰
Mariana QUIANGA¹¹

RESUMO

A educação é um processo que consiste na preparação do indivíduo em todas as suas dimensões para resolver os problemas do contexto que estiver inserido. Nesse artigo, a principal preocupação é reflectir em torno das políticas públicas de educação, saúde e inclusão de alunos com necessidades educativas especiais em Angola. Para tal, buscou-se compreender as intenções do Estado angolano previstas nos principais dispositivos legais que garantem o direito a e na educação. Na intenção de se apresentar resultados sobre o estudo em referência, recorreu-se a um estudo de revisão bibliográfica com abordagem qualitativo, fazendo recurso ao estudo bibliográfico e documental. Os resultados do estudo sugerem que a educação, saúde mental e inclusão constituem-se num desafio, por se tratar de um assunto que apoquento a comunidade escolar, as famílias e outros membros da sociedade civil. Assim sendo, o direito a educação dos alunos fica beliscado se observado o previsto na Constituição da República e na Lei, e nos demais instrumentos internacionais que garantem o direito à educação das crianças.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Direito, Inclusão, Necessidades especiais.

INTRODUÇÃO

A educação é o elemento-chave para o sucesso de uma sociedade e um direito de todos os cidadãos, embora ela comporte indivíduos com raça, cultura, idade, etnia, posição social, personalidades, características extremamente diferentes. A Constituição da República de Angola (2010) e a Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino nº 32/20 de 12 de Agosto estabelecem que o “sistema de educação e ensino tem carácter universal, pelo que, todos os indivíduos têm iguais direitos no acesso, na frequência e no sucesso escolar nos diversos níveis de ensino, desde que sejam observados os critérios de cada subsistema de ensino, assegurando a inclusão social a igualdade de oportunidades e a equidade, bem como a proibição de qualquer forma de discriminação”.

¹⁰Docente na categoria de Assistente no Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola (IMETRO). Mestre em Pedagogia do Ensino Superior pelo ISCED-Luanda (2019). Possui Graduação em Pedagogia pelo IMETRO (2013). Possui Bacharelato em Gestão Escolar pelo IMETRO (2012). Actualmente Coordena o Curso de Pedagogia e Gestão Escolar no IMETRO.

¹¹ Docente do Ensino Secundário do 2º Ciclo na Escola Média Pedagógica (IMNE MARISTA). Possui Licenciatura em Ciências da educação pelo ISCED-Cabinda. Mestre em Pedagogia do Ensino Superior pelo ISCED-Luanda. Actualmente exerce as funções de chefe de Departamento do Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento da Educação (INADE).

O exposto nos instrumentos em epígrafe, evidencia a proibição de que ninguém deve privar ou negar a um cidadão, o direito de participar das aprendizagens realizadas nos espaços comuns de ensino formal e/ou vocacionada para o efeito. Todavia, não basta garantir que as crianças tenham acesso à educação, mas também, que o Estado crie condições infra-estruturais e serviços de acompanhamento a alunos com limitações de saúde e/ou necessidades educativas especiais, para garantir que todos os alunos independentemente da sua limitação, aprendam de forma significativa no mesmo espaço e com o mesmo professor. Essa missão, constitui uma das responsabilidades do Estado, que deve promover as condições necessárias para o acesso, a frequência dos alunos, e a permanência, bem como o transporte escolar, a saúde escolar, merenda escolar, isenção de qualquer pagamento pela inscrição, material escolar apoio social nas instituições públicas de ensino.

Vale lembrar que o direito à educação para todos os indivíduos em idade escolar, envolve muito mais do que, permitir que alunos com necessidades educativas especiais e limitações de saúde entrem para o sistema de educação. É também sem sobra de dúvidas, a aferição e análise das políticas públicas inclusivas, para a mudança do sistema educacional e das práticas sociais, que envolvem as relações com as famílias e a comunidade.

Portanto, quando não se analisam as políticas públicas inclusivas, para a mudança dos sistemas educacionais e das práticas sociais, que envolvem as relações com as famílias e a comunidade, e o estado não cria condições, o que inclui infra-estruturas, professores com formação de educação especial para os portadores de necessidade educativa especial, viola o direito à educação de todos os alunos todos.

Educação e saúde mental: binómio necessário para o bem-estar do aluno

A educação escolarizada vem enfrentada vários desafios no contexto educativo angolano, visto que, a instituição vocacionada para o efeito (escola) tem-se deparado com várias situações que condicionam o seu funcionamento pleno. Isto é, ausência de sala de primeiros socorros, falta de uma equipa multidisciplinar (Psicólogos, Médicos, Neurologistas, Defectólogos, Nutricionistas e outros profissionais) para fazer face aos problemas pontuais diagnosticados em cada aluno.

Vale lembrar que uma das grandes questões colocadas em discussão nos dias de hoje nas escolas angolanas, é a problemática da saúde mental em adolescentes que vem

surgindo de forma assustadora no seio das famílias e no contexto das escolas angolanas, por razões de vária ordem.

De acordo com a OMS (2001) saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a comunidade. Por essa razão, podemos dizer que a saúde mental está directamente ligada ao bem-estar do aluno, permitindo-o desenvolver as suas actividades cognitivas de forma consciente e natural, visando a produção de conhecimentos que concorrem para a construção do pensamento crítico, criativo e reflexivo no exercício das suas actividades académicas.

O Estado Angola por via do Plano de Desenvolvimento Nacional (2018-2022) reconhece a necessidade de se ter uma atenção especial a saúde mental do indivíduo, como um bem humano que norteia e/ou orienta toda vida cognitiva de formas a garantir o normal funcionamento do sistema nervoso.

Considerando os fundamentos em epígrafe, pode-se se dizer que embora haja preocupação e vontade do Estado angolano nos instrumentos orientadores da política do país, o contexto de real mostra uma situação contrária. Esta afirmação surge por se constatar com muita frequência em crianças em idade escolar, diferentes patologias do fórum psicológico que condiciona o normal funcionamento do cérebro, afectando gravemente o desempenho cognitivo todos os níveis durante as actividades de aprendizagem, sem o mínimo de acompanhamento de servidores públicos de saúde nas escolas (profissionais de saúde afecto ao sector público) especializados em matéria do fórum citado em epígrafe. Deste modo, entendemos que as crianças são deixadas a sua sorte e consequentemente excluídas do Sistema de Educação e Ensino, por não se sentirem confortáveis e nem terem as mesmas condições mentais e familiares para permanência e frequência das aulas, como as demais crianças que partilham o mesmo espaço de ensino-avaliação-aprendizagem).

Para o DSM-IV (2002, p.73) a característica essencial do Retardo Mental consiste em:

- (i) um funcionamento intelectual significativamente inferior à média (Critério A), (ii) acompanhamento de limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades: comunicação, autocuidado, vida doméstica, habilidades sociais/ interpessoais, uso de recursos comunitários, (iii) auto-suficiência, habilidades académicas, trabalhos, lazer, saúde e segurança (Critério B).

iv) o início deve ocorrer antes dos 18 anos (Critério C). O Retardo Mental possui muitas etiologias diferentes e pode ser visto como desaguadouro comum de vários processos patológicos que afectam o funcionamento do sistema nervoso central).

Considerando as características apresentadas acima, pode-se perceber que no dia-a-dia de muitas escolas pública, público-privadas e privadas angolanas, a situação é uma realidade acentuada, pois muitos alunos dos vários níveis de ensino, apresentam uma capacidade de assimilação muito baixa e têm dificuldades na articulação das ideias quer na escrita quer na oralidade durante e no fim de um nível de ensino ou classe. Desta forma, compromete-se as outras habilidades que o ajudam a resolver os problemas do dia-a-dia.

Em função dos compromissos internacionais, o Estado angolano por força da ratificação da Agenda 2030 parece estar engajada na erradicação deste mal que no nosso entendimento é apenas objecto de discurso na maior parte das vezes nas principais instituições escolares, visto que não possuem estruturas físicas, recursos humanos e materiais para responder este problema, quando a preocupação da ONU por via da Agenda 2030 é justamente garantir que até 2030 a saúde mental e o bem-estar sejam uma realidade nos vários países envolvidos e engajados nos objectivos da Agenda 2030 no ODS3.

Contrariamente a agenda em epígrafe, o Plano Nacional de Desenvolvimento (2018-2022) aponta como prioridade os seguintes indicadores no Objectivo 8º Aumentar a disponibilidade dos serviços de saúde mental, a nível primário, tendo em conta a morbilidade identificada. Por outro lado, na Meta 8.1 estabelece que Em 2022, pelo menos 50% das Unidades Sanitárias Municipais dispõem serviços integrados de saúde mental.

Os indicadores acima não foram cumpridos, pois esta constatação é resultado do depoimento dos profissionais da saúde que clamam por mais especialistas na área afim para fazer face aos problemas apresentados.

Políticas educativas para inclusão de alunos com Necessidades Educativas Especiais: crises para a materialização no contexto educativo angolano.

A educação inclusiva é um tema de debate actualmente no sistema educacional em todos os países. Ela remete-nos à questão da inserção de alunos com necessidades educativas especiais (NEE) num ambiente escolar diversificado, onde todos aprendem no

mesmo espaço como garantia de educação para todos, exigindo uma mudança na acção do sistema de educação e ensino, ultrapassando os obstáculos que dificultam o processo de ensino-aprendizagem. Todavia, a educação especial na perspectiva inclusiva e a inserção de crianças com NEE nas escolas regulares é um desafio imposto para a sociedade geral, alunos, professores e órgãos directivos. As políticas educativas em Angola para a inclusão de crianças com NEE nas escolas regulares estão plasmadas à luz dos normativos jurídicos como o CRA no seu artigo 23º no ponto 1 e 2, na Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, a Lei 32/20 de 12 de Agosto.

Embora seja uma preocupação do Estado angolano em garantir o direito a educação dos alunos com necessidades educativas especiais (crianças, jovens e adultos desfavorecidos), nas escolas regulares, a realidade informa o contrário, visto que, há escassez de recursos quer financeiro para garantir a criação de infra-estruturas favoráveis e apetrechamento das unidades escolares, quer humanos qualificados para assegurar o sistema e geral a qualidade educativa desejada por todos os angolanos.

A realidade apresentada em epígrafe está associada a um conjunto de factores gerados pelos conflitos armados a que Angola enfrentou durante muitos anos, resultando desta forma num atraso significativo no sector da educação.

O Decreto Presidencial 20/11, de 18 de Janeiro, Estatuto da Modalidade de Educação Especial no Capítulo I do artigo 1.º estabelece que as disposições constantes do presente artigo, aplicam-se aos alunos com necessidades educativas especiais da Educação Pré-escolar, do Ensino Primário e do I e II Ciclos do Ensino Secundário. Reforçando, ainda, no referido decreto (art. 2.º), que a educação especial tem como objectivo social atender, orientar, acompanhar, formar e apoiar a inclusão sócio-educativa e familiar das crianças, jovens e adultos, com necessidades educativas especiais.

Neste sentido, as instituições de ensino orientadas pelas políticas públicas de educação, devem ter condições para o desenvolvimento de atendimento especializado com estratégias metodológicas que concorrem para a inclusão, ultrapassando assim as limitações do ponto de vista de permanência e continuação dos estudos de todos aqueles que por razões de alguma dificuldade sente-se diminuídos, excluídos e acabam desistir.

O Decreto 187/ 17, de 16 de Agosto, regula a Política Nacional de Educação Especial orientada para a inclusão Escolar. No ponto I, afirma que o objectivo desta política é “definir directrizes e estratégias de acção para que as redes de ensino angolanas assegurem o direito de acesso a uma educação de qualidade para todos, com particular

destaque aos alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades, nas escolas comuns (cf. Lei n.º 10/16, de 27 de Julho; Lei das Acessibilidades; e a Lei n.º 21/12, de 30 de Julho; Lei da Pessoa com Deficiência).

Com a criação, em 1981, do Departamento Nacional para a Educação Especial regulada pelo Decreto n.º 40/80, de 14 de Maio, Estatuto Orgânico do MED, no seu artigo 17.º, começa-se o atendimento escolar das pessoas com NEE especificamente para deficiências visuais e auditivas, posteriormente criaram-se salas especiais nas escolas do ensino geral, para o atendimento de crianças com deficiência mental. O ano de 1994 marca a Revolução do Ensino Especial em Angola no tocante ao tipo de atendimento escolar das pessoas com NEE, aliada às experiências de outros países à participação e assinatura de Angola da Declaração de Salamanca, adoptada pela conferência Mundial sobre NEE (INEE, 2008).

Devemos salientar que os normativos jurídicos nacionais que regulam as políticas educativas para a inclusão de crianças com NEE têm o seu respaldo legal, a partir das convenções internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUHD) (direitos iguais), Declaração de Jomtien Tailândia, 1990 (educação para todos), Declaração de Salamanca (1994) resolução das Nações Unidas que trata dos princípios, políticas e prática em educação especial Necessidades Educativas Especiais, Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e agenda 2030 das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável (ODS4). Sendo um plano de acção centrado nas pessoas, no planeta, na prosperidade, na paz e nas parcerias, estas declarações foram ratificadas para a sua implementação a nível nacional como garantia dos direitos humanos e o direito a educação.

A inclusão escolar é um paradigma desafiador que exigirá mudanças significativas a nível da organização escolar, levando a escola a repensar o seu fazer pedagógico de maneira a adequar-se às particularidades dos seus alunos a nível psicológico, físico, social, e cultural, tendo o aluno como o centro do processo de ensino e aprendizagem.

Educar incluindo implica, antes de mais, rejeitar o princípio da exclusão de qualquer educando da comunidade escolar, por isso, as escolas precisam de seguir uma política de educação que respeite as práticas culturais e as características individuais dos educandos, que valorize o seu contributo activo para a construção de um conhecimento partilhado e, desta forma, atinja a qualidade académica e sócio-cultural, sem discriminação (INIDE, 2010, p. 25).

Assim sendo, para ultrapassar a situação, entendemos considerar o respeito a diversidade como forma de inclusão no atendimento de crianças pobres, vulneráveis e outros grupos desfavorecidos e em desvantagem de aprendizagem nas escolas angolanas, garantindo uma educação de qualidade para todos os indivíduos e que satisfaça a necessidade de cada um, promovendo a educação inclusiva. Apesar dos esforços empreendidos a nível nacional e internacional para a inclusão, regista-se ainda uma crescente dificuldade no concernente à inclusão de alunos em condições desfavoráveis e/ou em desvantagem.

Esta realidade é confirmada pelo Relatório da Avaliação Global da Reforma Educativa (2014); MED (2012) que informam sobre a acentuada escassez de rede escolar e a deterioração do rácio aluno/salas de aula acima de 100 alunos em muitas instituições públicas quer na capital, quer em outras províncias.

Este fenómeno é reflexo do exíguo investimento no sector da educação e transforma-se em matéria de exclusão escolar e social de todos aqueles que por direito consagrados na Constituição e na Lei deveriam com as condições aceitáveis ter acesso, frequência e permanência até a conclusão dos estudos.

Segundo o Decreto Presidencial n.º 187/17, de 16 de Agosto, que aprova a política Nacional de Educação Especial, orientada para a inclusão escolar tem como objectivo definir directrizes e estratégias de acção, para que as redes de ensino angolanas assegurem o direito de acesso a uma educação de qualidade para todos, sem excepção.

As crianças com NEE, apresentam algumas particularidades, para alcançarem os objectivos educacionais, necessitam de um aparato político-pedagógico, dentre as quais a necessidade de formar e qualificar professores, experiência de trabalho, condições estruturais e financeiras, currículos adaptados a esta realidade, à intervenção de profissionais de diversas áreas do saber como: pedagogos, professores, psicopedagogo, médicos, psicólogos, visando auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, para a promoção de um ensino de qualidade, respeitando a diversidade e as particularidades de cada indivíduo, com o propósito de garantir a educação equitativa, de qualidade e para todos ao longo da vida.

Vale lembrar que, o cenário apresentado em epígrafe, ainda é uma utopia no contexto angolano, devido o divórcio entre a política decretada e a política implementada que são frutos em grande parte de falta de infraestrutura a todos os níveis para assegurar

o funcionamento do Sistema Educativo, tais crises, condicionam a garantia do direito a educação das crianças em idade escolar.

A LBSEE 32/20 de 12 de Agosto, estabelece que todos os indivíduos com NEE devem estar preparados para que a integração na vida social seja boa, isso só será possível se o educador estiver habilitado a actuar de forma competente junto dos alunos inseridos nos vários níveis de ensino. O ensino especial está atrelado às dificuldades de aprendizagem, ou seja, o indivíduo que apresenta dificuldades de aprendizagem é aquele que carece de um ensino especial.

Assim, é considerado criança com NEE não só aquela pessoa que apresenta deficiência quer do ponto de vista, auditiva, visual, mental, física ou surdez, mas também todos aqueles que se encontram em desvantagem por razões várias razões. Para o efeito, e, considerando aquilo que determina a norma, à luz da legislação do ensino em vigor no país, o Decreto Presidencial n.º 20/11, é por excelência uma das fontes para o enquadramento conceptual do assunto em estudo.

Há necessidades de discutir sobre os aspectos explícitos do processo de inclusão de alunos com necessidades especiais nas escolas, no que tange à falta de capacitação profissional adequada; à falta de recursos e materiais apropriados; às barreiras arquitectónicas e físicas; além das barreiras humanas, que permeiam as práticas pedagógicas em questão (SOUSA, 2013, p. 111).

A Educação inclusiva surge da necessidade de aumentar o acesso à Educação e de eliminar as políticas discriminatórias tradicionais, promovendo novas atitudes na actuação docente, atribuindo competências, habilidades criativas e eficientes, de forma a lidar com os problemas da diversidade, garantindo o acesso de pessoas com deficiências através de um ensino especial e integrador. Não basta somente velarmos pela integração, sem que se criem condições de inclusão social para que se ofereça um ambiente de aprendizagem inclusiva.

A educação inclusiva é um conceito que se alargou, não só a deficientes físicos, visuais e auditivos, mas também envolvendo questões culturais, sócio-económica (traumas de guerra, a pobreza, a desnutrição). As escolas inclusivas são aquelas que trabalham com crianças com NEE com diferentes características e as ditas “normais” como um todo, permitindo o acesso a todas as crianças, jovens e adultos proporcionando maior interacção na aprendizagem, favorecendo uma educação com qualidade da população em geral.

Essa realidade parece estar distante do contexto angolano, pois se olharmos para a qualidade das infra-estruturas, do corpo docente e dos materiais pedagógicos e o orçamento colocados a disposição para o funcionamento do Sistema Educativo, perceber-se-á que é uma quimera.

Ainda nesta perspectiva, percebe-se que os fundamentos apontados opõe-se ao princípio da universalização assumido pelo Estado angolano na Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, Lei nº32/20 de 12 de Agosto e do marco de Dakar de 2000 que defende no segundo objectivos, o asseguramento até 2015 de todas as crianças, particularmente as meninas vivendo em circunstâncias difíceis e as pertencentes a minoria étnicas tenham acesso ao ensino primário gratuito, obrigatório e de boa qualidade.

Importa realçar que, tal situação ainda continua a ser um problema no contexto angolano, devido o fraco investimento no sector da educação, se comparado com a recomendação da UNESCO de pelo menos investir 15% a 20% para o sector da educação. Esta prática já é uma realidade em alguns países africanos.

Pilares do direito à educação: crises da inclusão e a realidade utópica no contexto angolano

A educação é um processo vital inerente ao ser humano. Por isso, no nosso entendimento, ela não é somente um direito, é um direito humano fundamental e dever do Estado enquanto responsável pela definição das políticas que garantem o direito à e na educação dos cidadãos. A educação é uma necessidade incontestável, pois, a preparação integral do indivíduo, depende fundamentalmente de uma educação de qualidade que considera todas as variáveis em torno do indivíduo, capaz de empoderá-lo para a construção de uma sociedade sustentável e de progresso.

Por isso, em nosso entendimento, para que os Estados mantêm-se nos propósitos das suas missões em matéria de educação, devem necessariamente considerar os pilares que sustentam o direito à educação não apenas como um direito, mas como um direito humano fundamental, responsável pela transformação do sujeito para assumir desafios na sociedade do conhecimento.

A Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino Lei nº17/16 de 7 de Outubro, art. 13º estabelece nos pontos abaixo que:

1. Ao Estado através do titular do poder executivo incumbe as atribuições de desenvolvimento, regulação, coordenação, supervisão, controlo e avaliação do Sistema de Educação e Ensino;
2. A iniciativa do desenvolvimento da educação é uma responsabilidade do Estado, complementada pela iniciativa empreendedora de entidade privadas ou público-privadas, nos termos a regulamentar em diploma próprio;
3. No exercício do poder regulamentar, o Titular do Poder Executivo aprova e implementa políticas e normas sobre a organização, funcionamento e desenvolvimento do Sistema de educação e Ensino, nos diferentes subsistemas e níveis, independentemente da natureza pública, privada e público-privada que as instituições de ensino possam revestir;
4. O Estado pode apoiar iniciativas para o desenvolvimento de instituições privadas e público-privadas de ensino no desempenho efectivo de uma função de interesse público, desde que integradas no Plano de Desenvolvimento de Educação.

Vale recordar, que os pressupostos legais apresentado acima, embora estejam consagrados na CRA 2010 e na Lei, a sua implementação tem sido um grande desafio, se olharmos para a discrepância entre os princípios estabelecidos e a realidade educativa de muitas instituições de ensino em geral e o campo de estudo em particular. Todavia, tem se assistido com muita frequência um cenário desolador, onde o cumprimento obrigatório do uso da legislação que contem os princípios orientadores e as finalidades da educação, considerando o tipo de homem a formar é uma quimera. Pois, nota-se um nível acentuado de desconhecimento por parte dos gestores de áreas e da sala de aulas, sobre o que se espera dos alunos ao concluírem uma classe e o nível que estudam.

Por outro lado, nota-se uma escassez em termos de equipamentos recomendados para garantir uma aprendizagem que satisfaça as necessidades e interesses do aluno, tendo em conta os objectivos da educação no país. Outra grande preocupação é a insuficiência ou mesmo inexistência de materiais didácticos para os alunos, ausência de merenda escolar para garantir o funcionamento adequado do organismo dos alunos, tendo em conta uma aprendizagem de qualidade, ausência de transporte para facilitar a locomoção dos alunos cujas residências são distantes da escola. Estas e outras razões apontadas ao longo do texto sobre a realidade da escola, estão em desacordo com os instrumentos legais que regulam as diferentes facetas da educação no país.

Por isso, Tomasevsky (2004,p.280) sugere que:

a educação como direito de todos os cidadãos, deve estar atrelado à alguns pilares, os mesmos são contemplados como uma rede de direitos e responsabilidades implicados em cada impulso educativo que deseja formar um indivíduo de forma integral, possibilitando que o mesmo consiga responder as exigências da sociedade. A educação como direito, deve estar interligado com os seguintes pilares: disponibilidade (i), Acessibilidade (ii), aceitabilidade (iii) e Adaptabilidade (iv).

É neste sentido que olhamos para o contexto educativo da realidade estudada, para atender ao perfil de saída desejado dos alunos ao concluírem o ensino primário, para responderem as exigências dos níveis e classes subsequentes, tal como previsto nos instrumentos reguladores da educação formal.

Importa referir, que embora seja preocupação de muitos fazedores de educação, incluindo a supracitada, a realidade da escola em análise apresenta um cenário diferente, todavia, nota-se que há uma discrepância entre o perfil de saída definido nos instrumentos legais e os apresentados por muitos alunos, fruto de uma série de actos falhos na materialização das políticas públicas de educação. Desta forma, nota-se que não há condições suficientes para a formação integral dos alunos, pois as escolas, o corpo docente e os materiais curriculares que concorrerem para a materialização das políticas educativas e conseqüentemente a melhoria da qualidade educativa, ainda estão muito distante do desejado

Por outro lado, vale recordar que todas as instituições de ensino, devem estar disponíveis para atender as necessidades educativas de todos, independentemente das suas limitações, devendo, igualmente, assegurar a disponibilidade para todas as crianças. Apesar de o Estado não ser o único provedor de educação, o direito internacional dos direitos humanos, obriga-o a ser o provedor de último recurso, de modo a assegurar que as escolas primárias estejam disponíveis para todas as crianças em idade escolar. Entendemos que, se a capacidade estrutural das escolas primárias está abaixo do número de crianças em idade escolar, então a obrigação legal do Estado, face ao seu dever da escola obrigatória para todos, não é cumprida (*cf.* TOMASEVSKY, 2004; PAXE, 2017; LEI nº32/20 de 12 de AGOSTO; LEI nº17/16 de 7 de OUTUBRO; CONVENÇÃO DE JOMTIEM DE 1990; CONVENÇÃO DE DAKAR 2000; CARTA AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS DE 1986).

Contrariamente aos fundamentos apresentados pelos autores em epígrafe, a realidade educativa de Angola, mostra um cenário diferente, visto que, as condições estruturais e as insuficiências de recursos humanos e materiais, para atender a educação de qualidade pretendida ao longo da vida, é uma realidade que condiciona a materialização das políticas públicas de educação que garantem o direito a educação como um direito humano fundamental de toda criança em idade escolar.

Todavia, é fundamental que, no momento da concepção das políticas públicas de educação, se leve em conta os principais destinatários do currículo, considerando o rácio aluno-escola, rácio aluno-sala de aulas, rácio aluno-turma e rácio aluno-carteira. Para tal, é necessário que se faça investimentos a altura, para acudir todas as necessidades estruturais e de outros recursos que a instituição necessita para a materialização do direito à e na educação dos alunos, tendo em conta a educação de qualidade que se quer inclusiva e sustentável ao longo da vida.

Para Tomasevsky (2004,p.281 citado por Paxe, 2017, p.28) a disponibilidade exige a gratuidade da educação oferecida e a existência de prédios escolares que, em bom número e boas condições possam atender à população estudantil, bem como garantir a cobertura docente e os meios materiais condignos para condições de trabalho na escola.

A materialização das políticas públicas que garantem o Direito à educação, sugerem a adopção do princípio da acessibilidade, que parte do pressuposto de que:

os governos são obrigados a assegurar o gozo do direito à educação, garantindo o acesso a instituições escolares existentes, de todas as meninas e rapazes, bem como mulheres e homens, com base na igualdade e não discriminação. A obrigação positiva de assegurar um acesso igual às instituições educativas engloba um acesso físico e construtivo. O acesso físico às instituições é especialmente importante para os mais velhos e pessoas com deficiência. O acesso construtivo significa que barreiras excludentes devem ser removidas (TOMASEVSKY, 2004,p.281).

A perspectiva apresentada pelo autor em epígrafe, parece estar longe de ser concretizada, pois, embora haja intenções do ponto-de-vista da legislação, a realidade da escola é diferente. Todavia, tem-se registado em muitos casos, discriminação de estudantes com limitações físicas e cognitivas, e em grande parte, rotulados com algum estigma por falta de espaços adaptados para facilitar o acesso, a frequência e a

permanência, por falta programa de acção social para apoio de alunos desfavorecido e exclusão de meninas que tornam-se gestantes prematuras durante a frequência na escola.

De acordo com a Declaração de Dakar (2000, p.18)¹²:

todas as crianças devem ter a possibilidade de realizar o seu direito à educação de qualidade em escolas ou em programas alternativos em todo e qualquer nível de educação considerado fundamental. Todos os Estados devem cumprir a sua obrigação de oferecer educação primária gratuita e obrigatória de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança e com outros compromissos internacionais.

No campo educacional pode se referir ao acto de todas as instituições de ensino facilitarem a inserção de todos os indivíduos, as mesmas devem ser de fáceis acesso contribuindo para o desenvolvimento integral do indivíduo, para que possa responder as exigências da sociedade. Isso envolve criar condições necessárias para albergar todo tipo de indivíduos, garantindo não apenas o acesso mas também a frequência e o excepto académico.

O acesso é um direito que deve ser garantido a todas as crianças [indivíduos], de forma a disseminar a problemática do número elevado de crianças fora do sistema ensino, sendo uma premissa das políticas educativas para a materialização dos objectivos estabelecidos pela lei que configuram as linhas mestres de orientação estratégica do Governo para o sector da Educação. O princípio da acessibilidade significa eliminação das barreiras arquitectónicas de comunicação, psicológicas e adaptação do projecto pedagógicos das escolas do ensino geral às necessidades dos diferentes alunos para uma melhor aprendizagem, como já vimos (INEE, 2008, p.78).

O Decreto Presidencial n.º 187/17, de 16 de Agosto, no seu capítulo XII, define acessibilidade como acesso em igualdade de oportunidades, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural, este conceito induz ao estabelecimento de

¹² Para os milhões de crianças que vivem na pobreza, desfavorecidas sob múltiplos aspectos, deve haver um compromisso inequívoco de que educação estará livre de matrícula e de outras taxas, e que se fará possível para reduzir ou eliminar como os de materiais didácticos, uniformes, lanches e transporte. Ninguém deve ser negada a oportunidade de completar uma educação primária de boa qualidade por não dispor de recuso para isso.

acções voltadas a intervenções nos ambientes para promover a equiparação de oportunidades no acesso à informação, à mobilidade e à participação de todas as pessoas.

Cabe reiterar que o princípio da acessibilidade não se enquadra somente no acesso à escola, mas engloba uma vasta gama de aspectos como: condições para a integração e inclusão, culminando com a permanência dessas crianças no ambiente escolar, que visam promover a igualdade de oportunidades onde todos aprendem no mesmo espaço independentemente das suas diferenças, deverão ter acesso a uma educação com qualidade, capaz de satisfazer a todas as necessidades tendo em conta as diferenças individuais de cada criança.

No entanto, para ultrapassar essas barreiras, há necessidade de maior investimento nesta área, desde a infraestrutura, condições didáctico-pedagógicas, até à formação de quadros competentes, elevando o nível de conhecimento da sociedade, para atingir as metas das convenções internacionais.

Por isso, no contexto educativo angolano, fruto do Decreto nº20/18 de 18 de Janeiro, se reconhece a necessidade de adaptação das condições de acesso que envolvem a eliminação de todas as barreiras, as adaptações curriculares mediante um processo de ensino-aprendizagem inclusivo, equitativo e integrador, pese embora a instituição enfrente muitos desafios para a materialização do previsto com razões de variadas ordens apontadas ao longo das discussões no texto.

No nosso entender, por força das Convenções Internacionais e os instrumentos legais que garantem o direito à educação no país, não apenas como um direito, mas como um direito humano fundamental e dever do Estado, percebemos que é sua obrigação garantir que todas as instituições de instrução formal, estejam de acordo com os critérios mínimos estabelecidos por si, bem como a verificar que a educação é aceitável tanto para os pais e encarregados de educação, como para os educandos.

De acordo com Tomasevski (2004); Declaração de Salamanca (1994); CRA (2010); Lei nº17/16 de Outubro; Decreto nº20/18 de 18 de Janeiro; INIDE (2009); Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1986) todas as instituições de ensino devem aceitar a natureza de todos os alunos, respeitando as diferenças entre os mesmos, independentemente de sua raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, de origem nacional ou social ou até mesmo de qualquer outra situação, devem ser aceites por todos.

Desta forma, as instituições de ensino vocacionadas para o efeito em geral, estariam a cumprir com a sua real missão de instituição social democrática e responsável pela preparação dos cidadãos para os desafios que lhes forem impostos, tendo em conta a construção de uma sociedade livre, democrática, de direito e de progresso social para o alcance dos objectivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da OUNU.

Importa realçar também, tal como previsto nos instrumentos que garantem o direito à educação como direito humano fundamental e outras literaturas afins, que este princípio, envolve o direito dos Estados de respeitarem a liberdade dos pais e encarregados de educação em garantir a educação religiosa e moral para os filhos, em conformidade com as suas convicções. Todavia, na escola pública, a educação sobre religiões não deve ser dirigida à doutrina de uma religião particular por referir o princípio da laicidade, mas sim a um entendimento geral sobre história das religiões (*cf.* Tomasevski, 2004; CRA 2010; 2004; DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS de 1948).

Tendo em conta a perspectiva acima, considerando a natureza do sistema educativo angolano, tendo em conta as condições impostas para a realização do processo educativo formal, e os princípios orientadores previstos nos diferentes instrumentos legais que garantem o direito à educação, é necessário que as instituições de ensino se adaptem às necessidades e interesses dos alunos, para que possam desenvolver o processo educativo não somente integrador, mas inclusivo para responder aos anseios dos pais e encarregados de educação, sobre o modelo de educação que satisfaz o ideal no seu entender.

Buscando os fundamentos de Tomasevski (2004); CRA (2010); Lei nº17/16 de Outubro; Decreto 18/11 de 11 de Janeiro; Decreto nº25/12 de 22 de Agosto; Freire (2014); Vigotsky (1998); constatamos que, o que uma criança aprende na escola deve ser determinado pelas suas necessidades no futuro, enquanto adulto. Isto significa que o sistema educativo deve permanecer ajustável, tendo em consideração o interesse superior da criança, tal como o seu desenvolvimento social e os avanços a nível nacional e internacional. A obrigação dos governos é a de assegurar que o direito humano à educação seja respeitado, protegido e implementado, pois constitui um dos seus deveres. Quanto a isso, a sociedade civil deve promover e auxiliar a implementação total do direito à educação protagonizado constitucionalmente pelo Estado.

As instituições de ensino devem, ser adaptáveis às necessidades educativas especiais de qualquer indivíduo, isso envolvem as infra-estruturas, e os meios de ensino, que facilitam o processo de ensino e aprendizagem. Com as adaptações feitas, as escolas poderão proporcionar não só a integração mas também a inclusão escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação é um processo que consiste na preparação do indivíduo enquanto sujeito em construção histórico-social e cultural para enfrentar os desafios da sociedade e resolve-los da melhor forma, a fim de responder ao que se espera deles.

O estudo em torno da problemática educação, saúde mental e inclusão, constituiu-se num desafio, por se tratar de um assunto que apoquent a comunidade escolar, as famílias e outros membros da sociedade civil. Tal posicionamento, é fruto das insuficiências apresentadas pelos alunos em idade escolar (fase de acesso) e no período de terminal de um ciclo de formação em termos desenvolvimento cognitivo, quando comparado com o perfil de saída previsto nos currículos do subsistema do Ensino Geral.

Portanto, por conta da saúde mental em adolescente que vem surgindo de forma assustadora, resultante de um conjunto de factores que afectam o processo de ensino-avalia-aprendizagem nas escolas angolanas, o processo de inclusão tem sido um desafio para as instituições, pais e encarregados de educação. Esta situação, resulta da insuficiência de profissionais qualificados e de uma equipa multidisciplinar em muitas instituições escolares angolanas para garantir o acompanhamento sistemático dos alunos (olhando para as potencialidades e insuficiências) e intervir em caso de necessidade e intervir no tratamento dos alunos.

Assim sendo, o direito a educação dos alunos fica beliscado se observado o previsto na Constituição da República e na Lei, e nos demais instrumentos internacionais que garantem o direito à educação das crianças.

Referências bibliográficas

1. AMNESTIA INTERNACIONAL .*O direito à educação*, 2012.In.Paxe, I. *Políticas educativas em Angola: um desafio do direito à educação*.Luanda, Casa das Letras, 2017.
2. ANGOLA. *Constituição da República de Angola*.Luanda, Imprensa Nacional, 2010.

3. ANGOLA. Decreto Presidencial n.º 20/11, de 18 de Janeiro, *Estatuto da Modalidade de Educação Especial*. I Série n.º 11, 2011.
4. ANGOLA. LEI nº17/16 de 7 de Outubro de 2016. *Dispõe sobre o Sistema de Educação e Ensino de Angola*. Diário da República. N.º170, Série I, 2016.
5. ANGOLA. DECRETO Presidencial n.º187/17, de 16 de Agosto, *Política Nacional de Educação Especial Orientada para a Inclusão*. I Série n.º 140, 2017.
6. ANGOLA. Decreto Presidencial n.º 40/80, de 14 de Maio, *Reformulação do Sistema Educativo*, 1980.
7. ANGOLA. Decreto Presidencial n.º 10/16, de 27 de Julho. *Lei das Acessibilidades*. I Série n.º 125, 2016.
8. ANGOLA. Decreto Presidencial n.º 21/12, de 30 de Julho. *Lei da pessoa com deficiência*. I Série n.º 145, 2012.
9. ANGOLA. Lei n.º 32/20, de 12 de Agosto - Lei que altera a lei n.º 17/16, de 7 de Outubro – Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino. Diário da República, I Série, n.º 123. Luanda: Imprensa Nacional, 2020
10. ANGOLA. Plano de Desenvolvimento Nacional.vol 1.Luanda, 2018-2022.
11. ASSOCIAÇÃO DE PSICÓLOGO AMERICANO. DSM-IV. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Porto Alegre: ARTMED, 2002, 4a. ed.
12. BETER, K.D. *A protecção do direito à educação pelo direito internacional*. Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
13. FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia*. S. Paulo, Paz e Terra, 2014.
14. INIDE. *Revisão curricular: Resultados do Inquérito Nacional Sobre a Adequação curricular em Angola (2018-2025)*. Luanda: Mensagem Editora, 2018.
15. Gil, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 6ª ed. São Paulo, Atlas, 2008.
16. MARCONI, M. A. & LAKATOS, E. M. *Fundamentos de Metodologia Científica*. 5ª Edição. São Paulo, Atlas, 2003.
17. MED. *Relatório Avaliação Global da Reforma Educativa*. Luanda. 1ª edição, Moderna, 2014.
18. ONU. *Agenda 2030 Para o Desenvolvimento Sustentável*. Nova York, 2015.
19. ONU. Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, *Libéria*, 1986.
20. ONU. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Rio de Janeiro, UNIC, 2000
21. UNESCO. *O Marco de Acção de Dakar: Educação Para Todos*: Dakar, Senegal: Cúpula Mundial de Educação. Senegal, Unesco, 2000.

22. UNESCO. *Declaração Mundial sobre Educação Para Todos (Conferência de Jomtien)*. Tailândia, Unesco, 1990..
23. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. Relatório sobre a saúde no mundo 2001: Saúde mental: nova concepção, nova esperança. Genebra; 2001.
24. SOUSA, C. k. *A formação de professor para o ensino especial e a prática profissional do professor*. Porto, Universidade Fernando Pessoa. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 2013.
25. TOMASEVSKI, K. *Obrigações de direitos humanos: tornar a educação acessível, aceitável*. Gotenburgo, Novum Grafiska AB, 2001.
26. VIGOTSKY, L.S. *A formação social da mente*. São Paulo, Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 1998.

**METODOLOGIA DE ENSINO CENTRADO NO ESTUDANTE PARA O
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, FACE A PANDEMIA DA
COVID-19: CASO DA ESCOLA SECUNDÁRIA E PRÉ-UNIVERSITÁRIA 25
DE SETEMBRO – QUELIMANE.**

Eduardo FERNANDO¹³
Jaime do Castelo PEDRO¹⁴
Cristóvão Baltazar CASTIGO¹⁵

RESUMO

Esta pesquisa, aborda sobre as Metodologia de Ensino Centrado no Estudante no Processo de Ensino e Aprendizagem, face a pandemia da Covid-19 e tem seu foco de estudo a Escola Secundária e Pré-Universitária 25 de Setembro, na cidade de Quelimane, no período compreendido entre 2019-2020; Mesmo sendo atractivo o uso deste método, há uma grande necessidade de se tomar muitas precauções inerentes as técnicas a serem usadas para atingir resultados desejados que são, a aquisição de autonomia de investigação por parte dos alunos e o controle sistemático do professor, com relação ao aprendizado dos mesmos. Sugere-se: que a escola, pudesse desenvolver uma plataforma de estudos, onde o estudante poderia acessar para obter suporte técnico por parte do professor, fazendo avaliações constantes para aferir o nível de empenho e propiciação das matérias pelos alunos. Que a escola colabore com os encarregados de educação para monitorarem o plano do estudo do aluno em casa. Que os estudantes aprendam a usar as Tic's para tornar mais fácil e atractivo o uso das metodologias de ensino centrado neles.

Palavras-chave: Metodologia, Ensino, Pandemia, Impactos.

ABSTRACT

Research with the theme of Student-Centered Teaching Methodology for the Teaching and Learning Process, in the face of the Covid-19 pandemic: the case of the Secondary and Pre-University School 25 of September – Quelimane. In the period between 2019-2020; Even though the use of this method is attractive, there is a great need to take many precautions inherent to the techniques to be used to achieve the desired results, which are the acquisition of research autonomy by the students and the systematic control of the teacher, regarding their learning. It is suggested: that the school can develop a study platform, where the student can access to obtain technical support from the teacher, making constant assessments to gauge the level of commitment and ownership of the subjects by the students. That the school engages with guardians to monitor the student's home study plan. The student must learning about the Tic's using to become easy and attractive the use of the Student-Centered Teaching Methodology.

Keywords: Methodology, Teaching, Pandemic, Impacts.

13 Professor Doutor em Humanidades pela PUC-Paraná e Universidade Católica de Moçambique.
e-mail: edumarcelo00@gmail.com

14 Professor Doutor em Humanidades pela PUC-Paraná e Universidade Católica de Moçambique.
e-mail: rasjames47@yahoo.com.br

15 Mestrando em Gestão e Admiração Educacional pela Universidade Católica de Moçambique.
e-mail: cristovob@gmail.com

Introdução

Este artigo visa abordar sobre o impacto das Metodologias de Ensino centrado no Estudante para o Processo de Ensino e Aprendizagem, face a pandemia da Covid-19, uma temática que vem sendo evidenciada de forma crescente, pois a educação é concebida como a base da sociedade e a sua aprimoração é entendida como emergente, carecendo de muitos estudos para catapultar a melhoria da mesma no seio da comunidade académica.

O interesse pelo tema relacionado com a qualidade de ensino-aprendizagem evidenciado nas instituições educativas de todo o mundo de uma forma geral e particularmente, nos países em vias de desenvolvimento, onde Moçambique faz parte, tem vindo aumentar nas últimas décadas. Isto explica-se não só pela contribuição positiva que o investimento em capital humano tem sobre o crescimento económico mas também pelos efeitos sociais benéficos que a formação adquirida na escola gera sobre o conjunto dos cidadãos de um país.

O estudo foi realizado na Escola Secundária e Pré-Universitária 25 de Setembro cita na cidade de Quelimane, no período entre 2019 - 2020.

A construção de ensino de qualidade, deve ser vista como uma das grandes preocupações para os intervenientes do processo educativo, por isso há uma grande necessidade de escolher os melhores métodos/técnicas e meios adequados para a sua efectivação. A ideia para produção deste estudo surge a quando de uma visita efectuada à Escola Secundária 25 de Setembro da cidade de Quelimane onde o pesquisador observou que existe um desnível no que concerne a aquisição e apropriação da matéria por parte dos estudantes imbuídos nas metodologias de ensino centrado no estudante neste período da pandemia da Covid-19. Muitos destes estudantes trazem o hábito de que o docente/professor é o actor responsável pelo processo de ensino e aprendizagem, o que de certa maneira a metodologia do ensino centrado no estudante vem criar no seio destes estudantes, muita preguiça para produção de suas próprias matérias de estudo, desinteresse pelos estudos, este factor ocasiona o fraco rendimento escolar. Outro factor não menos importante, é o facto de os estudantes não possuírem meios tecnológicos necessários e conhecimento do uso dos mesmos para pesquisa do seu material de estudo. Pelo facto das metodologias de ensino centrado no estudante, serem vistas como liberais, o docente fica impossibilitado de saber até que nível o estudante aprendeu, quais as competências adquiridas, as aulas por vezes extrapolam os objectivos requeridos

desviando significativamente do foco e por vezes o tempo é consumido antes que seja alcançado o objectivo proposto para a aula.

Estes aspectos observados levaram o pesquisador a identificar as metodologias de ensino centrado no estudante, como parte crucial a ser analisada de forma mais profunda e concisa, atendendo e considerando a melhoria da qualidade de ensino, daí que o pesquisador levanta a seguinte questão de partida: Qual é o impacto da Metodologia de Ensino Centrado no Estudante para o Processo de Ensino e Aprendizagem, face a pandemia da Covid-19 na Escola Secundária e Pré-Universitária 25 de Setembro – Quelimane?

Estudar os mecanismos para a melhoria da qualidade de ensino, tem sido nos últimos tempos um grande campo, por onde muitos pensadores, expõem suas ideias, pensamentos e experiências vividas como modelo eficaz para construir um ensino em que tanto o professor como o aluno possam estar em pé de igualdade, no que tange a produção, assimilação e discussão de conhecimentos. As metodologias do ensino centrado no estudante, têm sido em grande parte um método que vale a pena usar para alcançar esse fim.

Esta pesquisa, é resultado de uma série de observações que vem sendo feitas, ao longo do decurso do curso e acima de tudo pela forma que este assunto vem sendo tratado pelos docentes e estudantes das escolas secundárias do nosso país. Foi pertinente desenvolver um estudo acerca deste tema para melhor compreender, o impacto do uso das Metodologias de Ensino centrado no Estudante para o Processo de Ensino e Aprendizagem, face a pandemia da Covid-19, para os actores da construção de ensino, refere-se aos estudantes e professores no ensino secundário geral.

Esta pesquisa, irá contribuir para o desenvolvimento da educação em Moçambique, e dar notabilidade as comunidades escolares no que tange aos desafios da criação de um ensino de qualidade em tempos de pandemia da Covid-19. Também, pretende-se encorajar aos docentes/ professores a pautarem pela investigação de métodos mais inclusivos em que o estudante se sinta comprometido para o seu auto desenvolvimento cognitivo, afectivo e psicomotor pois isso trará bons resultados no âmbito do processo educativo.

As metodologias do ensino centrado no estudante, bem aprimoradas e aplicadas com a motivação certa, estimulam o pensamento, promovem partilha de ideias, alargam as vias de compreensão de diversas situações e promovem o desenvolvimento de

competências nos estudantes, criando uma visão mais ampla e crítica das questões situacionais que os cercam. Estas e demais razões levaram o pesquisador a impor-se para desenvolver esta pesquisa.

Fundamentação Teórica

Segundo KOZMAN, (1991, citado em LEBRUN, 2008), o ensino é a acção e o efeito do ensino (instrução, doutrinação e mestração com regras ou preceitos). É o sistema e o método de instrução, consistindo no conjunto de conhecimentos, princípios e ideias que são ensinados a alguém.

O ensino é uma forma de passar sistematicamente o conhecimento de uma pessoa para outra. E este sistema pode existir tanto nas escolas como nas universidades, bem como dentro de certas empresas, para que os seus colaboradores adquiram competências necessárias para realizar as suas actividades de forma ainda mais eficiente.

O ensino implica a interacção de três elementos: o professor; o estudante; e o objecto do conhecimento. A tradição enciclopédica pressupõe que o professor é a fonte do conhecimento e do aluno, um mero destinatário ilimitado da sua tradição. Nesta perspectiva, o processo de ensino é a transmissão do conhecimento do professor ao aluno, através de diversos meios e técnicas.

No entanto, para correntes actuais como cognitiva, o professor é um fornecedor de conhecimento, abatendo-se como uma ligação entre ele e o aluno através de um processo de interacção. Por isso, o aluno está empenhado na sua aprendizagem e toma a iniciativa na procura de conhecimento.

Segundo Dicionário da língua portuguesa (2004) refere que, “desafio é a acção ou o efeito do desafio, um verbo que se refere a competir, incitar ou provocar alguém. Um desafio pode, portanto, ser uma competição onde se evidencia uma rivalidade” (p. 60).

De acordo com SILVA (2008) “a qualidade da Educação representa o nível de ensino ministrado nas escolas. Principalmente incluindo a adequação do conteúdo. Metodologias de ensino. Competência de professores, gestores e pessoal escolar e recursos físicos adequados e favoráveis à aprendizagem” (p. 6).

A inovação em educação é uma tentativa de criação de respostas novas aos desafios oriundos das necessidades de adequar os sistemas educativos à sociedade da informação e do conhecimento. O termo inovação foi importado para a educação no mundo da produção e administração. Nas décadas de 1950 e 1960, os teóricos da inovação

conceberam-no como um processo com estágios previsíveis, da introdução à implementação e por fim na generalização (GIL, 2002).

Nas conceituações de inovação no ensino buscadas, podemos ver uma referência constante à relação que essas práticas podem ter, com as mudanças na mediação pedagógica, através, sobretudo, da inserção de novos materiais, recursos, actividades e até novas técnicas no campo de actuação e práticas pedagógicas, visando alcançar novos objectivos ou resultados. (MASETTO, 2012).

[...] de acordo com a concepção “humanista” tradicional a inovação será entendida de modo accidental, como modificações superficiais que jamais afectam a essência das finalidades e métodos preconizados em educação. Inovar é, pois, sinónimo de retocar superficialmente. De acordo com a concepção “humanista” moderna, inovar será alterar essencialmente os métodos, as formas de educar. Já do ponto de vista analítico, inovar não será propriamente alterar nem accidentalmente nem essencialmente. Inovar será utilizar outras formas. Portanto, novo é o outro. Quer dizer, inovação educacional aos meios convencionais, compõem-se com eles ou os substituem (SAVIANI, 1995, p. 29).

Para SOARES (2017), “aprendizagem centrada é um termo muito utilizado hoje em dia, para explicar uma prática de psicoterapia baseada nas teorias humanísticas de Carl Rogers” (p. 30).

A aprendizagem centrada no aluno baseia-se numa percepção complexa do aluno em vários aspectos da sua vida na formação da sua personalidade, com isso torna-se muito evidente como este indivíduo absorve o conhecimento e também o porquê de certas dificuldades de aprendizagem. Por outras palavras, o aluno é induzido pela aprendizagem para aprender.

A aprendizagem activa ganhou força nos últimos anos tentando manter-se como uma mudança, e desenvolvendo as habilidades dos alunos. É a aplicação de metodologias onde os alunos não são simples espectadores, uma vez que participam, experimentam e olham para a sua própria trajectória epistemológica. (SEMAN; HAUSMANN & BEZERRA, 2017).

O aprendizado activo é uma forma de aprendizagem em que o ensino objectiva o envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem mais directamente do que em outros métodos.

Segundo ALMEIDA (2010), o primeiro indício dos métodos activos encontra-se na obra *Emílio* de Jean Jacques Rousseau (1712-1778), tido como o primeiro tratado sobre filosofia e educação do mundo ocidental, na qual a experiência assume destaque em detrimento da teoria.

Para NAVARRO (2006), o conceito de aprendizagem activa pode adquirir significados muito diferentes, uma vez que não existe uma definição única, apesar das inúmeras ocasiões em que a literatura especializada se utiliza. Já, há algum tempo, teóricos como DEWEY (1916), enfatizam a importância de superar a educação tradicional e focar a aprendizagem no aluno, envolvendo-o, motivando-o e dialogando com esse aluno.

O ensino, portanto, para ser mais eficaz, deve ter significado e relevância ao aluno. Este que deve ser o centro do processo de aprendizagem, e não o professor. Diversos estudos abordam os benefícios do aprendizado activo centrado no aluno.

O Objectivo do ensino segundo KONOPKA (2015), deve ser a facilitação da mudança e da aprendizagem, pois a sociedade actual se caracteriza pela dinamicidade na produção de novos conhecimentos, pela mudança e transformação, e não pela tradição e rigidez.

Aprendizado centrado no aluno é uma abordagem de aprendizagem que coloca os alunos no centro da instrução, como construtores activos de significado e pensamento. Os professores trabalham como facilitadores, promovendo dinâmicas de sala de aula que incentivam os estudantes a partilhar, negociar e colectivamente construir significados e conhecimentos. (COSTA, PONTE & MOURA, 2015).

Nessa mesma linha está o estudo de NGUYEN *et al.* (2017). Para os autores, a abordagem activa envolve participações de actividades em grupo onde são feitas actividades em aula e projectos extraclasse. Existem também actividades auto direccionadas onde os alunos se responsabilizam pelo seu próprio aprendizado, tais como questões abertas e um debate de diferentes soluções para um problema.

Os autores MIRANDA, LEAL e NOVA (2017), também abordam o tema de aprendizado activo e centrado no aluno. Actualmente são apresentadas possibilidades diferentes de abordagem para que os nossos estudantes possam ter o melhor aproveitamento possível daquilo que lhe é apresentado. Tais como as seguintes lições, “aprender é melhor que memorizar”, “o professor não é o centro do processo de ensino,

com o aluno participando de forma passiva”, “constatação de que quando o aluno é envolvido nas actividades, o aprendizado acaba por ser mais profundo”. (p. 57).

Ao professor caberá a tarefa de despertar nos estudantes a capacidade de incentivar a criatividade, a dúvida metódica, a curiosidade epistemológica e a expressão crítica da realidade.

A acção de ensinar é entendida como uma actividade de mediação em que são fornecidos aos alunos as condições e os meios para que eles se apropriem do saber sistematizado, enquanto sujeitos activos no processo de ensino-aprendizagem. (MIRANDA, LEAL & NOVA, 2017)

De acordo com MARTIN-DUNLOP (2016), o aprendizado activo é qualquer método instrucional exigindo que os alunos façam algo com o conhecimento que estão tentando adquirir. Estratégias como mapeamento de conceitos, participação em grupos para resolver um problema ou para completar um projecto, pesquisas investigativas, fazer apresentações de aula, fazer *quizes* e usar sistemas automáticos de respostas electrónicas.

Muito se discute sobre o desenvolvimento de diversas habilidades do aluno em aulas centradas no aluno. Em ambiente de aprendizado activo, o professor actua mais como um facilitador e guia, e usa questões abertas para os alunos desenvolverem habilidades *metacognitivas*. (MARTIN-DUNLOP, 2016).

SOUSA e FERNANDES (2014) afirmam que, quando o aluno é estimulado por meio de diferentes metodologias de ensino e são oferecidos instrumentos no desenvolvimento de habilidades, significa que a aprendizagem activa está sendo planejada pelo professor.

FREIRE (2009) defende a aprendizagem activa, com sua afirmação de que na educação de adultos, o que impulsiona a aprendizagem é a superação de desafios, a resolução de problemas e a construção do conhecimento novo a partir de conhecimentos e experiências prévias dos indivíduos.

O objectivo central da educação é dar poder aos alunos a comandar seu próprio sentido do que é aprender. Atribuir este sentido envolve pensar, sentir e agir, logo, estes três aspectos devem estar integrados a um significativo novo aprendizado e, especialmente, à criação de um novo conhecimento, tornando o aluno como papel principal no processo de ensino-aprendizagem, com participação activa. (DEWEY, 1916; NOVAK, 1999; NAVARRO, 2006 & FREIRE, 2009).

Metodologias do estudo

Para a execução de um estudo de natureza científica foi necessário o uso de metodologias para alcançar os objectivos desejados sem criar viciação dos resultados. Porém, LAKATOS e MARCONI (2001), frisam que, todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos, em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que empregam estes métodos são ciências.

Segundo GIL (2002), Metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exacta de toda acção desenvolvida no método (caminho) do trabalho de pesquisa (p.43). Acolhe instrumentos necessários para efectivação do trabalho de pesquisa. Neste estudo usou-se a seguinte metodologia:

Para este trabalho o autor usou como método de pesquisa, “ Estudo de Caso”. A proficiência desta metodologia abarca-se pela necessidade de controlo do pesquisador sobre os dados a serem colectados, o que torna pertinente a presença do pesquisador no processo de colecta.

De acordo com GERHARDT e SILVEIRA (2009), um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer com exactidão o como e o porquê de uma determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico.

Para este estudo usou-se a abordagem qualitativa, que na visão de CAMPOS (2000), é multi-metodológica quanto ao seu foco, envolvendo abordagens interpretativas e naturalísticas dos assuntos. Isto significa que o pesquisador qualitativo estuda coisas em seu ambiente natural, tentando dar sentido ou interpretar os fenómenos, segundo o significado que as pessoas lhe atribuem.

Nesta perspectiva, o autor do estudo fez entrevista a comunidade escolar da Escola Secundária e Pré-Universitária 25 de Setembro – Quelimane, de modo a colectar dados fidedignos que o guiam para resultados satisfatórios, atendendo a demanda dos objectivos traçados e apegando-se da profundidade que a pesquisa qualitativa oferece.

Quanto aos objectivos o estudo é uma pesquisa Exploratória, esta pesquisa possui características exploratórias, pós o autor busca através dela maior familiaridade com o problema constatado para melhor explicar e tirar ilações. Foram consultadas obras literárias já publicadas e ministradas entrevistas aos docentes e os alunos.

Pesquisa exploratória é aquela que proporciona maior familiaridade com o problema (explicitá-lo). Pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas experientes no problema pesquisado. Geralmente, assume a forma de pesquisa bibliográfica e estudo de caso, (GIL, 2008).

Este estudo contou com a consulta bibliográfica a ser desenvolvida na base de material acabado, constituído basicamente dos documentos e artigos disponíveis e que darão maior subsídio ao tema.

Tratando-se de um tema que envolve uma comunidade escolar e que se particulariza numa certa área, o universo da pesquisa foi de 450 envolvidos neste processo de pesquisa, a partir da direcção da escola, professores até os alunos. Este universo é equivalente ao número de alunos de Vinte e duas turmas (22) da 12ª Classe, que no período em estudo, por conta da pandemia da Covid 19, eram constituídas por vinte (20) alunos cada.

Na visão do autor, usou-se amostra aleatória, que na óptica de LAKATOS e MARCONI (2002), "amostragem aleatória é o procedimento básico da amostragem científica. Consiste em atribuir a cada elemento da população um número para depois seleccionar alguns destes elementos de forma causal (...) "(p. 123). O estudo compreendeu a seguinte amostragem:

Tabela 1: Estratificação da Amostra

Função social	Total	Homens	Mulheres	Idade
Direcção da escola	3	2	1	30-65
Professores	5	3	2	20-50
Estudantes	20	15	5	18-70
Total	28	20	8	-----

Fonte: Autor, 2021.

O autor usou 28 participantes como amostra, assentando-se no princípio das amostragens qualitativas que são construídas para serem representativas das variedades de visões, pontos de vista, representações, valores relacionados à área domínio, campo de saber, experiência estudada tanto em termos de variabilidade e consenso. Normalmente, o autor usou a amostragem por conveniência visto que todos sujeitos da pesquisa, apresentavam mesmas características, daí o proponente do estudo construiu a sua amostragem perguntando que indivíduos tem conhecimento e está envolvido em uma

determinada área de conhecimento, área do saber, disciplina, experiência para indicar ou seleccionar as pessoas para serem entrevistadas.

Segundo LEMOS, (1994), as técnicas de recolha de dados devem ser elaboradas ou seleccionadas respeitando os objectivos preconizados no Processo de Ensino e Aprendizagem. (p. 45) Neste estudo, para além da entrevista, abarcou a observação e revisão bibliográfica".

De acordo com LAKATOS (1995), entrevista é uma conversa efectuada face-a-face de forma metódica. Ela oferece ao entrevistador verbalmente informação necessária. Portanto o autor guiou-se pela entrevista para poder extrair certas informações dos entrevistados e que de certa maneira foram úteis para concretização do estudo. Nesta perspectiva o pesquisador entrevistou os membros da comunidade escolar da 25 de Setembro - Quelimane, os quais fizeram parte da amostragem, usou a entrevista semi-estruturada para explorar de forma profunda as opiniões dos participantes do estudo.

Com esta técnica, o pesquisador observou os intervenientes no processo de leccionação de aulas as quais estava patente o método do ensino centrado no estudante. Nesta pesquisa foram realizadas entrevistas a membros de Direcção, e todos outros envolvidos no processo e a revisão bibliográfica.

Ao longo de análise e interpretação dos dados o autor validou as hipóteses traçadas ao longo da elaboração do seu trabalho de acordo com o conteúdo apurado na pesquisa bibliográfica, e na entrevista, o autor avaliou cruzando os dados de acordo com os objectivos pretendidos.

Segundo os dados da pesquisa, percebe-se que as metodologias do ensino centrado no estudante, também designadas por metodologias activas, têm um impacto preponderante na construção do conhecimento e carácter do aluno, no que tange, a busca pela informação certa para a sua aprendizagem. Para BERBEL (2011), envolver os alunos em novas aprendizagens, através da compreensão, escolha e interesse, é uma condição essencial para expandir as suas oportunidades de exercer liberdade e autonomia para tomar decisões em diferentes pontos do processo, preparar-se para a sua futura prática profissional.

Na escola 25 de Setembro onde foi desenvolvido o estudo, os professores abordaram a necessidade constante de contacto com os alunos para fazer face a sua aprendizagem, visto que neste período de pandemia, a técnica usada foi de 2 dias de

permanência na escola e os outros de estudo independente o que faz com que os alunos não sejam meros espectadores do processo de ensino.

Os professores da Escola 25 de Setembro em Quelimane, fazem o planeamento do ensino por meio de fichas, trabalhos de pesquisa, exercícios direccionados e actividades páticas, de modo que os estudantes não estejam longe da realidade do requerido para a sua aprendizagem. Seria melhor que este processo ocorresse por meio de plataformas digitais onde o estudante pudesse ter acesso a qualquer hora e lugar. Para BORDANAVE e PEREIRA (2015), cabe ao professor planear suas acções e desenvolver seu currículo escolar, para que os conteúdos e disciplinas sejam abordados de forma mais flexível, de modo a permitir que o professor entre na cena e perceba do aluno suas preocupações, interesses e necessidades pessoais que podem ser considerados para um replaneamento do que foi previamente definido pelo professor.

Considerações finais

Após a realização deste estudo que envolveu 28 participantes sendo 20 alunos, 5 professores e 3 membros da direcção da Escola Secundária e Pré-universitária 25 de Setembro na cidade de Quelimane, pode se concluir que o objectivo proposto por meio da pergunta de partida que visava analisar o impacto da Metodologia de Ensino centrado no estudante para o Processo de Ensino e Aprendizagem, face a pandemia da Covid-19 na escola supracitada, foi alcançado.

A partir dos resultados do estudo, foi possível perceber a extrema importância do uso deste método, em momentos de pandemia da Covid 19. A maioria dos entrevistados pertencentes a diversas categorias da pesquisa, foram unânimes ao afirmar que o método é de grande valia, pois favorece ao aluno na criação de uma autonomia na busca e propiciação dos conhecimentos.

Este método estimula o professor a buscar estratégias que visem aprimorar a prática deste método de modo que possam ser desenhadas, barreiras orientadoras tanto para os alunos em fazer a busca nos canais necessários e acertados de modo a lhes facilitar achar os apontamentos certos e resolver os exercícios de forma acertada, mesmo na ausência da figura do professor que de certa maneira é por eles estimada, quanto ajudar ao professor a inteirar-se do processo da aprendizagem do próprio aluno, sabendo qual é o nível de assimilação da matéria pelos estudantes, o nível de cumprimento na realização de tarefas e o nível de aceitabilidade dos estudantes no que tange aos exercícios propostos

para a resolução, em suma, o método visa a criação de um termómetro para o processo educativo.

Como técnicas, os professores e a direcção da escola priorizaram a distribuição de fichas de todas as disciplinas, redução das horas de contacto professor- estudante e o estabelecimento de (2) dois dias úteis ao longo da semana, para que os alunos possam mostrar seus ganhos académicos, apresentar as suas dúvidas e inquietações e mostrar as lições aprendidas no uso desta metodologia. Não só, é uma oportunidade para o professor avaliar o nível de empenho de cada estudante, como também tem a oportunidade de traçar directrizes de melhoria caso as técnicas não estejam sendo funcionais, ou nocivas a aprendizagem gradativa dos estudantes

Depois de realizado o estudo, mediante os resultados alcançados e conforme as conclusões tiradas deste processo, houve a necessidade de sugerir algumas propostas para a melhoria da aplicabilidade do método centrado no estudante, a destacar:

- Que a escola pudesse desenvolver uma plataforma estudantil, onde permitiria aos estudantes tirar as matérias a estudar e lhes permitisse contactar os professores de modo a sanar as suas inquietações em tempo recorde;
 - Que a escola trabalhasse em estreita colaboração com os pais e/ou encarregados de educação para a fiscalização do processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos.
 - Que os alunos aprimorassem o uso das TIC's, por forma a facilitar na busca de conteúdos certos; Também que pautassem pelo estudo em grupo com colegas, pais/ou encarregados de educação de modo a sanar as suas dúvidas pontuais na ausência do professor, sem contudo desvirtuar o protocolo sanitário de despiste da Covid-19.
- Referências bibliográfica.

Referências bibliográficas

1. ARAÚJO, I. S. & Mazur, E. *Uso da abordagem Peer instruction como metodologia activa da aprendizagem*. UFRGS. 2013.
2. BERBEL, N. A. N. *As metodologias activam e a promoção da autonomia do estudante*. UEL. (2011).
3. BERGMANN, J e SAMS, A. *Sala de aulas invertida- Uma revisão sistemática*. IFPR Curitiba. (2012).

4. BIKLEN, S. K. *Ação de professores nas Tic's*. Porto. 1994. CAMPOS, C. J. G. *Introdução à metodologia da pesquisa clínico-qualitativa: definição e principais características*. Revista Portuguesa de Psicossomática. 1994.
5. BORDANAVE, A. & PEREIRA, M. *Percepções de Justiça na Adolescência: a Escola e a Legitimação das Autoridades Institucionais*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 2015.
6. CAMPOS, M.C. da C. & NIGRO, R. G. *Didáctica de ciências: o ensino-aprendizagem como investigação*. São Paulo: FTD.1999.
7. CARVALHO, C. J. A. *O Ensino e a Aprendizagem das Ciências Naturais através da Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas: um estudo com alunos de 9º ano, centrado no tema Sistema Digestivo*. Dissertação de Mestrado, Universidade do Minho. 2009.
8. CASALE, A. P., KURI, N & SILVA, A.N.R. *Mapas cognitivos na Aprendizagem baseada em Problemas*. RPE. 2011
9. CERVO, A. L. & BERVIAN, P. A. (2002). *Metodologia Científica*. (3ª ed.) São Paulo: Atlas.2002.
10. COSTA, C., PONTE, T. & MOURA, M. *A Case Study on Major Teacher Misconceptions on Applying*. 2005.
11. COSTA, F. A. & PONTE, J. MOURA, C. (2015). *Metodologias activas, para uma educação inovadora*. IFPR. Curitiba. 2015.
12. ESCRIVÃO, F. E. & RIBEIRO, L. R. C. (2007). *Aprendizagem baseada em Problemas*. Cadernos EBAPE. 2007.
13. FACHIN, O. *Fundamentos de metodologia*. (3ª. ed.) São Paulo. 2001.

O PAPEL DA SOCIEDADE, FAMÍLIA E DA ESCOLA NO COMBATE AO CONSUMO DE ÁLCOOL NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO ESCOLAR

Eugénio Amândio CHAÚQUE¹

Resumo

O presente artigo reflecte sobre os malefícios que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas pode trazer a médio e longo prazos, numa altura em que nos estabelecimentos de ensino do país tem se verificado diversos casos de estudantes que consomem bebidas alcoólicas dentro do recinto escolar, ou entram embriagados, perigando a integridade física e moral tanto dos próprios assim como dos outros à sua volta. Trata-se de um problema de saúde pública, sobre o qual todas as forças vivas da sociedade devem combater na mesma direcção: a família, a sociedade e a escola, sendo que esta última tem o dever de se impor e de se reposicionar, procurando salvaguardar os valores sociais com vista à construção de uma sociedade saudável, reflexiva e consciente, num mundo cada vez mais globalizado e em constantes transformações.

THE ROLE OF SOCIETY, FAMILY AND SOCIETY IN COMBATING ALCOHOL CONSUMPTION IN SCHOOL ESTABLISHMENTS

Abstract

This article reflects on the harm that excessive consumption of alcoholic beverages can bring to the medium and long term, at a time when in educational establishments in the country there have been several cases of students who consume alcoholic beverages in the school premises or they enter drunk, endangering the physical and moral integrity of both themselves and others around them. It is a public health problem, on which all the living forces of society must fight in the same direction: Family, society and school, the latter having the duty to impose and reposition itself, seeking to safeguard social values with a view to building a health society, reflective and conscious, in an increasingly globalized world and in constant transformations.

¹Licenciado em Psicologia Educacional, com Habilitação em educação de Infância (UP). Mestre em Docência e Gestão de Ensino Superior (UDM). E-mail: echauque7@gmail.com

1. Introdução

O consumo de álcool tem estado a aumentar exponencialmente nos últimos anos nas escolas moçambicanas, e com consequências nefastas, tanto para o consumidor assim como para os de demais. São vários os apelos, tanto dos gestores escolares, dos estudantes até mesmo da comunidade, sobre os males causados pelo consumo excessivo e precoce do álcool. É que, os estudantes após consumirem o álcool envolvem-se em situações de violência e desacato, partido do interior da sala de aulas, passando por todo o recinto escolar até mesmo nas vias públicas. O que durante muito tempo se constituiu numa tradição cultural em muitas sociedades, actualmente nas escolas secundárias do país se tornou numa ameaça à saúde física e mental dos estudantes e da sociedade como um todo, para além de que sendo estes estudantes adolescentes, o problema poderá agravar-se, chegando mesmo a criar dependência.

Sendo considerado um problema de saúde pública, urge reflectir sobre que medidas poderão ser tomadas para combater o fenómeno, dado que as instituições de ensino tem como missão dar prosseguimento à educação que os estudantes tiveram a nível da família, pelo que não é admissível que estas instituições sejam focos deste mal. Para além de reflectir sobre as consequências nefastas do consumo excessivo do álcool, o trabalho descreve alguns momentos vividos em algumas escolas da cidade e capital do país, baseando-se na literatura diversa. Estabelece ainda a relação existente entre os diversos intervenientes no processo de educação (a família, a sociedade e a escola), e a necessidade de uma melhor colaboração para combater o fenómeno. Finalmente procura observar para a escola, professores e todo o corpo directivo e administrativo como o lugar de busca incessante de conhecimento e guardião dos valores sociais, do desenvolvimento económico e social, um lugar de formação de uma sociedade reflexiva, crítica, democrática e saudável.

2. O álcool como um problema de saúde pública

As bebidas alcoólicas fazem parte do dia-a-dia de quase toda a sociedade. No nosso país, é frequente ao longo do dia, verem-se pessoas de todas as idades e sexo consumindo bebidas alcoólicas nos famosos “botles stores”, barracas e ou diversos estabelecimentos de lazer, para além de que as bebidas alcoólicas ocupam um lugar privilegiado em quase grande parte dos eventos sociais.

O Decreto nº 54/2013 de 7 de Outubro (p. 774), define bebida alcoólica como “toda a bebida de fabrico industrial ou caseiro (tradicional) que por fermentação, destilação ou adição, contenha um teor alcoólico superior a 0,5% vol”. Por seu turno, Martins e Quadros (2013, p. 6), citando Vaissman (2004), refere que “a nomenclatura do álcool é o etanol, que pode ser obtido através da fermentação de determinados produtos naturais como a uva, na fabricação do vinho, ou da fermentação de grãos cereais, como a cerveja”.

Recorrendo a história, os autores acima referem que “na Idade Contemporânea o consumo do álcool passa a ser considerado como uma doença ou desordem, sendo que no século XX, países como a França, estabelecem a maioridade de 18 anos para consumo do álcool” (2013, p. 5), tendo o conceito de alcoolismo sido “incorporado pela Organização Mundial de Saúde à classificação Internacional das Doenças (CID-8), a partir da 8ª Conferência Mundial da Saúde” (idem). Assim se pode considerar que o consumo excessivo de álcool constitui-se num problema de saúde, principalmente para os adolescentes, com consequências nefastas para a sociedade.

A mídia, as redes sociais e os diversos serviços noticiosos tem reportado diariamente estas consequências, desde a violência doméstica, violações sexuais com o risco de contracção de doenças sexualmente transmissíveis como o HIV e outras, a criminalidade, a ocorrência de doenças de fígado, dificuldade de adaptação no trabalho, negligência das obrigações familiares problemas de memória, diminuição de certas capacidades cognitivas, dificuldades de concentração, redução de imunidade do organismo etc. Aos fins de semana, são frequentes as desordens em lugares públicos, desde a anarquia dos condutores/automobilistas, que embaraçam o trânsito sem o mínimo remorso, agressões e até mesmo acidentes de viação, e que por vezes resultam em mortes. Assim se pode compreender porque o consumo excessivo de álcool é considerado um problema de saúde pública no nosso país (Cau, Arnaldo, Sengo & Maloa, 2019, p. 38), olhando para os males que podem advir e para os elevados custos que esta situação pode acarretar para o sector da saúde. Os autores anotam que:

Apesar de as autoridades de saúde de Moçambique considerarem o consumo excessivo de álcool como um problema de saúde pública (OMS-MOÇAMBIQUE, 2011), pouco se sabe sobre o nível dessa percepção entre os cidadãos moçambicanos e a possível influência da área geográfica e das

características socioeconómicas no nível de percepção do consumo de álcool como um problema de saúde pública (idem).

De salientar que desde há muito, sempre foi preocupação do Governo de Moçambique: “assegurar uma melhor informação das sociedades e educação moçambicana sobre a perigosidade do consumo ilícito de drogas e, reduzir o consumo ilícito de drogas no seio da camada juvenil e nas escolas”. (Resolução nº15/2003 de 4 de Abril).

3. O consumo de álcool na adolescência

A adolescência é sem dúvida um dos períodos mais críticos da vida do ser humano. Com efeito Martins e Quadros (2013, p. 3), definem a adolescência como um:

momento de transição da infância para a maturidade, é um momento especial, durante esta fase que acontecem os conflitos, os questionamentos, as crises, incertezas, dúvidas, onde as atitudes tomam um novo caminho é a possibilidade da autonomia, mediante essas questões a presença dos pais, por meio do diálogo, carinho, amor, atenção torna-se fundamental nesse momento de mudanças.

Acrescentam ainda os autores que durante o período de transição, os adolescentes encontram-se “muito susceptíveis a influências externas, o afastamento da família e consequentemente do ambiente familiar pode leva-lo a ser uma presa fácil e, dessa forma adere seu grupo de iguais, sendo que essa necessidade de pertencimento é própria do adolescente” (idem).

Esta posição é também partilhada por Silva e Padilha (2013, p. 577), ao afirmarem que

A adolescência é um período crítico na vida das pessoas, no qual ocorrem novas descobertas significativas que são fundamentais para a construção da personalidade e da individualidade, sob o ponto de vista biopsicossocial. Nesse período, o conceito de interação grupal é perceptível e o adolescente busca pertencer a um grupo com o qual se identifica, que terá a capacidade de influenciar suas ações e fará com que ele adote atitudes que serão a prova de sua aceitação na “tribo”.

São visíveis portanto, as razões do consumo de álcool pelos adolescentes. Situações tais como a necessidade de serem aceitos no grupo, a necessidade de experimentarem situações novas, influência dos amigos, publicidade nas redes sociais e mídias ou até mesmo para fugirem de possíveis problemas dentro da família podem servir de pretexto para os jovens ingressarem para o mundo de álcool.

No rol das razões para o consumo de álcool pelos adolescentes encontra-se também a facilidade de obtenção do produto (local) e os preços acessíveis. Repare-se que grande parte dos adolescentes tende a consumir mais bebidas destiladas de baixo custo (as famosas bebidas secas), tais como *gin, lord, top 21* (Moçambique, 2021), que podem ser adquiridas facilmente em qualquer local, e que podem ser escondidas nos bolsos, nas mochilas etc.

Embora o consumo de álcool a menores de 18 anos de idade seja proibido por lei, esta prática tem estado cada vez mais a ganhar proporções alarmantes, chegando mesmo a ser considerado como uma prática normal. Silva e Padilha (2013, p. 577), indicam que o alcoolismo,

ao ser inserido no cotidiano do adolescente, passa a fazer parte do seu cognitivo e de sua comunicação com o seu grupo de pertença, passando a doença para uma dimensão psicossocial, que será fundamental para adoção de um comportamento diante de uma droga tão presente na sua rotina familiar.

O consumo de álcool nos adolescentes “pode criar danos bem maiores, dado que estes no Sistema Nervoso Central (SNC) e o organismo passa a depender dessa substância no exercício das suas funções” (Sunde 2019, p. 883).

Ainda Citando Almeida et al. (2014), Sunde (2019, p. 887), refere que “o consumo exagerado de álcool e de outras drogas na adolescência pode causar alterações neurofisiológicas profundas, causando graves danos à memória, ao aprendizado, à inteligência, à capacidade de abstração além de aumentar a propensão dos jovens ao alcoolismo”.

Por seu turno, citando Niel, Julião e Silveira (2007), Luz e Gomes (2014, p. 4), falando dos efeitos do álcool no cérebro dos jovens traçam o seguinte quadro:

Durante a adolescência, lá pelos 12 anos, o cérebro passa por uma série de mudanças. Há redução de substância cinzenta. À medida que as conexões neuronais são refinadas; aos 16 anos, o cérebro ainda está em desenvolvimento, sendo mais sensível

às drogas como o álcool; aos 20 anos, as mudanças causadas pelo uso de algumas substâncias têm probabilidade maior de serem retidas e ficarem registradas como drogadição ou alcoolismo até a idade adulta.

De referir que o consumo de álcool pelos adolescentes já se encontra presente nas nossas escolas, principalmente nas escolas secundárias. Diversa informação tem sido veiculada nos órgãos de informação, nas redes sociais, para além do que se pode assistir nas vias públicas, principalmente nas sextas-feiras, em que diversos estudantes uniformizados ficam aglomerados nas vias públicas aos risos, gritos e empurrões numa clara demonstração das alterações causadas pelo consumo de álcool.

4. O triste drama de consumo de álcool nos estabelecimentos de ensino

De acordo com Mazula (2012, p. 75), “o processo de ensino e aprendizagem é, em cada estágio da evolução da sociedade, desafiado fortemente pelas mudanças tecnológicas e ambientais, quer nas escolas das cidades quer nas das zonas rurais”. A educação tem assumido desde os primórdios um papel determinante no nosso dia a dia. Vários estudos demonstram que as sociedades não se podem sustentar sem a educação. Ela pode ser compreendida de várias formas, desde o acto de educar, instruir, disciplinar, formar, etc. Neste contexto, a mesma é agrupada em dois grupos, sendo um o da educação formal (a que é recebida na escola) e informal (a que é recebida no meio em que o homem está inserido).

Nos estabelecimentos de ensino a nível de todo o país, o drama de consumo de álcool, tem estado a tornar-se cada vez mais numa ameaça à integridade física e moral dos estudantes. De acordo com os relatos dos estudantes e gestores escolares, até crianças de cerca de 13 anos tem sido vistas bêbadas nos recintos escolares (Moçambique, 2022). As sextas-feiras são os dias mais predilectos, onde as pastas e mochilas para além do habitual material escolar (livros, cadernos, esferográficas etc), carregam consigo recipientes diversos (bebedores, garrafas de água ou de refrigerantes), contendo no seu interior diversos tipos de bebidas alcoólicas e misturados.

De acordo com Sunde (2019, p. 883), o consumo de álcool e drogas pelos adolescentes e jovens nas escolas “tende a ganhar proporções cada vez maiores em muitas escolas nas grandes cidades moçambicanas. É habitual observar-se alunos sob efeito de álcool e outras drogas no recinto escolar e em particular, na sala de aula”.

Acrescenta ainda o autor que “essa atitude, muitas vezes, conduz ao consumidor um comportamento agressivo, interferindo no percurso normal do processo de ensino e aprendizagem e ou ainda, baixo aproveitamento do mesmo” (idem).

Na investigação levada a cabo por um semanário moçambicano de imprensa escrita de 27 de Março de 2022, podem ser encontrados relatos que reflectem claramente o drama de vivido pelos estudantes e gestores de diversas escolas da cidade e província de Maputo. Desta investigação ressaltam dois aspectos importantes: A necessidade de se tomar medidas mais acertadas no combate ao consumo de álcool e a necessidade de colaboração dos pais e encarregados de educação na mitigação dos efeitos nefastos do consumo de álcool.

Um facto preocupante que se assiste no espaço escolar segundo o semanário tem a ver com as constantes brigas entre os estudantes, que lutam até aleijar-se dentro do recinto escolar, sendo que estas lutas muitas vezes envolvem o uso de objectos contundentes e/ou armas brancas como são os casos de pequenas facas, canivetes, postas das canetas, garrafas e outros.

A necessidade de se tomar medidas mais acertadas no combate ao consumo de álcool

A vigilância como primeiro mecanismo de prevenção no de álcool nas escolas. A vigilância é um aspecto que envolve toda a comunidade escolar, desde os professores, directores, guardas e todo o pessoal de apoio. Nesta sequência, são regularmente feitas acções de revista das mochilas dos estudantes suspeitos, bem como a vigilância de sanitários e outros lugares pouco frequentados dentro do recinto escolar, tal como ilustra uma gestora escolar: “revistamos as mochilas, para além de inspeccionar os sanitários da escola, onde já encontrámos frascos de diferentes bebidas: gin, lord, top 2” (Moçambique, 2022, p. 13)

A necessidade de se eliminarem os focos de venda de álcool nas imediações da escola

Trata-se de uma situação preocupante, cada vez mais enraizada na cidade de Maputo. Em quase todas as proximidades das escolas secundárias, são notórios vários estabelecimentos de venda de álcool, desde barracas, *botle stores*, residências etc. Bem no centro da cidade podemos verificar diversos casos destas proximidades, tal como se pode observar a título de exemplo na Escola Secundária Josina Machel: Mercado do

Museu, Escola Secundária Francisco Manyanga: Mercados Mandela 1 e 2 e Escola Secundária Estrela Vermelha: Mercado do Estrela Vermelha

Os apelos para a solução deste problema passam, segundo os gestores escolares, pela interdição do licenciamento destes estabelecimentos, interdição da venda de álcool nas proximidades das escolas: “já pedimos a intervenção do secretário do bairro, pois entendemos que se houvesse interdição destas vendas a situação poderia ser diferente” (Moçambique, 2022, p.13), assumindo que os estudantes entram na sala de aulas já alterados.

Os aspectos relatados pelos gestores escolares também foram verificados por Sunde (2019, p. 883), no decurso das suas actividades académicas na província de Nampula: Em muitas escolas, adolescentes participavam das aulas sob efeito de álcool e outras drogas; ao redor do recinto de algumas escolas estavam construídas barracas e cantinas vendendo álcool e outras drogas; havia muita indisciplina e incumprimentos do regulamento e normas escolares pelos alunos e registo de agressões, roubos e assaltos protagonizados pelos adolescentes;

Pode-se notar, portanto, que os aspectos acima entram em total contradição com o preceituado no decreto 54/2013 de 7 de outubro no seu artigo 5 (p. 742), que define as proibições de venda e consumo de álcool:

É proibida a venda e consumo de bebidas alcoólicas: Aos menores de 18 anos de idade; as pessoas com sinais de perturbação mental; as pessoas com sinais de embriaguez; nas bombas de abastecimento de combustível e respectivas lojas de conveniência: nas escolas e nas imediações dos estabelecimentos de ensino; nas vias e espaços públicos, nomeadamente parques, jardins, estradas, passeios, paragens de autocarros -e praças de taxis; nos mercados; por ambulantes e no intervalo compreendido entre as 20:00h e as 9:00h do dia seguinte em todos os locais autorizados para venda, excepto nos restaurantes, nas casas de pasto, discotecas, bares e *pubs*

Diversos estudos tem colocado desde há muito tempo a família e a escola como pontos focais no processo de formação do educando. No entanto para o caso dos problemas ligados ao álcool e necessário envolver outros intervenientes de peso: a comunidade ao redor das escolas, os vendedores e revendedores de álcool em diversos tipos de estabelecimentos, desde barracas, residências, bolle sotres etc, e acima de tudo o papel fiscalizador das entidades governamentais.

A necessidade de colaboração dos pais e encarregados de educação na mitigação dos efeitos nefastos do consumo de álcool

Uma das principais reclamações que a escola coloca para combater o consumo do álcool nas escolas é a pronta intervenção dos pais. Com efeito os professores e gestores escolares são unânimes em afirmar que os pais e encarregados de educação parecem ter se demitido do seu papel, como relata o texto a seguir:

muitos pais têm pouco conhecimento sobre a vida dos seus filhos. Eles demitiram-se da sua educação. Eles demitiram-se da sua educação. Em alguns casos, quando os chamamos nos apercebemos que nem sequer abrem os cadernos dos filhos, alguns dos quais têm praticamente todas as folhas em branco, porque não assistem às aulas. Ficam estupefactos quando lhes são apresentados casos desta natureza ou de consumo de álcool e drogas” (Moçambique, 2022, p. 13).

Ainda outra gestora de educação refere que “sozinhos não somos capazes de vencer este mal. Este aluno, que consome drogas e o próprio álcool, sai de casa e volta para casa; chega à casa naquele estado que vemos nos vídeos que circulam..”.

5. A importância da tríade escola, família e comunidade no combate ao consumo de álcool nas escolas

São vários os actores responsáveis pela educação dos estudantes, e não apenas os professores e a escola. De entre estes a família e a sociedade jogam um papel importante. Trata-se de uma triangulação em que quando um dos actores falha influencia negativamente no trabalho dos outros, prejudicando o processo educacional dos estudantes. Com toda a rigidez e zelo com que a escola possa agir precisa sempre da colaboração dos demais actores, dado que a escola realiza somente uma parte da educação dos cidadãos. A outra parte pertence à família e à sociedade. Com efeito, e de um modo geral, os estudantes passam a maior parte do dia junto com a família e em outros fóruns sociais do que na escola. E se os ideais educacionais que estes diferentes fóruns sociais oferecem, não forem consentâneos com os que a escola oferece, o combate a este flagelo poderá resultar num fracasso. A escola é considerada como um património da comunidade, pelo facto ser lá onde se encontra inserida, e os alunos que a frequentam saem da comunidade, pelo que esta deve fazer parte dos destinos da escola.

O que se verifica principalmente da parte dos pais é o distanciamento destes da escola, relegando a responsabilidade de educação dos filhos para a escola e outros intervenientes. “O governo promove uma participação activa e democrática da sociedade na gestão das escolas, com base no princípio de que a escola é património da comunidade, local onde a sociedade formalmente transmite às novas gerações as experiências acumuladas de âmbito sociocultural e científico da humanidade. (PEE, 2012-2016, p. 19).

Os pais devem participar activamente na vida escolar dos seus filhos desde os primeiros anos de vida. É importante que os pais procurem tempo para dialogar com a escola, não aparecendo somente nas reuniões trimestrais e ou de balanço. A necessidade de ganhar a vida, o corre do dia-a-dia poderá comprometer bastante o futuro de toda a sociedade. A família insere-se na comunidade, e é o núcleo mais pequeno do qual se constituem as comunidades. Ela é definida como a “célula base da sociedade, factor da socialização humana.

A família constitui o espaço privilegiado no qual se cria, desenvolve e consolida a personalidade dos seus membros, e onde devem ser cultivados o diálogo e a entajuda”. (Lei nº 10/2004). A comunidade, por seu turno pode ser entendida segundo Basílio como sendo “um grupo de famílias que praticam uma religião, tem uma actividade económica, possuem um espaço e existe alguma liderança” (2014:63). E acrescenta ainda que “para que se tenha uma comunidade e preciso que estes homens cooperem em busca de soluções sobre os problemas que afectem o grupo” (idem)

Geralmente o comportamento dos estudantes reflecte o cenário que se vive a nível da família. Quando as famílias forem bastante instáveis, vivendo em constantes agressões físicas ou verbais, de entre outras situações, as probabilidades de se deixar influenciar mais pelos amigos e maior, e quando não existe diálogo entre os pais e a escola, a balança pesa mais para os professores.

Citando Fonseca (2010), Martins e Quadros (2013, p. 11), anotam que “o consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes pode levar a consequências graves, pois, eles ainda não atingiram o nível de desenvolvimento dos adultos, na maturidade social, na experiência de vida ou no desenvolvimento neuropsicológico”. Sunde (2019, p. 887), por seu turno acrescenta que:

a escola e a família são órgãos relativamente importantes na promoção da saúde estudantil, difundindo informações contra o consumo de drogas pelos adolescentes e jovens na escola e fora dela. Tais entidades funcionam como camada protetora e

devem-se envolverem na prevenção e educação dos adolescentes, demonstrando seus efeitos nocivos.

A evolução das tecnologias de informação e comunicação e o respectivo acesso aos meios tais como telefones celulares, computadores etc, faz com que o papel do professor e da escola tenha que ser cada vez mais aguerrido, pelo facto de os estudantes poderem aprender em qualquer canto. Trata-se de ferramentas imprescindíveis para o processo de ensino e aprendizagem na actualidade. No entanto, embora benéficos, os mesmos trazem consigo outros constrangimentos que poderão ser nefastos para a vida estudantil, dado que os jovens acabam acessando a outros conteúdos que nada tem a ver com a busca de conhecimento académico. Jogos, moda, música, álcool e tudo o que tende a estimular os jovens para a diversão também fazem parte do pacote, contrabalançando com a pesquisa de conteúdos educativos e escolares.

A necessidade do envolvimento da comunidade na vida da escola não pode ser considerada um fenómeno recente. Já durante a luta de libertação nacional, nas zonas libertadas que se encontravam sob controlo da frente de libertação nacional, citando Mazula, Basílio (2014, p. 14), afirma que a “educação era aliada à luta pela independência e os conteúdos eram elaborados pelos próprios moçambicanos, com a valorização da situação sociocultural e política”. Assim sendo, as comunidades “eram envolvidas no processo de ensino e construção de estabelecimentos de ensino” (idem). Com a independência as comunidades não foram ignoradas. O autor demonstra que estas continuaram a fazer parte da vida da escola: “os militantes da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) conseguiram mobilizar as comunidades para participarem na limpeza da escola, discutirem o comportamento dos alunos e professores, e decidirem sobre a construção ou não de novas salas de aula” (Basílio, 2014, p.15). De acordo com o PEE (2012-2016: 20), “a comunidade tem a oportunidade de participar na gestão da escola através da sua participação nos Conselhos de Escola”. Citando ainda o autor, os conselhos de escola “quando participam na direcção da escola pretendem em última análise melhorar o ensino e as aprendizagens dos alunos, garantir que o formando consiga resolver de forma prática os seus problemas, da sua família e da sua comunidade” (2014, p. 62).

A colaboração rígida entre os pais e a escola poderá reduzir significativamente o consumo de bebidas alcoólicas, aumentando as probabilidades de sucesso no processo de ensino e aprendizagem e igualmente a convivência familiar. A necessidade do

envolvimento de todos nesta luta também foi partilhada pelo então Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão defendeu que o combate ao consumo excessivo do álcool e drogas por parte dos adolescentes e jovens nas escolas deveria envolver todas as forças vivas da sociedade civil, com particular destaque para pais e encarregados, professores e gestores escolares” (Sunde, 2019, p 884).

Os pais e encarregados de educação possuem um papel fundamental na melhoria da qualidade de ensino. Libâneo (1994, p. 42), considera que a escola com todo o seu aparato, (programas, conteúdos, métodos etc), só irá elevar de qualidade se forem “compatibilizados com as condições reais dos alunos não apenas individuais, mas principalmente determinadas pela sua origem social”. E acrescenta que a qualidade de ensino é “inseparável das características económicas, socioculturais e psicológicas da clientela atendida” (idem).

Por outro lado, a sociedade em que vivemos, do mundo globalizado e em constantes transformações, em que tudo corre tão rápido, acompanhando as dinâmicas das tecnologias de informação e comunicação e com frequentes crises económicas, acaba fazendo com que os pais deem mais primazia à procura de dinheiro relegando muitas das vezes a educação dos filhos à escola. Sapane (2014, p. 3), refere mesmo que a sociedade em que vivemos é “impaciente, dado que se concentra no imediato, descartando os projetos em longo prazo (O duradouro). Portanto na sociedade contemporânea as metas são estipuladas em curto prazo, o que pressupõe que as instituições estão em constante reprojeção e se desfazendo”. Pensar que pagar as propinas e outras despesas dos filhos é condição suficiente para garantir uma educação de qualidade aos filhos pode ser um equívoco.

Aliado a este aspecto, encontramos as desavenças em diversas famílias, discussões constantes e que fazem com que o álcool faça parte do cardápio diário dos pais. É frequente mesmo em dias laborais ver pais e encarregados de educação em locais de lazer, se deliciando de bebidas alcoólicas. Dentro dos lares o cenário parece repetir-se, os pais consumindo bebidas alcoólicas na frente dos filhos. Estas situações, aliadas à falta de diálogo entre pais e filhos concorrem para que estes pais não prestem atenção na educação dos filhos, para além de transmitir uma imagem distorcida dos mesmos, a de imaginar que o álcool seja algo excitante e normal.

O professor na vanguarda da promoção de valores

De acordo com Ibrahim (2014, p. 2), a actividade educativa possui duas dimensões, a dimensão societária e a dimensão comunitária: a dimensão societária concretiza-se na “actividade de ensino racionalmente organizada de modo sequencial e sistemático traduzindo o projecto da geração adulta para a educação da geração jovem”, enquanto que a dimensão comunitária expressa-se no facto de a “educação sistemática e sequencial ser feita por contacto pessoal directo e prolongado entre educadores e educandos” (idem). Mostra-nos então esta citação que a educação, sendo ela no sentido mais amplo (sociedade), bem assim como no sentido mais restrito (escola), ela exige o envolvimento de todos nós.

Face a este cenário, resta a escola, independentemente de todas as funções que esta assume, duplicar esforços no sentido de garantir o futuro da sociedade, sendo igualmente uma instituição que agrega para além da construção do conhecimento sistematizado, diferentes experiências e vivências. A escola é igualmente um espaço de cultura, um espaço que molda a ideologia de uma sociedade ou povo. Na escola aprendemos formas de viver de diferentes povos, relacionando-os com a nossa, podendo por meio destas interações agregar valores úteis para a vida. A escola pode moldar os seus estudantes, incluindo o meio circunvizinho, inculcando neles diferentes saberes, valores e formas de vida saudável. Com efeito, no contexto escolar os estudantes deixam de pertencer àquela família tradicional (seja nuclear ou alargada), aquela que se une por parentesco ou afinidade para se unirem pela necessidade de construir uma sociedade mais humana e saudável, consciente dos seus direitos e deveres, uma sociedade reflexiva, justa e crítica. A escola como espaço de construção de conhecimento pode criar/proporcionar/demonstrar uma visão diferente da que os estudantes trazem de casa e da sociedade.

Tal como em todo o sistema educativo, de entre vários intervenientes, aparecem sempre dois, que por natureza são fundamentais: o professor e o aluno. Muitas vezes a responsabilidade pelo insucesso do processo de ensino e aprendizagem é sempre imputada ao professor, sendo ele uma figura chave na mediação, e também pelo facto de a acção de ensinar ser uma função específica socialmente atribuída a estes. O saber específico deste é de extrema importância na sua actividade. O professor é muitas vezes alvo de diversas críticas, o que por si suscita a necessidade de se refletir profundamente sobre a sua actuação tanto dentro assim como fora da sala de aulas. No entanto, há que

considerar que os problemas que se verificam na sala de aulas abrangem todo sistema escolar, e imperam sobre estas situações referentes às características individuais das crianças, formação de professores, corpo administrativo, influência e estrutura familiares etc. Mazula (2012, p. 75), refere que

Apesar de o professor ser o motor-chave desse processo, salienta-se que ele só poderá lograr êxitos quando souber ser professor, e quando houver articulação estreita de acção e cooperação com outros quatro actores, igualmente determinantes, que são o Estado, as comunidades locais (a sociedade civil), o sector privado industrial e a própria escola.

As diferentes mudanças que às vezes se denominam “inovações” demandam novas ações por parte dos professores (de ordem psíquica e/ou emocional), surgindo uma necessidade de estes estabelecerem novas relações com os outros intervenientes, podendo se destacar alunos e sociedade em geral.

Para Basílio (2014, p. 64), a “escola é uma entidade social complexa onde se inter-relacionam várias estruturas e múltiplos intervenientes”. Afirmar ainda que esta permite a “manutenção ou evolução de uma determinada estrutura social, na base de valores aprovados pela sociedade, assim como dinâmicas sociais que ocorre” (idem). Assim na escola a criança deve encontrar o mesmo afecto trazido de casa, a par da amizade, respeito e outros valores.

A escola é uma instituição que desempenha um papel bastante preponderante na sociedade, em qualquer canto do mundo. Para além de preparar os estudantes intelectualmente, nesta instituição também se dá a continuidade da inserção social, que começou desde a nascença, no meio familiar.

Dados os diferentes problemas pelos quais os estudantes passam fora do ambiente escolar (família, vizinhança e comunidade no geral), cabe a escola desempenhar um papel dobrado, o de trabalhar em diferentes vertentes, muitas delas fora do seu âmbito de actuação. Cabe aos professores e diferentes profissionais da educação o papel de educar e ensinar para além dos conteúdos propostos nos planos curriculares. A sua formação deverá habilitar-lhes a se tornarem verdadeiros médicos, psicólogos, assistentes sociais. As metodologias e técnicas de ensino por estes utilizados deverão ser mais interventivas, os conteúdos que envolvem o consumo de álcool e outros vícios prejudiciais à saúde deverão ser abordados de uma forma mais desafiadora e reflexiva, de modo a que os estudantes reflitam seriamente nas consequências nefastas que estes vícios trazem

para a saúde. É importante que os estudantes sejam incentivados a auto questionar-se se o consumo de álcool traz benefícios para a sua saúde e das pessoas a sua volta, se o consumo de álcool será benéfico para o prosseguimento da sua carreira escolar e profissional. Humbane (2017, p. 17), por seu turno, citando Dias, afirma que vários os estudos que mostraram que “uma das causas do fracasso escolar e da baixa qualidade e eficiência em educação é a dissociação que existe entre a cultura escolar e a cultura social”

Conclusão

O consumo excessivo de bebidas alcoólicas é e sempre foi prejudicial para a saúde, razão pela qual a OMS considerou o alcoolismo como sendo uma doença de saúde pública. As consequências deste mal são relatadas diariamente, e vão desde os problemas de saúde do consumidor até aos males causados nas pessoas à volta e em toda a sociedade. Nos adolescentes, as consequências são maiores dado que ainda se encontram na fase de construção da sua personalidade e da individualidade, tanto do ponto de vista biológico, psicológico e social. No entanto trata-se de um mal que nos últimos anos tem invadido o sector de educação, principalmente as escolas secundárias, em que estudantes entram no recinto escolar sob efeito de álcool e/ou com garrafas/frascos destas bebidas alcoólicas, causando enormes constrangimentos para o próprio consumidor, para os outros e para o desenvolvimento de todo o processo de ensino e aprendizagem. Perante esta situação urge reflectir até que ponto uma instituição responsável pela continuidade do processo de educação dos estudantes e no entanto invadida por este constrangimento poderá se recriar para fazer face ao fenómeno.

Neste contexto o sector da educação no seu todo, mais do que a legislação, poderá combater o consumo de bebidas alcoólicas e outros hábitos prejudiciais à saúde dos estudantes com a criação de equipas multidisciplinares, que envolvam profissionais de diferentes áreas de actuação, desde psicólogos, assistentes sociais etc, podendo fazer o contrabalanço com o défice/vazio provocado pela família e comunidade no dia-a-dia dos estudantes. O objectivo final é garantir não só uma educação de qualidade, mas também saúde e bem estar da sociedade como um todo. As palestras, aconselhamentos e outras formas de educação que os estudantes possuem no campo escolar, deverão transformá-los em agentes de mudança. Os próprios estudantes deverão ser palestrantes nas suas famílias e na comunidade em geral, sobre a proclamação e adopção de hábitos saudáveis e felizes.

No entanto, por mais que o professor conduza eficazmente o seu grupo de estudantes, compreender, negociar e lidar com as várias situações de aprendizagem, enquanto não houver um alinhamento entre a actividade do professor (e todo o aparato administrativo e directivo), e a comunidade ao redor da escola e a família, dificilmente esta situação poderá ser combatida. O professor geralmente possui um tempo limitado dentro da sala de aulas e aliado às turmas numerosas, nem sempre será fácil prestar atenção a sinais de embriagues, Acima de tudo a compreensão de que estamos vivendo num período contemporâneo e em constantes transformações poderá contribuir para que a escola se repositone com melhores argumentos para combater o consumo de álcool nos estabelecimentos escolares.

Referências bibliográficas

1. BASÍLIO, A. *Papel do conselho da escola no sistema educativo moçambicano*. Disponível em <https://repositorio.uco.pt/handle>. Acesso em 14/10/2019. 2014
2. CAU, B., ARNALDO, C., SENGO, M. & MALOA, J. *Percepção do consumo de álcool como um problema de saúde pública na cidade de Maputo: variação sócioespacial e factores influentes*. Rev. cient. UEM: Sér. ciênc. soc.. Vol. 1, No 2, pp 37-53. 2019
3. Decreto nº 54/2013 de 7 de Outubro
4. Direcção Nacional do Ensino Primário – Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. *Manual de Apoio ao Conselho de Escola Primária*. Maputo. 2015
5. Direcção Nacional do Ensino Primário – Ministério da Educação. Regulamento geral do ensino básico-revisto. 2011
6. HUMBANE. E. M. *Educação e diversidade: o caso de Moçambique*. Sinais. 2017
7. IBRAIMO, M. N. *O conselho de escola como espaço de participação da comunidade*. Tese de doutoramento. Universidade Católica Portuguesa. 2014
8. Lei no 10/2004, de 25 de agosto- lei da família. Moçambique.
9. LUZ, H. M. B. & GOMES, C. M. *O uso de álcool por jovens e suas consequências*, docplayer.com.br
10. LIBÂNEO, J. C. *Didáctica*. São Paulo. Editora Cortez. 1994
11. MARTINS, I. P. S. G. & QUADROS, E. A. *O consumo de bebidas alcoólicas na adolescência e suas consequências na aprendizagem*. OS DESAFIOS DA ESCOLA

- PÚBLICA PARANAENSE NA PERSPECTIVA DO PROFESSOR PDE. Artigos. 2013
12. MAZULA, B. *O Professor e os desafios do ensino e aprendizagem no século XXI: Uma abordagem orientada para o desenvolvimento*. Rev. Cient. UEM, Ser.: Ciências da Educação, Vol. 1, No 0, pp 75-101. 2012
 13. MOÇAMBIQUE, REPÚBLICA DE. Resolução n. 15/2003 de 4 de abril.
 14. MOÇAMBIQUE, REPÚBLICA DE. *Jornal Domingo Online*, Edição N.º 2066. Publicado em 27 de Março de 2022. Disponível em: https://t.me/+_2ZrVaXr8M01ODI0
 15. Plano Estratégico da Educação 2012-2016, Ministério da Educação, versão 6-draft
 16. SILVA, S. E. D. & PADILHA, M. I. *O alcoolismo na história de vida de adolescentes: uma análise à luz das representações sociais*. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, Jul-Set; 22(3): 576-84. 2013
 17. SUNDE, R. M. *Consumo de drogas pelos adolescentes nas escolas moçambicanas: estratégias de intervenção psicossocial*. Argumentos Pró-Educação, Pouso Alegre, v. 4, n. 10, p. 882-900. jan.-abr. 2019

GOVERNAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS: ANÁLISE DO PLANO ESTRATÉGICO DE GOVERNAÇÃO DAS FEDERAÇÕES EM MOÇAMBIQUE NO CICLO OLÍMPICO DE 2013 – 2016

Eusébio João CORDEIRO¹⁶
Clemente Afonso MATSINHE¹⁷

RESUMO

A necessidade de desenvolver estratégias que busquem estimular a gestão holística das organizações desportivas constitui preocupação de muitos pesquisadores. É nesse âmbito que a presente pesquisa busca analisar o plano estratégico das Federações Desportivas de Atletismo, Basquetebol, Futebol, Judo, Natação e Voleibol. Dadas as peculiaridades da pesquisa, foi adaptado e aplicado o questionário desenhado e validado por CORREIA (1999) composto por 27 questões das quais 26 são abertas e 1 fechada, tendendo que trata-se de uma pesquisa descritiva e quantitativa com delineamento transversal. A amostra foi composta por seis (6) sujeitos das Federações Desportivas de Atletismo, Basquetebol, Futebol, Judo, Natação e Voleibol. O tratamento de dados foi feito com recurso a métodos matemáticos estatísticos através do programa estatístico SPSS versão 22.0. A combinação de fontes de pesquisa revelou que a análise dos Planos Estratégicos das Federações no Ciclo Olímpico 2013-2016, não foi muito satisfatório, visto que apesar de terem alcançado resultados relevantes ainda carecem de melhorar a dimensão dos recursos financeiros, materiais e humanos, outrossim, é evidente a urgência de maximizar a dimensão resultados em todos os indicadores. Portanto, concluiu-se que houve um crescimento do número de atletas federados, destacando-se a situação positiva do Basquetebol e Futebol. Os recursos financeiros foram aplicados na lógica da visão, missão e vocação das federações e os clubes, associações e os agentes tiveram pouca influência, em termos de decisão das federações.

Palavras-chaves: Governança, Organizações desportivas, Plano Estratégico, federações desportivas, Ciclo Olímpico.

ABSTRACT

The need to develop strategies that seek to encourage the holistic management of sports organizations is a concern of many researchers. It is in this context that this research seeks to analyze the strategic plan of the Sports Federations of Athletics, Basketball, Football, Judo, Swimming and Volleyball. Given the peculiarities of the research, the questionnaire designed and validated by CORREIA (1999) was adapted and applied, which consists of 27 questions. Of the 27 questions, 26 were open-ended and one was close-ended. The study adopted a descriptive and qualitative research design with a cross-sectional design. The sample consisted of six (6) participants from the Sports Federations of Athletics, Basketball, Football, Judo, Swimming and Volleyball. The data was analyzed using statistical mathematical methods through the statistical program SPSS version 22.0 for percentage calculation. The combination of research sources revealed that the analysis of the Strategic Plans of Federations in the 2013-2016 Olympic Cycle

¹⁶ Mestre em Gestão Desportiva pela Universidade Pedagógica – Maputo e Licenciado em Ensino de Educação Física e Desporto pela Universidade Pedagógica – Maputo. Docente da Universidade Púnguè-Chimoio. E-mail: cordeiroeusebio@gmail.com.

¹⁷ Doutorado em ciências de Cultura física e Desporto pela Universidade Ciências de Cultura física e Desporto Manuel Fajardo – Cuba. Docente na Faculdade de Educação Física e Desporto-UP-Maputo. E-mail: drmatsinhe@gmail.com

was not very satisfactory. Despite having achieved relevant results, they still need to improve the dimension of financial, material and human resources, as well. The urgency of maximizing the results dimension in all indicators is evident. Therefore, it was concluded that there was an increase in the number of federated athletes, highlighting the positive situation of Basketball and Football; the financial resources were applied in the logic of the federations' vision, mission and vocation, and the clubs, associations and agents had little influence, in terms of federations' decision.

Keywords: Governance, Sports Organizations, Strategic Plan, Sports Federations, Olympic Cycle.

Introdução

A crise do desporto, moderno parece-nos ser um dos indicadores mais significativos que nos aconselham a reequacionar os modelos tradicionais das Organizações Desportivas. Neste concerne, COSTA et al.(2001), referem que tanto o “desporto profissional” como o “desporto educação” estão em profunda crise, e esta surge da desagregação do modelo corporativo do desporto tradicional, que já não responde às dinâmicas da sociedade da nova economia naquilo que esta tem a ver com a indústria do entretenimento associada às novas tecnologias de informação e comunicação.

Neste sentido, a projecção do desporto na sociedade, obriga a outras estratégias, atitudes e procedimentos, no que concerne ao seu próprio desenvolvimento. Por isso, em matéria de desporto, já não chega só “fazer”, é necessário saber “porquê?” para depois se decidir “como” se vai, realizar e “qual” a melhor maneira possível de o conseguir, sob pena de, se tudo for deixado ao acaso, o desporto pode vir a transformar-se num mero espectáculo, gerido por pessoas sem ideias e sem projectos para além dos seus interesses pessoais [...], (COSTA et al., 2001).

Ainda neste concerne, autores como PIRES (2003), DE OLIVEIRA SANTOS (2002), PORTER (1999) e RAMOS (2004), tem reverenciado a importância de uma estratégia, visto as organizações, sejam elas escolas, clubes, federações, empresas ou outras, têm de ter uma orientação estratégica acerca da organização do futuro. Por tanto, pode se assumir que o plano estratégico é a partilha de normas e valores pelos membros da organização e não qualquer tipo de racionalidade.

PIRES (2003) assevera afirmando que na presença de um fenómeno organizacional, simultaneamente um processo social e político, que se traduz por decisões com reflexos directos na afectação dos recursos e nos resultados obtidos, cuja compreensão só pode ser encarada através do estudo de diversas dimensões.

Na prática, segundo RUMELT-SCHENDEL et al. (1994), a gestão estratégica implica, metaforicamente, a condução das organizações para os fins previstos em função das condicionantes do terreno, do inimigo e das características dos seus exércitos. Os mesmos autores, consideram que a gestão estratégica implica uma gestão que visa um fim claro e explícito, operacionalizado através da selecção de objectivos concretos, da escolha criteriosa de serviços, da definição do posicionamento para os respectivos serviços, de uma estrutura organizacional adaptada e de mecanismos de coordenação e controlo.

Para CORREIA (1999) só haverá incremento das transformações ambientais e dos processos de concorrências se as organizações repensarem os processos de gestão, tendo em vista a adopção de formas organizacionais mais adaptadas. Visto que os tempos actuais estão marcados pela incerteza das condições de gestão, tempos de turbulências onde as mudanças ocorrem vertiginosamente e tomam direcções imprevistas.

Em Moçambique, foi aprovado em 2012, o Decreto nº53/2013, aprova o Estatuto Orgânico do Fundo de Promoção Desportiva e revoga Estatuto Orgânico aprovado pelo Decreto nº12/2013, de 17 de Março, onde entre os seus objectivos primordiais se destacam os seguintes: Aplicar as políticas e programas de financiamento de actividades desportivas, de acordo com as prioridades e ritmos de desenvolvimento definido; promover a realização de estudos e pesquisas que visem a generalização da prática e desenvolvimento do desporto e apoiar a elaboração de estudos que visem a definição do planeamento estratégico do desenvolvimento desportivo.

Entretanto, apesar da existência de um instrumento que regula o processo de aplicação das estratégias de avaliação, promoção assim como o apoio de iniciativas de pesquisa com vista ao aprimoramento da Gestão do Desporto, ainda prevalece no seio das organizações desportivas moçambicanas ineficiências no que diz respeito na clarividência do processo de gestão dos fundos e sua aplicação ao longo do Ciclo Olímpico.

Outrossim, durante as pesquisas teóricas realizadas, no contexto nacional ainda é evidente a insuficiência de estudos sobre as estratégias nas organizações de desporto em Moçambique, o que constitui uma lacuna no processo de aplicação e monitoramento dos objectivos do FPD. Neste concernente, a comunidade académica necessita repensar constantemente o processo de Gestão do Desporto, de forma a assegurar que as organizações desportivas estejam devidamente preparadas para enfrentarem os desafios do futuro.

Portanto, o presente trabalho procurou analisar o plano estratégico de governação nas federações desportivas Moçambicanas de Atletismo, Basquetebol, Futebol, Judo, Natação e Voleibol no Ciclo Olímpico de 2013-2016, na qual foi sistematizada a literatura que aborda o planeamento estratégico e a governação nas federações desportivas, descrição do plano estratégico das federações desportivas moçambicanas e caracterização dos processos de gestão das quatro dimensões sendo: Recursos humanos e financeiros, análise estratégica, natureza de decisões e resultados nas Federações Desportivas.

2. Marco teórico referencial

2. 1. Análise do plano estratégico

Com certeza analisar um plano estratégico de uma organização desportiva pode ser usado para facilitar a tomada de decisões na organização e a partir dele serem alinhados com toda a equipe, os objectivos, assim como os recursos, identificando-se desta feita as oportunidades de realizar novas acções, para além de que um dos seus objectivos é alinhar as rotinas e tornar a organização mais eficaz.

Segundo CORREIA (1999) a análise do plano estratégico vem reforçar a necessidade de ver as federações desportivas não de uma forma abstracta, mas como organizações com um sentido social, penetráveis a influências ambientais, inseridas numa competição particular e possuindo determinados recursos e competências.

Na prática, segundo RUMELT-SCHENDEL et al. (1994) a gestão estratégica implica, metaforicamente, a condução das organizações para os fins previstos em função das condicionantes do terreno, do inimigo e das características dos seus exércitos. Os mesmos autores, consideram que a gestão estratégica implica uma gestão que visa um fim claro e explícito, operacionalizado através da selecção de objectivos concretos, da escolha criteriosa de serviços, da definição do posicionamento para os respectivos serviços, de uma estrutura organizacional adaptada e de mecanismos de coordenação e controlo.

Considerando o que foi exposto, nesta parte da reflexão sobre a análise do plano estratégico das organizações desportivas, pode-se notar que a federação desportiva com a sua envolvente estratégica, irá possibilitar verificar as oportunidades e as ameaças sendo a (análise externa) e concluir sobre potenciais factores de sucesso, por fim, fará referência à importância da análise dos pontos fortes ou a força e das fraquezas (análise interna), o que na prática permitirá concluir acerca das competências distintivas da federação desportiva.

2.2. Análise da gestão dos Recursos Financeiros

Segundo PAIPE (2013) a grande maioria das actividades desportivas tem lugar no quadro de estruturas sem fins lucrativos, muitas das quais dependem do apoio público para poderem oferecer a todos os cidadãos o acesso a actividades desportivas. O autor assevera que é neste âmbito que deverão ter em conta o financiamento do desporto pelas entidades governamentais e privadas de forma a aumentar o potencial para a sua implementação eficaz.

Seguindo as ideias de SANTOS (1981) a função ou gestão financeira integra todas as tarefas ligadas a obtenção, utilização e controle dos recursos financeiros competindo-lhes a determinação das necessidades de recursos financeiros na organização, obtenção desses recursos de forma vantajosa, a sua aplicação criteriosa, o controle das aplicações dos fundos obtidos e rentabilidade dos investimentos efectuados. O autor assevera que é através da função financeira que se asseguram a organização de forma racional, os meios financeiros que garantem a subsistência dos outros meios tais como técnicos e humanos necessários a consecução dos seus objectivos.

2.3. Análise da Gestão dos Recursos Humanos

Segundo PIRES (2005) a essência da gestão dos recursos humanos está na tomada de decisões, pois definir orientações e assumi-las é decidir, visto que o importante, o gestor tem por função tomar decisões. Isto é, decidir quais os objectivos a prosseguir e qual a sua importância, quais as estratégias a considerar e as táticas a aplicar, como organizar os recursos humanos, financeiros e materiais, como orientar os colaboradores, e como analisar em que medida as realizações correspondem a planificação efectuada.

Em volta destas considerações DELANEY e HUSELID (1996) asseveram que as organizações desportivas devem desenvolver formas de melhorar, aproveitar os recursos humanos, no entanto, é preciso ir além da mera administração dos recursos humanos, tem que se aprender a lidar as pessoas ao invés de as limitar. As pessoas devem ser consideradas como recursos e oportunidades e não como problemas, custos ou ameaças. É necessário lidar e dirigir, aos níveis de administra ou controlar.

2.4. Análise da Gestão dos Recursos Materiais

PAIPE (2013) assegura que há uns anos, as instalações desportivas eram construídas para responder ao modelo desportivo federado, o que exigia a aplicação de regulamentos das diferentes modalidades.

Neste sentido, durante as decisões a serem tomadas na planificação sobre a construção das instalações nas federações desportivas deve constituir um processo dinâmico cujos objectivos sujeitam o decisor político de forma a gerar sinergias entre os elementos do sistema desportivo local e as opções tomadas para posicionar a oferta desportiva face a dispersão do público e das organizações que gerem ou utilizam a rede de infra-estruturas locais (ALMEIDA, 2012 e HALLMANN et al, 2008). Desta feita, é pertinente que nas organizações desportivas existam todo o tipo de instalações desportivas para que possa responder as necessidades da prática desportiva aos atletas de alta competição para garantir os bons resultados nos cónios olímpico.

2.5. Análise da Natureza das Decisões

Para COOKE e SLACK (1990), a tomada de decisões faz parte do processo de solução de problemas, mas este é mais amplo na medida em que envolve todas as etapas da tomada de decisão e ainda as ações de implementação, observação e recomendação e reconhecimento do problema e ela incide sobre a parte principal da análise das alternativas possíveis tendo em vista a escolha mais adequada.

CHELLADURAI (1999), dá exemplo de aspectos que podem potenciar os conflitos, tais como: o financiamento, a divisão de responsabilidades, a comunicação, a inexistência de formalização dos processos, regras de funcionamentos, hierarquias e o status entre grupo. Acentua ainda que a relação entre profissionais e voluntários é causadora de elevada conflitualidade, por terem em comum uma tríade de valores.

MATTESSICH et al.(2001) e PHILLIPS et al.(2000), afirmam que o relacionamento entre entidades é uma colaboração bem definida, com benefícios mútuos para as organizações envolvidas e com o objectivo de alcáçar fins comuns. Portanto, pode-se afirmar que as organizações desportivas devem pautar pela colaboração nada de conflitos externos nem internos, visto que uma boa colaboração dentro de uma organização gera resultados positivos e o cumprimento dos objectivos previamente definidos, bem como para a elaboração e implantação de programas desportivos que sejam de interesse comum.

2.6. A análise dos resultados

DE BOSSCHER et al. (2008), Para abordagem do sistema desportivo segundo os autores eles consideram três níveis de análise sendo: macro, meso e micro. Onde os autores definem por macro sucessos nacionais, factores que não podem ser influenciados, o nível que compreende as condições gerais (sociais, económicas, históricas, culturais, entre outras); meso sucesso nacional, factores que facilmente são influenciados por políticas para o desporto, nível que abarca as políticas da sociedade e do respectivo governo em volta; já o micro sucessos individual, nível que se refere aos aspectos específicos do treinamento físico e desempenho individual de atletas.

Na análise de DIGEL (2002), é destacado que a interacção entre factores da sociedade de forma geral e aspectos específicos do desporto são de grande importância, pois determina a forma pela qual cada país sistematiza o desporto nacional. Na base das abordagens que os autores apresentam, fica claro que a importância da estruturação e organização desportiva do país garante a obtenção do sucesso desportivo no contexto internacional.

3. Metodologia de pesquisa

3.1. Caracterização do local do estudo

O estudo foi realizado na Cidade de Maputo, onde estão sedeadas as Federações estudadas, é a capital de Moçambique e centro financeiro corporativo e mercantil do país. A Cidade de Maputo possui uma área de cerca de 3.47,7Km² e uma população de 1.088 milhões de habitantes, segundo os resultados preliminares do Censo (INE, 2017).

3.2. Delineamento do estudo

O estudo é de natureza descritivo e de carácter transversal visto que recorreu-se a métodos empíricos com escala de avaliação quali-quantitativa.

3.3. Caracterização da amostra e critérios de selecção

Fizeram parte da amostra do presente estudo, seis (06) organizações desportivas nacionais, nomeadamente Federações Desportivas de: Atletismo, Basquetebol, Futebol, Judo, Natação e Voleibol. As federações foram seleccionadas intencionalmente visto que são reconhecidas a nível do Comité Olímpico e gozam do orçamento do estado através do Fundo de Promoção Desportiva (FPD) para as despesas do funcionamento.

3.4. Métodos e instrumentos

Aplicou-se o questionário elaborado e validado por CORREIA (1999), para o seu estudo Estratégia das Federações Desportivas Portuguesas no Ciclo Olímpico 1993 a 1996, o qual compreende 27 perguntas (26 abertas e 1 fechada).

3.5. Procedimentos estatísticos

Os dados foram processados e analisados no pacote estatístico *SPSS- (Statistical Package for Social Sciences)* versão 22.0, para determinar a estatística descritiva básica.

3.6. Limitações do estudo

A inexistência de estudos que abordam a temática em análise no contexto Moçambicano, por outro lado, a escassez da literatura internacional centrada na governação das organizações desportivas no que concerne a análise do plano estratégico de Governação das Federações no Ciclo Olímpico de 2013-2016 em análise, limita sobre maneira a discussão dos resultados do nosso estudo tendo.

4. Análise, interpretação e discussão dos resultados

4.1.1 Dimensão Analise estratégica.

Na análise da categoria importância atribuída pela Federação Moçambicana na concretização dos objectivos no Ciclo Olímpico de 2013-2016, os resultados revelaram que 50% das Federações das totais estudadas atribuem maior relevância os objectivos de desenvolver a alta competição, e proporcionar condições de prática da modalidade a todos atletas, na escala de avaliação de 5 muitíssimo importante, 4 muito importante em seguida com 33,3% das Federações, consideram os objectivos de desenvolver a generalização da prática da modalidade e formar os cidadãos na escala de avaliação 5 que é muitíssimo importante.

Por outro lado 16,65% atribuíram objectivos de desenvolver a generalização da modalidade, desenvolver a alta competição e proporcionar as condições de prática a todos os atletas federados na escala de avaliação de 2 pouco importante, 3 importante 4 muito importante, 16,67% dão importância ao objectivo de Formar cidadãos na escala de avaliação 3 importante e finalmente 0% não atribuem a nenhuma escala de avaliação de 0 não é importante, 1 pouquíssimo importantee 2 pouco importante.

Em relação ao indicador importância atribuída pela Federação no Desenvolvimento dos Projectos no Ciclo Olímpico em análise, os resultados revelam que 50% das federações consideram muitíssimo importantes os projectos de formação de dirigentes e treinadores, definição de regras e normas, promoção das modalidades, conquista de recursos, documentação, investigação e formação de técnicos ligados à gestão. Ainda neste concerne 33,3% consideram os projectos relacionados com organização de quadros competitivos de alta competição, qualidade de administração/gestão, apetrechamento desportivo e apoio as associações provinciais, 16,66% consideram importante o resto dos projectos.

Já 50% dos inqueridos, consideram os projectos ligados a organização de quadros competitivos, alta competição, formação de treinadores, qualidade da administração/gestão, instalações desportivas e apetrechamento desportivo, muito importante, 33,3% consideram os projectos ligados a formação de dirigentes, apoio aos Clubes e apoio as associações provinciais muito importante e os restantes 16,66% apenas consideram os projectos muito importantes.

No que concerne ao indicador dos resultados obtidos pela Federação na área dos aspectos externos os estudados revelaram que 83,3% dos inqueridos consideram a representatividade nos órgãos internacionais da modalidade muito importante, 66,66% consideram a visibilidade das modalidades nos meios de comunicação muito importante. Ainda neste concerne 50% dos inqueridos consideram o financiamento do estado (FPD), imagem das modalidades junto dos jovens, aquisição de patrocínios, organização de eventos desportivos internacionais, cooperação com outras organizações muitíssimo importantes, muito importante e importante.

Já 33,3% dos inqueridos, consideram resultados desportivos internacionais, financiamento do Estado (FPD), imagem das modalidades junto dos jovens, aquisição de patrocínios, organização de eventos desportivos internacionais e cooperação com outras organizações muitíssimo importante, muito importante e importante e os restantes 16,66% apenas consideram financiamento do estado (FPD), visibilidade das modalidades nos meios de comunicação, imagem das modalidades junto dos jovens, aquisição de patrocínios, organização de eventos desportivos internacionais, cooperação com outras organizações e representatividade nos órgãos internacionais da modalidade muitíssimo importante, muito importante e importante.

4.1.2 Dimensão Recursos Financeiros.

Em relação a dimensão dos recursos financeiros utilizados no decurso do Ciclo Olímpico de 2013-2016 foram analisados indicadores para responder os objectivos deste estudo tais como a fonte de financiamento, aplicação dos recursos por tipo de atletas, por nível orgânico, por factor e por nível de recursos humanos onde apontaram os seguintes resultados detalhados por cada indicador.

Para o indicador financiamento das instituições, a Federação de Judo e Voleibol referem que 100% do financiamento para a realização das actividades planificadas dependem do Estado através do FPD, a de Futebol recebe do FPD 60% e o resto através de outras organizações, no que concerne a federação de Basquetebol usufrui do fundo do estado apenas 20% e 80% angaria a partir de organizações não-governamentais nacionais e internacionais.

Durante a análise do indicador referente a aplicação dos recursos por tipo de atleta os resultados realçam em grande percentagem que a Federação de Judo investe em 100%, para atletas de alta competição, seguida da Federação de Voleibol com 80% de recursos dedicados a atletas de alto rendimento e 20% outros atletas. A Federação de Futebol refere que 70% dos recursos são aplicados a atletas de alto gabarito e 30% outros atletas, de igual modo a Federação de Basquetebol destina 10% dos fundos a atletas de alto nível competitivo e 90% outros atletas, em contra partida as Federações de Atletismo e Natação desconhecem a partilha dos recursos aplicados no decurso do Ciclo.

Em relação ao indicador referente a aplicação dos recursos nas Federações por factor no Ciclo Olímpico de 2013 - 2016 em percentagem o estudo revelou que a maior percentagem foi da FM de Judo com 100% para o investimento na organização e participação em quadros competitivos, seguida da FM de Voleibol com 90% organização e participação em quadros competitivos, 10% para outros factores e FM de Futebol investe 70% para a organização e participação em quadros competitivos 30% outros factores, contrariamente a FM de Basquetebol que investe 75% para outros factores e 25% para organização e participação em quadros competitivos, comparativamente as outras Federações como é o caso da FM de Atletismo e FM de Natação, os Gestores questionados ainda prevalecem em desconhecimento da gestão dos fundos ao nível das suas Federação.

No que tange a aplicação dos recursos financeiros das Federação a nível de recursos humanos os resultados indicam que a Federação de Futebol é a que mais investe,

com 60% na Administração, 10% para dirigentes, 20% nos técnicos da Federação e 10% aos atletas. Relativamente ao Basquetebol os resultados indicam a seguinte distribuição dos recursos, 50% aos atletas, 25% actos administrativos, 15% para dirigentes e 10% aos técnicos da federação.

No que concerne a federação do Judo os dados apontam que 50% são assignados aos dirigentes, 30% aos técnicos, 10% para atletas e 10% a questões administrativas. A federação de voleibol afirma que 40% dos recursos financeiros são alocados aos atletas, 25% a administração, 20% aos técnicos e finalmente 15% para os dirigentes. Por último, as federações de Atletismo e Natação não avançam nenhuma resposta atinente a questão em análise.

4.1.3 Dimensão dos resultados obtidos.

Importa antes aludir que os resultados referentes ao presente item e os subsequentes serão descritos atendendo ao número das federações correspondente ao 100%.

No que concerne aos resultados obtidos indicam que 100% consideram Clubes com atletas federados foi bom, 83.3% dos inqueridos consideram formação dos treinadores, organização de eventos desportivos internacionais, representatividades nos órgãos internacionais da modalidade, qualidade da administração/gestão, redução dos conflitos entre os agentes desportivos foi bom e razoável. Ainda 66,7% consideram número de atletas federados, formação de dirigentes, instalações desportivas, cooperação com outras organizações, participação de voluntários nas tarefas, imagem das modalidades junto dos jovens, valores dos patrocinadores foi bom, e razoável.

Já 50% dos inqueridos consideram resultados nas competições internacionais, autonomia face aos recursos do estado, formação de técnicos ligados à gestão, visibilidade das modalidades nos meios de comunicação, número de espectadores nas competições, apoio aos Clubes, apoio as Associações Provinciais foi bom e razoável, 33,3% consideram apedrejamento desportivo, património da federação, imagem das modalidades junto dos jovens, visibilidade das modalidades nos meios de comunicação, número de espectadores nas competições, apoio aos Clubes, apoio as Associações Provinciais, valores dos patrocinadores, formação dos dirigentes, participação de voluntários nas tarefas, instalações desportivas foi bom, razoável e fraco.

4.1.4 Dimensão da importância dos elementos nas decisões de afectação dos recursos.

Em relação a importância nas decisões de afectação dos recursos das Federações em análise, os resultados revelam que 66,7% consideram estado (FPD), muito importante, 50% consideram dirigentes da Direcção, Presidentes da Direcção importante. Ainda 33,3% Clubes, dirigentes da Direcção meios de comunicação social, atletas federados Secretário-geral Administrativo chefe treinadores, Associações Províncias, Director técnico, meios de comunicação social, atletas federados, patrocinadores, entidades prestadoras de serviços, autarquias, muitíssimo importante, muito importante, importante, pouco importante e desconheço.

Já 16,66% consideram Associações Províncias Clubes, Director técnico, Dirigentes da Direcção, Presidente da Direcção, Estado (FPD), Meios de comunicação social, Atletas de alta competição, Atletas Federados, Patrocinadores, Autarquias, Entidades prestadoras de serviços, Secretário-geral (administrativo chefe), Treinadores muitíssimo importante, muito importante, importante, pouco importante pouquíssimo importante e desconheço.

No que concerne a importância dos critérios na decisão de afectação dos recursos na Federação os resultados indicam que 66,7% dos inqueridos consideram resultados desportiva muito importante, 50% consideram eficiência da gestão, apoio aos atletas muito importante e importante. Ainda 33,3% consideram eficiência da gestão, adaptação as alterações ambientais, interesse político, acaso, costume ou hábito muito importante, importante, pouco importante e desconheço.

Já 16,66% consideram eficiência da gestão, resultado desportivo, costume ou hábito, adaptação as alterações ambientais, apoio aos atletas muitíssimo importante, importante, pouco importante, pouquíssimo importante e desconheço.

No que tange ao indicador domínios em que ocorreram conflitos 50% dos inquiridos consideram decisões disciplinares nunca, 33,3% consideram decisões desportivas, decisões políticas, decisões administrativas algumas vezes, nunca e desconheço. Já 16,66% consideram decisões políticas, decisões administrativas, decisões disciplinares frequentemente, algumas vezes e desconheço.

No que concerne ao indicador agente que ocorreram conflitos, o estudo revelou que dos inqueridos 83,3% consideram Autarquias nunca, 66,7% consideram

Patrocinadores, meios de comunicação social nunca. Ainda 50% entidades prestadoras de serviços, Estado (FPD), Associações regionais algumas vezes e nunca.

No que refere a questão em que ocorreram conflitos na Federação no Ciclo Olímpico em análise o estudo revelou que 66,7% dos inqueridos consideram entre técnicos Dirigentes com os Tesoureiros, Técnicos com os Tesoureiros, entre os Tesoureiros, Algumas vezes, nunca e desconheço, 50% consideram Dirigentes com os Atletas, Técnicos com os Atletas, entre os Atletas. Ainda 33,3% Dirigentes com os Técnicos, entre os Dirigentes, entre os Atletas algumas vezes, nunca e desconheço.

Em relação ao indicador dos conflitos existentes na Federação Moçambicana no Ciclo Olímpico em análise, o estudo teve como 50% consideram questões pessoais, apetência pelo poder nunca, 33,3% consideram opções ideológicas, questões técnicas, defesa de direito, questões pessoais frequentemente, algumas vezes, nunca e desconheço. Ainda 16,66% consideram questões técnicas, defesa de direito, questões pessoais, opções ideológicas frequentemente, algumas vezes nunca e desconheço.

No que tange ao indicador dos processos nas decisões de afectação dos recursos na Federação no Ciclo Olímpico em análise o estudo revelou que 50% dos inqueridos consideram consenso de ideias autocrático (directivo), política algumas vezes e nunca, 33,3% consideram competência, autocrático (directivo), política frequentemente, algumas vezes e desconheço. Ainda 16,66% consenso de ideias, autocrático (directivo), política, competências frequentemente, algumas vezes, nunca e desconheço.

4.2. Discussão dos resultados

4.2.1. Dimensão análise estratégica

Em relação aos projectos os dados demonstram claramente que os planos avaliados de muito importante e muitíssimo importante pelas federações constam a organização de quadros competitivos, alta competição, melhoramento das instalações e da gestão, e muitíssimo importantes destacam com maior reverência promoção das modalidades, formação de dirigentes, investigação, conquista de recursos e documentação. Apesar dos resultados corroborados demonstraram avanços nos projectos das federações, PIRES et al. (2001), indica que a projecção actual do desporto na sociedade obriga a outras estratégias, atitudes e procedimentos, no que concerne ao seu desenvolvimento.

PIRES et al. (2001), alerta ainda, na necessidade de estabelecer aliança estratégica entre organizações cuja perspectiva de futuro ultrapassa o imediatismo da pressão dos

problemas de todos os dias ou seja, que não se confunda urgência com a importância de congregar ideias, projectos e esforços de forma a alterar o rumo dos acontecimentos. Se assim for, estamos convencidos que as novas gerações de praticantes, técnicos e dirigentes que vão chegar ao mundo do desporto em busca de emprego num mundo em que o emprego está a escassear, serão capazes de promover as mudanças necessárias.

Portanto, CORREIA (1999), indica que primeiramente as organizações, baseavam-se apenas em aspectos internos, para a estrutura organizacional das teorias clássicas e da escola das relações humanas. Segundo, devido às mudanças ambientais, a procura da eficácia faz-se por referência a variáveis externas de acordo com a teoria da contingência. Por tanto, os agentes internos e externos não podem ser vistos apenas como submissos e diligentes, empenhados na efectivação dos objectivos da organização, eles são igualmente detentores de influência e têm necessidades próprias e visam elevar o mais longe possível a missão da organização.

Para a dimensão dos recursos financeiros, os resultados indicam que só duas instituições dependem a 100% dos fundos do Estado para o financiamento e os outros subordinam-se pelo fundo público e de outras fontes, estes resultados contrastam com o referido por CORREIA (1999) onde indica que a obtenção de recursos financeiros para além do apoio do Estado é um factor imperativo no desenvolvimento do sector federado que, apesar de actualmente ter um escasso peso, começa a despertar a atenção das federações. Comparando os resultados do autor precedentemente referenciado, verifica-se que a tendência de alocação dos fundos nas federações moçambicanas tende a diminuir, factor que pode perigar o desenvolvimento do desporto nacional.

Dos fundos angariados pelas instituições, os resultados revelam que as federações alocam maior percentagem a alta competição e o resto a outros atletas, ao confrontar estes resultados com os achados de CORREIA (1999) onde confere que 49% das federações portuguesas aplicam a maior parte dos seus fundos para a alta competição, e com menor escala aos dirigentes, verifica que não há contradição visto a realidade moçambicana demonstra que existe federações que destinam 50% dos seus fundos aos dirigentes com o caso da federação de judo.

Estes resultados denotam que as entidades desportivas moçambicanas são semiamadora no processo de gestão e com poucos recursos financeiros, elas destinam os que têm para a actividade dos seus Dirigentes e, tratando-se de recursos com origem estatal é preciso haver uma correta e detalhada prestação de contas sobre o seu emprego.

Por seu turno, HORCH (1998), sugere que para se entender o grau de autonomia das organizações de desporto em função das ajudas públicas não basta analisar os recursos que são fornecidos pelo Estado é preciso considerar a avaliação feita pelos poderes públicos (alternativas, custos e benefícios), a influência exercida pela organização e os factores culturais, isto é, não interessa a perspectiva do que se pode fazer (recursos), mas o que se quer fazer. Por isso poderá existir uma dependência enorme da federação dos recursos públicos e tal situação pode não originar qualquer tipo de conflito caso haja concordância de interesses.

Nesta lógica, pode se afirmar que no contexto moçambicano existe uma preocupação por parte do Estado de reforçar os recursos financeiros disponíveis para o apoio do desporto em geral e, concretamente, do sector federado, a prova da asserção é criação do Fundo de Promoção Desportiva (FPD) e outros instrumentos com vista a dinamizar o desporto em todas dimensões.

No que concerne aos factores que impediram as federações de alcançar os melhores resultados destacam o fraco apoio financeiro do Estado. Neste alusivo, MONTEIRO (1996) indica no seu estudo que somente 30% dos presidentes das principais federações pensam que o Estado financia na justa medida o desporto e, curiosamente, 25% da amostra julga que existem federações que recebem dinheiro a mais. Resultados semelhantes foram corroborados por CORREIA (1999) nas federações portuguesas, onde apontaram que os problemas financeiros, em especial dificuldades na obtenção de patrocínios constituíram os factores que mais impediram às federações de alcançar melhores resultados.

Outrossim, é notório a coincidência dos resultados do presente estudo com CORREIA (1999) visto que, foi possível observar que os dirigentes e técnicos consideram, também, que em termos médios a incapacidade dos agentes e a deficiente cooperação dos clubes são factores que de alguma maneira impediram as federações de alcançar melhores resultados ao contrário do azar e da organização menos boa.

Contudo, PIRES et al. (2001) assinala que o contexto determina a gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros em função de um dado quadro cultural e dos objectivos a atingir que se devem coadunar com a vocação (aquilo que a organização tem de fazer) e a missão (a maneira especial como a organização cumpre a vocação) numa dada organização, quer dizer, têm de estar de acordo com uma dada filosofia de acção que configura uma determinada identidade cultural.

No que diz respeito aos critérios de decisão na afectação dos recursos nas federações moçambicana, revela-se que estes são alocados em função dos resultados desportivos, seguido do apoio aos atletas e pela eficiência na gestão dos mesmos. Portanto, é evidente a evolução da gestão na federação portuguesa comparadas com as moçambicanas, visto os resultados do CORREIA (1999) indica que o Estado é o maior financiador das federações e a alocação dos recursos tem a ver com a implantação social e desportiva das modalidades e é medido através do número de praticantes e de clubes (critério que tem mais peso), está ligado à essência, à missão da própria federação. O autor aponta ainda, a questão da autonomia face ao financiamento público, e, por fim, consideram-se determinados aspectos nomeadamente ao nível organizacional e à preocupação de valorização dos seus agentes.

Neste concernente, urge as federações estudadas, consideraram as associações provinciais como critério preponderante na alocação dos recursos financeiros, visto que estes detêm de capacidade e possibilidade fértil de implementar as políticas públicas que ao nosso entender estão bem orientadas visto que a política nacional do desporto nacional esta virada ao desporto para todos.

Em relação a ocorrência de conflitos durante o ciclo em análise os resultados antes descritos indicam que tem havido em algumas vezes com os clubes (50%) e 33% com FPD. Estes resultados são semelhantes aos identificados por CORREIA (1999) onde aponta que as federações portuguesas indicam maiores conflitos com os clubes, apesar de legitimar que na actualidade, os clubes são os grandes responsáveis pela captação e formação inicial dos atletas. Este panorama obrigou as federações portuguesas a indagar em outros modelos alternativos onde conseguem controlar mais facilmente o processo de formação dos atletas. Idem, ARCIONI e BAYLE (2009) verificaram a existência de riscos de rupturas e de conflitos entre o órgão federativo e a base, com desinteresse e afastamento dos clubes e do Estado isto, provocado pela multiplicidade de actores envolvidos na organização e gestão do desporto (clubes, federações nacionais e internacionais, o ministério do desporto) o que dificulta o processo de tomada de decisão e do exercício do poder.

Por outro lado, foi evidente nos resultados que os conflitos das federações e agentes ocorreram com maior frequência comparado com outros activos, onde 66,7% aconteceram entre os técnicos e 33,3% entre os dirigentes e dirigentes com técnicos respectivamente. AMIS e SLACK (1997) consideram como principais fontes de

conflitos: i) os profissionais, ao terem maior responsabilidade, entram em conflito com os agentes, devido ao receio destes em perderem o controlo da organização; ii) a informalidade de procedimentos e processos, entre o pessoal administrativo e técnico, entre elementos de diferentes regiões, onde se localizam as associações distritais/regionais, e a sede da federação; e iii) entre treinadores e atletas.

Refere ainda o autor que, a diferenciação está relacionada com o crescimento da eficiência da organização, dada a necessária especialização de entidades para desenvolverem actividades específicas. Este facto proporciona às organizações uma interpretação própria da estrutura, objectivos, estilo de gestão e valores que, quando confrontada com determinadas questões, provoca conflitos.

5. Conclusões

- Dimensão análise estratégica as federações assumem formalmente a generalização da prática desportiva como sua vocação, apesar dos escassos recursos, pois é necessário ter presente o que é socialmente privilegiado e a detecção e selecção de jovens talentos e como missão a concretização da alta competição.

- Dimensões Recursos Financeiros e humanos não possuem uma formação especializada reclamando a definição de estratégias e acções concretas para a contratação e capacitação do quadro humano existente, de forma a providenciar actividades e programas desportivos a nível das associações e núcleos desportivos.

- Dimensão dos resultados obtidos revelara que não houve um crescimento do número de atletas federados e uma evolução desigual nas diferentes organizações, destacando-se a situação positiva do Basquetebol e Futebol.

- Dimensão da natureza de decisão Indicam a coligação interna, de onde sobressaem os presidentes, e à Administração Pública Desportiva, que pelas suas funções de tutela e de financiamento se constitui como o principal componente da coligação interna e externa. As associações provinciais, os clubes e os agentes tiveram pouca influência, em termos de decisão das federações.

1. ALMEIDA, J. Planeamento e programação de instalações desportivas municipais. In J. Bento e Constantino (Eds.), *Desporto e municípios: Políticas, praticas e programas* Lisboa: Visão e Contextos, Edições e Representações: 2012.
2. AMIS, J., e Slack, T. Chaging contexto and strategic responses: Trasitions in amateur sport organisations. Paper presented at the V Congress Of European Association for Sport Management, Glasgow: 1997.
3. ARCIONI, S., e Bayle, E. La governance des organizations non-gouvernementales: Le cas des Fédérations Internatioles sportives. Paper presented at the XVIIIème Conférence de Liam's, Grenoble: 2009.
4. BOLETIM DA REPÚBLICA, SUPLEMENTO no seu artigo 3 Objectivos Decreto n°53/2013, aprova o Estatuto Orgânico do Fundo de Promoção Desportiva e revoga Estatuto Orgânico aprovado pelo Decreto n°12/2013, de 17 de Março.
5. COOK, S. Slack, N. Making Management Decisions. Prentice Hall, Second Edition. Brandão, E. Finaça (5.ªed.)Porto: 1990.
6. CORREIA,A. Estratégia das Federações Desportivas portuguesas no ciclo olímpico de. Lisboa:1999.
7. COSTA, L., Parkhouse, I., Ulrich, o., Chazaud, P., Chelladurai, P., Gordon, A: 2001.
8. CHANDLER, A. Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise.Cambridge: 1962.
9. CHELLADURAI, P. Human resource management in sport and recreation. Champaign: Human Kinetics: 1999.
10. DE BOSSCHER, V.; Bingham, J.; Shibli, S.; Van Bottenburg, M.; De Knop, P. The global sporting arms race; an international comparative study on sports policy factors leading to international sporting success. Oxiford: Meyer e Meyer Sport: 2008.
11. DELANEY, J.T., e Huselid, M.A. The impact of human resource management on organizational performance: Progress and prospects. *Academy of Management Journal*: 1996.
12. DIGEL, H. A comparison of competitive sport systems. *New Studies in Athletics*, London: 2002.
13. HALLMANN, Green Comparative elite sport development: systems, structures and public policy. Burlington: Elsevier: 2008.
14. HORCH, H. Self-destroying, process of sport clubs in Germany. *European journal of sport management*, 5(1), 46-58:1998.

15. INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA. 29 de Dezembro Maputo, Moçambique de 2017.
16. MATTESSICH, P., Murray-Close, e Monsey, B. Collaboration: What Makes It Work. St. Paul: Amherst H. Wilder Foundation: 2001.
17. MONTEIRO, E. A racionalização das escolhas em matéria de políticas desportivas. Estudo acerca das operações dos Presidentes das principais Federações Desportivas. Lisboa: UTL-FMH. Dissertação apresentada com vista à obtenção do grau de Mestre em Gestão do Desporto: 1998.
18. OLIVEIRA SANTOS, A. F. estratégia dos clubes desportivos: estudo comparativo dos clubes portugueses de pequena, média e grande dimensão. Lisboa: 2002.
19. PAIPE. G. Políticas Públicas Desportivas e Gestão do Desporto Município da Cidade da Beira em Moçambique: Dissertação do Mestrado apresentado na Universidade do Porto: 2013.
20. PIRES, G. Conceito de gestão do desporto. Novos desafios, diferentes soluções. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto: 2001.
21. PIRES, G. e Lopes, J. Conceito de Gestão do Desporto. Novos Desafios, Diferentes Soluções. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 1, 1, 88-103: 2003.
22. PIRES, G. Gestão do Desporto – Desenvolvimento Organizacional (ed.rev.aum) Porto: 2005.
23. PHILLIPS, N., Lawrence, T. B., e Hardy, C. Inter-organizational collaboration and the dynamics of institutional fields. Journal of Management Studies: 2000.
24. PORTER, M. E. Competição: estratégias competitivas essenciais: Gulf Professional Publishing, New York: 1999.
25. RAMOS, A. F. Gestão estratégica de uma organização sem fins lucrativos. Estudo de caso: movimento de apoio de pais e amigos ao diminuído intelectual da póvoa de Varzim:2004.
26. RUMELT, R. "Fundamental Issues in Strategy." In Fundamental Issues in Strategy: A Research Agenda edited by Richard Rumelt, Dan Schendel e David Tierce. Boston:1994.
27. SANTOS, A.F. *Análise financeira: Conceitos, técnicas e aplicações* Lisboa: INIEF: 1981.

HIGIENE E SAÚDE ESCOLAR: ESTRATÉGIAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DA PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS

Isac Diamantino MARRENGULA¹⁸

Resumo

O presente artigo é uma breve resenha das actividades levadas a cabo para a materialização das estratégias de formação de professores para o ensino da prevenção de riscos profissionais, em matérias ligadas à higiene e saúde escolar, tendo como base de pesquisa vários professores dos diferentes níveis de ensino e subsistemas da educação, o mesmo teve como objectivo compreender quais as estratégias de formação de professores para o ensino da prevenção de riscos profissionais, o trabalho surge num contexto em que o país e o mundo estão assolados pela pandemia da SARS-COV-2, e em que todas as forças da sociedade uniram esforços para ultrapassar esta grande e grave pandemia, colocando não só os professores como os outros intervenientes do sector da educação em risco, daí que este artigo é de extrema importância, uma vez que o mesmo, traz subsídios de como é que as comunidades escolares devem fazer para vencer os riscos profissionais.

Palavras-chave: Higiene, Saúde Escolar, Estratégia., Estratégias de formação de professores, Riscos, Riscos Profissionais, Prevenção de riscos profissionais.

SCHOOL HYGIENE AND HEALTH: TEACHER TRAINING STRATEGIES FOR THE TEACHING OF THE PREVENTION OF PROFESSIONAL RISKS -

ABSTRACT

This article is a brief review of the activities carried out for the materialization of teacher training strategies for teaching the prevention of occupational risks, in matters related to hygiene and school health, based on research by several teachers of different levels of teaching and education subsystems, the objective was to understand what are the strategies for training teachers to teach the prevention of occupational risks, the work arises in a context in which the country and the world are devastated by the SARS-COV-2 pandemic, and in which all the forces of society joined forces to overcome this great and serious pandemic, putting not only teachers but other actors in the education sector at risk, which is why this article is extremely important, since it, brings subsidies on how school communities should do to overcome professional risks.

Keywords: Hygiene, School Health, Strategies for teacher training, Prevention of professional risks.

¹⁸ Professor na Escola Primária Completa de Ndlavela, Licenciado em Ensino Básico com Habilitação em Administração e Gestão da Educação pela Universidade Pedagógica – Delegação de Maputo (2017), Mestrando em Avaliação Educacional (Universidade Pedagógica de Maputo). E-mail: idmarporto@gmail.com.

1. Introdução

O ambiente escolar tem grande influência no desenvolvimento das crianças. Além de ser um local de aprendizado, é também onde elas passam grande parte do tempo. Dessa forma, é essencial que a escola tenha a melhor infraestrutura, organização e muita atenção em todos os cuidados, começando pela limpeza, para que garanta-se um ambiente saudável e livre dos riscos profissionais.

A limpeza é essencial para o rendimento tanto dos alunos quanto dos funcionários em geral. Crianças e adultos passam diversas horas do dia no ambiente escolar, e, para que o local não se torne um ambiente propício a causar ataques de alergias e ponto de disseminação de doenças, uma limpeza bem feita é primordial. Seja nas salas de aula, corredores, casas de banho e outros compartimentos, uma higienização diária faz diferença e propicia o ambiente de convívio mais saudável, para os alunos, professores e funcionários da escola.

É neste contexto que é elaborado o presente trabalho para juntos estudarmos como é feita a higienização da escola, produtos que tem usado a remoção do pó, a higienização dos recipientes que conservam água para o uso na escola, como é feita a promoção de saúde na escola, e quais as são estratégias usadas para a promoção de saúde na escola, classificação da higiene e muito mais. E muito mais informações que iremos partilhar neste trabalho.

Para levar a cabo esta pretensão, o presente estudo será do tipo qualitativo, optando-se por um estudo de caso, pois “uma das grandes postulações da pesquisa qualitativa é a de sua atenção preferencial pelos pressupostos que servem de fundamento à vida das pessoas” (Triviños, 1987:112). O estudo de caso é uma metodologia de pesquisa que envolve um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objectos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento (Da Silva e Menezes, 2001:21). Para a sua melhor estruturação, o presente artigo procurará responder à questão: “Quais são as estratégias de formação de professores para o ensino da prevenção de riscos profissionais são usadas nas escolas?” É neste contexto que desenvolve-se o presente artigo, que intitula-se: “Higiene e saúde escolar: estratégias de formação de professores para o ensino da prevenção de riscos profissionais”, primeiro procura compreender quais as estratégias de formação de professores para o ensino da prevenção de riscos profissionais e de seguida propor estratégias para a formação de professores para o ensino da prevenção de riscos profissionais a partir das seguintes questões norteadoras:Quais são

as estratégias de formação de professores que devem ser adoptadas para o ensino da prevenção de riscos profissionais? Quais são os aspectos que devam ser contemplados no domínio da elaboração das estratégias de formação de professores em matérias de prevenção de riscos profissionais? Como deve ser feita a definição dos objectivos de aprendizagem em matérias da prevenção de riscos profissionais em ambientes escolares? Como deve ser feita a disponibilização dos recursos de formação necessários e apropriados? Quais deverão ser os métodos e as abordagens de formação?

Considerando a relevância da temática promoção da saúde na melhoria da qualidade de vida da população e no desenvolvimento académico da área da saúde na sua integralidade, este artigo analisa os principais pressupostos da promoção da saúde em Moçambique

O presente artigo constitui-se mais uma ferramenta de aprendizagem contínua onde por meio deste espera-se contribuir significativamente na redução dos acidentes laborais resultantes dos riscos, visto que esses são omnipresentes, ou seja, acontecem em todo o tempo.

Paratodos os funcionários ou profissionais da educação, esta abordagem é mais um instrumento de aprendizagem para redução dos riscos profissionais que resultam da sua actividade profissional, assegurando desta forma a sua saúde em primeiro lugar e a saúde dos demais profissionais deste ramo de actividades.

Com efeito, do ponto de vista científico, esta pesquisa poderá ser um subsídio, mais uma ferramenta de apoio a toda comunidade docente na matéria que diz respeito a gestão de riscos profissionais nas organizações, bem como a segurança de todos os colaboradores assegurando assim a melhoria na produtividade.

E, para o público em geral, esta abordagem é relevante na medida em que vai dar a conhecer a necessidade de se contribuir na redução da exposição dos trabalhadores em riscos profissionais e melhorar o seu desempenho, reduzindo desta forma os acidentes de trabalho e doenças profissionais, através da descoberta de novas estratégias que se adequam a realidade de cada organização.

2. Contextualização

Moçambique é um país localizado no sudeste da África, limitado pelo Oceano Índico, com área total de 801.590 km². Segundo o censo de 2017, Moçambique tem uma estimativa populacional total de 30 milhões de habitantes (ONU, 2018). O país

conquistou a sua independência de Portugal em 1975, seguido por uma longa guerra civil até 1992 (Kruijff, 2015). O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2017), cita que Moçambique é um dos países mais pobres do mundo com uma taxa de pobreza de 54,7 por cento e o índice do analfabetismo situa-se em 44,9 por cento. Moçambique é um dos membros que participou na primeira conferência de promoção da saúde em 1986, Conferência de Ottawa (OMS, 1986). Nesta conferência, a promoção da saúde foi definida como um processo de capacitação da comunidade para actuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação dela no controlo deste processo. De acordo com Green & Kruijter (2000), a promoção da saúde é, “uma combinação de suportes educacionais e ambientais para acções e condições conducentes à saúde” e educação para saúde é “qualquer combinação de experiências de aprendizagem destinados a facilitar acção voluntária conducente à saúde” (p. 17). A conferência de Ottawa identificou cinco áreas de acção para promover a saúde que são: políticas de saúde pública, reorientação dos serviços de saúde, fortalecimento da acção comunitária, desenvolvimento de habilidades pessoais e criação de ambientes favoráveis (é sobre este ponto que pretendemos debruçar, olhando sistematicamente nas estratégias para a prevenção de riscos profissionais). A 9ª conferência global sobre promoção da saúde e a Agenda 2030 das Nações Unidas para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) enfatiza o papel da boa governança e da alfabetização em saúde na melhoria da qualidade de vida e da saúde da população. Há necessidade que o governo proteja as pessoas dos riscos à saúde, forneça acesso às informações e facilitem às comunidades aumentar o controlo sobre sua saúde e fazer escolhas saudáveis, escolhas mais fáceis (OMS, 2018). A Conferência da Shanghai (2016) citou que a promoção da saúde é, portanto, fundamental para o cumprimento dos ODS. Destacou a importância de fortalecer a boa governança da saúde por meio da mobilização social e promover a alfabetização. Os fundamentos de uma escola que promove a saúde são: a promoção de um ambiente saudável; educação para saúde e dos serviços de saúde escolar; projectos, actividades e programas de promoção de saúde para funcionários, educação física e recreação; programas de aconselhamento; apoio social e promoção da saúde mental; e também, implementação de políticas e práticas que respeitem o bem-estar e a dignidade dos indivíduos.

As escolas estão sendo usadas como locais apropriados para a promoção de comportamentos saudáveis e implementação de programas de saúde, como imunização,

nutrição, combate do uso de drogas e promoção da higiene pessoal e colectiva. Segundo a OMS (2017), as escolas são os locais mais apropriados para atingir um grande número de pessoas e promover comportamentos positivos para a saúde. Nesta perspectiva, o MISAU adoptou a iniciativa da OMS (2015) das Escolas Promotoras de Saúde e está a implementar um programa de saúde escolar. (Ministérios da Educação & Ministério da Saúde, 2010), é neste âmbito que nos propusemos a indagar acerca das estratégias de formação de professores para o ensino da prevenção de riscos profissionais que são usadas nas escolas moçambicanas, partindo das experiências do quotidiano dos profissionais do sector de educação dos diferentes tipos e variados subsistemas da educação em Moçambique.”

3. Dos conceitos básicos à sistematização das estratégias de prevenção de riscos

3.1. Conceito de Higiene

Higiene é uma palavra que da Grécia. Vem de *hygeinos*, que significa em grego “o que é são, “o que é sadio.” Antes em sua origem era um adjetivo, usado para qualificar a saúde. “As pessoas deviam ter uma saúde higiênica.” Depois a palavra virou um substantivo, um conjunto de hábitos que se deve ter em conta para conseguir o bem estar e a saúde.

Higiene Escolar – tem como objectivo, promover e fomentar a saúde dos escolares e dos trabalhadores do centro de ensino, bem como controlar o estado sanitário dos locais de ensino e dos matérias que se empregam, assim como a planificação das actividades docentes.

3.2. Estratégia

Entende-se do termo estratégia é um conceito militar bastante antigo, definido pela aplicação de forças contra determinado inimigo. O termo origina-se da palavra grega *strategos* do qual deriva-se o significado “a arte do general”, ou ainda, a ciência dos movimentos guerreiros fora do campo de visão do general. (OLIVEIRA, 2002 p. 192). Já em termos organizacionais, trata-se de mobilizar recursos para atingir objectivos, mediante utilização pela alta administração, de um plano, uma direcção ou um curso de acções para o futuro. O termo estratégia passou a ser bastante utilizado a partir da Teoria Neoclássica, referindo-se aos objectivos de longo prazo definidos pela cúpula.

Segundo Chiavenato (2004, Pág. 96), a estratégia é o comportamento utilizado pela empresa ou organização para lidar com situações inerentes a seu ambiente.

Já para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000, pág. 221-222), estratégia é uma palavra que muitas vezes é definida de uma forma e usada de outra. Pode-se defini-la como um padrão, ou seja, algo realizado se olharmos o comportamento passado e pode-se, também, definir estratégia como um plano se algo pretendido ou ainda, olhar para frente.

Tratando-se de uma empresa, deve-se considerar que ao contrário da estratégia militar, nem sempre se podem identificar claramente as ameaças. Dessa forma, a partir das ideias dos autores acima, pode-se afirmar que as estratégias constituem um instrumento administrativo que possibilita otimizar as interações com os factores ambientais, sejam eles internos ou externos.

3.3. Risco

De acordo com Salles Júnior (et. al 2010), a palavra risco está directamente relacionada à incerteza, um acontecimento futuro, incerto, que pode tanto ser positivo quanto negativo. Risco também pode ser entendido como a falta de informação sobre o acontecimento futuro.

Risco, segundo a Australian Standard (1999), é: "a chance de acontecer algo que causará impacto nos objectivos, é mensurado em termos de consequências e probabilidade".

Com este conceito dá a entender que o risco é omnipresente, isto é, está presente em todos os ambientes, mesmo não sendo ambiente de trabalho, mas são notáveis em locais do trabalho, como resultado de uma serie de factores, como é o caso do ambiente do trabalho não favorável, o não cumprimento ou até a omissão das ordens expressas, recebidas de pessoas a quem estiver profissionalmente subordinado.

3.3.1. Risco Profissional

Perreira (2012 P.15) afirma que risco profissional é a possibilidade de um trabalhador sofrer um dano provocado pelo trabalho que desenvolve.

3.4. Condições para quantificar os riscos profissionais

Para quantificar um risco valorizam-se conjuntamente a probabilidade de ocorrência do dano e a sua gravidade. Os riscos profissionais, como avança Perreira (2012), podem ser vistos como um contínuo e neste sentido nunca desaparecem completamente. Assim, eles podem ser minimizados, localizados e evitados, mas nunca podem ser dissipados. De certo modo podemos considerar o risco como uma entidade condicional e omnipresente. Pois os riscos profissionais só se verificam no local do trabalho, ou melhor dizendo, durante o exercício das actividades profissionais, no sentido de reduzir a inexistência de acidentes, os índices estatísticos são os de maior utilização, recomendados pela OIT, são eles:

- a) Índice de Frequência que relaciona o número de acidentes e o número de horas por homem trabalhadas em um dado período de tempo.
- b) Índice de Gravidade que relaciona o número de jornadas perdidas por acidentes num período de tempo e o total de horas por homem trabalhadas nesse período. A natureza da lesão contabiliza de forma predefinida uma perda de jornada de trabalho em horas por homem.
- c) Índice de Incidência que relaciona o número de acidentes ocorridos e o número médio de pessoas expostas ao risco no período de tempo considerado.
- d) Duração média de baixas que relaciona as jornadas perdidas por incapacidade e os acidentes na jornada de trabalho ocorridos num dado período de tempo.

3.5. Higiene do Trabalho

Carvalho e Nascimento (1997) e Chiavenato (1994) afirmam que a higiene do trabalho compreende uma série de normas e procedimentos que visam à protecção da saúde física e mental do trabalhador, prevenindo-o dos riscos de saúde relacionados com o exercício de suas funções e com o ambiente físico de trabalho. Seus principais objectivos são: eliminar as causas das doenças profissionais, reduzir os efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho, prevenir o agravamento de doenças e de lesões, manter a saúde dos trabalhadores e aumentar a produtividade por meio de controlo do ambiente de trabalho. Para esses objectivos serem atingidos, se faz necessário a educação dos funcionários, indicando os perigos existentes e ensinando como evitá-los, além de manter constante estado de alerta contra os riscos existentes, pelos estudos e observações

dos novos processos ou materiais a serem utilizados (CARVALHO; NASCIMENTO, 1997).

Segundo Chiavenato (1994), a higiene do trabalho tem carácter eminentemente preventivo, pois busca a saúde e o conforto do trabalhador, evitando que ele adoença e se ausente do trabalho provisória ou definitivamente.

O processo de higiene do trabalho envolve também a análise e o controle das condições de trabalho da organização que influenciam o comportamento humano. Se preocupa com as condições de natureza física do trabalho, entre elas: temperatura, iluminação e ruído (CARVALHO; NASCIMENTO, 1997).

Para Chiavenato (1994), o trabalho humano é profundamente influenciado por três grupos: condições ambientais de trabalho, condições de tempo e condições sociais. É nas condições ambientais de trabalho que se encontram os agentes ambientais. Segundo Piza (1997), os agentes ambientais ou riscos ambientais são os elementos ou substâncias presentes nos diversos ambientes humanos que quando encontradas acima dos limites de tolerância podem causar danos à saúde das pessoas.

E para evitar que esses danos sejam em grandes proporções é necessário, de tudo olhar criteriosamente a forma como as escolas e os profissionais do setor da educação lidam com essa citação, bastando para tal colcar à disposição de todos os utentes das instituições escolares instruções claras em como precaver-se de todas essas situações, bastando isso criar-se grupos activos fiscalizem e mantenham o meio escolar em condições dignas para a recepção de todos, garantindo sistematicamente um ambiente seguro e saudável, juntando assim o útil ao agradável.

3.6. Segurança no Trabalho

Condições de trabalho impróprias têm provocado nos trabalhadores desajustes comportamentais, estresses e inadequações ao trabalho e ao meio no qual estão inseridos. Esse é um dos factos que denotam o descompasso entre as condições do ambiente de trabalho e a respectiva satisfação do trabalhador (KANAANE, 1995). Nesse sentido, Chiavenato (1994), aponta que segurança e higiene do trabalho são actividades interligadas que interferem directamente na continuidade da produção e no moral dos empregados. A segurança no trabalho é o conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas empregadas para prevenir acidentes, por meio de

práticas preventivas. Sem o emprego desse conjunto de recursos de ordem material e humana, não se pode esperar que não ocorram acidentes do trabalho.

Para Silva (2005), a implantação de boas práticas de gestão de saúde e segurança no trabalho nas organizações contribui para a protecção contra os riscos presentes no ambiente de trabalho, prevenindo e reduzindo acidentes e doenças e diminuindo consideravelmente os custos. Além disso, torna a empresa mais competitiva, auxiliando na sensibilização de todos para o desenvolvimento de uma consciência colectiva de respeito à integridade física dos trabalhadores e melhoria contínua dos ambientes de trabalho cumprindo assim, com sua responsabilidade social.

3.7. Prevenção de Acidentes Trabalho e Riscos Profissionais

Para Zócchio (1990) e Ribeiro (2005), quanto melhor aplicadas forem as medidas de segurança, maior será a probabilidade de êxito na prevenção de acidentes. Embora os benefícios da prevenção de acidentes sejam reconhecidos, nem sempre são alcançados plenamente devido à carência de serviço de segurança mais actuante ou de programas de segurança mais adequados às necessidades de cada organização. Para Toledo (1989), a prevenção de acidentes é obtida protegendo o trabalhador dos riscos a que está exposto na execução de seu trabalho, deve ocorrer por meio das seguintes medidas: eliminação dos riscos pela construção de edifícios apropriados, estabelecimento de processos de trabalho e protecção das pessoas e máquinas. Medidas essas que quase não são observadas na maioria das escolas moçambicanas, se não em todas, colocando deste modo, todos os utentes expostos aos riscos da contaminação por várias doenças profissionais.

Ribeiro (2005) aponta como medidas simples que diminuem acidentes de trabalho as seguintes: sinalização do ambiente de trabalho, capacetes de cor diferente para empregados novos; Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA); Campanhas de prevenção de acidentes; kit de primeiros socorros; realização periódica da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT); Treinamento da brigada de incêndio; revisão constante de extintores e chaves de segurança; Treinamentos para prevenção de acidentes; e, finalmente, apoio da direcção e das chefias.

Olhando para o exposto acima, e para o caso concreto das escolas moçambicanas, sobretudo as públicas e segundo os nossos interlocutores, o ambiente de trabalho (escolar) não está devidamente sinalizado, indicando as zonas de proibição (próprias para a ocorrência de acidentes), tanto dentro, como fora das salas de aulas, isto desde o nível

pré-escolar até ao superior, e até mesmo em instituições escolares do Ensino Técnico Profissional, deixando deste modo os utentes à mercê da sorte. para o caso vertente sugere-se a demarcação das zonas com a devida indicação, sobretudo onde há maior probabilidade da ocorrência de acidentes profissionais.

Semelhantemente, nota-se a ausência de equipas responsáveis pela prevenção de acidentes, havendo necessidade de se criar uma comissão interna de prevenção de acidentes, equipa essa que seja responsável pela manutenção escolar de todos os elementos que garantam segurança nos ambientes escolares.

4. Políticas Públicas

A governança do sector de saúde em Moçambique está concentrada em três níveis que são o nível central, províncias e distritos, oferecendo serviços de saúde primários, secundários e terciários. O MISAU é responsável pelo desenvolvimento de políticas e estratégias de sector de saúde, coordenação e desenvolvimento de planos, mobilização e alocação de fundos, monitoria dos planos de implementação e o estado de saúde da população, supervisão e auditoria de serviços e coordenação com parceiros nacionais e internacionais (MISAU, 2014).

Nos termos dos artigos 89 e 116 da Constituição da República de Moçambique (CRM), reconhece-se o direito à saúde, garantindo que “o Estado promova a extensão dos cuidados médicos e de saúde e a igualdade de acesso de todos os cidadãos ao gozo deste direito”. A Constituição também prevê o direito de “acção popular”.

Existem várias políticas que protegem os trabalhadores nos locais de trabalho para que eles trabalhem em ambientes físico, social e psicologicamente saudáveis. (OMS, 2016).

4.1. Políticas de saúde nas escolas em Moçambique

Segundo o Manual de Saúde Escolar para adolescentes e jovens (2016, p. 7):

As políticas de saúde nas escolas, incluindo a educação para a saúde devem além de promover a saúde, garantir um ambiente físico e psicossocial adequado e seguro. O sector de educação deve liderar e manter a responsabilidade para desenvolver, implementar e fazer cumprir as políticas de saúde escolar. Os trabalhadores de saúde são os parceiros necessários neste esforço. Alunos, pais, conselhos de escola e comunidade em

geral devem conhecer e compreender as actividades relacionadas com a saúde escolar e, os directores das escolas e professores devem ser devidamente formados para poder implementa-las.

Importa salientar que em muitas escolas, de acordo com as experiências dos nossos interlocutores são unânimes em afirmar que nota-se um desfasamento entre a proposta de lei do MISAU e prática nas escolas, porque em muitas dessas escolas nota-se a exclusão quase que total se não mesmo total dos alunos, pais, conselhos de escola e comunidade em geral, chegando mesmo essas actividades estarem encarregues a grupos restritos de professores, sendo que em alguns casos, os mesmos não capacitam e nem divulgam as normas e ou estratégias para a prevenção dos riscos profissionais nas escolas, o que em parte torna as escolas lugares para a disseminação ou focos da transmissão de doenças profissionais. Os mesmos (membros da comunidade escolar), clamam por uma inclusão nas actividades de prevenção dos riscos profissionais em ambientes escolares, chegando a propor que sejam capacitados todos os pais e mães de turmas em matérias de estratégias de prevenção de riscos profissionais e estes por sua vez poderiam formar os demais pais e/ou encarregados de educação para uma escola saudável e segura para todos. O mesmo manual, aponta ainda dez regras para uma escola saudável:

I: Acompanhar a saúde dos alunos: Ao acompanhar o estado de saúde geral, por exemplo a audição, a visão, a pele, a vacinação, o estado nutricional e a higiene individual, estamos a contribuir para a saúde do aluno.

II. Ambiente escolar saudável: Para criar um ambiente escolar saudável, a escola deve ter água potável, casa de banho ou latrina, aterro sanitário, protecção contra o vento, o sol e a chuva. O controlo de trânsito e pátios seguros é fundamental para a prevenção de acidentes.

III. Kit de primeiros socorros: Ao ter um kit de primeiros socorros aprovado pelo Ministério de Saúde, a escola estará preparada para resolver pequenos problemas de saúde dos alunos.

IV. Vacinas e tratamento: A escola, juntamente com as autoridades locais e a comunidade, deve apoiar as campanhas de vacinação e encaminhar às crianças doentes

ao centro de saúde. As crianças na primeira, e segunda classes devem receber a vacinação contra o tétano na escola.

V. O professor como conselheiro: Cada professor deve ser capaz de receber, acolher e apoiar os alunos com problemas ou situações difíceis.

VI. Rede Escola-Saudável: A criação de uma rede de escolas promotoras de saúde ajudara a trocar e a promover experiências positivas entre elas.

VII. Educação para a saúde e educação nutricional: A educação para a saúde faz parte do currículo escolar. Isto inclui o ensino de uma alimentação equilibrada. A escola, em coordenação com as estruturas sanitárias através do programa de saúde escolar e SAAJ deve ainda realizar palestras sobre os problemas que mais preocupam os adolescentes, tais como, droga, álcool, fumo e violência.

VIII. Educação sexual: A educação sexual deve ter em vista dar aos alunos conhecimentos sobre os direitos sexuais, e ainda sobre as doenças de transmissão sexual, gravidez indesejada e precoce, e outros temas do interesse dos alunos.

IX. Ligação Escola – Comunidade: A comunidade pode dar uma grande ajuda a escola, isto é, na limpeza e conservação do recinto e meio escolar, assim como no ensino das crianças em casa. A escola incentiva a comunidade a educar as crianças. A escola deve garantir que existe um comité de ligação escola-comunidade, de preferência seja através de grupo de pais ou de encarregados de educação , etc.

X. Coordenação com outros sectores: Para a realização dos seus programas, a escola necessita de uma boa coordenação com outras instituições, nomeadamente, o sector de saúde, as ONG's e as autoridades administrativas da sua área.

Olhando para as dez regras para uma escola saudável e a relevância curricular, sobretudo para a educação básica em Moçambique que é/era tornar o indivíduo que fosse útil a si próprio, à sua família, à sua comunidade e à nação (PCEB, 2003), torna-se necessário que as escolas enquanto centros de acolhimento dos alunos criem condições

para o envolvimento directo destes em todas as actividades relacionadas à saúde pública, preparando-os sobretudo em matérias de prevenção de riscos profissionais de uma forma consciente para que estes sejam capazes de reproduzir e repercutir essas normas, aplicando-as primeiro para si no seio escolar, depois na sua vida diária e no relacionamento com as outras pessoas, garantindo assim comunidades mais seguras e livres dos riscos sejam eles profissionais, assim como ocasionais. A escola deve ser portanto, por excelência um centro de formação, treinamento e promoção em matérias de prevenção de riscos para o futuro de todos aqueles que aprendem

5. Métodos e Estratégias na Promoção da Higiene Saúde na Escola

Promover a higiene e saúde na escola ou contribuir para a construção de uma escola promotora de higiene e saúde implica a participação activa de diversos intervenientes. Assim, só é possível promover a higiene e saúde na escola e na comunidade com processos de trabalho assentes numa saudável cooperação interdisciplinar que envolvam, não só a comunidade escolar, como a restante comunidade onde a escola se situa.

6. Apresentação e análise dos dados da entrevista

Para melhor perceber sobre as estratégias com vista a reduzir os riscos profissionais nas escolas, foi feito um questionário com um total de 5 questões que contém perguntas abertas, onde obtivemos os resultados, que de uma forma minuciosa serão tratados.

Procurou-se saber a origem dos riscos em que estão expostos, onde estes explicaram que os riscos resultam das suas actividades diárias, como é caso inalação do pó do giz, as condições deploráveis das salas de aulas, a exposição aos riscos devido à falta de locais próprios para o depósito do lixo escolar (tóxico e não tóxico, reciclável e não reciclável).

Questionados ainda sobre as acções que são desenvolvidas para reduzir a exposição dos trabalhadores em riscos profissionais, alguns (os mais afortunados) afirmaram que tem se promovido palestras de biossegurança, visando dotá-los em matérias de prevenção de riscos profissionais, mas nota-se que em sentido contrario, muitos dos nossos entrevistados responderam que não só estão à mercê da sua sorte, como também não têm orientação alguma em relação ao tema.

Foram ainda questionados sobre o que acham que deve ser feito quer nos funcionários assim como na direcção para se garantir a segurança colectiva e melhorar o desempenho organizacional, onde disseram que os funcionários devem cumprir com as recomendações emanadas pelos ministérios de tutela (Saúde e Educação), tendo-se dito ou sugerido que as direcções das escolas devem desencadear políticas que promovam a segurança colectiva, como é caso de fornecimento dos equipamentos de trabalho, promoção de palestras sobre a segurança colectiva e individual.

6.1. Apresentação e análise dos dados

6.1.1. Estratégias de formação de professores para o ensino da prevenção de riscos profissionais

A presente reflexão resulta das conclusões de um relatório sobre casos que envolvem a formação de professores no activo, nos domínios da Higiene e Segurança Escolar (HSE) e do ensino da prevenção de riscos. E, segundo dados colhidos entre os nossos interlocutores, o ideal seria que todos os professores recebessem formação sobre segurança e saúde no exercício da sua profissão, bem como integrar a prevenção de riscos profissionais na sua actividade profissional diária.

A integração do ensino da prevenção de riscos nos programas escolares não se afigura fácil, e o estudo de casos concretos mostra que a sua integração nos programas de formação de futuros professores será ainda mais difícil. Não obstante, os casos analisados incluem a utilização de abordagens e métodos que merecem análise e desenvolvimento. Mostram que a adopção de uma abordagem pragmática que se adapte às necessidades e ao contexto de cada escola e de cada curso para futuros professores é decisiva para o êxito dos projectos. Demonstram também a enorme mais-valia da formação que privilegia uma abordagem global da escola, no âmbito da qual o ensino da prevenção de riscos se conjuga com a gestão da HSE na prossecução do objectivo da criação de ambientes de trabalho e de aprendizagem seguros e saudáveis.

Um dos problemas detectados nos casos estudados foi a aposta nos contactos individuais como meio para atingir o objectivo de integração do ensino da prevenção de riscos. É igualmente desaconselhável a opção por acções de formação em sessão única, sendo preferível a organização de sessões regulares. Os projectos só serão sustentáveis se se inscreverem numa estratégia global e coerente.

6.2. Elaboração de uma estratégia

De acordo com as conclusões do artigo da presente pesquisa, as estratégias neste domínio devem contemplar os seguintes aspectos:

- A formação deve inserir-se numa abordagem global da escola que associe o ensino da prevenção de riscos à promoção da melhoria da gestão da HSE nas escolas e fomente uma cultura de segurança que estimule a participação de todos os professores e os envolva activamente, fazendo da HSE uma parte integrante da sua actividade diária;
- A formação de qualquer futuro professor deve incluir algumas noções elementares sobre HSE nas escolas e sobre os métodos de integração do ensino da prevenção de riscos nas actividades de ensino diárias;
- A formação em HSE deve fazer parte do processo de acolhimento dos professores colocados em escolas incorporando o ensino da prevenção de riscos aos alunos;
- Os directores das escolas devem receber formação suplementar que os habilite com conhecimentos específicos sobre a gestão da HSE e a integração do ensino da prevenção de riscos na actividade diária das escolas;
- Os outros professores devem receber formação suplementar — de acordo com as respectivas especializações profissionais — a fim de adquirirem conhecimentos específicos em matéria de HSE e de ensino da prevenção de riscos, e deve ser ponderada a hipótese de alguns membros do corpo docente serem nomeados «campeões», cuja missão consistirá em divulgar informação e motivar os outros;
- Devem ser fixadas metas em relação ao número mínimo de professores com formação específica;
- Deve ser assegurada a ligação em rede entre as escolas e entre os «campeões» da HSE e do ensino da prevenção de riscos, para tornar mais fácil:
 - i. Manter os restantes trabalhadores actualizados — uma dificuldade muito comum nas escolas;

ii. Partilhar e trocar experiências.

- Devem ser garantidas a cooperação e a participação de um vasto conjunto de partes interessadas, nomeadamente as seguintes:

- i. Autoridades educativas, entidades responsáveis pelo desenvolvimento curricular;
- ii. Outras organizações cuja actividade esteja relacionada com o ensino da prevenção de riscos (escolas de saúde, organismos responsáveis nos domínios da prevenção de acidentes profissionais e da segurança rodoviária, organismos desportivos),
- iii. sindicatos e associações profissionais de professores;

-Devem ser identificadas sinergias e estudadas formas de dar formação aos professores sem causar grande perturbação ao normal funcionamento das actividades lectivas;

- Devem ser proporcionados às escolas o apoio, a informação e os instrumentos específicos de que necessitam para criar ambientes de aprendizagem e de trabalho seguros e saudáveis, a fim de que as questões da segurança e saúde sejam consideradas da maior importância por professores e alunos.

6.3. Definição dos objectivos de aprendizagem

É conveniente que o debate de estratégias de formação com outras partes interessadas, nomeadamente as autoridades educativas e as escolas superiores de educação, seja precedido de uma definição clara dos objectivos de aprendizagem que devem presidir à formação. De acordo com as conclusões do artigo e das alocuções, os objectivos de aprendizagem da formação dos professores do ensino geral que leccionam em escolas primárias e secundárias devem centrar-se no seguinte: i. Aquisição de conhecimentos e competências que lhes permitam integrar o ensino da prevenção de riscos na sua actividade docente diária; ii. Aquisição de conhecimentos básicos de ordem geral e comportamental relativamente à sua própria segurança e saúde no trabalho, ou seja, sobre a SST nas escolas e iii. Aquisição de conhecimentos e competências que lhes permitam contribuir para a melhoria da segurança e saúde - suas e dos outros - nas escolas.

6.4. Disponibilização dos recursos de formação necessários e apropriados

Os casos estudados apontam para a conveniência de as estratégias de formação de professores preverem diferentes abordagens e recursos de formação.

a) Exemplos de recursos de formação

Para garantir-se uma formação eficaz, é necessário a quem de direito olhe para essa formação e/ou capacitação, devendo colocar à disposição dos formandos e/ou capacitandos, sejam eles professores em exercício ou estagiário, devendo para isso, colocar à sua disposição durante as sessões de formação e/ou capacitação os seguintes materiais: **folhetos** para professores estagiários; folhetos para professores recentemente colocados; conjuntos de recursos para docentes; recursos de formação de professores para acções de formação em cascata; recursos destinados aos professores que dão formação a outros professores em acções de formação em cascata e materiais auto-explicativos para serem usados na sala de aula com os alunos.

b) Exemplos de métodos e abordagens de formação

Como forma para garantir que a todos os formandos apropriem-se das estratégias e que sejam portadores do conhecimento, há necessidade de auto-aprendizagem, em particular a aprendizagem pela utilização de CD ROM interactivos; aprendizagem mista, ou seja, uma combinação de formação à distância, em linha, e formação presencial, por exemplo, em oficinas; métodos de ensino activos, nos quais os professores utilizam os seus próprios conhecimentos — particularmente importantes, uma vez que se trata da abordagem do ensino dos alunos na sala de aula; ligação à hse dos próprios professores nos cursos destinados a professores estagiários (como acontece noutros domínios da formação profissional e ligação clara entre a formação dos professores e o ensino do programa.

c) Exemplos de outras questões relativas à formação

Ainda de acordo com as experiências dos nossos interlocutores, podem ser incluídas relativamente à formação de professores em matérias ligadas à prevenção de riscos profissionais, os seguintes exemplos: discussão das necessidades de formação dos professores na utilização dos recursos na sala de aula; ponderação das possibilidades de formação de carácter geral, nomeadamente de formação relacionada com a educação nas

áreas da saúde ou da segurança rodoviária, com a educação física ou com o ensino da prevenção de riscos; estudo da forma de “transmitir” as informações e competências básicas aos professores tão rapidamente quanto possível; apoio suplementar às escolas na avaliação dos riscos e na gestão da segurança e saúde no trabalho; e avaliação dos projectos, dos programas de formação e dos métodos.

Olhando para o contexto presente (pandémico), sugere-se que as sessões de formação sejam contínuas, mas sempre acompanhando os desafios presentes, como forma de perspectivar um futuro melhor, e neste contexto, a abordagem da autoridade reguladora da formação e/ou capacitação dos professores, directores para matérias ligadas à segurança e saúde escolar preveja uma aprendizagem em híbrida (de carácter geral para os directores das escolas e para os professores, e específica para professores visto que estes é que estão mais expostos aos riscos devido ao seu contacto e manuseio com diversos instrumentos no seu quotidiano), cursos durante o período de interrupção lectiva, em linha, para os professores, nas salas de aula destinados aos professores, e aprendizagem para os e alunos, sendo que estes eventos e cursos de orientação e apoio na gestão da HSE nas escolas, possa ser promovido diariamente, durante a entoação do Hino Nacional, fazendo-se sempre uma pequena demonstração em como todos os intervenientes podem prevenir-se dos riscos provenientes das actividades escolares, essas actividades podem ser extensivas na sala de aulas, podendo os professores de um modo transversal falar da importância da prevenção destes riscos.

Conclusão

Em Moçambique, a inovação na promoção da saúde está sendo concebida e implementada, apesar dos desafios para a sua implantação. Ambientes favoráveis estão sendo criados para permitir que as comunidades façam escolhas saudáveis. Existem políticas de saúde pública fortes para proteger os indivíduos onde trabalham (pecando na sua implementação e/ou interpretação), vivem e se divertem. O sistema de saúde não abrange mais apenas o aspecto médico, mas agora engloba, também, a medicina preventiva e a medicina tradicional. Todos os sectores, incluindo educação, agricultura e transporte, estão envolvidos na promoção da saúde pública. A educação continuada em saúde nas comunidades, onde as informações estão sendo são transmitidas por vários médias, como televisão, rádio e outros, para capacitar os indivíduos a fazer escolhas saudáveis. No entanto, existem desafios na implementação de programas de promoção da

saúde que incluem a carência de profissionais formados em promoção de saúde, recursos financeiros e materiais, infraestruturas, para suprir esse dilema, e como forma de suprir esse dilema e segundo alguns membros de comunidades escolares, é necessário promover-se a nível das escolas a capacitação de todos os pais e mães de turmas em matérias de estratégias de prevenção de riscos profissionais e estes por sua vez poderiam formar os demais pais e/ou encarregados de educação para uma escola cada vez mais saudável, segura e acolhedora para todos.

Um dos problemas detectados nos casos estudados foi a aposta nos contactos individuais como meio para atingir o objectivo de integração do ensino da prevenção de riscos. É igualmente desaconselhável a opção por acções de formação em sessão única, sendo preferível a organização de sessões regulares. Os projectos só serão sustentáveis se se inscreverem numa estratégia global e coerente.

Referências bibliográficas

1. CARVALHO, A. V.; NASCIMENTO, L. P. do. Administração de recursos humanos. São Paulo: Pioneira, 1997.
2. CHIAVANETO, Idalberto; Introdução à Teoria Geral da Administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
3. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. RJ: Elsevier, 2004.
4. CHIAVENATTO, Idalberto. Princípios da Administração: o essencial em teoria geral da administração. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
5. DE KRUIJFF, A, (2015). Mozambique Country Profile. Lepr Rev, 86, 89-95.
6. FERREIRA, Ademir; REIS, Ana Carla Fonseca; PEREIRA, Maria Isabel. Gestão Empresarial: de Taylor aos nossos dias: Evolução e Tendências da Moderna Administração de Empresas. São Paulo: Thomson Learning, 2002.
7. KANAANE, R. Comportamento humano nas organizações: o homem rumo ao século XXI. São Paulo: Atlas, 1995.
8. _____ Ministério de Saúde e Ministério de Educação. (2010). Estratégia de promoção da Saúde e prevenção de Doença na comunidade escolar. Maputo. Recuperado a 27 de Novembro, 2018, de http://www.mined.gov.mz/POEMA/Biblioteca/MA-S2-Estrategia_saude_escolar_2010-2016.pdf.

9. MINTZBERG, Henry, Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planeamento estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2000.
10. OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouçasde, Planeamento Estratégico: Conceitos, metodologia e práticas. São Paulo: Atlas, 2002.
11. _____. Pelouro de Saúde e Acção Social, Medicus mundi, Manual de Saúde Escolar para adolescentes e jovens, Conselho Municipal do Município de Maputo: Pelouro de Saúde e Acção Social, 2016
12. PIZA, F. de T. Informações básicas sobre saúde e segurança no trabalho: campanha da indústria para prevenção de acidentes no trabalho. São Paulo: [s.n.], 1997.
13. RIBEIRO, A. de L. Gestão de pessoas. São Paulo: Saraiva, 2005
14. SILVA, Reinaldo O. Teorias da Administração. São Paulo: Pioneira ThompsonLearning, 2005.
15. TOLEDO, F. de. Administração de pessoal: desenvolvimento de recursos humanos. 7. ed. São Paulo: Atlas, 1989.
16. ZÓCCHIO, Á. Prática da prevenção de acidentes: abc da segurança do trabalho. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1990.

SAÚDE E EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DO GÊNERO E SEXUALIDADES

Rosa Nhanyankwave KHOSA¹⁹

Resumo

O presente artigo tinha como objectivo geral analisar a questão da saúde e educação no âmbito do género e sexualidade olhando para a questão do currículo do ensino básico em Moçambique. Para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com as palavras-chave “género”, “sexualidade” e “saúde” em títulos e resumos de trabalhos já publicados bem como a análise documental. Com o trabalho concluiu-se que é importante continuar com pesquisas na educação que tratem de questões de género, sexualidade e saúde. Os desafios a serem enfrentados envolvem estudos que contribuam para reconhecimento das diversidades, a valorização das identidades sexual e de género e a articulação de relações de géneros e sexualidades com a saúde.

Palavras-chave: Saúde; Educação; Género e Sexualidade.

ABSTRAC

The present article had the general objective of analyzing the issue of health and education in the context of gender and sexuality, looking at the issue of the basic education curriculum in Mozambique. For this, a bibliographic research was carried out, with the keywords "gender", "sexuality" and "health" in titles and abstracts of already published works as well as document analysis. With the work, it was concluded that it is important to continue with research in education that deals with gender, sexuality and health issues. The challenges to be faced involve studies that contribute to the recognition of diversities, the appreciation of sexual and gender identities and the articulation of gender and sexual relations with health.

Key words: Health; Education; Gender and Sexuality.

INTRODUÇÃO

O presente artigo versa sobre a *Saúde e Educação no Contexto do Género e Sexualidades no contexto escolar Moçambicano*. A partir da análise sobre os Temas Transversais, parte integrante do actual currículo do Ensino Básico do qual fazem parte, dentre outros, a Educação para Saúde Sexual e Reprodutiva, Relações e Equidade do género, problematiza-se como o currículo, está envolvido na reprodução das desigualdades de género ao mesmo tempo que prescreve uma sexualidade aos alunos, procurando por via disso normalizar as identidades sexuais.

A sexualidade está directamente ligada à procurar do amor, do contacto, da ternura, da intimidade, ao modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. Esta influencia pensamentos, sentimentos, acções e interacções e, simultaneamente, a nossa saúde física e mental. A sexualidade humana é muito complexa, pois contempla as

¹⁹Mestrada em Desenho de Sistema de Educação e Doutoranda em Educação e Currículo pela Universidade Pedagógica, Maputo – Moçambique. Email:nyankwave@gmail.com

dimensões: biológica, psicológica, social, cultural e física, pelo que a sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana (OMS, 1996 cit por Bandarra, 2014).

Com relação aos géneros, incluindo a sexualidade, existem inúmeras teorias e explicações elaboradas para “provar” distinções entre homens e mulheres, em várias dimensões, para justificar, através delas os lugares sociais, os destinos e as possibilidades próprias de cada género. Uma questão que tem sido muito discutido, em vários fóruns, é a necessidade de promover a equidade de género e, por consequência, o exercício de uma sexualidade responsável. Um desses fóruns é a escola, o currículo escolar. Deste modo o presente artigo procura responder a seguinte questão de partida: *Quais as abordagens de Saúde e Educação no Contexto do Género e Sexualidades no contexto escolar Moçambicano?*

Para empreender a análise das construções de género e sexualidade no currículo, recorre-se a autores como Louro, De Brício, entre outros. A partir desses autores compreende-se que género e sexualidade são construídos discursivamente em vários âmbitos, entre os quais o currículo.

Os estudos sobre género vêm assumidos um espaço de grande visibilidade no campo das discussões científicas, políticas e educativas, contemporâneas. Essas discussões ampliaram-se sobremaneira, nas últimas décadas principalmente com a inserção da mulher em diversos espaços sociais anteriormente ocupados pelos homens, daí a relevância da realização do presente trabalho que se baseou na revisão bibliográfica e análise documental.

1. Saúde e Educação: Definições e sua Relação

Quando se fala de saúde, existem varias definições a seu respeito, porem, para o presente trabalho iremos apresentar a definição associada a criação da Organização Mundial de Saúde (OMS), que define saúde como sendo o ideal de um completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de doença ou enfermidade. Para a OMS, a saúde é, então, “um direito fundamental da pessoa, que deve ser garantido sem distinção de raça, de religião, ideologia política ou condição socioeconómica, portanto, é um valor colectivo e um bem de todos” (OMS, 1998).

Analisando a definição apresentada pode-se notar vários lados da saúde, o lado físico, o psicológico, o social e o económico. Actualmente, o lado psíquico da saúde aumentou a sua importância devido às inquietudes, pressa, ansiedade, incertezas,

constatações perante os factos da vida, desgaste constante de energias. Com impacto no cansaço frequente. É, pois, necessário um equilíbrio para que o ser humano se sinta adaptado às condições de vida, dentro do ambiente em que vive, que haja entendimento, coerência, respeito e compreensão dos indivíduos entre si.

Deste modo, a definição da OMS é estática, formal e inatingível, pois é inexequível conseguir um completo bem-estar físico, mental e social. Surge uma nova versão da definição de saúde, representada e analisada sob três planos ou dimensões: (i) saúde física; (ii) saúde mental e (iii) saúde social. Tendo não um completo bem-estar, mas sim um equilíbrio entre as três dimensões, o indivíduo consegue assim viver em harmonia. Sendo assim, a definição de saúde é, não só, a ausência de doença, mas também, um bem-estar físico, mental e social equilibrado.

Relativamente ao conceito de Educação, este pode ser entendido de diversas maneiras dependendo do ponto de vista em que é analisado. Tradicionalmente o conceito de Educação é associado há ideia de que o/a aluno/a chega a escola com a “cabeça vazia”, ou seja, sem nenhum saber, competindo à essa inculir-lhe um conjunto de conhecimentos e competências intelectuais, testando a aquisição destes conhecimentos através de provas e exames, ou seja, inculindo-lhe o saber, saber ser e saber fazer (Sampaio, et al, 2002).

Kant e Durkheim apresentam duas definições de Educação diferentes, mas com várias ideias em comum. Kant acreditava que o ser humano é um ser animalizado que precisa ser humanizado, sendo a educação o meio para se obter tal intuito, promovendo a melhora gradativa da sociedade. Durkheim, por sua vez, discorda do pensamento de Kant dizendo que a educação deve satisfazer os interesses e as necessidades sociais da sociedade, e só assim se atingirá uma comunidade melhor (Almeida, Rocha e Tartuci, 2015).

Ambos trazem inúmeros contributos para educação, fazendo pensar e repensar nas práticas pedagógicas, identificar o quanto uma geração é influenciada por outra, bem como entender que é necessário colher somente as partes significativas das práticas implementadas para então utilizá-las e renová-las (Almeida, Rocha e Tartuci, 2015).

Desta forma, a educação engloba um conjunto de características como respeito, autoconceito, autonomia, liberdade. Deve-se ter como princípio que as pessoas são seres que vivem, diariamente, experiências que as fortalecem, tornando-as resilientes e em constate processo de aprendizagem.

Os conceitos de saúde e educação são distintos, mas podem relacionar-se entre si, através da educação para a saúde, estratégia de promoção de saúde na comunidade. Segundo a OMS (1998), educação para a saúde

é a capacitação dos indivíduos, isoladamente ou em conjunto, a tomarem decisões fundamentais sobre a sua saúde, a partir de programas educacionais” e, tem como objectivos “a melhoria da literacia em saúde, do conhecimento e o desenvolvimento de competências para a vida, que são coerentes com a saúde individual e comunitária.

Segundo a OMS (1998:13), “a educação para a saúde aborda não apenas a transmissão de informações, mas também a promoção, motivação, habilidades pessoais e autoestima, necessárias para adoptar medidas voltadas a melhorar a saúde”.É através de acções de Educação para a Saúde que a pessoa toma decisões conscientes sobre as suas escolhas saudáveis; promove acções para uma vida saudável e participa responsável e ativamente no processo educativo.

A Educação para a Saúde pode ser compreendida como promoção da literacia em saúde e actividade educativa, abarcando factores sociais, económicos e ambientais que influenciam a saúde, mas também os factores e comportamentos de risco, tendo como principais finalidades o aumento da consciencialização das comunidades sobre as questões relacionadas com a saúde; assessorar a aquisição de conhecimentos e competências e promover posturas benéficas à saúde e à promoção de valores de bem-estar e equilíbrio. É, também, a exequibilidade política e as eventualidades organizacionais de várias formas de acção para a concretização de mudanças sociais, económicas e ambientais que promovam a saúde (OMS, 1998).

Em contexto escolar, Educar para a Saúde consiste em doptar as crianças e os/as jovens de conhecimentos, atitudes e valores que os auxiliem a fazer escolhas e a tomar decisões apropriadas à sua saúde e ao seu bem-estar físico, social e mental, bem como a saúde de quem os/as rodeiam, concedendo um papel interventivo. Um dos assuntos muito importantes na educação para a saúde é a sexualidade que passaremos a abordar na secção seguinte.

2. Educação Sexual

A informação sobre sexualidade é essencial na Educação para a Saúde, em meio escolar tem carácter obrigatório e destina-se a todos os/as estudantes que frequentam estabelecimentos de Ensino. Segundo a OMS (2006):

A saúde sexual é um estado de bem-estar físico, mental e social em relação à sexualidade. Requer uma abordagem positiva e respeitosa da sexualidade e das relações sexuais, uma compreensão dos fatores complexos que moldam o comportamento sexual humano, pois afeta a sexualidade e os comportamentos sexuais colocando em risco as pessoas, tornando-as vulneráveis a problemas de saúde sexual, bem como a possibilidade de ter experiências sexuais prazerosas e seguras, livres de coerção, discriminação e violência. A saúde sexual e o bem-estar são essenciais às pessoas e estas devem ter responsabilidade, segurança ao satisfazer as suas vidas sexuais.

De acordo com Matos et al. (2014:34), A Educação Sexual abrange as dimensões: biológica, sociocultural, psicológica e espiritual da sexualidade. Incorporando os domínios: cognitivo, afetivo e comportamental. É um processo contínuo e permanente de aprendizagem e socialização que inclui a transmissão de informação e o progresso de atitudes relacionadas com a sexualidade humana promovendo atitudes e comportamentos saudáveis é transversal e transdisciplinar. Tem como objectivo o desenvolvimento de competências nos/nas jovens, de modo a possibilitar escolhas informadas nos comportamentos, permitindo que se sintam informados/as e seguros/as nas suas opções.

No domínio da educação sexual e, no contexto moçambicano, os maiores debates estão ligados a questão do género visto que a rapariga é quem tem sofrido mais consequências negativas quando se refere a educação sexual. Qualquer comportamento “*desviante*”, qualquer culpabilidade recai mais sobre a rapariga por isso entra a questão do género e da sexualidade, sobretudo nas escolas.

3. Género e sexualidade

Falar de género é necessário tomar em consideração as palavras de Giddens (2001:110), quando defende que “*as diferenças de género não são determinadas biologicamente, mas geradas culturalmente*”. Convencionou-se então, utilizar o termo sexo para designar as diferenças anatómicas e biológicas que distinguem o corpo

masculino e feminino e o termo género para designar as diferenças psicológicas, sociais e culturais entre os indivíduos do sexo masculino e os do sexo feminino.

Após várias pesquisas sobre o papel do determinismo biológico nos padrões de comportamento associados ao feminino e ao masculino, não há qualquer evidência que associe as forças biológicas aos padrões de comportamento social dos dois sexos. Para Giddens (2001:110), “as teorias que vêm os indivíduos a agir de acordo com uma espécie de predisposição inata descaram o papel vital da interacção social na formação do comportamento humano”.

Na construção social do género, a bipolarização masculino e feminino, são conceitos culturais variáveis, tal como defende Anderson (1997:13) “... *women's experiences vary by race, class, age and other social factors*”.

Verifica-se por vezes uma tendência perigosa para definir o género segundo padrões etnocêntricos e radicais. De acordo com Mota-Ribeiro (2005:16):

As normas culturais variam muito, claro está, de uma sociedade para outra, dentro de uma mesma sociedade, em diferentes contextos históricos e entre distintos grupos numa mesma sociedade. Se o género é culturalmente fundamentado, aquilo que significa ser mulher ou homem varia de cultura para cultura.

Assim, sendo as mulheres o sujeito do feminismo, o facto de o género assumir frequentemente uma identidade transcultural, inserida numa estrutura universal, surge como uma das principais críticas à teorização feminista, pois a universalidade da identidade feminina transforma-se numa forma de impor a outras culturas noções ocidentais de opressão.

Nesta perspectiva, e sobretudo para este trabalho, importa salientar que, se o género não for visto como um atributo dos indivíduos, mas antes como um sistema de significados, é possível compreender não só o processo que cria as diferenças sexuais e as relações de poder, mas também promover a transformação social.

Esta questão tem desembocado na questão relacionada com a desigualdade do género. Em relação a desigualdade do género, Giddens (2001:139), define como sendo:

Às diferenças de estatuto, poder e prestígio entre mulheres e homens em vários contextos. Os funcionalistas, ao explicarem a desigualdade de género, sublinham que as diferenças de género e a divisão sexual do trabalho contribuem para a estabilidade e a integração

social. As abordagens feministas rejeitam a ideia de a desigualdade de género ser, de alguma forma, natural.

Assim sendo, ao abordar-se a questão da saúde e educação, sobretudo nas escolas, deve-se tomar em consideração este aspecto sobretudo em Moçambique onde este cenário tem vários impactos na vida académica da rapariga. A evolução verificada no último século, no que diz respeito aos Estudos das Mulheres, integra-se num contexto mais abrangente de luta contra a desigualdade.

Para melhor compreender a desigualdade de género é fundamental conhecer os diferentes papéis de género associados ao masculino e ao feminino.

O conceito de género é mais abrangente. Para Anderson (1997:31), Género “está institucionalizado e faz parte da estrutura social que condiciona as relações de homens e mulheres, a vários níveis”. Através da construção social da identidade de género os indivíduos assumem papéis de género que variam no espaço e no tempo. As expectativas de género associadas à masculinidade e à feminilidade, condicionam os papéis de género tanto dos homens como das mulheres.

Durante a maior parte da história e em praticamente todo o mundo, a mulher não tem identidade fora do casamento e da maternidade; não tem direito de propriedade (pois os seus bens passam directamente para a propriedade do marido), não tem direito de escolha, não tem quaisquer direitos de cidadania, não tem direitos sobre o seu próprio corpo e o seu lugar é a casa.

Na lógica da dominação social da mulher é fundamental ter em conta os estereótipos de género que lhe estão associados e que têm influência na construção da identidade de género e no papel de género. Os estereótipos de género “referem-se a atributos pessoais, ou seja, abarcam propriedades físicas, características de personalidade e padrões de comportamento, e são essencialmente estruturas cognitivas organizadas que facilitam a categorização e simplificação do ambiente social” (Mota-Ribeiro, 2005:17).

Em Moçambique a igualdade de género está consagrada na Constituição da República desde 1975. Com efeito, as constituições de 1975, 1990 e 2004 defendem o princípio da igualdade de género e proibem a discriminação com base no sexo.

A actual constituição defende que todos os cidadãos (homens e mulheres) são iguais perante a lei, gozando dos mesmos direitos e deveres em todos os domínios da vida política, económica, social e cultural, independentemente da cor, raça, sexo (Artigos 35 e 36 da Constituição da República de Moçambique).

4. Contextualização sobre a Educação e Género em Moçambique

O sistema de educação em Moçambique começou muito depois tendo em conta que até ao século XIX, com a presença portuguesa no território, não se verificou qualquer preocupação do estado português com a implementação de um sistema de ensino. A colonização efectiva de Moçambique foi marcada por uma política profundamente economicista, de realização de capital, baseada na exploração da mão-de-obra “indígena”.

Em 1926 o “Estatuto Orgânico das Missões Católicas” extingue as “missões laicas” e “missões civilizadoras” e revigora a intervenção das missões católicas. Alguns anos mais tarde, em 1930, o governo colonial implementa uma profunda modificação do sistema educacional, com vista à obtenção de um controlo mais directo sobre a educação da população negra, com o objectivo de “...criar um sistema capaz de habilitar o ‘indígena’ para o seu papel específico de trabalhador barato na economia colonial moçambicana” (MAZULA, 1995:46). A partir desta data dá-se a separação entre o ensino dos brancos e o ensino dos negros e a legislação impede o ensino das línguas nacionais moçambicanas, excepto como recurso para o ensino da religião. O ensino passa a ser obrigatório e há um aumento no número de missões e igrejas católicas, por oposição à diminuição e mesmo discriminação da presença de outras religiões.

O ensino passa, nessa altura, a ser dividido entre Ensino Primário Elementar (para os brancos e assimilados) e Ensino Primário Rudimentar (ou “indígena”). O primeiro era composto por 4 classes que se dividem em 2 graus (o 1º, da 1ª à 3ª classe e o 2º correspondente à 4ª classe), dando depois acesso ao Curso Geral (1º ao 5º ano) e Complementar (6º e 7º ano) do ensino liceal.

Quanto ao Ensino Primário Rudimentar, este era composto por 3 classes, que correspondiam à 2ª classe do ensino elementar e dava acesso ao Ensino Profissional Indígena que correspondia a Escolas Profissionais (feminino) e Escolas de Artes e Ofícios (masculino) ou ao Ensino Normal Indígena que consistia em Escolas de Habilitação de Professores (onde formavam professores ‘indígenas’ para o Ensino Rudimentar).

Esta reforma do sistema de ensino é um reflexo das circunstâncias histórico-económicas da época, “a formação do indígena e a criação da figura jurídico-política do ‘assimilado’ impunham-se como necessidade de força de trabalho qualificada para a maior exploração capitalista.” (Mazula, 1995:47), criando um sistema de ensino oficial

para os filhos dos colonos e assimilados e um sistema de ensino indígena articulado à estrutura do sistema.

O principal aliado do governo colonial era a Igreja que com a Concordata e o Acordo Missionário de 1940, realiza uma aliança institucional com o estado. Nessa altura o regime transfere para a Igreja Católica a responsabilidade do Ensino Rudimentar, passando a controlar toda a actividade da Igreja. Salvo raras excepções de alguns elementos da Igreja, esta instituição vai manter uma estreita ligação com os elementos mais repressivos do sistema colonial, como os trabalhos forçados e as culturas obrigatórias, a expropriação de terras aos camponeses e a mão-de-obra mal paga ou forçada. Note-se que os próprios alunos do Ensino Rudimentar eram obrigados a trabalhos forçados, como forma de pagamento da educação recebida. A esta prática chamavam “xipadre”, o chibalo na machamba das missões. Verifica-se uma forte identificação da Igreja Católica com o Regime e a sua ideologia ao assumir o seu papel “civilizador” como justificação do próprio colonialismo.

A “assimilação” funcionava nesta época como um instrumento de consolidação do poder colonial e como justificação do carácter racista da política e das instituições coloniais. Os requisitos para um indivíduo ser considerado assimilado eram os seguintes: (i) saber ler, escrever e falar português; (ii) ter meios suficientes para sustentar a família; (iii) ter bom comportamento; (iv) ter a necessária educação e hábitos sociais e individuais em conformidade com a lei pública e privada de Portugal e; (v) fazer requerimentos às autoridades administrativas da área, que o levará ao governador do distrito para ser aprovado.

Entre 1945 e 1961 viveu-se o apogeu colonial que foi, em grande parte, caracterizado por um aumento do número de colonos que ocupavam funções mais especializadas e exigentes e cuja situação social e económica privilegiada acabou por ser reforçada por barreiras raciais cada vez mais marcadas. Destaca-se aqui o sistema de ensino discriminatório, que tendo já à partida uma estrutura deficiente, ainda era ministrado por professores de péssima qualidade e mal preparados, com grandes dificuldades no ensino de outras matérias para além do catecismo, o que provocava enormes taxas de insucesso escolar e que na realidade vedava o acesso dos negros ao ensino superior e a postos de trabalho mais valorizados. Durante este período verificou-se assim uma separação cada vez maior dos sistemas de ensino. O sistema elementar acompanhou a expansão do sistema de ensino em Portugal, privilegiando sobretudo os

filhos da crescente população branca. Entretanto, o sistema de exames de admissão aos liceus continuava a afastar os negros.

Em 1954, criou-se o estatuto do indigenato que acabou por introduzir novos requisitos legais para comprovar, com efeitos retroactivos, o seu estatuto. Esta medida levou a que muitas pessoas consideradas assimiladas, e a quem não era exigido documentação específica para o provar, chegando alguns destes a ser inscritos nos recenseamentos eleitorais e a usar o direito de voto, passassem à condição de “indígena” que nunca antes haviam tido. Um dos resultados mais perturbadores desta medida foi o facto de muitos filhos de pessoas nestas condições terem sido obrigados a submeter-se à educação discriminatória indicada para a maioria dos negros.

Em 1954 a taxa de analfabetismo em Moçambique era a mais alta de toda a África. Durante todo este período foi fundamental o papel das igrejas protestantes em Moçambique. Estas sofreram bastante em consequência da aliança entre o estado colonial e a Igreja Católica, pois ofereciam um tipo de educação menos discriminatório e que usava as línguas moçambicanas, muito distante, portanto, das opções e ideologias do estado. No entanto, apesar das dificuldades, estas missões continuaram activas e a desempenhar o seu papel educacional e foram fundamentais para o desenvolvimento da consciência política de uma fracção da sociedade, formando alguns dos que seriam mais tarde fundadores dos movimentos de libertação, como Eduardo Mondlane.

A partir dos anos sessenta, e com a evolução dos movimentos de libertação em África, Portugal começa a sofrer fortes pressões da comunidade internacional para alterar a sua política educativa nas colónias. Os argumentos contra a política portuguesa contestavam o segregacionismo e denunciavam as elevadíssimas taxas de insucesso escolar dos negros. O governo colonial resolve então proceder a uma reforma na educação com vista ao desenvolvimento económico, adoptando também uma política assimilacionista mais vigorosa.

No essencial, quase nada se altera, senão vejamos: em 1962 é introduzido o Ensino de Adaptação (3 anos) que através de exame permitia a passagem para a 3ª classe do Ensino Primário. No final da 4ª classe manteve-se o exame de acesso aos níveis seguintes (bloqueando o acesso dos menos preparados) e a passagem directa ao Ensino Normal Indígena (mais 3 anos), completando assim a educação dos negros. Em 1964, o Ensino Rudimentar é substituído pelo Ensino Elementar dos Indígenas, mas tal como anteriormente, “o sistema não permitia o ingresso directo do aluno indígena no

Magistério Primário (reservado ao ensino europeu) e nos Estudos Gerais Universitários” (Mazula, 1995:88).

No censo de 1970, o resultado da política educativa do governo colonial é representado por 89,7% de analfabetos, 16,8% da população inscrita no ensino primário e 0,23% da população inscrita no ensino secundário. Não há quaisquer dados estatísticos que contemplem a variante de género.

É este o cenário da educação em Moçambique quando a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) começa a avançar na sua luta armada contra o colonialismo e a dominar as zonas entretanto libertadas. Para Eduardo Mondlane, a educação representava uma condição político-ideológica fundamental para o sucesso da luta armada. Desta forma, a FRELIMO concebeu paralelamente um programa militar e um programa educacional, que até à independência, foi implementando nas zonas libertadas. Ideologicamente também o papel social da mulher é mais valorizado, sofrendo a este nível fortes influências marxistas e uma maior permeabilidade ao que no Ocidente se conquistava em termos de direitos das mulheres.

Na sequência do deficiente ensino colonial o movimento defrontou-se com uma enorme falta de quadros em todos os campos e o futuro da acção armada estava dependente da existência de pessoas qualificadas a nível técnico e com um nível básico de educação. A enorme taxa de analfabetismo também dificultava o desenvolvimento da consciência política da população. A FRELIMO lançou então uma campanha de massificação do ensino nas zonas libertadas articulando educação formal, alfabetização e escolarização de adultos e formação de professores. “A alfabetização e escolarização de adultos eram dadas aos guerrilheiros, que por sua vez, ensinavam as populações. (...) Era dada especial atenção à formação e educação de professores” (Mazula, 1995:113).

A educação era profundamente ideológica e visava formar o espírito de unidade nacional dando uma dimensão cultural à luta pela libertação. A adesão em massa das populações originava um recrutamento de professores baseado no princípio segundo o qual, quem tinham estudado devia ensinar a quem não sabia. A partir da data da independência, em 1975, a FRELIMO estende a todo o país a política educativa, até então desenvolvida nas zonas libertadas. As mulheres adquirem então o direito de voto, e alcançam níveis de cidadania participativa, inclusivamente na luta armada, até então desconhecidos.

Em traços gerais, o Sistema Nacional de Educação pode ser caracterizado como um sistema único de ensino, laico e público, onde a escolaridade primária passa de 4 para 7 anos e onde existe uma unicidade do sistema com possibilidade de ingresso na vida activa no final de cada nível ou ingresso no nível seguinte. O novo governo criou, assim, um sistema de ensino igualitário e extensivo a toda a população (deixando de haver escolas para negros e brancos, para rapazes e raparigas) e fez um grande esforço na construção de estruturas que permitiram o acesso da maior parte da população à educação.

No entanto, apesar da explosão de matrículas verificada nos primeiros anos da independência, a percentagem de alunos a frequentar o ensino primário vai diminuindo gradualmente e o abandono da escola e o insucesso escolar vão atingindo valores cada vez mais elevados. A estes factos não foi com certeza alheia a guerra civil devastadora que destruiu a maioria das escolas, obrigou à deslocação de populações e conduziu o país a uma profunda crise económica.

Actualmente, com o final da guerra e o apoio dado pelas agências internacionais no âmbito da Educação, o governo moçambicano encontra-se em condições de realizar uma profunda transformação da política educativa, planeada em várias etapas e que passa pela introdução da educação bilingue no ensino básico, usando a língua materna dos alunos num processo de transição gradual para o Português como língua de ensino, mantendo as línguas nacionais como disciplina. Outra transformação importante passa pela tematização interdisciplinar dos programas e pela produção de manuais escolares e materiais pedagógicos adaptados à realidade moçambicana e desenvolvidos de raiz para o novo programa curricular.

Desta forma, o governo moçambicano espera diminuir significativamente o abandono da escola e o insucesso escolar e promover uma educação adaptada à realidade actual do país que luta pela sua integração regional e pelo desenvolvimento económico, num contexto internacional competitivo e liberal, sem perder a sua identidade multicultural.

5. *Currículo e a identidade de género em Moçambique*

O termo currículo é utilizado com muitas e diferentes acepções, sendo por isso um conceito polissémico. Neste trabalho o termo currículo é entendido como “uma prática social, discursiva e não-discursiva, como uma linguagem, que está enredado na

construção de discursos que normalizam os géneros e as sexualidades” (De Brício, 2008:1).

Neste sentido entende-se o currículo não apenas como conjunto de experiências de conhecimento proporcionada aos alunos, mas como uma construção social e cultural daquilo que somos, naquilo que nos tornamos, na nossa identidade e na nossa subjectividade (Silva, 2003). Desta acepção, destaca-se a função eminentemente socializadora do currículo, ou seja ligado ao processo educativo das novas gerações, pela escola.

O currículo, as escolas, os livros escolares, são espaços da construção das diferenças de género, da sexualidade. Para desenvolver o pensamento, neste ponto, partimos do princípio que segundo a qual o currículo explícito e o currículo oculto não têm sido instrumentos de promoção da igualdade e oportunidade de género, que no dizer de Apple (2002:26) “*ambos, exercem no seu interior a reprodução de uma ordem social estratificada em termos de género*”.

De acordo com Louro (2000), o currículo, materializado na escola exercita uma pedagogia da sexualidade e do género, colocando em acção vários mecanismos de auto-disciplinamento e dos sujeitos sobre si mesmos, tendo em perspectiva garantir a sua adequada socialização. A perspectiva de Louro (2004:58), não fugindo da ideia anterior, atribui a escola e ao currículo “a responsabilidade pela produção das diferenças de género, pois segundo afirma a escola servindo-se de símbolos e códigos ela afirma o que cada um pode ela, separa e institui, informa o lugar dos pequenos e grandes, dos meninos e meninas”.

Nessa perspectiva a escola através dos seus programas de ensino constituem-se não apenas espaços ou instrumentos de reprodução social e cultural das diferenças entre meninos e meninas, mas ela própria também as produz. Este carácter “*reprodutor*” do currículo já era, igualmente denunciado pelas feministas, pelos teóricos críticos, segundo os quais “*o currículo educacional reflectia e reproduzia os estereótipos da sociedade mais ampla*” (Silva, 2003:92).

Portanto, na construção das diferenças entre os géneros no espaço escolar há uma escolarização dos corpos e das mentes dos alunos e alunas. Desde muito cedo, nas classes iniciais, são transmitidos padrões de comportamento diferenciados para meninas e rapazes. Como exemplo comum pode-se lembrar a repressão, quase sempre, das

expressões de sensibilidade, intuição e meiguice nos meninos ou da objectividade e agressividade nas meninas.

Esta forma diferenciada de conceber normas nas formas de vestir, de ser e estar dos indivíduos em função do sexo reflecte a preocupação da escola em garantir que as crianças, que os alunos obtenham o género correcto, numa situação do tipo é menino, então deve ser educado afim de futuramente ser um homem, com comportamento de homem, da mesma forma que a menina será educada e instruída como menina a fim de desenvolver um “*comportamento característico de menina*”, o oposto é considerado uma autêntica aberração. A esse respeito Freitag (2004:28) coloca que,

O género, e por extensão e consequência a sexualidade, são partes de uma teia de relações históricas e sociais, localizando-se na totalidade heterogénea. O género é um empreendimento realizado pela sociedade para transformar o ser, macho ou fêmea, em homem ou mulher. A partir da constatação de seu sexo biológico, delineiam-se as formas de criação, uma vez que, no interior das relações sociais, homens e mulheres desempenham papéis diferenciados, comumente levando as mulheres a uma posição inferior (FREITAG, 2004:28).

Assim, a construção das diferenças de género, resulta quase sempre num investimento para a criação de dois mundos distintos: “um mundo público masculino e um mundo doméstico feminino, ou para indicação de actividades características de homens e de mulheres” (Louro, 2004), na tentativa de se normalizar as relações entre os géneros.

O currículo, segundo destaca Brício (2008), contém um discurso que constrói identidades de género e sexualidade, encerrando a heterossexualidade e a homossexualidade em certos limites históricos e culturais. Nos actuais programas de ensino, que corporificam o currículo do Ensino Básico em Moçambique, os temas relativos a sexualidade humana e as relações de género, incluindo saúde sexual e reprodutiva não estão confinados a nenhuma disciplina, como era prática. Antes pelo contrário, contrapondo-se a anterior visão essencialista e simplista, do antigo currículo, o actual currículo do Ensino Básico concebe e desenvolve uma abordagem sobre sexualidade e género baseada no princípio da transversalidade.

Os temas transversais tratam de processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e professores em seu quotidiano. Por isso, são debatidos em diferentes disciplinas e espaços sociais, em busca

de soluções e de alternativas, confrontando posicionamentos diversos tanto no âmbito social mais amplo quanto à actuação pessoal. São questões urgentes que interrogam sobre a vida humana, sobre a realidade que está sendo construída e que demandam transformações macrossociais e também de atitudes pessoais, exigindo, portanto, ensino e aprendizagem de conteúdos relativos a essas duas dimensões.

Nos programas anteriores a sexualidade e as relações de género eram concebidos numa lógica essencialista e puramente higienicista, estreitamente ligados à reprodução e prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis, o actual currículo pelo menos ao nível do ensino básico, integra e contextualiza a sexualidade humana nas suas três dimensões: biológica, sócio-cultural e psico-afectiva, o que de per si reflecte a natureza multidimensional e, portanto, complexa da sexualidade humana (NOTA, 2006).

Todavia, com a integração, recente, de aspectos socioculturais e psico-afectivos da sexualidade, das relações de género e não só, aumentou-se consideravelmente a complexidade do, já complexo, Processo de Ensino e Aprendizagem. Neste sentido, as abordagens sobre género e sexualidade, passaram a integrar um vasto leque de temáticas transdisciplinares que se encontram indissociavelmente ligadas à reflexão sobre valores, crenças, atitudes e práticas, que chamam o contributo de distintas áreas do saber.

A inclusão do tema “*Relações de género*”, “*Sexualidade e Saúde Reprodutiva*”, no currículo do Ensino Básico como um dos eixos em torno dos quais se organiza a proposta da Educação Sexual como os tema transversal no currículo do Ensino Básico, embora tenha aberto um espaço para a apresentação dessas temáticas, enquanto questões relacionadas a vivência social, não conseguiu dar visibilidade à mesma tanto pela forma de abordagem – mais conceptual e informativa, que problematizadora, quanto pela superficialidade e brevidade com que é tratada.

Apesar de não conceituar o que são relações de género, muito menos sexualidade, não há no Plano Curricular no Ensino Básico, muito menos nos Programas de Ensino, indicativos suficientemente claros de como os professores e professoras possam abordá-los em aula, nos 2º e 3º ciclo do Ensino Básico. Embora não se proponha as orientações didácticas, propriamente ditas, nos pontos dedicados a outros componentes curriculares e mesmo em relação a outros temas transversais, observa-se uma preocupação em se sugerir formas de abordar temas específicos que já são uma tradição na organização curricular das disciplinas do ensino básico.

Sem dúvida que os temas transversais, particularmente, os que versam sobre relações de género, sexualidade e saúde reprodutiva, mobilizaram e têm mobilizado uma grande produção bibliográfica tanto de livros didáticos quanto de livros voltados para a orientação dos professores. Contudo, a forma como são abordadas as relações de género, do ponto de vista epistemológico, podem estar por detrás das discrepâncias entre as publicações e os discursos proferidos tanto, nos programas de ensino quanto ao nível político-educacional.

Considerações Finais

O presente trabalho abordou a questão da saúde e educação no que toca a questão de género e sexualidade dando enfoque para a produção do currículo nesta matéria. com a realização do trabalho concluiu-se que saúde e educação são componentes muito interligados na medida em que a questão da mediação de conhecimento sobre a saúde sexual aos alunos parte da incorporação desses conteúdos nos currículos escolares.

A invisibilidade da igualdade de género, numa grande parte de livros escolares em uso no ensino básico, parece também relacionar-se a isso. Nesse sentido, há uma pseudo-igualdade sendo apregoada ao enfatizar-se dentro de sala de aulas, que a mulher conquistou posições e ocupações tradicionalmente considerada masculinas, ou pior ainda quando nem se quer são evidenciadas as iniquidades das relações de género.

Apesar dos programas actuais de ensino contemplarem conteúdos sobre sexualidade e relações de género, a realidade mostra que muitos professores ainda sentem dificuldades e algum desconforto em abordar determinados temas ligados à sexualidade e ao género em sala de aulas.

A esse respeito, Egypto (2003) refere que a promoção da sexualidade e equidade do género através da Educação sexual na escola ainda assusta a muita gente; visto que trabalhar com a questão da sexualidade com crianças e adolescentes exige revisão de conceitos, superação de preconceitos e estereótipos, um olhar reflexivo sobre a própria sexualidade, lidar com tabus, medos e vergonhas.

É fundamental que a escola possa ajudar na formação da identidade de género possibilitar um desenvolvimento mais harmonioso dos alunos, através de discussões abertas sobre sexualidade, porque sabe-se que a sexualidade é factor essencial na questão da identidade: “*o ser menino*” ou “*o ser menina*”, o que é ser homem ou ser mulher, os comportamentos e acções de cada género.

Referências bibliográficas

1. ANDERSEN, Margaret L. *Thinking about women - sociological perspectives on sex and gender*. 4.ed United States: Allyn & Bacon. 1997
2. APPLE, Michael W. *Educação e Poder 2ª reimpr.*. São Paulo, Artmed, 2002.
3. BRÍCIO, Vilma Nonato de. *A construção do gênero e sexualidade no currículo: uma investigação sob enfoque pós-estruturalista* In. Revista Fazendo Gênero 8-corpo, violência e Poder, Florianópolis, de 25 a 28 de Agosto de 2008.
4. EGYPTO, António Carlos (Org.). *Orientação sexual na escola - um projecto apaixonante*. São Paulo, Cortez, 2003.
5. FREITAG, Marcos José Clivatti. *Gênero e Sexualidade nas diretrizes curriculares para a Educação Brasileira*. Dissertação de Mestrado em Educação apresentada a Universidade Regional de Blumenau, 2004.
6. GIDDENS, Anthony. *Sociologia*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 2001
7. LOURO, Guacira Lopes. *Gênero, Sexualidade e Educação-uma perspectiva pós-estruturalista*. 7.ed.; Petrópolis, Rio de Janeiro, Editora Vozes, 2004.
8. MATOS, M., Reis, M., RAMIRO, L., Ribeiro, J. & LEAL, I. *Educação sexual em Portugal: Legislação e avaliação da implementação nas escolas*. 2014. Sociedade Portuguesa de Psicologia da Saúde. DOI: <http://dx.doi.org/10.15309/14psd150203>
9. MAZULA, Brazão. *Educação, cultura e ideologia em Moçambique: 1975-1985*. 1995
10. MOTA-RIBEIRO, Silvana. *Retratos de mulher - construções sociais e representações visuais no feminino*. Porto: Campo das Letras. 2005
11. NOTA, Juvêncio Manuel. *Comportamentos, atitudes e domínio que os professores têm sobre as temáticas Sexualidade, Saúde Sexual e Reprodutiva nos Ensinos Básico e Secundário (8ª classe)*. Monografia científica para aquisição do grau académico de Licenciatura em Ensino de Biologia e Química, Departamento de Biologia, Faculdade de Ciências Naturais e Matemática, Universidade Pedagógica, Maputo, 2006.
12. Organização Mundial de Saúde, OMS. *Promoción de la Salud Glosario*. Genebra. 1998 Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67246/WHO_HPR_HEP_98.
13. Organização Mundial de Saúde, OMS. *Report of a technical consultation on sexual health 2002, sobre Defining sexual health*. Geneva. 2006 Disponível em: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/defining_sexual_health.pdf

14. ROCHA, L., Tartuci, D. & ALMEITA, R. *III Seminário Internacional de Representações Sociais sobre A concepção de educação para Immanuel Kant e Emile Durkheim: concordâncias, discordâncias e contribuições para a educação*. Goiás: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). 2015
15. SAMPAIO, C., SANTOS, M. & MESQUITA, P. *Do conceito de educação à educação no neoliberalismo*. Revista Dialogo Educacional, 3, 7, pp.165-178. Curitiba. 2002
16. SILVA, Tomaz Tadeu da. *Diferença e Identidade: o currículo multiculturalista*. 2003

NARRATIVAS DE PROFESSORES SOBRE A SUSPENSÃO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO PERÍODO DE PICO DA COVID 19

Anfíbio Zacarias HUO²⁰
Rogério Filipe MÁRIO²¹

Resumo

O presente estudo com o tema “Narrativas de Professores Sobre a Suspensão de Aulas de Educação Física no Período de Pico da Covid 19” teve como objectivo compreender o pensamento dos professores no que concerne a suspensão de aulas de educação física durante o período pandémico da covid 19 em Moçambique. Quanto a metodologia, a pesquisa é básica, com ênfase na descrição dos fenómenos relativos a suspensão de aulas de educação física. A abordagem dos fenómenos foi qualitativa, com recurso a entrevista semi-estruturada como instrumento de recolha de dados e a análise de conteúdo constitui a técnica de interpretação de dados. Foi retirada uma amostragem de 10 participantes formados nas áreas de educação física e desporto, com vista a compreender o seu pensamento em relação ao problema em estudo. O estudo demonstrou que uma parte significativa dos professores entende a suspensão das aulas de educação física como uma medida eficaz para a prevenção e mitigação da propagação da pandemia da covid 19, e a outra afirma que a prática de actividades físicas pode aumentar a imunidade especificamente no aparelho respiratório, o principal alvo do coronavírus. Entretanto, sendo uma disciplina que ocorre na maioria das vezes em campo aberto e com alguns conteúdos que não necessitam de contacto físico, não seria eficaz suspende-la, mas sim, seleccionassem conteúdos que não envolvessem contactos físicos para a continuidade das aulas de educação física.

Palavras – Chave: Narrativas; Professores; Suspensão; Educação Física; Covid 19

TEACHER NARRATIVES ON THE SUSPENSION OF PHYSICAL EDUCATION CLASSES IN THE PEAK PERIOD OF COVID 19

ABSTRACT

The present study with the theme "Teachers' Narratives on the Suspension of Physical Education Classes during the Peak Period of Covid 19" aimed to understand the teachers' thoughts regarding the suspension of physical education classes during the pandemic period of covid 19 in Mozambique. Regarding methodology, the research is basic, with emphasis on the description of phenomena related to the suspension of physical education classes. The approach to the phenomena was qualitative, using semi-structured interviews as a tool for data collection and content analysis is the technique for data interpretation. A sample of 10 participants trained in the areas of physical education and sport was drawn in order to understand their thinking in relation to the problem under study. The study showed that a significant part of the teachers understands the suspension of physical education classes as an effective measure for the prevention and mitigation of the spread of the covid 19 pandemic, and the other states that the practice of physical activities can increase immunity specifically in the respiratory tract, the main target of the

²⁰ Licenciado em Administração e Gestão da Educação pela Universidade Púnguè. Correspondência. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2490/4894>Email: anfibiouo3@gmail.com

²¹ Mestre e Doutorando em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP-Brasil) e Docente na Faculdade de Educação da Universidade Púnguè. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8784-1958>Email: rogeriofilipemario@gmail.com

coronavirus. However, being a discipline that occurs mostly in open field and with some contents that do not require physical contact, it would not be effective to suspend it, but rather, select contents that do not involve physical contact for the continuity of physical education classes.

Keywords: Narratives; Teachers; Suspension; Physical Education; Covid 19

INTRODUÇÃO

O Sars-Cov-2, mais conhecido como Corona Vírus ou simplesmente Covid – 19 é um vírus potencialmente mortal que se espalha pelo mundo em uma velocidade maior que as autoridades conseguem reagir com vacinas e remédios (FARIAS et al., 2020). De acordo com Wu et al. (2020), o vírus teve início com uma epidemia de pneumonia na cidade de Wuhan, na China, tendo como fato comum entre os pacientes, que todos eles estiveram no mercado de frutos do mar da cidade.

Entretanto, com o passar dos dias, novos casos foram detectados, sem haver a relação entre o local e as pessoas. O surto se espalhou rapidamente, tomando toda a China e mais 66 países em seis continentes. Apesar de controlável com a assepsia correta das mãos e ambientes e o uso de máscaras, o Sars-Cov-2, quando incubado no paciente, rapidamente evolui para um quadro de insuficiência respiratória com graves impactos na saúde geral dos indivíduos.

A emergência de uma crise sanitária de proporções mundiais coloca à prova a capacidade da saúde pública de diversos países, com impacto direto sobre todas as dimensões da vida, especialmente aquelas de natureza econômica e social, como o trabalho, a família, a educação e o lazer (MATOS et al., 2020). De acordo com SENHORAS (2020), o surto pandêmico conduz à deflação de ativos produtivos, com ondas internacionais de quedas econômicas que repercutem no dia a dia das pessoas, com prejuízos de diferentes ordens percebidos rapidamente e mantidos ao longo do tempo.

Em adição, CURY (2020) enfatiza a desconstrução do cotidiano engatilhada pela suspensão dos sistemas de trocas, de produção e de cultura. Como consequência, o autor observa impactos restritivos nas atividades do comércio, na manutenção e geração de empregos, no transporte público, bem como nos serviços presenciais de segmentos como museus, cinemas, teatros e salas de eventos. Acrescenta-se a esta discussão os limites inerentes às relações sociais e aos benefícios engatilhados pela prática e experimentação das atividades físicas, profundamente impactadas pela conjuntura. Nessa esteira, um dos segmentos mais impactados pela conjuntura é, notadamente, o educacional.

Com o surgimento, em março de 2020, dos primeiros casos de infecção pelo novo coronavírus em Moçambique, o Governo decidiu suspender as aulas presenciais em todo o país, pois as escolas não reuniam condições para garantir a prevenção e diminuição da propagação do vírus nas comunidades escolares. Diante disso, a Educação Física, como componente curricular obrigatório, também foi afectada durante esse período. Apresentada na escola como um elemento fundamental através do movimento corporal, a disciplina de educação física sofreu de forma singular os efeitos da pandemia, principalmente por ser uma disciplina de carácter “teórico e prático”.

Semelhantemente, o ano lectivo de 2021 em Moçambique arrancou, oficialmente com as retomadas aulas presenciais com destaque nas disciplinas de Português, Matemática, História, Biologia ou Química. Assim sendo, para minimizar o risco de infecção por Coronavírus, o Governo decidiu mais uma vez adiar a retoma das aulas de Educação Física. A decisão, entretanto, caiu mal para a Associação dos Profissionais de Educação Física e Desportos de Moçambique, que escreveu uma carta aberta ao Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano.

No documento, a Associação dos Profissionais de Educação Física e Desportos de Moçambique escreve que a Educação Física Escolar faz parte do sistema educativo imprescindível pelo facto da mesma impactar positivamente no desenvolvimento psicossocial: através dela, os alunos desenvolvem a confiança, aprendem a trabalhar em grupo e criam habilidades interpessoais – valores que são essenciais em suas vidas, dentro e fora da escola. Baseado nessas evidências, a UNESCO (2013) declarou a Educação Física na Escola como o meio mais eficaz para proporcionar às crianças e jovens habilidades, capacidades, atitudes, valores, conhecimentos e compreensão para a sua participação na sociedade ao longo da vida, encorajando os governantes a tomarem medidas políticas para garantir que a disciplina assegure o seu lugar de direito nos currículos escolares, e que, conseqüentemente, os/as alunos/as se beneficiem com a exposição aos campos alternativos de aprendizagem.

Assim, a suspensão da disciplina da Educação Física sobre o pretexto de combate à pandemia da COVID-19 constitui, a nosso ver, um equívoco que deve ser corrigido. Da mesma forma que as escolas recebem orientações para outras disciplinas sejam dadas de forma a evitar ao máximo o contágio. Considerando tais argumentos, surge a seguinte questão: quais as percepções dos professores de educação física sobre a suspensão das aulas de educação física?

O presente estudo é basicamente qualitativo, uma vez que estabelece uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objectivo e a subjectividade do sujeito que não pode ser traduzido em números (PRODANOV & FREITAS, 2013: 70). Foi usada como técnica de recolha de dados a entrevista semi-estruturada com 10 professores de educação física e os dados foram analisados a partir da técnica de análise de conteúdo.

Portanto o estudo objectivou compreender as percepções dos professores de educação física sobre a suspensão das aulas de educação física em tempos de pico da Covid 19.

Metodologia

Para cumprir com os objectivos almejados, delineou-se uma pesquisa de cunho qualitativo combinando-se a Pesquisa Bibliográfica. Segundo os autores CHUEKE e LIMA (2012, p. 03):

a abordagem qualitativa entende que a realidade é subjetiva e múltipla, que ela é construída de modo diferente por cada pessoa. Assim, o pesquisador deve interagir com o objeto e sujeito pesquisado, a fim de dar vozes a eles para construir uma teia de significados [...].

De acordo com o autor acima a pesquisa bibliográfica refere-se a uma longa série de etapas que são desenvolvidas. Segundo GIL (2017, p. 43) “[...] seu número, assim como seu encadeamento, depende de muitos fatores, tais como a natureza do problema, o nível de conhecimentos que o pesquisador dispõe sobre o assunto, o grau de precisão que se pretende conferir à pesquisa etc [...]”.

O levantamento bibliográfico se fez necessário para o desenho de um repertório conceitual necessário para imersão no objecto de análise. Consolidado o aparato teórico-conceitual, avançou-se para a fase de colecta dos dados, através da aplicação da entrevista. GIL (1999, p. 120) explica que “o entrevistador permite ao entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do tema original, esforça-se para a sua retomada”.

Foi usada como técnica de recolha de dados a entrevista semi-estruturada. Segundo Marconi e Lakatos (2008), entrevista

é aquela que o entrevistador segue um roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao individuo são predeterminadas. Ela se realiza de acordo com um formulário

elaborado e é efectuada de preferência com pessoas selecionadas de acordo com um plano” (MARCONI E LAKATOS, 2008, p.82)

Como técnica de análise de dados, usou-se a análise de conteúdo, na qual BARDIN (2011) aponta que o termo análise de conteúdo designa:

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47).

GODOY (1995b), afirma que a análise de conteúdo, segundo a perspectiva de Bardin, consiste em uma técnica metodológica que se pode aplicar em discursos diversos e a todas as formas de comunicação, seja qual for à natureza do seu suporte. Nessa análise, o pesquisador busca compreender as características, estruturas ou modelos que estão por trás dos fragmentos de mensagens tornados em consideração.

O estudo envolveu professores de Educação física das escolas secundárias da cidade de Chimoio, província de Manica. Usou-se o tipo de amostra intencional. A amostragem intencional corresponde àquela em que o responsável pela amostragem escolhe, deliberadamente, determinados elementos para pertencer à amostra, em função de seu juízo de valor sobre a representatividade da população. Portanto retirou-se uma amostra de 10 professores, dos quais sete são do género masculino e três são do feminino. Em contrapartida quanto ao nível de formação, seis são licenciados e quatro são mestrados. No que concerne a área de formação, seis são formados na área de ensino de Física e Desporto, um na actividade física e Saúde, um no Treino Desportivo Para Crianças e Jovens, um na Biodinâmica e um na gestão do desporto, como pode-se verificar na tabela 1 abaixo:

Tabela 2: Perfil dos entrevistados

Professores	Gênero	Nível de formação	Área de formação
Professor 1	M	Mestre	Actividade Física e Saúde
Professor 2	M	Licenciado	Ensino de Física e Desporto
Professor 3	F	Licenciado	Ensino de Física e Desporto
Professor 4	M	Mestre	Treino Desportivo para Crianças e Jovens
Professor 5	M	Licenciado	Ensino de Física e Desporto

Professor 6	F	Licenciado	Ensino de Física e Desporto
Professor 7	M	Mestre	Gestão do Desporto
Professor 8	M	Licenciado	Ensino de Física e Desporto
Professor 9	M	Licenciado	Ensino de Física e Desporto
Professor 10	F	Mestre	Biodinâmica

Fonte: Autores (2022)

Resultados ediscussão

O questionário da pesquisa foi elaborado pelos autores do estudo e dividido em duas partes, sendo a primeira parte referente aos dados gerais com objectivo de identificar os sujeitos da pesquisa. Na segunda etapa, as questões partem do objectivo da pesquisa, relacionada a percepção dos professores sobre a suspensão das aulas de educação física.

Partindo para as respostas encontradas com a realização do questionário, a primeira pergunta realizada aos professores foi saber o entendimento sobre a sua reacção ao receber a notícia sobre a suspensão as aulas de educação física como forma de evitar a propagação da COVID-19. Diante das respostas o professor 1 afirmou

numa primeira fase foi de choque, mas com o tempo foi notando-se que era necessário com vista a manter o distanciamento físico.

Por sua vez o professor 2 disse que “já era de se esperar porque já vinha acontecendo noutros países”. O professor 6 respondeu

tive receio de ficar desempregado porque o ensino de educação física só acontece no presencial dificilmente vai-se elaborar fichas para os alunos desenvolverem actividades em casa.

Com isso percebe-se que os professores se contentaram com a questão da suspensão das aulas de educação física pelo facto de ser imprescindível manter o distanciamento físico dos alunos. A educação é sempre um dos primeiros setores a serem impactados em momentos de crises, principalmente quando se trata de pandemias, epidemias ou surtos de grande intensidade e abrangência.

O isolamento social enquanto medida sanitária implementada em todo Moçambique fez com que as escolas de ensino público e privado, da educação básica ao ensino superior adotassem o modo de ensino remoto e para tal, foi necessária e compulsória a utilização de metodologias de estudo na rotina escolar desses jovens. Embora tenham grande capacidade de adaptação a novas situações, nessa fase de

desenvolvimento as habilidades não são suficientes para enfrentar a situação de confinamento.

Com essa medida mais efetiva contra a doença, houve a necessidade de reavaliação do processo de ensino-aprendizagem, visto que o distanciamento físico obrigou estudantes do mundo inteiro a adotar estratégias de se reinventar.

É possível observar um trabalho efetivo de algumas instituições de ensino pelo país, proporcionando atividades que estimulam os alunos a manter uma rotina fisicamente ativa. De acordo com as informações encontradas, essas atividades buscam incentivar “o desenvolvimento integral do estudante, no viés do corpo em movimento, com o brincar como princípio educativo aliado à formação em valores éticos, cidadãos e de cuidado com a saúde individual e coletiva” (MARISTA, 2020).

Nesse sentido, as práticas físicas são orientadas tendo em vista as limitações dos espaços domiciliares, bem como a falta de materiais de apoio, mantendo os benefícios inerentes às práticas físicas. O professor 3 respondendo a mesma questão respondeu dizendo o seguinte:

a suspensão foi um pouco equivocada porque sendo que as aulas de educação física decorem num espaço aberto não vejo a necessidade de se suspender”. Ainda o professor 4 salientou que: “para as aulas de educação física poderia não se suspender porque é uma modalidade que acontece muitas das vezes em locais muito aberto e que se pode muito bem respeitar o distanciamento físico.

Com isto percebe-se que a educação física escolar se caracteriza por aulas compostas de atividades que envolvem práticas e vivências corporais diversas. O professor 8 clarificou dizendo:

foi um momento estranho pelo facto de a disciplina de E.F são crucias para o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, isto porque a pratica desportiva é importante para desenvolvimento.

O lugar das práticas corporais no processo educativo é de suma importância, pois estas se apresentam como mais uma possibilidade de leitura do mundo. Através das práticas corporais, os jovens podem retratar o mundo em que vivem, produzir e reproduzir seus valores, crenças, sentimentos, conceitos e preconceitos. Através das práticas

corporais, os jovens e adolescentes podem construir seu lugar de fala na dinâmica cultural e social.

Para MURAD (2009), as práticas da educação física têm a ver com o corpo e suas formas de institucionalização, produções culturais, simbólicas e seus contextos históricos, ou seja, suas práticas corporais, lúdicas e esportivas encontram-se inseridas num determinado contexto social e fazem parte de uma cultura.

A segunda pergunta realizada aos professores, refere-se ao impacto dessa suspensão no desenvolvimento de aprendizagem, tanto no desenvolvimento físico-motor do aluno por parte de alunos. Onde foi possível aferir através das falas do professor 1 que

a suspensão afectou muito o aprendizado das crianças visto que as sem as aulas de E.F não é possível criar espaços de desenvolvimento crítico, respeito às diferenças, solidariedade e cooperação.

O professor 2 e 4 afirmaram que: “a paralisação afectou muito a promoção, prevenção e reabilitação da saúde física e mental”. O professor 6 respondeu dizendo

a criança para desenvolver o seu esquema corporal, o seu repertório motor e compreender o seu corpo no tempo e no espaço, é necessário que ocorra estímulos positivos durante o seu processo de aprendizagem desenvolvendo para além do seu aspecto motor.

De acordo com ROSSI (2012) a psicomotricidade faz parte de todas as atividades que favorecem o desenvolvimento da motricidade nas crianças, contribuindo para o conhecimento e domínio do seu próprio corpo. Deste modo, a escola tem uma função importante no desenvolvimento da psicomotricidade da criança principalmente se está for trabalhada nas séries iniciais. Pois, é na Educação Infantil que a criança busca experiência no seu próprio corpo (ROSSI, 2012).

Assim sendo, a Educação Física tem como conteúdo e área de conhecimento, a cultura corporal de movimento. Segundo, DARIDO e RANGEL (2014) a cultura corporal de movimento parece ser a que mais se adequa da prática pedagógica escolar, ou seja, vai desde das escolhas dos conteúdos até a contextualização das expressões corporais na realização das aulas. Deste modo, a escola precisa ter concepção de que a Educação Física tem muito a contribuir para a formação e desenvolvimento da criança. E mudar o ensino

sistematizado no qual a criança deve permanecer imóvel na carteira desenvolvendo apenas o cognitivo, pois, qualquer ato contrário é tido como desordem.

Portanto, a Educação Física tem uma relação direta com a psicomotricidade, para MATTOS e NEIRA (2002) é através dos movimentos, que a Educação Física constitui eixos temáticos, dos quais dividem-se em esquema corporal, estruturação espacial e Orientação temporal. Diante disso, é necessário compreender e identificar a importância desses eixos para o desenvolvimento do comportamento sendo pré-requisito essencial para a construção de habilidades e conhecimentos mais complexos de acordo com as vivências dos alunos.

Contudo, faz-se necessário a interligação dos conteúdos da Educação Física e da psicomotricidade, pois, são áreas que estão estreitamente ligadas com o desenvolvimento humano (SANTOS, 2012). Com isso a Educação Física permite desenvolver a aprendizagem das crianças em suas dimensões cognitivas, motoras e sociais da psicomotricidade. Outro fator preponderante da Educação Física é desenvolver as atividades interligadas a Educação Infantil junto a ludicidade, o professor precisa elaborar uma estrutura lúdica que permita a criança ampliar a sua criatividade e interagir com os demais.

Os professores foram inquiridos sobre os desafios que o professor enfrentou no momento da suspensão das aulas, onde o **professor 1 e 2** afirmaram que:

os grandes desafios foi mesmo criar estratégias de leccionar a distância as aulas de E.F, isto porque as actividades de educação física devem acontecer em campo, decorrendo as actividades praticas.

Já o professor 4 afirmou dizendo que

realizar actividades extra-curriculares como a lavagem das mãos foi o maior desafio”, ainda diz o professor 6 que “colocar alguém, com formação, para fazer medição de álcool e gel, qualquer um de nós poderia sentir-se humilhado”.

Para o professor 7

o desafio foi mesmo ficar sem actividades isto porque não havia condições para dar as aulas e né mesmo poder elaborar fichas de estudo em casa, isto porque a natureza da disciplina é mesmo pratica.

Anteriormente à pandemia da Covid-19, as aulas ocorriam no formato presencial, e os alunos tinham que se deslocar até a escola para assistir às aulas e desenvolver as atividades propostas pelos professores. Com a disciplina de Educação Física não era diferente, no entanto, antes da Pandemia da Covid-19, a mesma em algumas escolas, de acordo com a metodologia do professor, tinha como foco apenas o movimento e a questão prática - procedimental.

De fato, a natureza das aulas presenciais de educação física é por essência coletiva, um grupo de alunos se reúne com o professor para aprender sobre as práticas corporais que em sua maioria são atividades coletivas: os esportes, as danças, as lutas, as brincadeiras e jogos, etc.

As informações diárias e atualizações no número de casos e de vítimas da COVID-19 causam ansiedade, estresse, medo, depressão entre outros (RAIOL, 2020). Nesse sentido, exercícios e atividades físicas contribuem para amenizar esse quadro emocional, ajudando a regular a taxa de hormônios importantes para o bom funcionamento do organismo, dentre eles a endorfina, responsável pela sensação de bem estar e que atua no alívio de dores, contribui para a melhora do humor, além de melhorar a disposição física e mental (CRUZ; ALBERTO FILHO; HAKAMADA, 2013).

Os autores CARLAN, DOMINGUES e KUNZ (2009) relatam que essa didática adotada pelos professores de Educação Física gerou um reducionismo no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, onde o professor deveria buscar fazer uma análise mais ampliada e crítica em cima das hipóteses que estruturam o ensino, como sendo os conteúdos, os sujeitos da aprendizagem e seu contexto, como também as diferentes perspectivas das práticas educacionais e seus acontecimentos materiais nas atividades pedagógicas.

Segundo BORGES, HUNGER e NETO (2009, p. 02) é preciso “[...] pensar sobre a didática em sala de aula é refletir sobre o papel do professor no processo ensino-aprendizagem e, principalmente, sobre a qualidade da formação profissional. Uma vez que é neste processo que se efetiva a transmissão da informação/conhecimento”.

Na educação física, os professores tendem a classificar os alunos em fatores supérfluos como as atitudes, o esforço, a participação e a frequência nas aulas (PENNEY et al., 2009). Por sua vez, HAY (2006), defende que a avaliação autêntica na educação física deveria ser baseada no movimento e captar os processos cognitivos, psicomotores e do domínio afetivo implicados nas atividades corporais.

Os autores acima relatam que esse é um dos problemas da pedagogia da Educação Física nas escolas, no qual ela está voltada diretamente para as abordagens técnicas, em que se afasta das reflexões sobre as suposições que estruturam o processo didático, da sua multidimensionalidade da metodologia de ensino e aprendizagem das distintas interpretações das práticas pedagógicas.

Segundo BARTHOLO (2006, p. 59) “cabe à educação física, portanto, ser o espaço onde se aprende o valor da participação para a formação da cidadania e para a construção da democracia, através do aprimoramento das relações sociais que ocorrem no interior dos muros da escola, mas que, também, os transcende [...]”.

Perguntados sobre as estratégias que acham eficazes para continuar com a lecionação das aulas de educação física no período de pandemia, os **professores 2 e 4** disseram:

a selecção de conteúdos de educação física que fossem adequados ao não contacto directo contacto com as matérias, isto que o MINED não proporcionou para que nós os professores o fizéssemos.

O professor 1 foi mais ainda dizendo que “os professores de educação física não foram permitidos a implementar os programas por nos desenhados, ficando-se assim sem nenhuma estratégia”. Já para o professor 5

pode-se usar estratégias como danças tradicionais que na maioria das vezes não proporcionam o contacto físico na sua execução e pode-se muito bem manter o distanciamento físico de acordo com o normal.

Já o professor 3 referiu que “a Realização de aulas de Educação Física ao ar livre, sem compartilhamento de materiais.” O professor 8 respondendo a mesma questão afirmou que “a procura por novas ferramentas de ensino de educação física seria uma estratégia eficaz com vista a solucionar problemas como estes”

As perspectivas dos docentes sobre os conteúdos de ensino da Educação Física escolar se aproximam quando tomam como referência as experiências de aprendizagem dos alunos. Estudos que têm analisado especificamente a compreensão dos discentes sobre as suas aprendizagens na Educação Física, como os de DARIDO (2004) e BETTI e LIZ (2003), evidenciam que, mesmo sendo essa a disciplina com que os alunos mais se identificam, é também aquela a que atribuem menor grau de importância, quando comparada com os demais componentes curriculares.

Panorama semelhante também foi encontrado por BETTI e LIZ (2003). Diante da pouca relevância que se atribuem à Educação Física, os autores compreendem que esse movimento é decorrente dos modos como os diferentes campos do saber se constituem. De acordo com a pesquisa, apesar de as discentes afirmarem que gostam menos de Matemática e Português, a estas elas atribuem maior importância. Na visão dos autores, há uma tendência em atribuir maior importância no currículo escolar às disciplinas heurísticas e científicas, quando comparadas com as humanísticas, favorecendo para que a Educação Física apareça em primeiro lugar nas disciplinas mais apreciadas, caindo para sexto ou sétimo entre as mais importantes.

Tanto para DARIDO (2004) como para BETTI e LIZ (2003), a Educação Física se apresenta de maneira paradoxal: por um lado, é aquele componente curricular com o qual os alunos mais se identificam, por outro, é aquele a que atribuem menos valor e menos expectativas, se comparado com outras disciplinas. Contudo, essas pesquisas têm desconsiderado as lógicas de escolarização que oferecem fundamento à hierarquização dos saberes escolares e os motivos pelos quais os alunos tendem a valorizar a Matemática e o Português, por exemplo.

De acordo com FREIRE (1992), as práticas corporais devem ser entendidas como uma ferramenta pedagógica importantíssima no decorrer do ensino fundamental, uma vez que “a mão escreve o que a mente pensa a respeito do mundo com o qual a criança interage” (FREIRE, 1992, p. 81). Nesse sentido, para os alunos do ensino fundamental, as aulas de Educação Física desenvolvem habilidades e capacidades físicas, objetivando a formação integral do indivíduo.

Medidas a serem tomadas no retorno das aulas se mostram necessárias, uma vez que a Educação Física é suscetível a aglomerações, estimulando interações entre as pessoas – inclusive no âmbito tátil-corporal. Por esse motivo, podem ampliar as chances de disseminação do vírus e, conseqüentemente, a propagação do contágio, levando alguns Estados a se posicionarem contrários às atividades em grupo ou que possam acarretar proximidade de menos de 1,5 metro entre alunos e professores.

No que concerne a seleção dos conteúdos BOSCATTO e DARIDO (2018), afirmam que é necessário refletir sobre os aspectos da organização e sistematização dos saberes curriculares da Educação Física, buscando-se superar o caráter desportista e procedimental predominantes nas práticas de ensino. Logo, em que pesem os limites da

formação continuada e da falta de recursos observados na escola, pode-se dizer que o cenário pandêmico agudiza um desafio já conhecido pelos professores da área.

Considerações Finais

Com as narrativas de professores sobre a suspensão das aulas de educação física no período de pico da covid 19 foi possível aferir que a suspensão das aulas de educação física é percebida por uma parte dos professores como uma medida eficaz para a prevenção e mitigação da propagação da pandemia da covid 19, em contrapartida a outra parte afirma que a prática de educação física pode aumentar a imunidade especificamente no aparelho respiratório, o principal alvo do coronavírus. Entretanto, sendo uma disciplina que ocorre na maioria das vezes em campo aberto e com conteúdo que não necessitam de contacto físico não seria eficaz suspende-la, mas sim selecionar conteúdos que não envolvem contactos físicos.

Foi possível ainda aferir que os impactos da pandemia sobre a disciplina geraram e ainda geram, necessidades de readequações não apenas de espaços físicos, bem como a busca por novas ferramentas de trabalho que possibilitem ao professor suprir as demandas educacionais, passando aspectos pedagógicos, sociais e até mesmo psicológicos ampliando o lastro de competências necessárias à prática do professor. A pesquisa revelou que a suspensão das aulas de educação física trouxe consequências de saúde e de desenvolvimento de aprendizagem nos alunos e também nos próprios professores da disciplina.

Referências bibliográficas

1. BARDIN, Laurence. *Análise de conteúdo*. 1. ed. São Paulo: Edições 70. 2011
2. BETTI, M.; LIZ, M. T. F. *Educação física escolar: a perspectiva de alunas do ensino fundamental*. Motriz, Rio Claro, v. 9, n. 3, p. 135-142, set./dez. 2003.
3. BOSCATTO, Daniel, Juliano. Por uma didática comunicativa para a educação física escolar. Florianópolis, 2008, p. 11-31. Acesso em 30 de mar de 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/91620/258706.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
4. BORGES, Camila; HUNGER, Dagmar; NETO, Souza, Samuel. *Conceitos de didática: depoimentos de docentes universitários da área de Educação Física*. Motriz, Rio Claro, 2009, p. 02, v.15. Acesso em: 11 abr de 2022. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/8363/WOS000270450900004.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

5. CARLAN, Paulo; DOMINGUES, Corrêa; Soraya, KUNZ, Elenor. *Didática da Educação Física Brasileira: Uma Compreensão da Produção Científica*. Pensar a Prática, 2009, p. 01. Acesso em 23 de mar de 2022. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/fef/article/view/7674/6196>
6. CHUEKE, Vouga, Gabriel; LIMA, Correia, Manolita. *Pesquisa qualitativa: Evolução e critérios*. Revista Espaço Acadêmico, 2012, p. 03, n. 128. Acesso em: 30 Marc de 2022. Disponível em: <https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/12974/8511>
7. CURY, C.R.J. *Educação escolar e pandemia*. Pedagogia em Ação, Belo Horizonte, v.13 n.1, 2020. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/pedagogiacao/article/view/23749>. Acesso em: 18 Marc. 2022
8. DARIDO, Cristina, Suraya; *Diferentes Concepções Sobre o Papel da Educação Física na Escola*. UNESP- Rio Claro, 2003. Acesso em: 10 abr de 2022. Disponível em: <https://acervodigital.unesp.br/handle/123456789/41548>
9. DARIDO, Suraya Cristina; RANGEL, Irene Conceição Andrade. *Educação física na escola: implicações para a prática pedagógica*. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
10. FARIAS, L.A.B.G. et al. *O papel da atenção primária no combate ao Covid-19: impacto na saúde pública e perspectivas futuras*. Rev. Bras. Med. Fam. Comunidade, Rio de Janeiro, v.15, n. 10, marc, 2022. Disponível em: <https://www.rbmf.org.br/rbmf>. Acesso em: 31 out. 2020.
11. FREIRE, João B. *Educação de corpo inteiro: teoria e prática da educação física*. 3ª edição. Rio de Janeiro: Scipione, 1992.
12. GOUVÊA, Guaracira. *Práticas de Ensinar a Distância Mediadas por ambientes Virtuais*. 2008, p. 04- 05-06-11-13-48. Acesso em 29 de mar de 2022. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/491>
13. GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo, Atlas, 2017, p. 93-77-43-38, 6. ed.
14. MATTOS, Mauro Gomes de; NEIRA, Marcos Garcia. *Educação física infantil: inter-relações: movimento, leitura, escrita*. São Paulo: Phorte Editora, 2002.
15. MATOS, L.D.S et al. *Vivências do Lazer para Discentes do Curso de Educação Física da Universidade Federal do Pará no Contexto de Pandemia da Covid – 19*. LICERE - Revista do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos do Lazer, [S. l.], v.23, n.3, p. 251-288, 2020. DOI: 10.35699/2447-6218.2020.25433. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/licere/article/view/25433>. Acesso em: 31 Fev. 2022.
16. MARCONI, M. A; LAKATOS, E. V. *Metodologia do Trabalho Científico*. 7. ed. São Paulo: Atlas. 2008
17. MARISTA. *Corpo em movimento e vida saudável nas aulas on-line de Educação Física*. Marista, 2020. Disponível em: <https://marista.edu.br/saojosetijuca/?p=41166>. Acesso em: 20 de marc 2022

18. MURAD, M. *Sociologia e educação física: diálogos, linguagens do corpo, esportes*. Rio de Janeiro: FGV. 2009
19. PRODANOV, C. C. &FREITAS, E. C. de. *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico*. Novo Hamburgo/RS: Feevale. 2013
20. RAIOL, R. *Praticar exercícios físicos é fundamental para a saúde física e mental durante a Pandemia da COVID-19*. Brazilian Journal of health Review, v. 3, n. 2, p. 2804-2813, 2020.
21. ROSSI, Franciele Santos. *Considerações sobre a Psicomotricidade na Educação Infantil*. Vozes do vale, Minas Gerais, ano 1, n. 1, p. 1-18, maio, 2012.
22. SANTOS, Ana Paula Maurília dos; ROSA NETO, Francisco; PIMENTA, Ricardo de Almeida. Avaliação das habilidades motoras de crianças participantes de projetos sociais/esportivos. *Motricidade*, [s.l.], v. 9, n. 2, p.51-61, 30 jun. 2013. Desafio Singular, Lda.
23. SENHORAS, E.M. *Novo Coronavírus e seus Impactos Econômicos no Mundo*. Revista Boletim de Conjuntura. v.1, n.2, 2020. Disponível em: <https://revista.ufrr.br/boca/article/view/Coronavirus>. Acesso em: 13 Fev. 2022.

O ENSINO DA SEXUALIDADE NO ENSINO PRIMÁRIO: UMA REFLEXÃO PERTINENTE EM TEMPO CONTEMPORÂNEO EM MOÇAMBIQUE

Jone NGOMA²²
Alberto Simão MUTANE²³

RESUMO

O presente texto cujo eixo-temático é “Saúde e Educação no contexto do género e sexualidade” aborda “O Ensino da Sexualidade no Ensino Primário: Uma Reflexão Pertinente em Tempo Contemporâneo em Moçambique”. Todavia, sucede-se que num passado muito recente, parte da sociedade moçambicana rebelou-se por conta da aprendizagem sobre a sexualidade no ensino primário. Esta situação, surge volvidos pouco mais de 10 anos após sua integração no terceiro ciclo do ensino primário, especificamente na disciplina de Ciências Naturais. Este assunto, mereceu debates radiofónicos e televisivos no contexto local e deixou nuvens de penumbra para o sistema educativo e para a sociedade no geral sobre o posicionamento sobre a manutenção dos conteúdos naquele subsistema de ensino. Assim, constatou-se que dos 150 respondentes arrolados, 66.7% disseram ser importante o adolescente e jovem aprenderem matérias sobre a sexualidade. Nesta perspectiva, tratando-se de um estudo de reflexão qualitativa, metodologicamente, constituíram prioridades as pesquisas- acção, qualitativa e bibliográfica. Contudo, o presente texto, objectiva reflectir sobre conteúdos que versam sobre a sexualidade no ensino primário, visando minimizar a problemática sobre gravidezes precoces e casamentos prematuros, incluindo a precaução da saúde dos adolescentes e jovens e em particular da rapariga na sociedade aonde se encontra inserida.

Palavras- chave: Educação, Sexualidade, Ensino Primário

ABSTRACT

The present text whose thematic axis is "Health and Education in the context of gender and sexuality" approaches "The Teaching of Sexuality in Primary Education: A Pertinent Reflection in Contemporary Times in Mozambique". However, it happens that in a very recent past, part of Mozambican society rebelled on account of learning about sexuality in elementary school. This situation arose a little more than 10 years after its integration into the third cycle of primary education, specifically in the discipline of Natural Sciences. This issue, which was debated on radio and television in the local context, left shadows of darkness for the educational system and for society in general about the position on the maintenance of the contents in that subsystem of education. Thus, it was found that of the 150 respondents enrolled, 66.7% said it was important for adolescents and young people to learn about sexuality. In this perspective, as this is a

²²Mestrando em Ciências de Educação pela Universidade Eduardo Mondlane- UEM; Licenciado em Gestão de Recursos Humanos pela Escola Superior de Contabilidade e Gestão- ESCOG/ UP; Formado em Psicopedagogia pelo Instituto de Magistério Primário de Chibututíne; Actualmente afecto no Gabinete da Administradora do Distrito de Matutuine, em Maputo, desempenhando as funções de Assistente de Imprensa do Gabinete. E-mail: jngoma.asemo@gmail.com

²³ Licenciado em ensino de língua francesa- UEM/ Moçambique. Instrutor e Técnico Pedagógico N1. Actualmente afecto no Gabinete do Governador da Província do Maputo, desempenhando as funções de Assistente de Imprensa do Governador da Província do Maputo. E-mail: asmutane@gmail.com

qualitative reflection study, methodologically, the priorities were action research, qualitative and bibliographic. However, the present text aims to reflect on the contents that deal with sexuality in primary education, in order to minimize the problem of early pregnancies and premature marriages, including the precaution of adolescent and youth health and in particular of the girl in the society where she is inserted.

Keywords: Education - Sexuality - Primary Education

Introdução

A educação um processo pelo qual a sociedade prepara os seus membros para garantir a sua continuidade e o seu desenvolvimento, não obstante, tratar-se igualmente de um processo dinâmico que busca continuamente, as melhores estratégias para responder aos novos desafios que a continuidade, transformação e desenvolvimento da sociedade impõem, a sociedade moçambicana, nos últimos tempos, tem estado em mudanças profundas motivadas por factores político-económicos e socioculturais (MINED, 2003, p. 7).

Nesta perspectiva, tal como se refere em UNFPA- Moçambique:

Investir nas raparigas, desenvolvendo seu potencial social e económico, assegurando que tenham acesso à educação e serviços de saúde, garantindo que toda gravidez seja desejada não só é um direito. É também contribuir para uma maior igualdade de género e para o desenvolvimento (UNFPA-Moçambique, 2013)

Sendo assim, retrospectivamente, num passado muito recente, parte da sociedade moçambicana rebelou-se por conta da aprendizagem sobre a sexualidade no ensino primário. Esta situação, surge volvidos pouco mais de 10 anos após sua integração no terceiro ciclo do ensino primário, especificamente na disciplina de Ciências Naturais.

Eventualmente, uma das razões primordiais que concorreu para sua viabilização no sistema educativo nacional, seja o actual estágio de gravidezes precoces e/ ou indesejadas entre adolescentes e jovens, não obstante, o período relativamente “madrugador²⁴”, a que muitas raparigas e rapazes desta faixa etária, encontram-se sujeitos ou seja, nesta faixa as raparigas já começam a ter o período menstrual e os rapazes, começam a ter ejaculações o que propiciam muitas vezes gravidezes precoces destas,

²⁴ Em tenra idade 11-14 anos ao invés de 16 anos.

comprometendo por um lado o desenvolvimento físico normal e por outro, a sua permanência na escola.

Em Moçambique, organizações não-governamentais em coordenação com o governo, discutem esta temática numa perspectiva de gravidezes precoces referem que em suas abordagens tal como entende UNFPA-Moçambique (2013):

Quando uma rapariga fica grávida, o seu presente e o futuro mudam radicalmente. A probabilidade de abandono escolar aumenta, as oportunidades de emprego diminuem, a sua saúde fica em risco e agrava-se a sua vulnerabilidade à pobreza, exclusão e dependência.

Sendo assim, equivale também, dizer que, esta é a uma realidade a que quase metades das adolescentes moçambicanas estão expostas, especialmente aquelas que residem nas áreas rurais, as menos escolarizadas e de famílias de baixo nível económico (UNFPA-Moçambique, 2013), por isso, bastante pertinente a sua reflexão no contexto do ensino primário, principalmente neste contexto da globalização em que os adolescentes e jovens encontram-se também expostos à realidades tecnológicas e outras.

Todavia, perante este cenário da qual a saúde dos adolescentes e jovens e particular da rapariga, encontra-se comprometida, é importante não ignorarmos uma questão pontual:

De que modo o conteúdos sobre a sexualidade no ensino primário podem minimizar a problemática sobre gravidezes precoce e casamentos prematuros na sociedade em que estamos inseridos?

Para responder as questões colocadas, serão abordados autores que discutem em seus escritos sobre o mesmo assunto. Com efeito, metodologicamente constituíram prioridades para o presente texto, as pesquisas- qualitativa²⁵ e bibliográfica²⁶. Estas opções metodológicas, permitiram maior impacto no que respeita a profundidade do estudo em causa, especificamente na recolha, percepção e análise de dados. Contudo, o presente texto, objectiva reflectir sobre conteúdos que versam sobre a sexualidade no ensino primário, visando minimizar a problemática sobre gravidezes precoces e

²⁵ Esta abordagem trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do fenómeno dentro do seu contexto. Procura-se aqui, captar não só a aparência do fenómeno, como também suas essências, procurando explicar sua origem, relações e mudanças {...}, buscando igualmente analisar qualitativamente a problemática definida (Triviños, *apud* De Oliveira, 2011).

²⁶ Abordagem que se ocupa em explicar o problema a partir de referências teóricas publicadas (Gil, 2008).

casamentos prematuros, incluindo a precaução da saúde dos adolescentes e jovens e em particular da rapariga na sociedade aonde se encontra inserida. Sendo assim, em relação a sua estrutura, vale referenciar para melhor percepção do estudo, que para além da introdução, apresenta desenvolvimento e por fim, considerações finais.

1. Sobre o Ensino Primário e a Sexualidade

Tal como ficou evidenciado no discurso da ONG- UNFPA-Moçambique, efectivamente, investir nas raparigas, desenvolvendo seu potencial social e económico, assegurando que tenham acesso à educação e serviços de saúde, garantindo que toda gravidez seja desejada não só é um direito. É também contribuir para uma maior igualdade de género e para o desenvolvimento. No entanto, diante desta percepção da qual corrobora-se com a mesma visão, vale referenciar que depois da família, não existe o melhor lugar se não a escola. É neste contexto, que o SNE²⁷, pode ter sido chamado para reflectir e por conseguinte integrar os conteúdos sobre a sexualidade, especificamente no terceiro ciclo do ensino primário.

Para o SNE de Moçambique, o ensino primário, de acordo com MINEDH (2016, p. 5), constitui aquele que desempenha um papel importante no processo de socialização das crianças, na aquisição de conhecimentos, habilidades e valores vs. atitudes, fundamentais para o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade. Refere ainda Seepe (*apud* MINEDH, 2016, p. 5), que “as crianças devem não só estar preparadas para se adaptarem ao mundo em mudança, mas também devem preparar-se para criar novas mudanças em benefício da comunidade”

O mesmo para além de conteúdos programáticos, vincula-se à conteúdos que podem ser abordados de forma transversal, o que não era o caso da sexualidade. Neste contexto, tendo sido despolectado por pais e/ ou encarregados de educação em finais e de 2021, alegadamente por estar-se a leccionar conteúdos não apropriados aos adolescentes e jovens nas escolas.

²⁷ Sistema Nacional de Educação

2. Afinal o que é a sexualidade e porquê é importante a sua aprendizagem nos dias que correm?

Para Maia (s/d), a sexualidade está presente em todos nós. Ainda autora, refere que, todo ser humano vive e cresce desenvolvendo sua sexualidade a partir das mudanças ocorridas ao longo do desenvolvimento: o crescimento e amadurecimento do corpo físico, as práticas sexuais e reprodutivas, a orientação sexual e o erotismo, os vínculos amorosos, entre outras mudanças. Para a autora, o que somos hoje, em relação à expressão da nossa sexualidade, é bem diferente do que fomos quando crianças e do que seremos no final da vida (Maia, s/d).

Sendo assim, de acordo com Maia (s/d), a educação vs. ensino sexual vs. sexualidade é um processo constante. Ela pode ocorrer de modo não intencional, nas mensagens quotidianas que cada sociedade e cada cultura, presente nos discursos familiares, religiosos, mediáticos (músicas, programas de televisão), nos comentários diversos etc. Outro modo de educação vs. ensino sexual vs. sexualidade é a intencional, quando, de modo planeado e organizado, pretende-se informar sobre sexualidade (Maia, s/d).

Para Tavares (2015), a sexualidade não se reduz à união dos órgãos genitais e tampouco pode ser confundida com o ato sexual reprodutivo, pois este tanto pode estar inserido num relacionamento afectivo quanto indiferente a qualquer ligação amorosa. Teremos que diferenciar sempre acto sexual da sexualidade, o acto sexual ou uma união sexual genital pode acontecer por atracção, desejo, prazer, como pode ser uma manifestação de poder, violência-prazer e opressão de uma ou mais pessoas sobre outrem.

Nesta perspectiva, a sexualidade é tida como nome que se dá para o aspecto da vida humana que inclui as sensações corpóreas e subjectivas que envolvem, também, as questões emocionais (Maia, s/d). Segundo Sprinthall e Collins (*apud* Tavares, 2015) a sexualidade “engloba as emoções, os comportamentos e as atitudes que estão associadas não apenas ao ser capaz de procriar, mas também aos padrões sociais e pessoais que acompanham as relações físicas íntimas, durante a vida do indivíduo”.

Outrossim, entende-se por sexualidade como uma energia que motiva para encontrar amor, contacto, ternura e intimidade; integra-se no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados; é ser-se sensual e ser-se sexual. Influencia pensamentos e, por isso, influencia também a saúde física e mental (OMS, *apud* Tavares, 2015). Ainda na senda desta discussão, a sexualidade tida como sentimento que temos

acerca de nós próprios como seres sexuados, da qual envolvem-se o prazer, o afecto, a paixão, a intimidade, a comunicação, o respeito mútuo, incluindo a capacidade física e psicológica que temos a dar, receber e experimentar prazer (Grachane & Müller, 2019, p.100).Diante destas abordagens, uma ilação evidencia-se:

A sexualidade dentre vários aspectos, constitui aquele processo de autodescobrimento movido não só por curiosidades emocionais, afectivas, imaginativas sobre seus órgãos sexuais, mas também tal como referem Grachane e Müller (2019, p.96), por factores morfológicas (caracteres sexuais secundários), anatómicas (desenvolvimento dos órgãos sexuais) e fisiológicas (funcionamento de órgãos, produção de hormonas sexuais)²⁸.

Com efeito, é importante garantir a aprendizagem da sexualidade no ensino primário nos dias que correm, para garantir que adolescentes e jovens possam compreender não só a transformação que ocorre no seu corpo durante o seu quotidiano, mas também para evitar que os mesmos corram riscos de gravidezes precoces e indesejadas, que culminam muitas vezes em casamentos prematuros.

Figura-1: Representa uma criança peruana declarada como a mãe mais nova do mundo

Fonte: InfoEscola (s/d)

²⁸ Funcionamento de órgãos, produção de hormonas sexuais.

Fonte: InfoEscola (s/d)

Ela chama-se Lina Medina Vasquez, é de nacionalidade peruana, nasceu em Antacanha, uma das localidades mais pobres do Perú, onde vivia com os seus pais e os seus oito irmãos. Quando ela tinha 5 anos, foi declarada como a mãe mais jovem do mundo, confirmada na história da medicina. Teve o seu filho aos 5 anos de idade, 7 meses e 21 dias. Diante dessa situação, a mesma ficou conhecida mundialmente por nunca ter revelado o nome do pai da criança, não obstante ter passado por pobreza extrema, sem qualquer assistência do seu governo. A mesma casou-se em 1972 e chegou a ter outro folho aos 38 anos de idade. Ela era 1 dentre 9 filhos (Wikipedia, s/d).

Com efeito, duas ilações advém da figura acima, da qual representa uma criança peruana declarada como a mãe mais nova do mundo, portanto aos 5 anos de idade: A primeira, é que a família enquanto guardiã e provedora número 1 de ensinamentos sobre a vida, ela desempenha um papel fundamental para que dentre vários aspectos, a criança não corra riscos no contexto da saúde sexual reprodutiva derivado do seu processo natural de sexualidade e a a segunda, é que, a escola como um lugar privilegiado de encontros e reencontros permanentes de crianças, adolescentes e jovens, num contexto de multiplicidade e diversidade cultural, depois da família esta desempenha igualmente um papel importante na facilitação de conteúdos sobre a matéria, como forma de evitar situações anómalas decorrentes destes fenómenos.

2.1. O papel dos pais como conselheiros

Tal como descrevem Grachane e Müller em seus escritos intitulado “O Segredo da vida. Ciências Naturais- 7ª Classe”:

Talvez já tenhas sentido que este momento da vida em que te encontras é momento de fragilidade, mas também de muita energia, entusiasmo, excitação e sensibilidade. Tu e os teus amigos sentem-se com muito mais autonomia e tem a percepção de que são capazes de enfrentar uma série de desafios que poderão “mudar o mundo”, mas percebem que tem menos liberdade do que os adultos. Tu opões-te frequentemente as opiniões dos teus pais. Recusas-te a ser guiado na escolha dos amigos, dos divertimentos, da roupa e das opiniões. Discutes a escolha do local das [...] (GRACHANE & MÜLLER, 2019, p.99).

Ora, este extracto discursivo, retrata parte do comportamento dos adolescentes e jovens quando buscam autodescobrirem-se. Sendo assim, diante deste preceito, os pais, a família, tem um papel preponderante na vida destes petizes. É importante que se garanta nesta fase dos petizes, um acompanhamento afectivo, porém rigoroso. No entanto, ainda de acordo com Grachane e Müller (2019, p.100) “uma maneira de ultrapassar este período difícil é conversar com pessoas mais experientes e que já passaram pela adolescência. São muitas vezes os pais que ajudarão na busca de caminhos”.

Chama-se aqui, mais uma vez para que a família esteja “por dentro” das extroversões dos petizes. Nisto, a escola também desempenha e continuará desempenhando o seu papel de apoiar a educação trazida de casa por via do processo de ensino e aprendizagem. O mais, importante neste processo é que o tabú deve ser vencido e os adolescentes e jovens devem ser salvos, por isso, a sociedade deve compreender os desafios da contemporaneidade globalizada. Com isto, equivale reforçar a ideia de que o pai, a família, constituem educadores e conselheiros primários dos petizes, para que efectivamente não se excluam pensando que são diferentes dos outros e que cada fase é uma fase que deve ser cumprida dentro dos parâmetros legalmente estabelecidos.

2.2. Discussão e análise de dados

2.2.1. Contextualização das Províncias Visitadas

Em relação a contextualização, é importante ilustrar os locais onde decorreram a busca de percepção sobre a matéria. Neste caso vertente, as visitas para o efeito, tiveram lugar nos seguintes locais:

a) A Província de Inhambane

A província de Inhambane, está localizada região sul de Moçambique. A sua capital é a cidade de Inhambane, situada a cerca de 500 km a Norte da cidade de Maputo. Com uma área de 68 615 km² e uma população de 1.496.824 habitantes em 2017, esta província está dividida em 14 distritos (Funhalouro, Govuro, Homoíne, Inhambane, Inharrime, Inhassoro, Jangamo, Mabote, Massinga, Maxixe, Morrumbene, Panda, Vilanculos e Zavala) e possui, desde 2013, 5 municípios: Inhambane, Massinga, Maxixe, Quissico e Vilanculos. Quanto ao género, 54.1% da população era do sexo feminino e 45,9% do sexo masculino. Situada no topo da região sul de Moçambique, Inhambane está limitada a Norte pelas Províncias de Sofala e Manica, a Leste e sudeste pelo Oceano Índico e a Sul e oeste pela Província de Gaza (Wikipedia, s/d).

b) A Província do Maputo

A província de Maputo é a mais meridional das províncias de Moçambique. A sua capital é a cidade de Matola, situada a apenas de 10 km a oeste da cidade de Maputo, a capital do país. Com uma área de 26.058 km² e uma população de 2.507.098 habitantes em 2017, sendo que 53% da população era do sexo feminino e 47% do sexo masculino, esta província está dividida em 8 distritos (Boane, Magude, Manhiça, Marracuene, Matola, Matutuíne, Moamba, Namaacha) e possui 4 municípios (Boane, Manhiça, Matola e Namaacha). A mesma, limita-se a Norte com a Província de Gaza, a Leste com o Oceano Índico e com a cidade de Maputo. Já a Sul, encontramos fronteira com a Província Sul-Africana do KwaZulu-Natal e a Oeste com a Suazilândia e com a Província de Mpumalanga da África do Sul (Wikipedia, s/d).

c) A Província de Sofala

Sofala é uma província de Moçambique. Situa-se na região centro do país, com uma longa costa, numa reentrância do canal de Moçambique. A sua capital é a cidade costeira da Beira, localizada a cerca de 1.190 km a norte da cidade de Maputo, capital do país. Com uma área de 68.018 km² e uma população de 2.221.803 habitantes em 2017, esta província está dividida em 13 distritos e possui, desde 2013, 5 municípios: Beira, Dondo, Gorongosa, Marromeu e Nhamatanda. Quanto ao género, 51,8% da população era do sexo feminino e 48,2% do sexo masculino. Situada no centro de Moçambique, Sofala partilha a norte e a nordeste o rio Zambeze com as províncias de Tete e da Zambézia. Já a leste a província encontra o Oceano Índico. A sul é separada pelo rio Save da província de Inhambane enquanto a oeste está ligada à província de Manica (Wikipedia, s/d).

Sendo assim, encontram os dados dos grupos etários (pais e/ ou encarregados de educação e alunos) por província.

Figura (1): Tabela de Pais e Alunos Visitados

PROVÍNCIAS											
MAPUTO				SOFALA				INHAMBANE			
Pais e/ ou encarregados de educação		Alunos		Pais e/ ou encarregados de educação		Alunos		Pais e/ ou encarregados de educação		Alunos	
25		25		25		25		25		25	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
14	11	14	11	14	11	14	11	14	11	14	11

Fonte: Os autores (2022)

As visitas às três Províncias²⁹, foram efectuadas nas zonas rurais, no entanto, observando aos visados. Contudo, Marconi e Lakatos (2003), entendem que a observação, consiste numa técnica de colecta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar factos ou fenómenos que se desejam estudar, por isso foram

²⁹ De Maputo, Inhambane e Sofala.

aqui visitadas famílias, porque entende-se que as crianças e/ ou alunos vivem na companhia dos seus pais e/ ou encarregados de educação.

Sendo assim, dentre várias questões, os alunos responderam as seguintes:

Figura (2): Quadro de questões básicas aos respondentes

Nº	Questões	Pais e/ ou encarregados de educação			Alunos		
		Sim	Não	Indif.	Sim	Não	Indif.
1	É absurdo o adolescente e jovem aprender sobre a sexualidade	25	55	5	10	45	20
2	É importante o adolescente e jovem aprender sobre a sexualidade	55	15	5	45	10	20
3	Os conteúdos sobre a sexualidade devem prevalecer no terceiro ciclo do ensino primário de forma censurada	55	15	5	45	20	10
4	Os conteúdos sobre a sexualidade devem prevalecer no terceiro ciclo do ensino primário	55	15	5	45	20	10
5	Os conteúdos sobre a sexualidade não devem prevalecer no terceiro ciclo do ensino primário	15	55	5	10	45	20

Fonte: Os autores (2022)

Como se pode observar, no quadro resumidamente, apresenta dados passíveis de uma conclusão de que dos 150 respondentes dos quais 75 pais e/ ou encarregados de educação e 75 alunos. Assim, em relação a questão (1), os pais e/ ou encarregados de educação 25 disseram ser absurdo, 55 disseram não ser absurdo e 5 ficaram indiferentes, enquanto os alunos, 10 destes disseram ser absurdo, 45 disseram não absurdo o adolescente e jovem aprender sobre a sexualidade e 20 ficaram indiferentes. Em relação a questão (2), os pais e/ ou encarregados de educação 55 disseram ser importante, 15 disseram não ser importante e 5 ficaram indiferentes, enquanto os alunos, 45 destes disseram ser importante, 10 disseram não ser importante o adolescente e jovem aprender sobre a sexualidade e 20 ficaram indiferentes. Em relação a questão (3), os pais e/ ou encarregados de educação 55 disseram que os conteúdos sobre a sexualidade devem prevalecer no terceiro ciclo do ensino primário de forma censurada, 15 disseram não e 5 ficaram indiferentes, enquanto os alunos, 45 destes sim a prevalência dos conteúdos de forma censurada, 20 disseram não e 10 ficaram indiferentes. Em relação a questão (4), os pais e/ ou encarregados de educação 55 disseram que os conteúdos sobre a sexualidade devem prevalecer no terceiro ciclo do ensino primário, 15 disseram não e 5 ficaram

indiferentes, enquanto os alunos, 45 destes disseram sim, 20 disseram não e 10 ficaram indiferentes. Para finalizar, em relação a questão (5), os pais e/ ou encarregados de educação 15 disseram que os conteúdos sobre a sexualidade não devem prevalecer no terceiro ciclo do ensino primário, 55 disseram não e 5 ficaram indiferentes, enquanto os alunos, 10 destes disseram sim, 45 disseram não e 20 ficaram indiferentes.

Contudo, efectuada uma interacção com os pais e/ ou encarregados de educação, incluindo alunos em torno do ensino da sexualidade no ensino primário, foi possível apurar dados que nos colocam numa posição confortável se efectivamente pretendermos salvaguardar os interesses dos adolescentes e jovens e em particular da raparigas nossas sociedades, tal como se pode observar abaixo:

Figura (3): Percepção da sociedade sobre a relevância do ensino da sexualidade no Ensino Primário

Fonte: O autor (2022)

Como se pode depreender no gráfico circular acima, dos respondentes arrolados, 23.3% disseram ser absurdo o adolescente e jovem aprender sobre a sexualidade, 66.7% disse ser importante o adolescente e jovem aprenderem matérias sobre a sexualidade e igual percentagem revelou que os conteúdos sobre a sexualidade devem prevalecer no terceiro ciclo do ensino primário de forma censurada e 16.7% revelou ainda, que os conteúdos sobre a sexualidade não devem prevalecer no terceiro ciclo do ensino primário

2.3. Lições aprendidas

Buscando-se o historial da menina (criança) Lina Medina Vasquez de nacionalidade peruana, que foi mãe pela primeira vez aos 5 anos de idade, não obstante os desafios emanados pela demanda global, pois vivemos num mundo bastante multifacetado culturalmente, chamamos a razão nesta reflexão aos pais e/ encarregados de educação, enquanto parte da sociedade moçambicana, que rebelaram-se junto dos médias, holofotes, entre outros canais supostamente por causa dos conteúdos educativos que constam dos manuais do alunos do ensino primário, especificamente do terceiro ciclo. Reiteramos a nossa chamada à razão, pois entendemos que as crianças de hoje, diferente das de ontem, estão muito mais expostos à situações melíferas de ponto de vista da sua saúde sexual. Neste contexto, queremos acautelar aos demais pais e/ ou encarregados de educação vs. famílias, que os conteúdos sobre a sexualidade são necessários não só no contexto familiar, mas também na escola. Os adolescentes e jovens naturalmente, são movidos por características únicas e de difícil compreensão, mas possíveis de serem sanados se efectivamente aceitarmos o desafio de estar-se junto destes, enquanto família sem mitos e tabus.

Considerações finais

Tendo num passado recente a sociedade moçambicana se rebelado sobre conteúdos que versam sobre a sexualidade no ensino primário e diante das discussões levados à cabo sobre a mesma temática, não obstante termos lições aprendidas, especificamente do ponto de vista do tipo de faixa etária que acidentalmente pode ou não sujeitar-se à situações menos abonatórias nas nossas comunidades, constatou-se que parte da sociedade “pais/ encarregados de educação” que rebelou, pouco sabem dos seus filhos ou não acompanham a evolução dos seus filhos. Constatou-se ainda, que os mesmos, tercearizam o processo nobre que se afigura como educativo ou seja, eles nunca estão disponíveis para educar e fazer o acompanhamentos das actividades diárias dos seus filhos, por isso a surpresa dos conteúdos volvidos mais de 10 anos. Dos 150 respondentes arrolados, 66.7% disseram ser importante o adolescente e jovem aprenderem matérias sobre a sexualidade e igual percentagem revelou que os conteúdos sobre a sexualidade devem prevalecer no terceiro ciclo do ensino primário de forma censurada e 16.7% revelou ainda, que os conteúdos sobre a sexualidade não devem prevalecer no terceiro ciclo do ensino primário.

Todavia, sugere-se que os pais estejam mais próximos dos seus filhos e que acompanhem a evolução da sociedade. Sugere-se ainda, que os mesmos compreendam que a escola enquanto espaço multicultural, deve continuar a secundar a educação familiar. Em última análise, os conteúdos sobre a sexualidade de forma doseada no ensino primário são importantes, pois constituem um investimento fundamental e inadiável para o futuro dos adolescentes e jovens, em para as raparigas, visando desenvolver seu potencial social e económico, assegurando que tenham acesso à educação e serviços de saúde, garantindo que toda gravidez seja desejada não só é um direito. Visa igualmente, contribuir para uma maior igualdade de género e para o desenvolvimento, por isso deve merecer especial atenção para o bem da sociedade no mundo e em particular em Moçambique.

Referências bibliográficas

1. _____. *Wikipedia. A enciclopédia livre. Disponível em [https://pt.wikipedia.org/wiki/Maputo_\(prov%C3%ADncia\)#Demografia](https://pt.wikipedia.org/wiki/Maputo_(prov%C3%ADncia)#Demografia).*
2. _____. *Wikipedia. A enciclopédia livre. Disponível em [https://pt.wikipedia.org/wiki/Sofala_\(prov%C3%ADncia\)#Demografia](https://pt.wikipedia.org/wiki/Sofala_(prov%C3%ADncia)#Demografia).*
3. _____. *Wikipedia. A enciclopédia livre. Disponível em [https://pt.wikipedia.org/wiki/Inhambane_\(prov%C3%ADncia\)#Demografia](https://pt.wikipedia.org/wiki/Inhambane_(prov%C3%ADncia)#Demografia).*
4. De Oliveira, M. F.. *Metodologia Científica: Um Manual Para A Realização de Pesquisas em Administração*. UFG- Catalão –GO: 2011. Disponível em https://adm.catalao.ufg.br/up/567/o/Manual_de_metodologia_cientifica_-_Prof_Maxwell.pdf
5. Gil, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. (6ª ed.). Brasil: São Paulo. Editora Atlas S. A: 2008
6. Grachane, A. & Müller, S., *O Segredo da vida. Ciências Naturais- 7ª Classe*. 1ª Edição-Textos Editores- Moçambique: 2019
7. InfoEscola. *Portal de conteúdo escolar do Brasil. Enciclopedia livre online. Texto sobre Lina Medina Vasquez: (s/d). Disponível em <https://www.infoescola.com/biografias/lina-medina/>*

8. Maia, A. C. B. *Sexualidade e educação sexual (s/d)*. Para mais informações, consultar a cartilha “Direitos Sexuais e Reprodutivos na integralidade da atenção à saúde de pessoas com deficiência” (BRASIL, 2009). Disponível em: <http://goo.gl/XIY1Wc>
9. Marconi, M. De Andrade e Lakatos, E. M. *Fundamentos de Metodologia Científica*. 5ª Edição. São Paulo, Atlas: 2003.
10. MINED. *O Currículo Local no Ensino Básico: Estratégias de Implementação do Currículo Local*. Beira: 2003
11. MINEDH. Programas das disciplinas do 1º Ciclo do ensino primário. INDE: 2016
12. Tavares, G. M. *Sexualidade na adolescência*. Relatório de estágio para a obtenção do grau de mestre em enfermagem e especialização e enfermagem comunitária. Instituto politécnico de Portalegre escola superior de saúde de Portalegre: 2015
13. UNFPA – Moçambique. *Gravidez na Adolescência - Desafios e Respostas de Moçambique: 2013*. Disponível em <https://mozambique.unfpa.org>

CULTURA ORGANIZACIONAL ESCOLAR: UMA ANÁLISE A PARTIR DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Marinês dos Santos SILVA³⁰
Débora Quetti Marques de SOUZA³¹

RESUMO

Quando analisamos a cultura organizacional escolar, é importante fazermos um elo com um dos princípios imprescindíveis para o avanço de uma educação pública, gratuita e de qualidade, princípio este que conhecemos como gestão democrática. Partindo dessa assertiva, este trabalho é o resultado de uma pesquisa que buscou responder a seguinte questão: como a cultura organizacional escolar tem sido vivenciada a partir da gestão democrática? Como objetivo geral buscamos analisar a cultura organizacional escolar a partir da gestão democrática a fim de identificar a cultura organizacional desenvolvida na escola campo de pesquisa, relacionando esse tipo de cultura com os pressupostos presentes na perspectiva democrática e conhecendo os limites e possibilidades de instituir uma cultura organizacional escolar voltada para a gestão democrática. A metodologia usada para a realização desse estudo, foi de caráter exploratório e bibliográfico, por meio de investigação qualitativa e aplicação de questionário. Nos debruçamos sobre o pensamento de alguns estudiosos, como Barroso (2000), Luck (2008, 2009) e Dourado (2000), que analisam a gestão da educação e escolar com direcionamentos democráticos assim como Torres (2004) que discute a cultura organizacional nos âmbitos escolares. Os resultados evidenciam que a prática democrática precisa ser repensada e vivenciada com afinco, considerando as limitações existentes na própria cultura organizacional da escola campo de pesquisa. Os estudos aqui apresentados coadunam com os pressupostos teóricos defendidos por Santos (2011), que discute a gestão democrática sob três bases, a política, a pedagógica e a epistemológica. Destacamos, ao final, a importância deste artigo científico, para os espaços acadêmicos e demais profissionais da educação que se preocupam com a escola e seu papel na formação e consolidação de uma cultura organizacional democrática.

Palavras-chaves: Democracia. Gestão escolar democrática. Cultura organizacional escolar.

SCHOOL ORGANIZATIONAL CULTURE: AN ANALYSIS BASED ON DEMOCRATIC MANAGEMENT

ABSTRACT

When we deal with school organizational culture, it is important to make a link with one of the essential principles for the advancement of a public, free and quality education, a principle we know as democratic management. Based on this assertion, this work is the result of a research that sought to answer the following question: how has school organizational culture been experienced through democratic management? As a general objective we seek to analyze the school organizational culture from the democratic management in order to identify the organizational culture developed in the school field of research, relating this type of culture with the assumptions present in the democratic perspective and knowing the limits and possibilities of instituting a culture school organization focused on democratic management. The methodology

³⁰ Graduada em Pedagogia. Especialista em Gestão da Educação Infantil e Docência. Especialista em Gestão Escolar: Orientação e Supervisão.

³¹ Professora Adjunta do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade de Pernambuco, *Campus Garanhuns*.

used to carry out this study was exploratory and bibliographic, through qualitative research and questionnaire application. We focus on the thinking of some scholars, such as Barroso (2000), Luck (2008, 2009) and Dourado (2000), who analyze education and school management with democratic directions, as well as Torres (2004) who discusses organizational culture in school environments. The results show that the democratic practice needs to be rethought and lived with determination, considering the existing limitations in the organizational culture of the school field of research. The studies presented here are in line with the theoretical assumptions defended by Santos (2011), who discusses democratic management under three bases, political, pedagogical and epistemological. Finally, we highlight the importance of this scientific article for academic spaces and other education professionals who are concerned with the school and its role in the formation and consolidation of a democratic organizational culture.

Key words: Democracy. Democratic school management. School organizational culture.

1 INTRODUÇÃO

A cultura organizacional escolar na perspectiva democrática, é um tema necessário ao contexto atual em que se encontra a educação frente aos paradigmas gerencialistas e neoliberais incutidos nas políticas públicas do governo brasileiro. A partir deste cenário, a legislação brasileira aponta, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 2017, p. 14), em seu art. 12, inciso VI, que os estabelecimentos de ensino devem ter a incumbência de zelar e articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Essa articulação faz emergir o importante papel da cultura frente ao processo de ensino e aprendizagem numa perspectiva democrática. Na mesma Lei, no artigo 3, expressa-se a emergência da implantação de princípios como o da liberdade de aprender, o respeito ao pluralismo de ideias e a efetivação de uma gestão verdadeiramente democrática.

Considerando o que versa a lei maior da educação, envolver, no cotidiano da escola, a família e a comunidade com enfoque de respeito ao pluralismo de ideias e a gestão democrática, cabe compreender que toda instituição de ensino envolve uma rotina com pessoas diferentes, cada uma com sua própria forma de viver, comportamentos e valores, que juntos e bem trabalhados podem ajudar muito no crescimento pedagógico e político da escola. Nesse sentido, a cultura organizacional escolar deve ser valorizada e explorada com o objetivo de se ter avanços significativos em todos os aspectos, em especial no que tange à gestão democrática.

Partimos do pressuposto de que a gestão democrática é imprescindível para o processo de ensino e aprendizagem na escola e, por esse motivo, deve estar intrinsecamente instituída na cultura organizacional que permeia seus projetos, planos e ações. A escolha desse tema é decorrente ao interesse de conhecer/entender os problemas

existentes dentro das instituições, que poderiam ser resolvidos com participação de todos. Durante os estudos realizados no Curso de Licenciatura em Pedagogia, foi possível reconhecer a importância de aprofundar leituras sobre a cultura organizacional da escola na perspectiva democrática, para isso recorreremos aos pensamentos de estudiosos que se debruçaram em estudos e pesquisas sobre o tema proposto.

A instituição de ensino tem como função buscar e elaborar processos pedagógicos adequados para ajudar os alunos a desenvolverem gradativamente a prática da cidadania, preparando-os para adentrar na sociedade, como um ser crítico e participativo contribuindo de forma positiva na sua modificação. Desse modo, escola e meio social devem andar em unidade para ter um bom resultado na educação, requer reciprocidade, requer práticas inclusivas das relações entre os indivíduos, pois no dia a dia escolar nos deparamos com pessoas diferentes, cada um com seu modo próprio de agir, influenciados por diferentes razões (ambiente familiar, classe social, etc.) com isso é insubstituível a prática democrática no meio escolar. Ferreira (1998, p. 8) nos esclarece que “Pensar, pois, em formas de intervenção na situação educacional contemporânea para competentemente construir um conhecimento que possibilite o enfrentamento dos desafios é tarefa urgente para os administradores da educação”.

Nesse sentido, as intervenções realizadas dentro das escolas, principalmente as de caráter público, precisam estar voltadas para o enfrentamento dos desafios constantes que aparecem em seu meio.

Diante do exposto, esse artigo apresenta como problemática a seguinte questão de pesquisa: como a cultura organizacional escolar tem sido vivenciada a partir da gestão democrática?

Com a questão de pesquisa definida, elencamos nossos objetivos. Como objetivo geral buscamos analisar a cultura organizacional escolar a partir da gestão democrática e como objetivos específicos identificar a cultura organizacional desenvolvida na escola campo de pesquisa, relacionar esse tipo de cultura com os pressupostos presentes na perspectiva democrática e conhecer os limites e possibilidade de instituir uma cultura organizacional escolar voltada para a gestão democrática.

Assim, esta pesquisa estrutura-se a partir de um referencial teórico onde destacamos os aspectos históricos da cultura organizacional escolar e sua importância para a implementação de uma gestão democrática. Após a apresentação da

fundamentação teórica, expomos a metodologia aplicada para andamento desse trabalho, posteriormente, discorremos sobre os resultados da pesquisa e as considerações finais.

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO

2.1 Reflexões sobre cultura

Há tempos, a cultura faz parte do desenvolvimento do ser humano, se faz necessário investigar a importância e levá-la em consideração para o desenvolvimento intelectual e social do indivíduo, sem anular o espaço onde o mesmo está inserido. Por isso, destacamos o que diz Forquin (2012, p. 11):

[...] a cultura considerada como o conjunto dos traços característicos do modo de vida de uma sociedade, de uma comunidade ou de um grupo, aí compreendidos os aspectos que se podem considerar como os mais cotidianos, os mais triviais ou os mais “inconfessáveis”.

Com isso a cultura é algo que, uma determinada pessoa, sociedade ou grupo cultiva, por exemplo: comparando o hábito de viver, o estilo de vida de cada um, percebe-se a diferença em um simples modo de vestir-se, ao se identificar com um determinado estilo musical, tudo isso faz parte da cultura de cada indivíduo. A arte quando é produzida, quando é apreciada, observada, seja uma pintura, uma escultura, uma peça de teatro, um filme, tudo isso é uma expressão cultural que cada um vai perceber/compreender de forma diferente, também tem o nível de escolaridade, existem muitas pessoas cultas que tiveram a oportunidade de estudar, que lutaram para realizar os sonhos, e outras que não tiveram a oportunidade necessária, mas isso não anula a cultura de ninguém, pelo contrário, enriquece a nossa forma de aprender. A palavra cultura vem do latim “*colore*”, que significa “cuidar”, “cultivar”, tomar conta de algo, saber administrar alguma coisa com cuidado, com atenção.

A palavra cultura apresenta diversas concepções. Forquin (2012) esclarece:

Palavra-chave, palavra-guia, palavra-intersecção do vocabulário da educação, este termo “cultura” é também um dos mais equívocos e mais enganadores. Observamos em seu aspecto semântico uma tensão entre uma faceta individual e uma faceta coletiva, um pólo

normativo e um pólo descritivo, uma ênfase universalista e uma ênfase diferencialista (p. 11).

De acordo com o autor, cultura e educação estão interligadas. Outro ponto importante é que a cultura pode ser vista/analisaada e compreendida sob os âmbitos individual e coletivo.

Trazemos, neste estudo, algumas concepções sobre cultura, além das já mencionadas, como forma de iniciar nossas análises sobre o objeto de estudo em pauta. Segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2001, p. 197) “Cultura é o complexo dos padrões de comportamentos, das crenças, das instituições, das manifestações, intelectuais, etc., transmitidos coletivamente, e típicos de uma sociedade”.

Como sabemos esses hábitos de vida são adquiridos no meio onde estamos inseridos, desde o nosso nascimento, com isso aos poucos vamos formando nossa personalidade, cultivando traços aprendidos e criando nossos próprios. Desde nosso primeiro contato e por toda nossa vida vamos vivenciando momentos diferentes, conhecendo lugares, pessoas, contexto distintos.

Ao pensarmos em cultura, necessariamente retomamos a ideia de ser humano/homem, desta forma:

[...]a abordagem da Antropologia é uma abordagem integrativa. Busca conhecer as múltiplas dimensões do ser humano em sociedade, como suas formas de organização social, sua economia, suas formas de organização política e jurídica, seus sistemas de parentesco, suas formas de conhecimento e suas crenças religiosas, ou seja, procura conhecer o homem em sua totalidade. E, embora com o desenvolvimento do campo da Antropologia tenham surgido áreas específicas de estudo a partir de todas essas dimensões, a característica mais importante da abordagem antropológica consiste exatamente em não parcelar o homem, mas, ao contrário, relacionar todos esses distintos planos, pensando o homem como um todo (VALPASSOS E CUNHA, 2011, p.11)

Por isso é indispensável voltar ao início, ir à origem, ter uma visão antropológica a respeito da cultura. Antes de mais nada precisamos compreender o significado de antropologia, para melhor definição trazemos o termo

etimológico. É um termo de origem grega, formado por “*anthropos*” (homem, ser humano). Segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2001, p. 48) é o estudo que nos ajuda a refletir as características acerca do indivíduo, “[...] cujas finalidades são descrever o ser humano e analisá-lo com base nas características biológicas e sociológicas e socioculturais dos diversos grupos (povos, etnias, etc.), dando ênfase às diferenças e variações entre eles”. Nas palavras de Batista (2010, p. 103), “Ao se perceber mais um significado de estudo do homem, esta tradução se encontra em outros termos como: genética, sociologia, zoologia, psicologia e muitos outros, mas o que realmente diferencia o estudo em foco é exatamente o objeto material, que envolve casos”. Todo homem é por natureza um ser biológico, cultural e social, segundo o olhar antropológico cada área tem uma amplitude, “Como se nota, o campo da Antropologia é muito vasto, e o dessecá-lo seria impossível, pois, nenhum ser humano conseguiria viver o bastante para absorvê-lo, ou seja, dominar-lhe em sua plenitude” (BASTISTA, 2010, p. 103).

A antropologia estuda de forma racional o ser humano, pois a partir da razão o homem pode escolher uma variedade de opções de vida, que ajudará a encontrar muitos caminhos de construção, conhecimento, evolução. A antropologia está encarregada de estudar essas linhas, esses diversos aspectos que o ser humano tem, com o propósito de compreender, analisar, verificar essa diversidade de conhecimento. O objetivo da antropologia estuda exatamente o que é diferente entre as culturas. “Ela tem como objetivo o estudo das culturas humanas em sua totalidade e, ao mesmo tempo, em suas diversidades históricas e geográficas” (VALPASSOS E CUNHA, 2011, p. 11), a partir dessas dimensões passa-se a conhecer as diversidades culturais assumidas por cada grupo, cada qual com conjuntos de regras, valores, crenças distintas.

A cultura é algo amplo e precisa ser entendida desde o sistema macro, para depois ser pensada e entendida de forma micro nas instituições públicas de ensino. Diante das leituras e pesquisas realizadas para a elaboração deste trabalho, passamos a compreender a cultura como uso de costumes, valores, crenças que um determinado grupo cultiva, é algo importante e tem grande sentido para eles. Toda essa cultura vem de sua história, do espaço geográfico, do grau de escolaridade, da religião, da descendência, que são manifestadas de várias formas possíveis, na fala, no vestuário, no comportamento, na culinária e em outros

modos de se expressar. Como cada grupo tem sua própria história, a antropologia buscar entender o funcionamento dessas diferenças, entender o ser humano em sua totalidade.

Definida a concepção que temos como cultura, em termos gerais, este trabalho passa a discutir, no tópico seguinte, como esta tem sido absorvida e vivenciada pelas instituições educativas, em especial a escola, através da sua organização.

2.2 Cultura organizacional escolar

No decorrer da história do nosso país a cultura organizacional teve seu papel significativo, sendo um assunto investigado por muitos, principalmente nas instituições de ensino, onde os desafios são frequentes e precisam ser enfrentados com responsabilidade e competência. “A escola tem se tornado um objeto de estudo cada vez mais frequente, nas pesquisas desenvolvidas no país[...]” (SILVA 2006, p. 201). A escola é importante para o desenvolvimento intelectual, econômico, cultural e social, ela é foco de estudos para muitos pesquisadores. Estes, buscam analisar a cultura própria da instituição, pois cada uma tem a sua em particular, que se configura como sua própria identidade.

Com os avanços e evolução históricos, tecnológicos, conceituais e metodológicos a escola apresenta, em seu contexto, problemas/mudanças aos quais não está preparada para lidar. Dentre estes, destacamos a má formação docente, assim como investimento nessa área, número de escola inferior à sua clientela, salas superlotadas, falta de material didático e valorização docente. Portanto, perceber como a cultura organizacional escolar pode influenciar no processo de melhoria da qualidade de ensino, é fundamental. Diante dos diferentes cenários organizacionais, “[...] a escola como organização emerge, no panorama internacional, como um dos contextos mais estudados, sendo mesmo difícil identificar com algum rigor o sector pioneiro no estudo desta problemática[...]” (TORRES, 2004, p. 133), devido a importância que a escola tem, desde cedo torna-se um ponto de pesquisas, de estudos e análises que envolvem a cultura e sua organização. “[...] é necessário matizar e especificar, isto é, construir uma verdadeira problemática das relações entre escola e cultura” (FORQUIM 2012, p.14) é preciso mudança, caracterizando detalhadamente os problemas que

surgem nas instituições, apontando meios adequados para resolver tais questões. É imprescindível compreender a ligação de cultura e escola, sempre frisando em determinada dificuldade para posteriormente vir um bom resultado.

A cultura organizacional está relacionada a um fato social variado, difícil e impreciso. É imprescindível a incorporação da cultura nos espaços escolares, levando em consideração as dimensões macro e micro no sistema educacional. Sendo entendido e valorizado o estudo da cultura de forma micro dentro das instituições e na sala de aula, vendo como a cultura contribui para a interação e o desenvolvimento do ensino aprendizagem dos alunos, e de forma macro como a cultura pode ajudar no processo de formação da identidade da escola, com um olhar atencioso aos diversos níveis de diferença que existe dentro dos espaços educativos. Sobre esses espaços, Nóvoa (1999, p. 1) explica que: “Depois de uma perspectiva tradicional que privilegiava ora o nível micro da sala de aula, ora o nível macro do sistema educativo, emergiu uma sociologia das organizações escolares que se propõe optar por um nível *mezzo* de compreensão e de intervenção”. Partindo desse olhar, a formação do indivíduo não é restrita apenas à sala de aula, ela vai muito além dos planejamentos feitos e das práticas realizadas, a infraestrutura da escola contribui muito nesse processo. Quando o Projeto Político Pedagógico é implementado de forma autêntica, os espaços refletem isso de modo visível, através do respeito, atenção, cuidado e se preocupar com a formação de valores. Cada espaço escolar deve ser pensado e organizado com um fim pedagógico.

As instituições precisam estar flexíveis as situações, dispostas as mudanças e inovações, é um processo que exige atenção, dedicação e preparação, tendo como objetivo atingir a qualidade social, garantindo a formação pessoal do sujeito em suas habilidades, competências, deixando apto para enfrentar uma sociedade cheia de desafios. Os espaços escolares devem ser lugares de formação e, o sistema educativo, descentralizado, para assim alcançar uma autonomia própria. Desse modo, a escola tem responsabilidade com a formação individual e coletiva dos alunos, o espaço educativo disponibiliza experiências novas para os educandos, com um olhar flexível diante das situações corriqueiras que surgem, as atividades são elaboradas e realizadas e de imediato os alunos tem a liberdade

de construir/reproduzir/ressignificar aquilo que aprenderam, ajudando na formação de indivíduos autônomas e livres.

Entendemos o espaço escolar, conforme afirma Nóvoa (1999, p. 1): “[...] como espaços de autonomia pedagógica, curricular e profissional, o que implica um esforço de compreensão do papel dos estabelecimentos de ensino como organizações, funcionando numa tensão dinâmica entre a produção e a reprodução, entre a liberdade e a responsabilidade” (NÓVOA, 1999, p. 1). Ao considerarmos a autonomia como parte do espaço escolar, atenderemos aos princípios da gestão democrática. A autonomia deve ser exercitada, compreendida como algo intrínseco à cultura organizacional escolar.

É fundamental dar autonomia aos que fazem parte do processo ensino aprendizagem, objetivando a melhoria do ensino, com respeito e liberdade, reconhecendo o sujeito que faz parte do processo de construção. Sabe-se, hoje, que a descentralização contribui para essa autonomia dentro da escola, como Ferreira (2000, p. 18) afirma

Não há autonomia da escola sem o reconhecimento da autonomia dos indivíduos que a compõem. Ela é, portanto, o resultado da ação concreta dos indivíduos que a constituem, no uso das suas margens de autonomia relativa. Não existe uma autonomia da escola em abstrato, fora da ação autônoma organizada dos seus membros.

A autonomia da escola é formada pela participação dos indivíduos que a compõem, sem tal contribuição, a escola não constrói uma cultura que se caracterize com os pressupostos democráticos. A função social da escola é responsável na formação de indivíduos conscientes dos seus direitos e deveres, através dos conhecimentos elaborados, construindo uma sociedade justa, igualitária. Trazendo também o que Barroso (2000, p. 18) diz:

A autonomia das escolas não constitui, portanto, um fim em si mesma, mas um meio da escola realizar, em melhores condições, as suas finalidades, que são, como se sabe, as convém lembrar, a formação das crianças e dos jovens que frequentam as nossas escolas.

Ou seja, quando a escola tem autonomia, ajuda de um modo significativo no processo de transformação do aluno, pois a escola torna-se diferente em seus métodos de ensino, e reflete na vida do educando, cada um tem sua diferença, tem sua maneira de aprender, tem seu tempo, nem todas as crianças aprendem do mesmo modo, com o passar do tempo eles vão adquirindo sua própria autonomia.

Portanto, compreende-se, a partir das leituras realizadas, que a Cultura Organizacional Escolar compreende as interações de indivíduos com manifestações culturais diferentes, que são compartilhados, com o objetivo de criar a identidade da escola. A partir das tomadas de decisões, os benefícios são visíveis para a escola, incentivam os educandos a participarem ativamente dos momentos educativos, contribuindo para a sua formação individual, preparando-os para serem indivíduos autônomos. Ajuda no momento de aprendizagem, na organização consistente de conhecimentos e comportamentos, que são fundamentais para o bom desenvolvimento da escola. A cultura organizacional escolar é um mecanismo precioso para organizar, expor visões para melhores correções, modificações e adaptações no processo organizacional de ensino.

2.3 Considerações sobre democracia

A democracia segundo Bobbio (2010, p. 319) pode ser considerada: “[...] como Governo do povo, de todos os cidadãos, ou seja, de todos aqueles que gozam dos direitos de cidadania, se distingue da monarquia, como Governo de um só, e dá aristocracia, como governo de poucos”. Nesse sentido, a democracia envolve participação, coletividade e descentralização. Todos têm a liberdade de ir e vir, tem o poder de escolha, e de ter seus direitos preservados, exercendo assim sua cidadania. A democracia tem sido institucionalizada em alguns momentos da história da humanidade, esta, considera o ser humano como um sujeito político, que naturalmente é democrático, tendo o direito de participar das tomadas de decisões políticas e direito de se expressar. Com relação a natureza etimológica da palavra democracia, identificamos que esta tem origem na Grécia Antiga (*demo* = povo e *kracia* = governo), que, traduzida denota *governo que emana do povo*.

Destarte, “[...] é interessante perceber que a democracia não existe sem a participação de todos. A democracia exige um sentimento de pertencimento e reconhecimento, ser um valor social impregnado na alma dos sujeitos e das instituições (SOUZA, 2013, p. 67), deixando o sujeito livre na escola para viver a democracia, ela pode ser específica em alguns pontos, mas não é diferente da que temos no meio social, ela nos impõe inúmeros desafios, entre eles a construção de uma sociedade igualitária e participativa. Tornando-se assim um assunto imprescindível e pertinente e ao mesmo tempo complexo, que precisa ser tratado com frequência e vivenciado de forma legítima. Para isso a Constituição Brasileira de (BRASIL, 2016, p. 11) nos assegura que:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos

- I – a soberania
- II – a cidadania
- III – a dignidade da pessoa humana
- IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
- V – o pluralismo político

Para maior legitimidade, deve-se abordar esses pontos com clareza e veracidade, dando enfoque ao igual direito de participar em todas as situações.

De acordo com os nossos escritos, podemos considerar a democracia sobre diversos vieses, dentre eles, o viés político, social e filosófico e o viés legalista. É importante destacar que ambos são necessários para a implementação de espaços verdadeiramente democráticos. A escola, lugar de sociabilidade, de formação crítica e cidadã, requer o exercício contínuo de ações democráticas que englobam a participação de todos que estão direta e indiretamente ligados ao processo de ensino e aprendizagem. Nos tópicos abaixo, fazemos alusões a gestão escolar na perspectiva democrática nos espaços escolares como algo necessário a uma cultura organizacional que visa ampliar seus saberes e fazeres respaldados em procedimentos, formalísticos, legalistas ou de pertencimento, democráticos.

2.4 Gestão escolar

De acordo com o dicionário (FERREIRA, 2001, p. 347) gestão pode ser considerada como “Ato ou efeito de gerir, gerência”. Embora, no conceito abordado, a gestão apresenta-se como um ato administrativo, esta, tem um papel importante no contexto educacional.

A gestão escolar constitui-se como um dos meios para o desenvolvimento e avanço qualitativo das ações desenvolvidas na escola. Com isso, alguns estudiosos têm discutido esse tema a fim de mostrar a importância de uma gestão democrática, inovadora e flexível, desconstruindo as concepções e práticas de uma gestão autoritária.

Diante de tantos desafios encontrados, não é fácil para um gestor administrar, organizar um espaço escolar que envolve pessoas e culturas distintas, é algo desafiador que requer compreensão e articulação diante das demandas, é um processo contínuo que exige desse(a) profissional flexibilidade e criatividade, construindo assim um ambiente democrático e participativo.

Antes de destacarmos a especificidade da gestão, é importante enfatizarmos o que é gestão e administração escolar. Desse modo entende-se que, “A gestão educacional estabelece o direcionamento e a mobilização capazes de sustentar e dinamizar o modo de ser e de fazer do sistema de ensino e das escolas” (LUCK, 2008, p. 25). Nesse sentido, cabe a gestão escolar propor ações, projetos e vivências que ajudem a dinamizar e mobilizar toda a comunidade envolvida no processo educativo, com o fim de alcançar uma educação de qualidade. Já “O ato de administrar corresponderia a comandar e controlar mediante uma visão objetiva de quem atua sobre a realidade, de maneira distanciada e objetiva[...]” (LUCK, 2008, p. 58). Percebe-se, nas definições apontadas, que gestão e administração trazem conotações diferentes. A primeira caracteriza-se de forma mais dinâmica, processual, participativa e interativa. Já a administração está caracterizada por mecanismos de controle, objetivista, de prestação de contas, distanciando-se dos contextos e formas de organizações sociais.

Neste trabalho, optamos por usar o termo gestão escolar como algo que apresenta uma episteme própria, envolta numa cultura organizacional que valoriza os princípios democráticos, participativos, descentralizantes e autônomos.

A gestão escolar considera os aspectos sociais, políticos, culturais, pedagógicos, entre outras questões, sendo um elemento catalisador nesse meio, buscando nutrir e ajudar o desenvolvimento de um ambiente educacional, interligando as Políticas Públicas e a Legislação educacional proporcionando a interação e a participação de todos.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 2017, p. 15):

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola.

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1998)

Assim, a responsabilidade no processo de gestão escolar é de todos os funcionários, professores, estudantes e comunidade na participação da produção do projeto Político Pedagógico, já aos “Diretores escolares compete zelar pela realização dos objetivos educacionais, pelo bom desempenho de todos os participantes da comunidade escolar e atingimento dos padrões de qualidade definidos pelo sistema de ensino e leis nacionais, estaduais e municipais. ” (LUCK, 2009, p. 22), ou seja, o seu papel é de estimular, auxiliar, articular e organizar as atividades para que não se perca a função social da escola.

2.5 Gestão escolar democrática

A gestão democrática do ensino público é um tema de interesse atual e vem sendo investigado por estudiosos e pesquisadores das áreas voltadas para a educação. Entender a importância desta para a melhoria da qualidade de ensino é importante e deve ser considerada pelas instituições educativas como um princípio legal que precisa ser respeitado. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional, no artigo 3, inciso VIII, o ensino deve ser ministrado com o princípio da: “Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino” (BRASIL, 2017, p. 9), nas escolas é necessária essa prática democrática que serve para o crescimento e a humanização de todos

os envolvidos, para o melhor desenvolvimento, construindo uma sociedade igualitária e participativa. No mesmo artigo, no inciso XI, na vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, existe uma ligação no processo de ensinar no trabalho e nas experiências sociais que cada indivíduo carrega consigo.

Para consolidar a prática democrática, é urgente a atuação de todos que devem estar comprometidos com o processo educativo, é algo que não pertence apenas ao gestor da escola; todos os momentos, as reflexões, práticas, debates; discussões e resultados, devem ser realizados na coletividade.

Alguns caminhos são importantes para que a gestão democrática aconteça, um desses caminhos é a formação dos conselhos escolares, que devem ser formados por pessoas que foram de fato escolhidos democraticamente, através de uma eleição na escola, na comunidade. Outro meio essencial para que a gestão escolar se materialize na escola é a eleição para a escolha dos diretores escolares, as escolas devem aderir a essa proposta de escolher democraticamente os seus representantes.

Falar de gestão escolar democrática, não é falar de qualquer tipo de gestão escolar, não é apenas administrar: “A administração escolar configura-se, antes do mais, em ato político, na medida em que requer sempre uma tomada de posição” (DOURADO, 2000, p. 82). Nesse sentido, a gestão escolar apresenta uma conceituação ampla e ao mesmo tempo complexa pois, exige a absorção de meios democráticos para se constituir. Para Ferreira.

A gestão da educação compete a direção do processo de organização e o funcionamento de instituições comprometidas com a formação humana do cidadão brasileiro e da cidadã brasileira, por meio de um novo conhecimento que ilumine as diversas formas democráticas de condução do processo educacional (2000, p. 104)

De acordo com o exposto, a gestão da educação deve estar comprometida com a formação cidadã do sujeito, elaborando planos e ações que permitam o exercício democrático.

Por outro lado, as políticas públicas voltadas a gestão escolar, devem considerar uma gama de ações que oportunizem o melhoramento da educação

pública, o que envolve o investimento em formação docente, conforme afirmado por Ferreira (2000 p. 107): “Novas exigências se impõem para as políticas educacionais em responder de forma comprometida, ampla e efetiva às necessidades reais e urgentes de formação, qualificação e valorização dos/das profissionais da educação[...]”. Dessa forma as políticas educacionais têm a responsabilidade de assegurar o essencial para que os professores possam ser profissionais preparados para exercer sua função com responsabilidade. A escola é um lugar de transformação, e o professor faz parte desse processo, ele é mediador de todo conhecimento, esse fato remete ao pensamento de Ferreira (Op. cit., p. 108):

Desta forma o/a profissional da educação torna-se intelectual transformador, porque cria condições, na prática educacional, que propiciam o fortalecimento do poder do/a professor/a, ajudando-o/a a torna-se um/a profissional reflexivo/a de suas circunstâncias e criador de um novo conhecimento. Essa concepção de professor/a, de profissional da educação permitirá a formação de homens e mulheres brasileiros/as capazes, competentes, éticos, enfim, humanos.

O professor que assume com domínio e responsabilidade sua função social, como transformador/a, possibilitando ao aluno a oportunidade de criar seus próprios caminhos, ajudando-o a serem criadores de situações, criando, respeitando a cultura, transformando o meio onde estão inseridos, pode ser o início de uma formação que abarque a cultura democrática na escola.

Dentro das instituições de ensino, existem muitos desafios a serem enfrentados de forma significativa. Para que se tenha uma educação de qualidade são necessárias políticas públicas voltadas ao exercício da cidadania nos espaços educativos, a formação de profissionais habilitados e preparados para o mundo atual e uma organização e gestão escolar que coopere para uma cultura democrática. Desse modo, [...] tratar da administração da educação no âmbito das políticas que as norteiam e configuram a cidadania de seus atores nos leva a analisar, refletir e questionar a formação de profissionais que dirigem a educação e formam os homens e mulheres brasileiros” (FERREIRA, 2000, p. 98).

As políticas educacionais precisam, necessariamente atender as carências e interesses dos indivíduos, sem restrição. É bom lembrar o que traz a Constituição

Federal do Brasil (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996) que garante o direito ao acesso à educação a qualquer brasileiro. No artigo 3º da LDB (BRASIL, 2017, p. 9) assegura que o ensino deverá ser ministrado com base nos princípios, Inciso I, “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”, as políticas educacionais devem assumir de forma firme esse compromisso com a educação, garantindo a todos os cidadãos brasileiros o direito ao acesso à educação. Inciso II versa sobre a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber”, o que nos leva todos a concluir que os cidadãos tem o direito de ter um ensino de qualidade e profissionais preparados, tornando-se um ser crítico, ativo, pensante, pesquisador e divulgador de suas próprias ideias e culturas, com autonomia; No inciso VII, enfoca-se a “Valorização do profissional da educação escolar”, o que coloca a educação em um patamar de destaque para o desenvolvimento social, político, cultural do ser humano. Com isso os profissionais desse espaço precisam ser bem valorizados, pois estes assumem um papel significativo na construção da sociedade.

Na medida em que a gestão da escola percebe que todos os envolvidos têm o potencial de contribuir para a construção dos saberes produzidos na escola, o que envolve comunidade, professores, pais, estudantes e demais funcionários, fica mais fácil compreender como a democratização da educação escolar é importante.

Uma das autoras que nos ajuda a entender a gestão democrática da escola é Santos (2011). A mesma defende que para discutir esse tema, é necessário analisar três bases para compreender a realidade dinâmica e complexa da escola: a epistemológica, a política e a pedagógica. A primeira base remete a concepção de gestão democrática numa perspectiva sociocrítica, a segunda está voltada para os processos de descentralização do poder e a terceira enfatiza a garantia do processo de formação cidadã. Concordamos e defendemos essas bases como caminhos possíveis para uma gestão verdadeiramente democrática, assim como para a implantação de uma cultura organizacional que culmine com os ideais identificados nas bases epistemológicas, políticas e pedagógicas.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa foi realizada com caráter qualitativo, em vista ao objeto a ser investigado. Exclusivamente, nesse estudo, pesquisamos como acontece democraticamente a cultura organizacional em uma escola, localizada no município de Calçado, Agreste Meridional de Pernambuco - Brasil. Ela engloba serviços educacionais do 2º ao 6º ano do Ensino Fundamental, visando a formação do cidadão, preparando-o para transformar a sociedade de forma consciente e significativa. A escolha por esta escola é decorrente de uma experiência de dois anos como estagiária, que nos levou a querer compreender como acontece a organização nesse espaço.

Segundo Gogoy (1995, p. 21), o estudo qualitativo se dá quando “[...] o pesquisador vai a campo buscando “captar” o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas neles envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes”. Portanto, “[...] a pesquisa qualitativa nos mostra a realidade através de suas características construídas no decorrer do processo de estudo, onde também o pesquisador está preocupado com o processo e não somente com os dados e entendendo os significados diante da abordagem qualitativa” (GIONGO 2014, p. 26).

Todos nós carregamos um certo grau de conhecimento que nos ajuda a compreender as situações. Com pontos de vistas diferentes, vamos construindo novos conhecimentos através de outros já existentes. Todas as realidades, os espaços, precisam ser entendidos e compreendidas através das convivências e interpretações feitas.

Com isso, optamos por dar continuidade com um estudo bibliográfico, dentre outras contribuições para o enriquecimento da pesquisa, “[...] sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito[...]” (MARCONI E LAKATOS 2007, p. 71). Desse modo, esse tipo de pesquisa organiza, ordena e sustenta um trabalho, dando embasamento teórico que nos ajuda a enfatizar os conceitos, justificativas etc., Através de outros autores que se debruçaram sobre determinado assunto. Seguida de pesquisa de campo, onde vamos realizar a pesquisa na prática.

Optamos pela realização de um estudo exploratório, que busca ter uma a proximidade maior com o objeto a ser investigado:

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. [...]tem como preocupação identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Esse é o tipo de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas[...] (Gil 2002, p. 41, 42).

Para a coleta de dados, optamos pela aplicação de questionário com treze (13) perguntas que trazem esclarecimentos sobre o objeto de estudo em análise. Além do questionário, foram feitas observações durante o mês de setembro do ano de 2019, que ocorreram no turno da tarde. Os dados coletados, juntamente com os fundamentos teóricos elencados, subsidiaram a referida pesquisa.

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nossa análise aconteceu no município de Calçado, localizado no Agreste Pernambucano, Microrregião do Agreste Meridional. Por meio das observações feitas durante o mês de setembro de 2019, e do questionário aplicado a um dos responsáveis pela escola.

O sujeito de pesquisa apresenta uma faixa etária de mais de 50 anos, é natural da cidade de Calçado, do sexo feminino. Quanto a escolaridade, tem graduação em letras. Quando perguntada de sua carga horária de trabalho diário, a mesma explicou que exerce uma carga horária de 6 horas. Sobre como foi escolhida para ocupar seu cargo como responsável, informou que foi escolhida através da indicação da secretária de educação e que exerce esse cargo acerca de 10 anos na escola.

Posterior a análise do perfil do sujeito de pesquisa elencamos algumas questões relacionadas ao objeto de estudo. Dentre eles, destacamos as tomadas de decisões na escola. Segundo a entrevistada as tomadas de decisões são realizadas através de reuniões com a gestora, os coordenadores e os professores, que se reúnem para chegar a conclusões dos assuntos colocados em pauta. Foi questionado também, se a escola dispõe de outras atividades educativas para os estudantes, além das que eles vivenciam na sala de aula, a entrevista respondeu

que sim e afirmou que existe alguns projetos, a exemplo do projeto da Páscoa, das festividades juninas, o projeto sobre trânsito e são ofertadas aulas de reforço para os estudantes. Dando prosseguimento aos questionamentos foi perguntado sobre os princípios que a escola trabalha no seu cotidiano em busca da qualidade de ensino, a entrevistada destacou que, eles seguem o princípio da democracia, da eficiência, da autonomia da qualidade total e da participação.

De acordo com a resposta dada percebemos que, o princípio da gestão “democrática”, a partir dos dados coletados com a aplicação do questionário, está muito voltada as perspectivas neoliberais, pois dá ênfase a qualidade total, que é uma política adotada pelas instituições educativas públicas que visam a preparação do sujeito para o mercado de trabalho, ou a preparação do estudante para a aprovação nas avaliações externas, trazendo para a escola a qualidade total, entretanto essa qualidade está relacionada apenas aos procedimentos numéricos, estatísticos, que são impostos pelas avaliações externas, de larga escala.

Outra crítica que fazemos é com respeito ao princípio da eficiência, esse princípio está diretamente relacionado as teorias clássicas da administração pública, e o nosso trabalho se contrapõe as teorias clássicas porque percebe a escola como um espaço de humanização, de participação, de diálogo, de troca de ideias, de formação cidadã e democrática. Na medida em que a escola deixa de lado outros princípios que fazem parte da perspectiva democrática, quais seriam eles, autonomia, descentralização, a formação cidadã, acaba por delimitar uma cultura organizacional escolar pautada em fins como o da qualidade total, dos resultados, comparando-se a uma empresa.

Questionou-se também sobre se a escola dispõe de projeto político pedagógico, a entrevistada respondeu que sim, e o mesmo foi elaborado pela gestão antiga. O Projeto Político Pedagógico é a identidade da escola, é através dele que se delineia os princípios, quais perspectivas, quais os caminhos teóricos que a escola vai tomar em relação a sua proposta pedagógica. Portanto, este instrumento deve ser renovado, atendendo as demandas atuais da escola, deve ser construído no coletivo e revisitado sempre que necessário. Outro instrumento importante para a efetivação de uma cultura organizacional democrática, é a formação dos conselhos escolares. Na escola pesquisada, os participantes do

conselho escolar são a gestora, a coordenadora, os professores e a parte administrativa, com isso notamos que os pais e estudantes não participam.

A escola é um espaço de transformação, onde o conhecimento é construído e reconstruído a todo momento, ajudando os educandos a formar suas próprias opiniões, críticas e questionamentos. É o lugar onde a aquisição do saber se concretiza, junto com princípios, condutas, tradições que cada um tem, fazendo com que, além do conhecimento, a apropriação da cultura materialize-se nesse espaço.

Temos princípios estabelecidos que garantem a legalidade do ensino-aprendizagem dos educandos, que constam na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), já citados anteriormente. Nessa concepção temos uma visão clara como deve acontecer a construção de uma escola pública e verdadeiramente democrática, em prol do bem comum e ensino de qualidade.

Constatamos que, a gestão democrática mesmo estando proposta na LDB, não é totalmente implementada como deveria. Na escola campo de pesquisa, os responsáveis foram escolhidos através de indicações políticas, que, ao analisarmos, é frequente e um dos critérios mais usados pelos governantes que assumem o poder.

Visto que, através desse tipo de escolha, entre outras questões, muitos são colocados para assumir uma responsabilidade além de sua preparação, tendo uma visão muito restrita sobre o cargo assumido, agindo mais como administradores do que como gestores. Diante disso é preciso estar sempre atualizado e ter formações periódicas para acompanhar as mudanças que acontecem constantemente, pois a escola reflete a sociedade onde está inserida, e vivemos em uma sociedade que muda a todo momento, e estar inserida dentro de uma instituição de ensino requer atenção e comprometimento na busca de aperfeiçoamento para fazer a diferença e melhorar as maneiras de manter uma gestão escolar democrática envolvendo toda a comunidade escolar.

É importante dar ênfase à elaboração do PPP, pois consideramos este como a identidade que diferencia uma escola da outra. O PPP deve ser atualizado a cada dois anos, para que o gestor esteja apto a direcionar e buscar melhorias e inovações, e saber o papel social que a escola pretende alcançar, definindo e organizando os projetos pedagógicos com flexibilidade e responsabilidade.

Assim, a escola analisada não vivencia essa prática de forma completa, a elaboração desse documento engloba apenas uma parte da comunidade escolar.

A pesquisa em foco é importante pois direciona para reflexões teóricas e empíricas sobre a cultura organizacional da escola. Vimos que as práticas ditas como “democráticas”, estão sendo confundidas, na escola campo de pesquisa, com o sistema que se apresenta como neoliberal e mercadológico, considerando as escolas como espaços de produção e instrumentalização de saberes necessários ao mundo do trabalho.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos estudos realizados, é importante refletir sobre os resultados alcançados na pesquisa de campo através das observações e aplicação de questionário. Foi possível constatar que ainda existe uma dificuldade em inserir no espaço escolar os princípios democráticos. Foi possível identificar também que o fim social da escola está voltado para a preparação do indivíduo para o mercado de trabalho, sendo de maior importância apenas a qualidade total da escola, visando resultados através de números, que são adquiridos por meio de provas externas.

Ao final de nossos estudos e pesquisas, percebemos que a cultura organizacional escolar, do campo estudado, não tem sido vivenciada a partir da gestão democrática. A cultura organizacional desenvolvida na escola campo de pesquisa, relaciona-se a um tipo de cultura com os pressupostos presentes na perspectiva neoliberal e gerencial, com enfoque na qualidade total e nos resultados obtidos com as avaliações externas. Apresentam-se limites para o exercício de uma gestão democrática através de práticas como indicação para o cargo de gestor, não atualização do Projeto Político Pedagógico e não participação da comunidade no Conselho Escolar.

Mesmo com os resultados obtidos, acreditamos que é possível instituir uma cultura organizacional escolar voltada para a gestão democrática a partir de uma educação transformadora, libertadora e de formação cidadã politizada.

Referências bibliográficas

1. Curso de Gestão Democrática na Administração da Educação no Município de Santa Cruz do Capibaribe. 2013. BATISTA, Jefferson Alves. Reflexões sobre o conceito Antropólogo de cultura. 2010. Disponível em: <http://197.249.65.74:8080/biblioteca/bitstream/123456789/1184/1/reflexoes%20sobre%20o%20conceito%20antropologico%20de%20cultura.pdf>. Acesso em 18/05/2019 às 14:53.
2. BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política. 13º edição. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2010.
3. BRASIL, CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil. 2016. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/518231/CF88_Livro_EC91_2016.pdf Acesso em: 20/09/2019 às 16:49.
4. BRASIL, Lei nº 9394/1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Edição atualizada até março de 2017. Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_1ed.pdf. Acesso em: 19/09/2019 às 16:30
5. DOURADO, Luiz Fernandes. A ESCOLHA DE DIRIGENTES ESCOLARES: Políticas e gestão da educação no Brasil. Et al. GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO: atuais tendências, novos desafios. 2º edição, São Paulo: Cortez, 2000.
6. FERREIRA. Aurélio Buarque de Holanda. MINIAURÉLIO SÉCULO XXI ESCOLAR: o minidicionário da Língua Portuguesa. 4º edição, São Paulo: Nova Fronteira, 2001.
7. FERREIRA, Naura Syria Carapeto (org.). A GESTÃO DA EDUCAÇÃO E AS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO: Desafios e compromissos. 1998. Et al. GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO: atuais tendências, novos desafios. 2º edição, São Paulo: Cortez, 2000.
8. FORQUIN. Jean Claude. Escola e Cultura. 2012. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=2398325>. Acesso em: 09/01/2019 às 11:25.
9. GIL, Antônio Carlos. Como elaborar Projetos de Pesquisa. Editora Atlas, 4º edição. 2002. Disponível em: <http://www.urca.br/itec/images/pdfs/modulo%20v%20->

- %20como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf. Acesso em 01/06/2019 às 14: 53.
10. GIONGO, Daniela Barth. Análise sobre a Gestão democrática em uma escola de educação infantil em Selbach/RS. 2014. Disponível em: https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/11778/Giongo_Daniela_Barth.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 26/05/2019 às 16:41.
 11. GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa qualitativa tipos fundamentais. 1995. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/rae/v35n3/a04v35n3.pdf>. Acesso em 25/05/2019 às 18:41
 12. LUCK, Heloísa. Dimensões de gestão escolar e suas competências. Editora Positivo, 2009. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2190198/mod_resource/content/1/dimensoes_livro.pdf. Acesso em 07/09/2019 às 15:03
 13. GOMES, Alfredo Macedo (org). SANTOS. Ana Lúcia Felix dos. GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA: Bases Epistemológicas, Políticas. Editora Mercado de Letras, 2011.
 14. LUCK, Heloísa. GESTÃO EDUCACIONAL: uma questão paradigmática. 4 ed. Vozes, 2008.
 15. MARINA, Andrade Marconi de. EVA, Maria Lakatos. Técnicas de Pesquisa. 2007. Disponível em: http://www.labev.uerj.br/textos/tecnicas-pesquisa_pesquisa-bibliografica.pdf Acesso em 25/05/2019 às 20:01.
 16. NÓVOA, Antônio. Para uma análise das instituições escolares. 1999. Disponível em: <http://www.escolabarao.com.br/pdf/texto2/files/publication.pdf>. Acesso em: 18/05/2019 às 16:35.
 17. SILVA, Fabiany de Cássia Tavares. Cultura Escolar: quadro conceitual e possibilidades de pesquisa. Educar, Curitiba, 2006. n. 28, p. 201-216. Editora UFPR.
 18. SOUZA, Débora Quetti Marques de. O Dis
 19. TORRES, Leonor Maria de Lima. Cultura organizacional em contexto educativo. 1º Edição, PT: Instituto de educação e psicologia, 2004.
 20. VALPASSOS, Carlos Abraão Moura. CUNHA, Neiva da. História e Antropologia. Volume1/Módulo 1. Rio de Janeiro: Fundação CECIERJ, 2011. Disponível em: <https://canalcederj.cecierj.edu.br/012016/8f5b731cb1773f2584021322ccfab321.pdf>. Acesso em 18/08/2019 às 13:17.

EFEITO DO TREINO PLIOMÉTRICO NO INCREMENTO DA FORÇA DOS MEMBRO INFERIORES EM ATLETAS DE FUTEBOL JUVENIL DA CIDADE DA BEIRA, MOÇAMBIQUE

Mussá TAQUIDIR³²
Jeremias MAHIQUE³³
Sívio SARANGA³⁴

RESUMO

A pliométrica é uma forma vital de treinamento que tem como objetivos utilizar e valorizar o ciclo alongamento-encurtamento (CAE), visando maximizar a produção de força ou melhorar a performance desportiva (CHMIELEWSKI, et al./ 2006). Objectivos: examinar o efeito da aplicação de exercícios pliométricos no desenvolvimento da força dos membros inferiores em jovens futebolistas com idades compreendidas entre os 15 e 17 anos. A amostra foi constituída por 15 futebolistas masculinos do Clube Ferroviário da Beira. Para tal, foram submetidos a um programa de treino pliométrico durante seis semanas, com a frequência de três vezes por semana, durante 45 minutos. A análise dos dados compreendeu a análise exploratória dos dados, verificação de eventuais erros de entrada da informação, identificação de *outliers*, assim como a normalidade das distribuições através do teste *Shapiro-Wilk*, segundo a sugestão de (SALSBURG, 2009); cálculo da estatística descritiva básica; recorreu-se aos testes de medidas pareadas para examinar as diferenças entre o pré-teste e o pós-teste nos diversos indicadores em análise e para verificar o efeito do treino foi utilizado o teste ANOVA para medidas repetidas. Resultados: O programa de treino pliométrico aplicado durante seis semanas e três vezes por semana foi suficiente para melhorar o desempenho nos indicadores da aptidão funcional, salto horizontal, agilidade e velocidade. Conclusões: o treino pliométrico demonstrou um grande efeito em todos os indicadores em análise.

Palavras-chave: Força, Futebol, Pliométrico, Exercícios.

EFFECT OF PLYOMETRIC TRAINING ON STRENGTHENING LOWER LIMBS IN YOUTH SOCCER ATHLETES FROM THE CITY OF BEIRA, MOZAMBIQUE.

ABSTRACT

Plyometrics is a vital form of training that aims to use and value the stretch-shortening cycle (CAE), aiming to maximize force production or improve sports performance (CHMIELEWSKI,

³² Mestre e Docente da Universidade Licungo, Moçambique, Departamento de Educação Física e Desporto, Universidade Licungo, Extensão da Beira Centro desportivo do Goto, Bairro da Pontagea. Beira, Moçambique. taquidirmussa@gmail.com.

³³ Doutorando e Docente da Universidade Pedagógica do Maputo, Moçambique. mahique@gmail.com

³⁴ Doutorando e Docente da Universidade Pedagógica do Maputo, Moçambique. silviosaranga@gmail.com

et al./ 2006). Objectives: to examine the effect of applying plyometric exercises on the development of lower limb strength in young soccer players aged between 15 and 17 years. The sample consisted of 15 male footballers from Clube Ferroviário da Beira. To this end, they underwent a plyometric training program for six weeks, with a frequency of three times a week, for 45 minutes. Data analysis comprised exploratory data analysis, verification of possible information input errors, identification of outliers, as well as the normality of distributions through the Shapiro-Wilk test, as suggested by (SALSBURG, 2009); calculation of basic descriptive statistics; paired measures tests were used to examine the differences between the pre-test and the post-test in the various indicators under analysis and to verify the training effect, the ANOVA test for repeated measures was used. Results: The plyometric training program applied for six weeks and three times a week was sufficient to improve performance in indicators of functional fitness, horizontal jump, agility and speed. Conclusions: plyometric training demonstrated a great effect on all indicators under analysis.

Keywords: Strength, Soccer, Plyometric, Exercises.

Introdução

O treino pliométrico é um método de treinamento físico utilizado especialmente para o desenvolvimento da força explosiva em diversas modalidades desportivas que envolvem os membros inferiores WEINECK (2003), tornando-se assim uma forma de treinamento vital para modalidades desportivas que utilizam a potência com elevadas cargas externas a serem aceleradas (ELLIOT & MESTER, 2000).

Nesta peculiaridade, diversos investigadores do treino de força têm destacado a importância do seu trabalho em diferentes disciplinas desportivas (BOMPA,1995; FLECK et al., 1987; GONÁLEZ, 2001; KOMI, 1998; SALE, 1988; SALE,1991), ainda que a pesquisa que aborda esta temática com crianças e jovens seja bastante reduzida (BEUNEN, 2000; CARVALHO, 1999; DIALLO et al., 2001; FAIGENBAUMM, 2000; FOLK,1996). É comumente aceite que o treino de força tem um importante papel na formação e desenvolvimento das crianças e jovens (FLECK,1987; MARQUES 1993; PÁEZ, 2002; SOBRAL, 1988). No entanto, durante muito tempo o trabalho de força com cargas em crianças pré-púberes foi alvo de grande controversa e discussão (CARVALHO,1993; CARVALHO, 1996; GONZÁLEZ, 2001).

O principal argumento era de que as crianças não tinham o mesmo suporte muscular dos adultos, e que a ausência de androgénios neste período de crescimento e desenvolvimento idade limitaria os ganhos de força (CARVALHO,1993; CARVALHO,1996; PÁEZ, 2002). Entrementes, numerosos estudos não mencionam qualquer tipo de lesões físicas em crianças e jovens, reconhecendo que a força é melhorada mesmo em crianças pré-púberes (BEUNEN, 2000; BLIMKIE, 1989;

DIALLO, 2001; FALK, 1996; PAASUKE, 2001; RAMSAY,1990; SEWAL, 1986; WEITMAN, 1986).

Destarte, há a considerar que a força muscular constitui-se, no universo do rendimento desportivo, uma capacidade condicional fundamental e indispensável para a obtenção de altos níveis de performance. Assim, o treino de força se mostra justificado, mas exige também cuidados acrescidos com a cargabilidade principalmente quando aplicado a crianças e jovens (MARQUES, 2004).

Relativamente ao futebol, por suas especificidades, trabalho específico das habilidades motoras, técnicas e táticas próprias do jogo, associa-se a aspectos directamente relacionados com a força (HAKKIN, 1993; JANEIRA, 1994; JANEIRA, 1989.). Deste modo, é óbvio e se aceite que os incrementos de força influem directamente no rendimento desportivo de qualquer futebolista, independentemente da sua categoria.

Outrossim, na maioria das vezes, os erros técnicos cometidos pelos jogadores ainda muito jovens não se devem a deficiências técnicas ou coordenativas, mas sim à falta de força nos músculos que intervém num ou mais movimento técnicos (MARQUES & OLIVEIRA, 2001). Esta evidência é facilmente constatada em crianças e jovens quando tentam compensar o défice de força utilizando recursos, nem sempre os ideais, nas mais variadas situações de jogo e habilidades motoras. É importante salientar, o desenvolvimento óptimo da força é directamente influenciado por diferentes fases, denominadas por fases sensíveis. Estas representam aqueles períodos de vida onde o organismo tem especial sensibilidade e reacção positiva aos estímulos exteriores (PÁEZ & LUQUE, 2002).

Tanto quanto julgamos saber, em Moçambique, há escassez de estudos sobre a temática, repare-se que, os únicos estudos conhecidos sobre a temática e tendo por objecto crianças e jovens foram realizados por GUILA (2001) no contexto do desporto escolar e por JANEIRA (1989) no âmbito do alto rendimento. Dos dois estudos, nenhum abordou o treino de força com recurso ao treino pliométrico e agrega-se o facto de maior parte dos treinadores usar métodos tradicionais para o treinamento de força sem no entanto, recorrer aos exercícios que valorizam o ciclo alongamento-encurtamento (CAE), visando maximizar a produção de força para a melhoria da performance dos seus atletas, traduzindo-se, deste modo, em uma lacuna informacional. Mediante o exposto,

propusemo-nos a realizar a presente pesquisa que visa determinar o efeito da aplicação de exercícios pliométricos no desenvolvimento da força dos membros inferiores em jovens futebolistas moçambicanos com idades compreendidas entre os 15 e 17 anos.

Material e Métodos

Amostra

Para a realização do presente estudo recorremos à uma amostra de 15 atletas de futebol do escalão juvenil do Clube Ferroviário da Beira com idades compreendidas entre os 15 e os 17 anos, ambos do sexo masculino. Os sujeitos constituintes da amostra foram os mais assíduos aos treinos no período do estudo.

Processo de Medida

Variáveis antropométricas

Do ponto de vista antropométrico foi mensurado o peso através de uma balança manual portátil de marca Secca (M 01-22-07-245; Secca Germany), enquanto a altura foi avaliada com recurso a um estadiómetro de marca Harpender (Holtain, Crymych, UK), os procedimentos adoptados foram os padronizados e descritos por LOHMAN et al., (1988).

Testes de Avaliação da Força Explosiva

Para avaliação da força explosiva foram utilizados os seguintes indicadores: salto a partir de uma posição estática (BOSCO, 1982; SALES, 1991), agilidade (FACDEX – MARQUES, COSTA, MAIA, OLIVEIRA & GOMES, 1990) e velocidade 20 m (CARVALHO, 1993). Todas as componentes da força explosiva avaliadas estão amplamente nomeadas na literatura de especialidade e expõem, para cada uma, valores elevados de validade e confiabilidade.

Planos e programas de treino

Plano de treino pliométrico

Para além das três sessões de treinos por semanais a que todos os atletas estavam sujeitos no clube onde habitualmente treinavam, desenvolveu-se e aplicou-se, em

paralelo, nas suas fases iniciais, um plano de treino da força explosiva com a duração de 6 semanas com uma frequência de 3 vezes e duração de 40 minutos e subdividido em três fases de treino distintas

No primeiro período realizou-se exercícios de saltos no lugar e saltos com um e dois pés, saltos em extensão também com um e dois pés sobre argolas em linha vertical e em diagonal. Com 8 repetições em 6 séries com pausas entre exercícios de 30 segundos e pausas entre séries de 1 minuto. Houve um aquecimento prévio de 10 minutos. O material utilizado foi de fácil acesso.

No segundo período foram realizados saltos com mini barreiras e barreiras de atletismo com salto em velocidade, saltos com um e dois pés na horizontal e em diagonal. Saltos com 10 séries de 10 repetições cada e com intervalos entre exercícios de 30 segundos e pausas entre séries de 3 minutos de repouso. Também houve um aquecimento prévio de 10 minutos como forma de preparar o organismo para um trabalho mais intenso.

Para o terceiro período foram realizados saltos com caixas de 30 a 40 centímetros com barreiras a 50 a 90 centímetros de altura e sem caixas nas mesmas alturas. Com 10 a 15 repetições de 6 séries, com pausas entre exercícios de 90 segundos e entre séries de 5 minutos. Nestes exercícios houve uma maior exigência para evidenciar a progressividade das cargas e da intensidade com um aquecimento prévio de 15 minutos.

Procedimentos Estatísticos

A análise dos dados foi efectuada em diferentes etapas. A primeira compreendeu a análise exploratória dos dados, que foi realizada de acordo com os procedimentos habituais para verificar (1) eventuais erros de entrada da informação, (2) identificação de *outliers* com base nos diagramas de extremos e quartis, assim como a normalidade das distribuições através do teste *Shapiro-Wilk*, dado o reduzido tamanho da amostra. Em seguida foram calculadas às estatísticas discretivas básicas, média e desvio padrão e finalmente foram utilizados o teste de medidas pareadas para aquilatar as diferenças entre o pré-teste e o pós-teste nos diversos indicadores em análise e para verificar o efeito do treino, foi utilizado o teste ANOVA para medidas repetidas. Todas as análises foram realizadas mediante um pacote computadorizado *Statistic Package for the Social Science* (SPSS), versão 21.0 e, o nível de significância foi estabelecido em 5%.

Apresentação e Discussão dos Resultados

Na tabela 1, são apresentados os resultados da comparação dos valores obtidos antes e depois da administração do programa de treino pliométrico em que constata-se diferenças estatisticamente significativas ($p < 0.001$) em todas as variáveis estudadas nomeadamente, salto, agilidade e velocidade.

Tabela 1: Valores da comparação de médias para os indicadores da força explosiva, do pré para o pós treino (totalidade da amostra, $n = 15$)

Variáveis	Antes	Depois	Dif	T	p
	M±DP	M±DP			
Salto Horizontal	214,53±20,97	235,20±21,94	20.67	-7,76	0.001
Agilidade	24,01±1,76	22,50±1,25	1.51	4,55	0.001
Velocidade	7,8±0,71	6,9±0,65	0.86	11,58	0.001

Na tabela 2, são apresentados os valores do Wilks' Lambda e do valor de prova em que registam-se significância estatística ($p < 0.001$) em todos indicadores da força explosiva dos membros inferiores analisados nos dois momentos de avaliação. Apesar da significância estatística ter sido estabelecida entre os momentos de avaliação (pré - teste e pós - teste), foi necessário avaliar o tamanho do efeito do programa de treino, para tal calculou-se o Eta Squared que resultou nos seguintes valores 0.811, 0.992 e 0.905 para, o salto, agilidade e velocidade respectivamente. Utilizadas as diretrizes propostas por Cohen quando o valor do Eta Squared é (0.01 = pequeno, 0.06 = moderado, 0.14 = grande), os resultados sugerem um grande efeito do treino pliométrico nos distintos indicadores em análise.

Tabela 2: Valores médios e o efeito do treino pliométrico resultantes do teste ANOVA para medidas repetidas nos diferentes indicadores da força explosiva

	Antes (n=15)	Depois (n=15)	Wilks' Lambda	F	P	Eta Squared
	M±DP	M±DP				
Salto Horizontal	214,53±20,97	235,20±21,94	0.189	60.14	0.001	0.811
Agilidade	24,01±1,76	22,50±1,25	0.008	1693.1	0.001	0.992
Velocidade	7,8±0,71	6,9±0,65	0.095	134.07	0.001	0.905

Análise e Discussão dos Resultados

Os valores médios do peso e estatura dos jovens futebolistas analisados no presente estudo indicam uma aproximação aos valores de referência da Organização

Mundial da Saúde (CDC/NCHS/WHO, 2000). Este quadro característico não é frequente com populações de países em transição sociodemográfica devido a “insultos” nutricionais um dos factores de reconhecida importância para os baixos níveis de crescimento estatural e ponderal das crianças e jovens destes países, no entanto, para o presente estudo, por se tratar de um grupo na faixa etária em que acontece o salto pubertário o quadro acima descrito não registou-se, por outro lado, parece ter acontecido o fenómeno denominado de “re canalização”, bem descrito na literatura (SANTOS *et al.* 1997).

A literatura especializada tem reconhecido uma forte relação entre a força explosiva e o desempenho dos atletas no futebol, no entanto, vários pesquisadores tem realizado estudos que procuram aprimorar a condição física dos atletas que seja potenciado. Os exercícios de força requerem que os músculos de um determinado seguimento corporal se movam contra uma força de oposição, normalmente representada por algum tipo de equipamento, por elásticos, por pesos livres, por outros acessórios, ou mesmo pelo peso do próprio corpo (FLEK & KRAEMER, 2004).

O treino da força tem um forte efeito sobre o sistema músculo-esquelético. Neste concerne, o treino da força, principalmente de maior intensidade, promove aumento expressivo da força e potência muscular e, estimula a hipertrofia muscular e auxilia na formação e ou manutenção da massa óssea, enquanto o treinamento da força de baixa intensidade estimula o aumento da resistência muscular e tem efeitos positivos, porém de menor magnitude, sobre a massa muscular e óssea (KRAEMER & FRY, 1993).

Dos resultados obtidos no presente estudo do pré para pós teste observam-se diferenças estatisticamente significativas em todas as variáveis estudadas. O que poderá ter concorrido para este quadro de resultado é o facto da estrutura do programa do treino pliométrico adoptado, ou melhor, a sua duração, os exercícios seleccionados, o volume e a intensidade, a frequência semanal, assim como o intervalo para recuperação entre séries e entre exercícios, considerando claramente quer os princípios de treino, quer as orientações metodológicas aconselhadas a um trabalho desta essência, revelaram-se eficazes na melhoria da força explosiva dos membros inferiores dos atletas de futebol (SANTOS *et al.* 1997).

Estudos visitados que utilizaram exercícios idênticos aos do presente estudo corroboram com os do presente estudo na melhoria da *performance* da impulsão vertical (SANTOS *et al.*, 1997, PINNO & GONZÁLEZ, 2005). Os resultados obtidos no presente estudo podem ser assacados ainda que de uma forma subjectiva a grande adesão dos

atletas a esta proposta de treino. Portanto, parece ter concorrido a originalidade dos exercícios aplicados, bem como a sua diversidade. CAPPÀ *et al.* (2000) utilizam um programa de treino tradicional e um com exercícios derivados de levantamento de peso, tendo concluído que o treino com derivados de levantamento de peso produziu melhores resultados em menor tempo.

Uma outra investigação levada a cabo por GARRIDO (1995) procurou comparar o treino pliométrico com a musculação, tendo concluído que obteve melhores rendimentos o grupo que treinou com a musculação em apenas uma das seis variáveis testadas. No entanto, o estudo foi realizado com uma equipa de voleibol, desporto que não se enquadra, segundo a classificação de GONZALEZ (2004), como desporto de invasão, e sim, como desporto de rede.

Geralmente, quando se procura aquilatar a força explosiva dos membros inferiores o teste comumente utilizado é o salto horizontal. A eficiência de um atleta na execução do salto horizontal em alcançar a maior comprimento em sua impulsão é principalmente dependente dos factores determinantes para as diversas manifestações da força. Esses factores são a contribuição do componente contráctil, do sistema de recrutamento e sincronização, do componente elástico e do componente elástico reflexo (KOMI, 1992).

Segundo BARBANTI (2002), o salto horizontal é aplicado para medir a força explosiva activa, compreendendo que ao factor de capacidade contráctil acrescenta um segundo factor relativo a capacidade de sincronização e recrutamento da contracção das fibras musculares. Outrossim, a fiabilidade de medidas repetidas nos diferentes dias de avaliação do Salto Horizontal são apresentados na pesquisa levada a cabo por ELVIRA *et al.* (2001) em que encontrou valores de correlação extremamente elevados para este teste $r=0.98$. Nesta prova a diferença do pré-teste para pós-testes foi de 20.67cm, os resultados do presente estudo revelaram-nos que o programa de treino foi eficaz já que, se registam ganhos significativos ($p=0-001$) com valor do *Eta Squared* = 0.811 o que sugere um grande efeito do programa de treino pliométrico administrado. Quando comparamos os nossos resultados com os de outras pesquisas que aplicaram o mesmo teste para avaliar a força explosiva verificamos que estes são superior a todos eles (CUNHA, 1996; SARAIVA, 2000 e RODRIGUES, 2000). Aquelas pesquisas reportaram uma média global de 169.48cm no pré-teste e 177.89cm no período pós-teste e nos procedimentos consideraram o nível do estatuto maturacional para constituírem grupos.

Portanto, as diferenças registadas parecem encontrar justificação no facto dos jovens do nosso estudo serem jogadores de futebol com treinos regular, enquanto nos estudos revisto com a excepção do estudo do SARAIVA (2000) com voleibolista juvenis, os restantes foram realizados com populações escolares.

A pesquisa levada a cabo por Saraiva (2000) ainda que realizada com jovens raparigas evidenciou um aumento da *performance* no salto após a aplicação do programa de treino na ordem de 5.8%. Outros estudos por nós consultados que avaliaram a força de impulsão recorrendo ao salto vertical apresentam uma evolução e treinabilidade idênticas (CARVALHO, 1993) e uma forte interdependência entre si (CUNHA, 1996). As melhorias observadas parecem estar associadas a ocorrência de adaptações associadas com o aumento da força muscular das pernas. E a uma adaptação neural (Billot *et al.*, 2010; Diallo *et al.*, 2001; Michailidis *et al.*, 2012).

Uma vasta panóplia de estudos têm demonstrado que num jogo de futebol ocorrem múltiplas situações descontínuas de alta intensidade que abarcam frequentes acelerações e mudanças de direcção. Esta mudança de direcção dura a corrida é originada por uma força extrínseca a partir do solo e quanto mais brusca for, a mudança de direcção em uma acção de alta velocidade, maior será a força aplicada em menos tempo de contacto com o solo.

Daí, ser possível constatar que o melhoramento da força muscular, da velocidade e da agilidade são fundamentais para que aconteça o aprimoramento da *performance* dos atletas durante o jogo. Os resultados das provas de Agilidade e Velocidade mostram-nos que o programa de seis semanas de treino pliométrico, estruturado sob a forma de circuito de treino, foi suficiente para induzir aumentos significativos da força rápida. Tendo o grupo em estudo registado ganhos estatisticamente significativos ($p=0.001$) tanto para a Agilidade assim como para a Velocidade. No entanto, no que concerne ao efeito do programa de programa de treino este revelou-se efectivo com valores de *Eta Squared* 0.992 e 0.905 para Agilidade e Velocidade respectivamente. O presente estudo também mostrou uma relação significativa entre a corrida de velocidade e o desempenho na agilidade, $r= 0,39$ ($p<0,05$) e entre o salto e velocidade, $r= 0,56$ ($p< 0,01$). A corrida de velocidade e a agilidade são habilidades específica independentes e produzem transferência limitada de uma habilidade para a outra em atletas adultos (LITTLE & WILLIAMS, 2005; YOUNG, MCDOWELL & SCARLETT, 2001).

No entanto, JONES *et al.*, (2009) sugerem um efeito positivo na velocidade pode levar a uma melhoria da *performance* na agilidade. Outrossim, *aperformance* na agilidade é um pré-requisito fisiológica no futebol dado que os jogadores durante o jogo são frequentemente envolvidos em situações de mudanças bruscas de direcção no concurso para sua eficácia (LITTLE & WILLIAMS, 2005). Há sugestão de que os efeitos positivos no presente estudo estão relacionados a adaptações neuromusculares, incluindo recrutamento, activação de unidades motoras e coordenação dos músculos e que estas adaptações estão associadas a plasticidade neural, especialmente no início da puberdade (THOMAS, FRANCÊS & HAYES, 2009; ROWLAND, 2005; HUGHES, LLOYD & MEYERS, 2012).

No que concerne a temática em análise a literatura existente parece limitada, no entanto, dois estudos com jogadores de futebol e jogadores de basquete com idades compreendidas entre 11 e 14 anos, observaram uma forte correlação entre a velocidade e a agilidade do que a registada em adultos (JAKOVLJEVIC *et al.*, 2012; PETTERSEN & MATHISEN, 2012). Determinantes fisiológicos e biomecânicos parecem explicar o observado (JAKOVLJEVIC *et al.*, 2012, PETTERSEN & MATHISEN, 2012).

Por outro lado, o treino da velocidade parece ter um efeito positivo na estimulação do sistema nervoso e da coordenação motora nesta fase de maturação biológica dos jovens atletas (AAGAARD, 2001; MERO, 1998), devido essencialmente ao aumento de testosterona e da massa muscular (ROWLAND, 2005; MALINA, BOUCHARD & BAR-OU, 2004). Daí que, programas de treino concorrentes a melhor *performance* da velocidade são fundamentais para obtenção de resultados nesta faixa etária (VENTURELLI, BISPO & PETTENE, 2008; DIALLO *et al.*, 2001).

Ainda assim, o treino pliométrico tem sido evitado quando se trabalha com crianças e jovens adolescentes pelo entendimento de que tal poderá concorrer para o surgimento de lesões (MICHALIDIS *et al.*, 2013; HUGHES *et al.*, 2012). Consensualmente, alguns autores referem que a administração deste programa de treino é segura quando considerada a intensidade e o volume adequado a esta população específica (MEYLAN & MALATESTA, 2009).

A estatura corporal é um dos factores que indirectamente influencia a capacidade velocidade em crianças e jovens adolescentes através do comprimento da passada, conseqüentemente, os atletas mais altos e pesados, tem sido, frequentemente, seleccionados para as equipas Sub-18 anos (GRAVINA *et al.*, 2008; GIL *et al.*, 2007).

ALMUZAINI (2000) registou uma forte correlação entre a velocidade e a altura em rapazes de 12 anos de idade. Por seu lado, ROWLAND(2005) observou que a melhoria na velocidade de *sprint* parece estar associada a altura e ao comprimento da passada em crianças e jovens adolescentes.

Os resultados do presente estudo revelaram uma fraca correlação entre a altura e a velocidade de 10m ($r= 0,003$; $p> 0.050$) e agilidade ($r= 0,23$; $p> 0.05$). Estes resultados parecem surpreendentes face a acima referido. No entanto, é sugerido que a performance na velocidade esta associada à maturação biológica do que às características antropométricas (MENDEZ-VILLNUEVA *et al.*, 2013), e a outros factores, tais como neurais, coordenativos e técnicos (PAPIAKOVOU, GIANNAKOS & MICHAILIDIS, 2009).

Conclusões

A partir dos resultados obtidos no presente estudo, pode-se concluir que o programa de treino pliométrico aplicado pelo menos durante seis semanas foi suficiente para melhorar o desempenho nos indicadores da aptidão funcional salto horizontal, agilidade e velocidade, sustentada pelos resultados estatisticamente significativos obtidos nos diversos indicadores de aptidão física analisados. Outrossim, o treino pliométrico demonstrou um grande efeito, nestes indicadores expresso pelos valores de prova dos testes *Eta Squared* superior 0.14 em todos os indicadores em análise.

Face ao exposto, reconhecemos a premência da aplicação destes programas de treino com crianças e jovens futebolista para melhorar a sua performance na componente força dos membros inferiores.

Nesta senda, tomando em linha de conta os resultados observados no presente estudo somos de recomendar aos técnicos de futebol o uso destes tipo de exercícios no treino com crianças e jovens. Paralelamente a isto, recomendamos o uso dos exercícios pliométricos aplicados ao processo de treino desportivo, no desenvolvimento da força dos membros inferiores quer na corrida, no salto e na agilidade. Finalmente, sugerimos a realização de mais estudos desta natureza envolvendo uma amostra e com diferentes faixas etárias.

Referências bibliográficas

1. AAGAARD, Per. *Training induced Changes in neural function*. Exerc Sport Sci Res. 2003
2. ALMUZAINI, Khalid. Optimal peak and meanpower on the Wingate test: relationship with sprint ability, vertical jump, and standing long jump Inboys. *Pediatr Exerc Sci*. 2000
3. BARBANTI, Valdir José. manifestações da força motora no esporte de rendimento. In: Barbanti, V. J. (Org.). *Esporte e actividade física*. São Paulo Manole, 2002
4. BEUNEN, Gaston & THOMIS, Martine. Muscular Strength development In: *Children and Adolescents*. Pediatric Exercise Science. 2000.
5. BILLOT, Maxime; MARTIN, Alain; PAIZIS, Christos; COMETTI, Carol & BABAULT, Nicolas. *The effects of an electo-stimulation training program on strength, jumping, and kicking capacities in soccer players*. J Strenght Cond Res. 2010
6. BLIMKIE, Cameron; RAMSAY, Juliana; SALE, Digby; MACDOUGALL, Duncan & SMITH, Kelly. Effects of 10 weeks of resistance training on strength development in prepubertal boys. In Oseid, Svein; Carlesen, Kimberly. (Eds.). *Children and Exercise XIII Champaign, Illinois*. Human Kinetics. 1989
7. BOMPA, Tudor. *Periodization of Strength*. The new wave in strength training. Toronto, Copywell, 1995
8. BOSCO, Carmelo. *La Fuerza Muscular*. Aspectos Metodológicos. Barcelona, INDE, 2000.
9. CAPPÀ, Dario; BERARDI, Victor & DE CARA, Andrea. *Desarrollo de la potencia muscular: comparación das metodologias entrenamiento*. PubliCE Standard. 2000
10. CARVALHO, Carlos. *A Força em Crianças e Jovens. O seu desenvolvimento e treinabilidade*. Lisboa, Livros Horizonte, 1996. CARVALHO, Carlos. *Desenvolvimento e treinabilidade da força em jovens em fase pubertária. Estudo em alunos do 8º ano de ambos os sexos em escolas de Vila Real*. Dissertação apresentada a provas de doutoramento, UTAD, Vila Real, 1993.
11. CARVALHO, Carlos. *Desenvolvimento e treinabilidade da força em jovens em fase pubertária. Estudo em alunos do 8º ano de ambos os sexos em escolas de Vila Real*. Dissertação apresentada a provas de doutoramento, UTAD, Vila Real, 1993.

12. CUNHA, Alice. *Desenvolvimento Da Força Na Aula De Educação Física*. Porto: Universidade do Porto. 1996
13. DIALLO, Ousumane; DORÉ, Eric; DUCHÉ, Pascale & VAN PRAAGH, Emmanuel. *Effects of plyometric training followed by a reduced training programme on physical performance in prepubescent soccer players*. J.Sports Med. Phys. Fitness. 2001.
14. ELVIRA, Jose Luis. *Comparative study of the reliability of three jump tests with two measurement systems*. Journal of Human Movement Studies. 2001
15. FAIGENBAUM, Avery & WESTCOTT, Wayne. *Strength and Power for Young Athletes*. Champaign, Illinois, Human Kinetics, 2000a.
16. FAIGENBAUM, Avery & WESTCOTT, Wayne. *Strength Training For Children and Adolescents*. Clinics in Sports Medicine. 2000b
17. FAIGENBAUM, Avery; MILIKEN, Laurie & WESTCOTT, Wayne. *Maximal strength testing in healthy children*. J Strength Cond Res. 2001
18. FALK, Bareket & MOR, Galit. *The Effects of Resistance and Martial Arts Training in 6-8 Year Old Boys*. Pediatric Exercise Science. 1996.
19. FLECK, Steven & KRAEMER, William. *Designing resistance training programs*. Champaign, Illinois, Human Kinetics, 1987
20. FLECK, Steven & KRAEMER, William. *Fundamentos do treinamento de força muscular*. Tradução de Cecy Ramires Maduro. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 1999.
21. FLECK, Steven. *Periodized Strength Training: A Critical Review*. Journal of Strength and Conditioning Research, 1999.
22. GARRIDO, Patricia. *Estudo comparativo sobre influência do treinamento pliométrico e de musculação na potência do salto vertical em voleibolistas universitários do sexo masculino*. Dissertação de Mestrado em Educação Física. 1995
23. GONZÁLEZ-BADILLO, Juan. *Tendencias actuales en la investigación de las capacidades condicionales en Alto Rendimiento Deportivo*. 1º Curso de Doctorado. Toledo, Universidad Castilla-la-Mancha, 2001.
24. GRAVINA, Leire; GIL, Susana; RUIZ, Fatima; ZUBERO, Jaime; GIL, Javier & IRAZUSTA, Jon. *Anthropometric and physiological differences between first team of the reserve soccer players ages 10-14 years at the beginning and end of the season*. J Strength Cond Res. 2008

25. GUILA, Jacinto. *Efeito de um programa de treino de força em contexto escolar. Um estudo em criança e adolescentes do 12 aos 14 anos de idade da cidade do Maputo.* 2001
26. HÄKKINEN, Keijo. *Changes in physical fitness in female basketball players during the competitive season including explosive type strength training.* J. Sports Med Phys Fitness. 1993.
27. HUGHES, Michael; LLOYD, Richard & MEYERS, Robert. *Sprinting and Plyometric Ability in Youth: The Effect of Natural Development and Training.* New York: Nova Sciences Publisher.Inc. 2012
28. JAKOVLJEVIC, Sasa; KARALEJIC, Milivoje; PAJIC, Zoran; MACURA, Marija & ERCULJ, Frane. *Speed and Agility of 12- and 14-year old elite male basketball players.* J Strength Con Res. 2012
29. JANEIRA, Manuel. *Funcionalidade das exigências em basquetebol. Um estudo univariado e multivariado em atletas seniores de alto nível e estrutura.* Dissertação apresentada a provas de doutoramento. Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Universidade do Porto, 1994.
30. JANEIRA, MMANUEL. *Trabalho com jovens altos no basquetebol. 1º Clinic de Basquetebol do F.C. Gaia.* V.N. Gaia, 1989.
31. JONES, Paul; BAMPOURAS, Theodoros & MARRIN, Kekky. *Investigation into physical determinants of change of direction speed.* J sport Med Phys Fitness. 2009
32. KOMI, Paavo & HÄKKINEN, Keijo. Strength and power. In: Dirix, A, Knuttgen, Howard & Tittel K. (Eds.). *The Olympic Book of Sports Medicine.* Oxford, Blackwell Scientific Publications, 1988
33. KOMI, Paavo. Stretch-shortening cycle. In: Komi, Paavo. (Ed.). *Strength and power in sport.* London: Blackwell Scientific Publication. 1992
34. KRAEMER, William & HÄKKINEN, Keijo. *Treinamento de força para o Esporte.* Porto Alegre: Artmed, 2004.
35. LITTLE, Thomas & WILLIAMS, Alun. *Specificity of acceleration, maximum speed and agility in professional soccer players.* Journal of Strength and Conditioning Research. 2005
36. MALINA, Robert; BOUCHARD, Claude & BAR-OR, Oded. *Growth, maturation and physical activity.* Human Kinetics. 2004

37. MARQUES Junior & KAUTZNER Nelson. *Treino de força para melhorar o Salto horizontal do atleta de voleibol*. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires – Ano 10 – n. 81 – Fevereiro de 2005
38. MARQUES, António & OLIVEIRA, José. *O treino dos jovens desportistas. Atualização de alguns temas que fazem a agenda do debate sobre a preparação dos mais jovens*. Revista Portuguesa de Ciência do Desporto. 2001
39. MENDEZ-VILLANJUEVA, Alberto; BUCHHEIT, Martin; SIMPSON, Ben & BOURDON, Pitre. *Match Play Intensity Distribution in Soccer*. Int J Sport Med. 2013
40. MEYLAN, César & MALATESTA, Davide. *Effects of in Season Plyometric training within Soccer Practice on Explosive Action of Young Players*. J Strength Con Res. 2009
41. MICHAILEDIE, Yiannis; FATOUROS, Ioannis; PRIMPA, Eleni; MICHAILEDIS, Charalampos; AVLONITI, Alexandra; CHATZINIKOLAU, Athanasios; BARBERO-ALVAREZ, José; TSOUKAS, Dimitrios; DOUROUDOS Ioannis; DRAGANIDIS, Dimitrios; LEONTSINI, Diamanda; MARGONIS, Konstantinos; BERBERIDOU, Fani & KAMBAS, António. *Plyometrics and Trainability in: Pre-Adolescent Soccer Athletes*. J. Strength Cond. Res. 2012
42. PÄÄSUKE, Mati; ERILINE Jaan & GAPEYEVA, Helena. *Knee Extensor Muscle Strength and Vertical Jumping Performance Characteristics. In: Pre-and Post—pubertal Boys. Strength Training effects in prepubescent boys*. Pediatric Exercise Science. 2001.
43. PÁEZ, Luis & LUQUE, Gema. *El entrenamiento de fuerza en niños*. Apunts. Educación Física y Deportes. 2002.
44. PAPIAKOVOU, Georgios; GIANNAKOS, Athanasios & MICHAILEDIS, Charalambos. *The effect of chronological age and gender on the development of sprint performance during children and puberty*. J strength Con Res. 2009
45. PETTERSEN, Svein & MATHISEN Gunnar. *Effects of Short Burst Activities on Sprint and Agility Performance in 11- to 12- Year-Old Boys*. J Strength Con Res. 2012
46. PINNO, Cristiano & GONZÁLES, Fernando. *A musculação e o desenvolvimento da potência nos esportes coletivos de invasão*. Revista da Educação Física/UEM. Maringá, 2005.

47. RAMSAY, Juliana; BLIMKIE, Cameron; SMITH, Kelly; GARNER, Sean; MACDOUGALL, Duncan & SALE, Digby. *Strength training effects in prepubescent boys*. Medicine and Science in Sports Exercise. 1990.
48. RODRIGUES, Marco. *O treino de força nas condições da aula de educação física. Dissertação apresentada às provas de Mestrado*. FCDEF-UP. Porto. 2000
49. ROWLAND, Thomas. *Children's exercise physiology*. Champaign, Ill.: Human Kinetics. 2005
50. SALE, Digby. *Neural adaptation to resistance training*. Medicine and Science in Sports Exercise, Suplemento. 1988
51. SALE, Digby. Testing strength and power. In: MacDougall, J.D., Wenger, H.A., Green, H.J. (Eds.). *Physiological Testing of the High-Performance Athlete Champaign, Illinois*, Human Kinetics. 1991
52. SANTOS, Eduardo, JANEIRA, Manuel & MAIA, José. *Efeitos do treino e do destreino na força explosiva: um estudo em jovens basquetebolistas do sexo masculino*. Revista Paulista de Educação Física. São Paulo. 1997
53. SARAIVA, Linda. *Efeitos múltiplos e multilaterais de um programa de de treino de força geral no desenvolvimento das diferentes expressões de força. Um estudo em voleibolistas juvenis do sexo feminino. Dissertação apresentada às provas de Mestrado*. FCDEF-UP. Porto. 2000
54. SEWALL, Les & MICHELI, Lyle. *Strength training for children*. Journal of Pediatric Orthopaedics. 1986
55. SOBRAL, Francico. *O adolescente atleta*. Lisboa, Livros Horizonte, 1988.
56. THOMAS, Kevin, FRENCH, Duncan & HAYES, Phillip. *the effect of two plyometric training techniques on muscular power and agility in youth soccer players*. Journal Strength Conditioner Research. 2009
57. VENTURELLI, Massimo; BISHOP, David & PENTTENE, Lorenzo. *Sprint Training in:preadolescent Soccer Players*. Int J Sport Physiol. 2008
58. WELTMAN, Arthur; JANNEY, Carol; RIAN, Clark; STAND, Ken; BERG, S; TIPPETT, Jean; WISE, Bart; CACHILL, B & KATCH, Frank. *The effects of hydraulic resistance strength training in pre-pubertal males*. Medicine and Science in Sports Exercise. 1986.
59. YOUNG, Warren; MACDOWEL, Mark & SCARLET, Bentley. *Specificity of sprint and agility training methods*. Journal of Strength and Conditional Research. 2001

IMPACTOS SÓCIO-AMBIENTAIS DE EXPLORAÇÃO DE AREIAS PESADAS: O CASO DA COMUNIDADE DE DEIA-MICAUNE, DISTRITO DE CHINDE NA ZAMBÉZIA

Orlando José ORDEM³⁵

RESUMO

O presente artigo pretende analisar os impactos Sócio-Ambientais resultantes o processo de exploração de areias pesadas em Deia-Micaune, Distrito do Chinde, província da Zambézia. Por quanto, optou-se pela descrição indutiva do tipo pesquisa-acção, elegendo – se por entrevista para um grupo alvo e para o outro, um inquérito. No entanto, impacto ambiental que Coelho considera processo de mudanças sociais e ecológicas causadas por perturbações (nova ocupação e/ou construção de novos objectos) como acontece na região desta pesquisa cria profundas e várias situações a comunidade (degradação ambiental, poluição do ar e da água, compactação, erosão e destruição do solo, desflorestação, e perturbação do ecossistema da flora e fauna diminuição da produtividade), e por outro lado, os problemas dos impactos que surgiram com este projecto estão relacionados com a saúde pública, como: cólera, disenteria, pneumonia – problemas respiratórios, tuberculose, situações de fome, etc. Portanto, o estudo mostra que não existem ainda quaisquer preocupações ou medidas que as autoridades ou estruturas competentes estão a tomar perante à esta maldição que a população está passando.

Palavras-chaves: Impactos Sócio-Ambientais, Areias Pesadas, Deia-Micaune

ABSTRACT

This article aims to analyze the socio-environmental impacts resulting from the exploitation of heavy sands in Deia-Micaune, Chinde District, and Zambézia province. As a result, an inductive description of the action research type was chosen, choosing an interview for a target group and an inquiry for the other. However, the environmental impact that Coelho considers a process of social and ecological changes caused by disturbances (new occupation and/or construction of new objects) as happens in the region of this research, creates profound and various situations for the community (environmental degradation, air pollution, and water, compaction, erosion and soil destruction, deforestation and disturbance of the flora and fauna ecosystem, decrease in productivity), and on the other hand, the problems of impacts that emerged with this project are related to public health, such as: cholera, diarrhea, dysentery, pneumonia-respiratory problems, tuberculosis, hunger, etc. Therefore, the study shows that there are still no concerns or measures that the authorities or competent structures are taking in the face of this curse that the population is experiencing

Keywords: Socio-Environmental Impacts, Heavy Sands, Deia-Micaune.

³⁵ Mestre em Gestão ambiental pela UniLicungo, pós-graduado em Metodologia de Investigação Científica e Licenciado em geografia pela Universidade Pedagógica. Docente no Distrito de Inhassunge, Zambézia. Orlandordem17@gmail.com.

1. Nota Introdutória

Até a independência, o país não tinha condições de criar e desenvolver o sector empresarial, por isso o governo adoptou como estratégia a aprovação de uma série de legislação, que permitisse a entrada de investimento estrangeiro. É nesta ordem de ideias, que se concebeu e implementou-se o projecto de exploração das areias pesadas de Deia-Micaune. Esse trabalho, acreditamos nós, que vai trazer vários impactos positivos, em termos políticos, económicos e sociais (possibilidade de empregabilidade), mas também aspectos negativos, no que concerne aos ricos da saúde pública da comunidade e a destruição nefásticos da esfera ambiental (erosão e biodiversidade). Embora se reconheça em geral, que por um lado, o projecto proporciona emprego à comunidade de Deia-Micaune, mas por outro, fica também patente que, por causa da instalação da empresa de exploração das areias pesadas, várias famílias perderam suas terras de cultivo, as quais constituíam fonte de sua subsistência. Para além disso, fica claro que, o projecto causa a contaminação dos solos e das águas, pois são notórios os impactos nefasto de destruição dos espaços por erosão, da extinção das espécies faunísticas e da flora como consequência da devastação das florestas.

No cenário em causa, pretende-se analisar os impactos ambientais que possam advir da extracção das areias pesadas, na localidade de Deia-Micaune, no distrito do Chinde. O trabalho potencia para além da informação dos dados recolhidos no campo de exploração, através dos inquéritos, entrevistas e da observação, aliou-se a fundamentação teórica de obras bibliográficas relevantes para o entendimento e interpretação da informação extraída.

2. Fundamentação Teórica

Na literatura geológica, definem-se areias pesadas, como materiais detríticos de tamanho variado e definidos principalmente em função das partículas de quartzo que as compõe. Porém, as principais definições são feitas no sentido de representar um material mineral granular não coesivo, com tamanho das partículas situadas entre os limites da composição química e mineralógica de origem inorgânica (Canto, 2001).

O termo “impacto” consiste na mudança de um valor ou de um parâmetro ambiental em termos quantitativos e qualitativos provocados pela acção humana e Sánches, (2008) diz que a maior parte da actividade humana causa impactos que podem ser de ordem física e social, cuja influência recai sobre o espaço em causa. “A actividade

mineira deve ser exercida em conformidade com as leis e os regulamentos pertinentes em relação ao uso e aproveitamento dos recursos minerais, bem como à protecção e preservação do meio ambiente, incluindo os aspectos sociais e culturais em vigor, a fim de minimizar os desperdícios, as perdas de recursos naturais e protegê-los contra danos desnecessários (Lei 14/2002 de 26 de Junho) ”.

Como se pode observar, a situação ambiental inclui os aspectos sócias e culturais, que portanto, não foi tida em consideração durante a implementação do projecto, pois causou a destruição da paisagem natural, destruição de algumas escolas, cemitérios e centros religiosos. As populações residentes nas áreas circunvizinhas (as não reassentadas) estão sujeitas a poluição sonora, das águas, do ar e tendo no entanto, uma vida de incerteza.

De acordo com Decreto 26/2004 de 20 de Agosto no seu capítulo IV, artigos 15, 16,17.18 e 19 evidencia que:

Para a protecção e conservação ambiental serão aplicados os padrões de qualidade de água nacional resultantes da implementação das convicções internacionais, de que o nosso país é o titular mineiro e operador que terá precaução para limitar a emissão de poeiras para a atmosfera, com utilização a água ou adaptarão outros métodos para conter a poeira, o titular mineiro e operador cumprirão com os padrões nacionais e internacionais recomendados sobre a emissão de ruídos e vibrações, o titular mineiro e operador não poderão depositar no solo e no subsolo lixo ou resíduos perigosos, bem como exercer actividades que acelerem a erosão, fora dos limites estabelecidos por lei e pelos padrões recomendados.

2.1. Principais impactos ambientais

Impactos sobre os solos: Verificar – se a eliminação da vegetação, independentemente de laser arbórea, arbustiva ou/e herbácea na área do estudo, o que contribui para a destruição do solo e acelera ampliando o fenómeno erosivo.

Impactos sobre a Fauna e a Flora:A actividade de exploração de areias pesadas em Deia-Micaune, produz no ecossistema típico local, onde se observa impactos de diversa natureza, causadas pela alteração de algumas das suas características, como a perda de vegetação, devido às explorações até a destruição do perfil dos solos causados por escoamento de terras ou por fenómenos erosivos.

Impactos sobre a poluição das águas e alterações no escoamento superficial e subterrâneo: Os trabalhos mineiros e os caudais, por eles utilizados, impõem alterações no escoamento superficial e subterrâneo, acção que se reflecte na associação de partículas minerais em suspensão, o que se traduz, numa perda de qualidade estética, e consequente da diminuição da quantidade de luz natural e da capacidade fotossintética necessária aos organismos, que pode provocar uma redução da biodiversidade (Valcarlos, 1993 & González, 1990).

Impactos sobre a poluição do ar: As características meteorológicas uma determinada área, deve se ter em conta as medidas das variáveis como a temperatura do ar; humidade relativa; radiação-irradiação; direcção e velocidade do vento, influenciando o transporte e a dispersão dos elementos químicos existentes nos solos e nas rochas (EPA, 1988, citado In: Roque, 2009). Na região em estudo, devido a sua localização ao longo do litoral faz com que o vento leve consigo as poeiras das minas para o continente, onde está reassentada toda a comunidade de Deia-Micaune. Assim, os fumos, os vapores e os gases (dióxido de azoto, dióxido de enxofre, monóxido e dióxido de carbono) ... contribuem para o agravamento da situação, como aborda (Valcarlos, 1993).

Impactos sobre a Paisagem: Os impactos que podem ser introduzidos na paisagem pela actividade mineira são: Alteração e homogeneização da textura devido à supressão da vegetação; Alteração da topografia pré-existente em consequência da actividade mineira subterrânea, e da criação de desmontes, (Barros, 1983; Revuelta & Rimeno, 1996, citado In: Favas, 1999).

2.2. Os contaminantes e suas implicações na saúde pública

Ao contrário dos contaminantes orgânicos, os inorgânicos não são degradados, e uma vez, lançados no ambiente constituem um risco, não só para esse meio, como também para a fauna a flora e para o ser humano em particular (Sambo & Jociala, 2014). Quando lançados como resíduos industriais num rio o seu destino não depende só das propriedades físicas e químicas, mas também da capacidade de transporte dos metais quando se tornam solubilizados podem ser absorvidos por animais e plantas e entrando dessa forma na cadeia alimentar (Fiuza, 2009 citado In: Antunes, 2010). Uma das implicações dos contaminantes para a Saúde é que o arsénio por exemplo como um integrante da composição da crosta terrestre, a exposição humana a este elemento pode ocorrer por três

vias: inalação, ingestão de água e alimentos contaminados e absorção dérmica, (Abernathy, 2001; EPA, 2001 & Antunes, 2010).

O arsénio inorgânico é considerado como o mais tóxico, e na forma orgânica trivalente é ainda mais tóxica que a anterior, (Correia, 2008; Mandal *et al.*, 2002; EPA, 2000, citado In: Antunes, 2010). Os sintomas apresentados por contaminação deste elemento químico, podem variar de indivíduo para indivíduo, assim como da sua situação geográfica, dos factores nutricionais, da higiene, da idade, do sexo, da etnia, das malformações genéticas e da exposição a outros contaminantes, cuja dosagem ingeridas e a duração da exposição, podem condicionar o aparecimento de outros tipos de sintomatologias (OMS, 2001; Abernathy, et al 2001; EPA, 2000 & Antunes, 2010).

A sua toxicidade e os efeitos cumulativos adversos dependem de factores como o tempo de exposição, estado de valência e da natureza orgânica ou inorgânica, (Coelho, M. C. N; 2004; Mendes et al., & Antunes, 2010).

Impactos económicos: A areia obtida da extracção pode entre outras finalidades, ser usada na fundição, no fabrico de vidros, silicatos, cerâmicas, construção, filtragens, etc. Annibell (2006, p. 42), explica o aproveitamento económico de recursos naturais e minerais estar inserido nas práticas estratégicas para o desenvolvimento, pois os processos de crescimento populacional, da modernização e da urbanização, aumentam a sua demanda de extracção mineral, quando os recursos disponíveis ou explorados estão voltados para a construção civil.

Portanto, a mineração no distrito de Chinde não se verifica necessariamente o cenário descrito no parágrafo como a exploração deveria acontecer para que os abrangidos pela exploração dos recursos tenha benefícios que desejam e esperam da empresa exploradora, o que em parte representa grande importância para o desenvolvimento económico do país.

3. Procedimentos Metodológicos

3.1. Localização e descrição da área de estudo

Na localidade de Mitange, posto administrativo de Micaune, no distrito de Chinde, na faixa costeira e ao longo do Oceano Indico entre coordenadas X=267358 e Y=7982881, situa-se o povoado de Deia. Para MAE (2005), o distrito de Chinde localizado ao sul da Província da Zambézia com limites Sul, Sudeste e Este o Rio

Zambeze e o Oceano Indico respetivamente, e a Norte, Nordeste e Noroeste pelos distritos de Inhassunge e Mopeia respetivamente, com uma superficie de 4351km².

Figura 01: Mapa de localização do povoado de Deia-Micaune

Em todo distrito de Chinde ocorre numa única formação geológica do Quaternário (Formações Recentes), denominada por Planície Deltáica Quaternária, sendo a diferenciação baseada no grau de inundação, devido não só, ao escoamento superficial e padrão de drenagem local, mas também da influencia das marés e do regime de cheias provocada pelo rio Zambeze e seus tributários.

3.2. Tipo de pesquisa

Lembrando que coube ao objectivo geral desta pesquisa, analisar os impactos ambientais resultantes da exploração de areias pesadas na localidade de Deia-Micaune, Distrito de Chinde, Porém, a pesquisa optou-se por método descritivo-indutivo de tipo pesquisa-acção, que visa aprofundar conhecimentos, usando como ferramenta chave, as informações recolhidas no terreno a partir de um guião de entrevista semi-estruturada questionamento-inquérito.

3.2.1. Participantes

O presente estudo, usou uma amostragem dividida em duas formas: a primeira foi amostragem de forma probabilística estratificada composta por 50 indivíduos

seleccionados em três zonas (Mussozo, Mautha e Sangalasa) da localidade em estudo, e estes responderam as questões do inquérito. Adicionados as três áreas, incluiu-se uma segunda amostragem não probabilística intencional de 13 indivíduos, dos quais 5 são funcionários da mineradora (operários, técnicos e outros), enquanto os outros 5 são de autoridades do governo, representados em todos os níveis e 3 são os académicos e/ou outras individualidades.

3.2.2. Técnicas e Instrumentos de Colecta de Dados

A pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e cartográfica, a entrevista semi-estruturada submetida a 13 pessoas, o inquérito aplicado a 50 indivíduos e a partir da plataforma Google Earth ou via satélites para analisar e comparar o antes, o actual e prever o depois, do estado da poluição do ar, destruição da vegetação, dos solos, destruição dos ecossistemas para se tirar ilações sobre o assunto foram as técnicas/instrumentos usados no presente artigo científico.

4. Apresentação, análise e discussão dos resultados

A pesquisa realizada na comunidade de Deia, localidade de Mitange, posto Administrativo de Micaune, distrito de Chinde na Zambézia, permitiu fazer algumas constatações passíveis de análises ao abrigo do quadro teórico-conceptual proposto. Portanto, assegurar são as perguntas que de certa forma ajudaram na colecta de informações de análise.

4.1. Problemas causados pela exploração de areias pesadas de Deia-Micaune

Quanto aos problemas causados pela extracção dos recursos na área em estudo, 25 inqueridos, que equivalem a 50% da amostra apontam como problema: a destruição de locais de residências e de cultivo para o seu auto-sustento, do meio ambiente e da biodiversidade, a poluição do ar e água, aceleração do processo de assoreamento dos solos e conseqüentemente da erosão, e alteração do meio ambiente e do microclima, surgimento e aumento de vários tipos de doença. O segundo grupo dos outros 25 inqueridos, o equivalente também a 50%, para além dos problemas acima mencionados, também arrola como problemas a situação relacionada com a saúde pública (diarreias, coelera, disenteria, conjuntivite, etc), mas também problemas da fome, e da desnutrição, o que condiciona aparecimento de pequenos crimes, problemas de prostituição que também proporcionam

por um lado, a proliferação das doenças de transmissão sexual. Por outro, deteriora o *ruff-social*, tornando cada vez mais precária as condições de vida ou de sobrevivência encontradas em ambos os lugares.

Olhando para os depoimentos auferidos dos inqueridos e aquilo que se constatou a quando da observação na zona em estudo, afirma – se que, na zona de mineração assim como no centro de reassentamento a população depara-se com problemas a todos níveis, cuja sua solução parece não estar em vista ou claramente definido por parte da empresa exploradora do recurso e muito menos por parte do governo.

4.2. Relacionada com as doenças actualmente mais frequentes na zona de exploração

Em relação as doenças mais frequentes actualmente na zona de exploração, os 50 inqueridos denunciam várias pese embora um punhado ter dito que não sabia dizer como mostra o gráfico abaixo.

Gráfico 02: Doenças mais frequentes actualmente na zona de exploração

Fonte: Autor (2021)

De acordo com os dados no gráfico 2, pode-se por um lado, observar e concluir parcialmente que, por causa da poluição e da contaminação das águas na área de exploração mineira, assim como onde a população foi reassentada, surgem constantemente diarreias, cólera, febres e malária como doenças de grande destaque. Por outro, é notório, que a desnutrição também actua nas duas zonas devido a falta de alimentos e consequência das terras confiscadas pelo projecto, dado que a população

perdeu vários espaços que eram tido como de cultivo para o seu auto-sustento. Facto que mostra que nas duas zonas não existem condições adequadas para o cultivo das culturas básicas para a sua sobrevivência. Ainda assim, por motivos das actuais situações de poluição do ar, os problemas de origem respiratória são os mais frequentes que assolam a saúde da população, naquela comunidade mineira e principalmente a das crianças recém-nascidos.

4.2.1. Benefícios que as áreas pesadas trazem para população

Da observação feita ao local de estudo, foi possível ver como as populações das duas áreas vivem numa verdadeira desgraça e miséria, pois não existe nenhuns benefícios, facto que foi também revelado e afirmado e confirmado pelos entrevistados. Apenas 3 indivíduos da zona de reassentamento revelaram a existência de uma escola com apenas uma casa de banho, sem nenhuma outra infraestrutura adicional, uma igreja que a sua construção é ainda incompleta, dois poços abertos e dez furos de água que não já funcionam. Finalmente todos os entrevistados afirmaram da existência de 2,75% do valor resultante da exploração dos recursos são direccionados à comunidade local (embora não seja observável nem tangível) para apoiar nos projectos de educação (construção e apetrechamento de salas de aulas); saúde (edificação e apetrechamento dos centros de saúde); agricultura (instalação do sistema de regadios e represas comunitários); serviços básicos (mercados, estradas e pontes), água e saneamento do meio, conforme o preconizado na Lei de Minas, a Lei nº 20/2014, de 18 de Agosto, no seu artigo 20 que passamos a citar,

uma percentagem das receitas geradas pela empresa de extracção mineira é canalizada para o Estado e este se responsabiliza pelo desenvolvimento das comunidades das áreas onde se localizam os respectivos empreendimentos mineiros (Lei nº 20/2014).

4.2.2. As recomendações deixadas pelos entrevistados

Em relação às recomendações que inqueridos deixaram podem se encontrar no gráfico a seguir:

Fonte: Autor (2021)

Dos 50 indivíduos inqueridos conforme o gráfico acima, 17 indivíduos, o equivalente a 34% defendem que o governo deve apelar e sensibilizar a empresa, de modo a cumprir por um lado, com o estabelecido nos acordos celebrados a quando da negociação feitas, antes de começarem com a execução do projecto de exploração das areias pesadas, pese embora o acordo não tenha sido celebrado de forma directa entre a população e a empresa. Por outro, as 17 pessoas inqueridas, o correspondente também a 34%, exprimiram unanimemente a sua opinião, frisando que o governo deve fazer a consciencialização e mobilização da gestão da empresa, de modo a garantir e operacionalizar a construção de infraestruturas sociais, como sua responsabilidade social. Finalmente os restantes 16 inqueridos representando 32%, defendem que o processo de fiscalização e implementação dos planos de reassentamento, bem como a monitoria do seu cumprimento é da responsabilidade de todos (governo, comunidade e empresa).

Não obstante, em relação a empresa, segundo os entrevistados a África Great Wall Maning Development Company LDA, deve cumprir com as orientações deixadas pelo governo, oferecendo oportunidades de emprego, serviços básicos, melhoria das vias de acesso desde Recamba até às margens do rio Zambeze do lado de Micaune e expandir a rede de energia. Como se constatou, as recomendações dos entrevistados são por um lado, legítimas, e entretanto, estas não tem sido acomodadas por negligência da parte da empresa mineradora, e por outro, esta não tem sido fiscalizada e monitorada por parte das entidades governamentais, locais, distritais e provinciais, como abordaram os nossos entrevistados.

Portanto, toda a população de Deia-Micaune está consciente e reconhece que a única forma de minimizar ou conter os fenómenos de poluição, erosão e de assoreamento dos solos é a reposição das florestas mangais e construção de diques ou dunas artificiais como pode se assemelhar com os fundamentos de (Nogueira, 2016), mas não parece existir uma solução a vista, pois pude se auferir dos entrevistados, lhes parece não haver grande preocupação por parte do governo. Outrossim, parece haver mais interesses pelos ganhos por parte da empresa, do que resolver as preocupações que aflige a população afectada.

Todavia, esta situação leva a um pensamento, de que quando surge um mega-projecto, as negociações não clarificam as responsabilidades das partes envolvidas, no sentido de as socializar com as comunidades abrangidas. Assim, autor opina que a socialização pode permitir a população a exigir os seus legítimos direitos plasmados nos convénios desses mega-projectos, procedimento que o autor confere ou acha que dá espaço para a fiscalização, monitoria e conseqüentemente o cumprimento das responsabilidades de cada parte.

Por isso quer se aqui chamar a razão a todos os actores e entidades governamentais para aprimorar e apropriar-se das suas responsabilidades, evitando situações do género, que estão infelizmente a virar moda e a ser recorrente no nosso país. Imagens extraídas pelo autor da pesquisa utilizando Google Earth que representam a destruição dos recursos florestais e faunísticos:

Figura 2 e 3: 2013/2018

Fonte: Google Earth, extraídas pelo autor (2021)

Figuras 4 à 11: Imagens tiradas pelo autor da pesquisa na zona de exploração, utilizando celular que representam vários cenários que enunciam a situação de Deia.

Destruição da vegetação e aumento do oceano resultante da erosão e surgimento dos pequenos rios e afluentes.

Fonte: Autor (2020)

Problemas ambientais de destruição da flora e fauna na zona de exploração de areias pesadas.

Fonte: Autor (2020)

Poluição do solo, água, ar pelo óleo lubrificante do motor drenado das máquinas e devastação da vegetação costeira e Estado das casas no centro de reassentamento com menos de 5 anos.

Fonte: Autor (2020)

Nota conclusiva

O processo de exploração de areias pesadas de Deia-Micaune trouxe vários impactos à comunidade, como: destruição da vegetal; do solo, alteração da qualidade da água dos furos, poços caseiros e rios; frequência de ruídos causados pelas máquinas de compactação ou sulcagem nas diferentes fases de operacionalização do projecto; geração de poeiras particuladas durante a compactação dos solos e transporte ou no processo de peneiramento do material; emissão de gases provenientes da combustão dos motores das máquinas utilizadas; movimentação de terra e aporte de sedimentos para os cursos de água; sujeição ao risco de vazamento de óleos/combustíveis; alteração da paisagem e da biodiversidade dos ecossistemas marinhos; consumo de combustíveis fósseis e da biomassa; geração de resíduos líquidos e sólidos, como galões; gestão de vários tipos efluentes drenados nos afluentes; assoreamentos plenos dos afluentes e leitos dos rios.

Portanto entre outros, os impactos anteriormente referidos provocam constantemente vários problemas ao homem, incluindo o problema de saúde pública

(tuberculose, dificuldades de respiração (pneumonia), cancro da pele, diarreias, cólera, dessorria e malária).

De uma forma geral, o estudo mostrou também, que a exploração dos recursos naturais no caso particular a extracção das areias pesadas na comunidade de Deia, localidade de Mitange posto administrativo de Micaune, distrito de Chinde, província de Zambézia, não trazem benefícios à população local e muito menos à população circunvizinha, pelo contrario a comunidade está passando necessidades por conta desta actividade ora praticada naquela região. Neste contexto, em vez de se considerar a descoberta e a ocorrência de exploração das areias pesadas no povoado de Deia como uma bênção, é tida como uma grande maldição que desgraça a vida daquela comunidade e não só.

Assim, para que haja uma exploração sustentável dos recursos naturais, onde os impactos ambientais, sociais e de saúde pública são observadas todas situações de minimização, de racionalização e sustentabilidade dos recursos a fim de proporcionar para que as futuras gerações se preparem e se beneficiem dos mesmos recursos, suprimindo dessa forma as suas necessidades básicas.

Outrossim, há necessidade de governo através dos órgãos gestores dos recursos, entidades ambientais, fiscais florestais e/ou de fauna bravia, sobretudo órgãos que respondem pela área de ocupação, uso e aproveitamento de Terra em coordenação com os líderes comunitários, sociedade civil e a população em geral, serem todos vigilantes e monitorarem a fim de penalizar os violadores das normas de exploração de recursos naturais, em particular as areias pesadas ora exploradas em Deia.

Os exploradores do minério devem respeitar as regras de acordo com a legislação que regula a extracção dos recursos minerais, de forma a não serem criadores provocadores de problemas ambientais com impactos negativos.

Referências bibliográficas

1. ANNIBELLI, Mariana Baggio; Souza Filho, Carlos Frederico (2006). *Marés de Mineração de areia e seus impactos sócio-económico-ambientais*. In: CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, Belo Horizonte.
2. BARROS, Afonso (1983). *Formas de Produção e Estatutos de Trabalho na Agricultura Portuguesa*. Lisboa

3. CANTO, E. L. (2001). *Minerais, Minérios, Metais: de onde vêm? Pra onde vão?* São Paulo.
4. COELHO, M. C. N. (2004). *Impactos Ambientais em Áreas Urbanas: Teorias, conceitos e métodos de pesquisa*. In: Guerra, A. J. T. & Cunha, S. B. da. (Orgs.). *Impactos Ambientais Urbanos no Brasil*. 2 Ed. Rio de Janeiro, Brasil, p. 45.
5. CORREIA, Cuambe Selça (2008). *Análise da Dinâmica Socioambiental em áreas de Mineração: Um Estudo da Exploração do Carvão Mineral em Moatize-Tete-Moçambique*. São Paulo. P.29.
6. FAVAS, P.J.C, (2008). *Biogeoquímica em áreas mineiras estanho – Montes e Alto Douro*.
7. FIÚZA, Fernandes, Maria, (2007). *Percursos Geológicos no Sulco Carbonífero Durico – beirão*, edições afrontamento, porto fotomosaicos.
8. GIL, António Carlos, (1991). *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. 4ª Edição, São Paulo Atlas, p. 46.
9. GUERRA, A. J. T.; Cunha, s. B., (1996). *Degradação ambiental*. In: *cunha, S. B.; Guerra, A.J.T. Geomorfologia e Meio Ambiente*. São paulo: bertrand brasil. P.337.
10. MOÇAMBIQUE. Constituição, (1998). *Lei nº 20/97 de 01 de Outubro. Aprova o Regulamento da Lei de Terras*. Maputo: Boletim da República1.
11. _____ (2002). *Lei nº 14/2002 de 26 de Junho. Lei de Minas*. Maputo: Boletim da República.
12. _____ (2006). *Decreto nº 26/2004 de 20 de Agosto. Aprova o Regulamento da Lei de Minas*. Maputo: Boletim da República.
13. _____ (2005). *Ministério de Administração Estatal*. Perfil do distrito de Chinde, Província da Zambézia.
14. NEGRÃO, José. *A participação das Comunidades na Gestão dos Recursos Naturais*. In: Projecto Comres Gta. Maputo, p. 5-21.
15. NOGUEIRA, Geovane Rangel Ferreira, (2016). *A extracção de Areia em Cursos D água e seus Impactos: Proposição de uma Matriz de Interacção*.
16. PEREIRA, S. S.; CURI, R. C. (2012). *Meio Ambiente, Impacto Ambiental e Desenvolvimento Sustentável*. Conceituações Teóricas sobre o Despertar da Consciência Ambiental Vol. 02. CANADÁ
17. RM, ep – Zambézia, rua N2 P.O.BOX (2000). *Projecto de exploração de Areias pesadas de Micaune*, www.co.mz.cordion,hen 128, acessado em 6/03/19, 19: 45PM.

18. SAMBO, Book e JOCITALA, Hermínio (2014). *Efeitos da exploração mineira para as crianças em áreas de risco (ROSC)*.
19. SÁNCHEZ, L. E. (2008). *Avaliação de impactos ambientais: conceitos e métodos*. Oficina de Textos, São Paulo.
20. SINGO, Brígida D'Oliveira, (2009). *Meio Ambiente para Escolas Profissionais*. Livro Ensino Profissional.
21. VALCARLOS, J.L. (1993). *Las Alteraciones Ambientales em Sistemas Naturales Provocadas por la mineria metálica*. Cuaderno lab Xeoloxico de laxe, vol. 18.

ARTIGOS DE FLUXO CONTÍNUO

POLÍTICA EDUCATIVA ANGOLANA: REFLEXÕES SOBRE AS CRISES PARA A MATERIALIZAÇÃO DO DIREITO A EDUCAÇÃO

Dilson Nivaldo André ONDE³⁶

Mariana QUIANGA³⁷

RESUMO

A educação é um processo que consiste na preparação do indivíduo em todas as suas dimensões para resolver os problemas do contexto que estiver inserido. Nesse artigo, a principal preocupação é reflectir em torno das políticas públicas de educação, olhando para as crises que condicionam a materialização do direito a educação das crianças em idade escolar no contexto angolano. Para tal, buscou-se compreender as intenções do Estado angolano previstas nos principais dispositivos legais que garantem o direito a educação, na intenção de se apresentar dados sobre as políticas públicas de educação em contexto apontado por crises de vários âmbitos (económica, política, social e pedagógica). Assim sendo, recorreu-se a um estudo do tipo exploratório-qualitativo, com recurso estudo bibliográfico e documental. Os resultados do estudo sugerem fraco investimento no sector da educação, resultando na discrepância do rácio professor-alunos, aluno-carteiras e aluno-manuais escolares, aluno-escola. Por outro lado, apontam que as infra-estruturas escolares constituem um grande desafio, visto que muitas não apresentam condições apropriadas para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem e em alguns contextos, elas são inexistentes e remetem a comunidade a resignar-se com as escolas de baixo das árvores e de barro.

PALAVRAS-CHAVE: Crises, Direito, Educação, Política Educativa.

ANGOLAN EDUCATIONAL POLICY: REFLECTIONS ON CRISES TO MATERIALIZE THE RIGHT TO EDUCATION

ABSTRACT

Education is a process that consists of preparing the individual in all its dimensions to solve the problems of the context in which he is inserted. In this article, the main concern is to reflect on public education policies, looking at the crises that condition the materialization of the right to education of school-age children in the Angolan context. To this end, we sought to understand the intentions of the Angolan State provided for in the main legal provisions that guarantee the right to education, with the intention of

³⁶Docente na categoria de Assistente no Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola (IMETRO). Mestre em Pedagogia do Ensino Superior pelo ISCED-Luanda (2019). Possui Graduação em Pedagogia pelo IMETRO (2013). Possui Bacharelato em Gestão Escolar pelo IMETRO (2012). Actualmente Coordena o Curso de Pedagogia e Gestão Escolar no IMETRO.

³⁷ Docente do Ensino Secundário do 2º Ciclo na Escola Média Pedagógica (IMNE MARISTA). Possui Licenciatura em Ciências da educação pelo ISCED-Cabinda. Mestre em Pedagogia do Ensino Superior pelo ISCED-Luanda. Actualmente exerce as funções de chefe de Departamento do Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento da Educação (INADE).

presenting data on public education policies in a context pointed out by crises of various spheres (economic, political, social and pedagogical). Therefore, an exploratory-qualitative study was used, using a bibliographic and documentary study. The results of the study suggest poor investment in the education sector, resulting in a discrepancy in the teacher-student, student-portfolio and student-textbook, student-school ratios. On the other hand, they point out that school infrastructures are a great challenge, as many do not present appropriate conditions for the development of the teaching-learning process and, in some contexts; they are non-existent and lead the community to resign itself to the schools under the trees and clay.

KEYWORDS: Crises, Law, Education, Educational Policy.

POLÍTICA EDUCATIVA ANGOLANA: REFLEXIONES SOBRE CRISIS PARA MATERIALIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN

RESUMEN

La educación es un proceso que consiste en preparar al individuo en todas sus dimensiones para resolver los problemas del contexto en el que se inserta. En este artículo, la principal preocupación es reflexionar sobre las políticas públicas de educación, mirando las crisis que condicionan la materialización del derecho a la educación de los niños en edad escolar en el contexto angoleño. Para ello, se buscó comprender las intenciones del Estado angoleño previstas en las principales disposiciones legales que garantizan el derecho a la educación, con la intención de presentar datos sobre las políticas públicas de educación en un contexto señalado por crisis de diversos ámbitos (económico, político, social y pedagógico). Por tanto, se utilizó un estudio exploratorio-cualitativo, utilizando un estudio bibliográfico y documental. Los resultados del estudio sugieren una escasa inversión en el sector de la educación, lo que resulta en una discrepancia en la proporción de maestros-estudiantes, tarjetas de estudiantes y libros de texto de estudiantes, estudiante-escuela. Por otro lado, señalan que las infraestructuras escolares son un gran desafío, ya que muchas no presentan las condiciones adecuadas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y, en algunos contextos, son inexistentes y llevan a la comunidad a resignarse. a las escuelas bajo los árboles y el barro.

PALABRAS CLAVE: Crisis, Derecho, Educación, Política Educativa.

INTRODUÇÃO

A educação é o elemento-chave para o sucesso de uma sociedade e um direito de todos os cidadãos, embora ela comporte indivíduos com raça, cultura, idade, etnia, posição social, personalidades, características extremamente diferentes. A Constituição da República (2010) e a Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino nº 32/20 de 12 de Agosto estabelecem que o “sistema de educação e ensino tem carácter universal, pelo que, todos os indivíduos têm iguais direitos no acesso, na frequência e no sucesso escolar nos diversos níveis de ensino, desde que sejam observados os critérios de cada subsistema

de ensino, assegurando a inclusão social a igualdade de oportunidades e a equidade, bem como a proibição de qualquer forma de discriminação”.

O exposto nos instrumentos em epígrafe evidencia a proibição de que ninguém deve privar ou negar a um cidadão, o direito de participar das aprendizagens realizadas nos espaços comuns de ensino formal e/ou vocacionada para o efeito. Todavia, não basta garantir que as crianças tenham acesso a educação, mas também, que o Estado crie condições infra-estruturais para albergá-las e facilitar que o processo de ensino e aprendizagem alcance resultados esperados. Essa missão constitui uma das responsabilidades do Estado, que visa garantir e promover as condições necessárias para manter gratuito o acesso, a frequência do ensino primário, bem como o transporte escolar, a saúde escolar, merenda escolar, isenção de qualquer pagamento pela inscrição, material escolar apoio social nas instituições públicas de ensino. O não cumprimento destes pressupostos constitui a violação do direito a educação.

No que tange a falta de quadros docentes, fortemente preparados para leccionar o no ensino primário, considerando o art. 21º da Constituição da República de Angola “CRA (2010), então, fica evidente a violação deste mesmo art. Pois, na alínea p) determina que “é tarefa fundamental do Estado: Promover a excelência, a qualidade, a inovação, o empreendedorismo, a eficiência e a modernidade no desempenho dos cidadãos, das instituições e das empresas e serviços, nos diversos aspectos da vida e sectores de actividades.

O direito a educação para todos, envolve muito mais do que, permitir que crianças portadoras de necessidades educativas especiais entrem para o sistema de educação. É também aferir ou analisar as políticas públicas inclusivas, para a mudança do sistema educacional e das práticas sociais, que envolvem as relações com as famílias e a comunidade.

“A educação inclusiva pressupõe novas relações pedagógicas centradas nos modos de aprender das diferentes crianças e jovens e de relações sociais que valorizam a diversidade em todas as actividades, espaços e formas de convivência e trabalho” (Cláudia, 2006, p.5). Dessa forma, na efectivação do direito de todos à educação, o direito à igualdade e o direito à diferença são indissociáveis e os direitos específicos servem para eliminar as discriminações e garantir a plena inclusão social.

Portanto, quando não se analisam as políticas públicas inclusivas, para a mudança dos sistemas educacionais e das práticas sociais, que envolvem as relações com as

famílias e a comunidade e o estado não cria condições, o que inclui infra-estruturas, professores com formação de educação especial para os portadores de necessidade educativa especial, viola o direito a educação para todos.

Políticas educativas angolana para inclusão: análise dos instrumentos legais e as crises do contexto.

A educação inclusiva é um tema de debate actualmente no sistema educacional em todos os países. Ela remete-nos à questão da inserção de alunos com necessidades educativas especiais (NEE) num ambiente escolar diversificado, onde todos aprendem no mesmo espaço como garantia de educação para todos, exigindo uma mudança na acção do sistema de educação e ensino, ultrapassando os obstáculos que dificultam o processo de ensino-aprendizagem. Todavia, a educação especial na perspectiva inclusiva e a inserção de crianças com NEE nas escolas regulares é um desafio imposto para a sociedade geral, alunos, professores e órgãos directivos. As políticas educativas em Angola para a inclusão de crianças com NEE nas escolas regulares estão plasmadas à luz dos normativos jurídicos como o CRA no seu artigo 23º no ponto 1 e 2, na Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, a Lei 32/20 de 12 de Agosto.

Embora seja uma preocupação do Estado angolano em garantir o direito a educação dos alunos com necessidades educativas especiais (crianças, jovens e adultos desfavorecidos), nas escolas regulares, a realidade informa o contrário, visto que, há escassez de recursos quer financeiro para garantir a criação de infra-estruturas favoráveis e apetrechamento das unidades escolares, quer humanos qualificados para assegurar o sistema e geral a qualidade educativa desejada por todos os angolanos.

A realidade apresentada em epígrafe está associada a um conjunto de factores gerados pelos conflitos armados a que Angola enfrentou durante muitos anos, resultando desta forma num atraso significativo no sector da educação.

O Decreto Presidencial 20/11, de 18 de Janeiro, Estatuto da Modalidade de Educação Especial no Capítulo I do artigo 1.º estabelece que as disposições constantes do presente artigo, aplicam-se aos alunos com necessidades educativas especiais da Educação Pré-escolar, do Ensino Primário e do I e II Ciclos do Ensino Secundário. Reforçando, ainda, no referido decreto (art. 2.º), que a educação especial tem como objectivo social atender, orientar, acompanhar, formar e apoiar a inclusão sócio-educativa e familiar das crianças, jovens e adultos, com necessidades educativas especiais.

Neste sentido, as instituições de ensino orientadas pelas políticas públicas de educação, devem ter condições para o desenvolvimento de atendimento especializado com estratégias metodológicas que concorrem para a inclusão, ultrapassando assim as limitações do ponto de vista de permanência e continuação dos estudos de todos aqueles que por razões de alguma dificuldade sente-se diminuídos, excluídos e acabam desistir.

O Decreto 187/ 17, de 16 de Agosto, regula a Política Nacional de Educação Especial orientada para a inclusão Escolar. No ponto I, afirma que o objectivo desta política é “definir directrizes e estratégias de acção para que as redes de ensino angolanas assegurem o direito de acesso a uma educação de qualidade para todos, com particular destaque aos alunos com deficiência, transtornos do espectro autista e altas habilidades, nas escolas comuns (cf. Lei n.º 10/16, de 27 de Julho; Lei das Acessibilidades; e a Lei n.º 21/12, de 30 de Julho; Lei da Pessoa com Deficiência).

Com a criação, em 1981, do Departamento Nacional para a Educação Especial regulada pelo Decreto n.º 40/80, de 14 de Maio, Estatuto Orgânico do MED, no seu artigo 17.º, começa-se o atendimento escolar das pessoas com NEE especificamente para deficiências visuais e auditivas, posteriormente criaram-se salas especiais nas escolas do ensino geral, para o atendimento de crianças com deficiência mental. O ano de 1994 marca a Revolução do Ensino Especial em Angola no tocante ao tipo de atendimento escolar das pessoas com NEE, aliada às experiências de outros países à participação e assinatura de Angola da Declaração de Salamanca, adoptada pela conferência Mundial sobre NEE (INEE, 2008).

Devemos salientar que os normativos jurídicos nacionais que regulam as políticas educativas para a inclusão de crianças com NEE têm o seu respaldo legal, a partir das convenções internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUHD) (direitos iguais), Declaração de Jomtien Tailândia, 1990 (educação para todos), Declaração de Salamanca (1994) resolução das Nações Unidas que trata dos princípios, políticas e prática em educação especial Necessidades Educativas Especiais, Organização das Nações Unidas (ONU), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e agenda 2030 das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável (ODS4). Sendo um plano de acção centrado nas pessoas, no planeta, na prosperidade, na paz e nas parcerias, estas declarações foram ratificadas para a sua implementação a nível nacional como garantia dos direitos humanos e o direito a educação.

A inclusão escolar é um paradigma desafiador que exigirá mudanças significativas a nível da organização escolar, levando a escola a repensar o seu fazer pedagógico de maneira a adequar-se às particularidades dos seus alunos a nível psicológico, físico, social, e cultural, tendo o aluno como o centro do processo de ensino e aprendizagem.

Educar incluindo implica, antes de mais, rejeitar o princípio da exclusão de qualquer educando da comunidade escolar, por isso, as escolas precisam de seguir uma política de educação que respeite as práticas culturais e as características individuais dos educandos, que valorize o seu contributo activo para a construção de um conhecimento partilhado e, desta forma, atinja a qualidade académica e sócio-cultural, sem discriminação (INIDE, 2010, p. 25).

Figueira e André (2008,p.11) explicam que os países firmaram acordo de expandir significativamente as oportunidades educacionais para as crianças, jovens e adultos até 2015, reconhecendo que as desigualdades educacionais eram inaceitáveis, comprometeram-se com a efectiva inclusão dos que estavam em desvantagem, entre as mulheres, os mais pobres, os mais vulneráveis e outros grupos socialmente desfavorecidos

Assim sendo, para ultrapassar a situação, entendemos considerar o respeito a diversidade como forma de inclusão no atendimento de crianças pobres, vulneráveis e outros grupos desfavorecidos e em desvantagem de aprendizagem nas escolas angolanas, garantindo uma educação de qualidade para todos os indivíduos e que satisfaça a necessidade de cada um, promovendo a educação inclusiva. Apesar dos esforços empreendidos a nível nacional e internacional para a inclusão, regista-se ainda uma crescente dificuldade no concernente à inclusão de alunos em condições desfavoráveis e/ou em desvantagem.

Esta realidade é confirmada pelo Relatório da Avaliação Global da Reforma Educativa (2014); MED (2012) Figueira e André (2008); que informam sobre a acentuada escassez de rede escolar e a deterioração do rácio aluno/salas de aula acima de 100 alunos em muitas instituições públicas quer na capital, quer em outras províncias.

Este fenómeno é reflexo do exíguo investimento no sector da educação e transforma-se em matéria de exclusão escolar e social de todos aqueles que por direito consagrados na Constituição e na Lei deveriam com as condições aceitáveis ter acesso, frequência e permanência até a conclusão dos estudos.

Importa sublinhar que na província do Moxico, Kuando Kubango, Kubango, Lunda Norte, Lunda Sul, Uíge, Benguela, Zaire e outras de Angola existem crianças a estudarem debaixo das árvores e professores a ministrarem aulas na mesma sala por falta de salas condignas para albergar o processo de ensino-aprendizagem. Todavia, as más condições das infra-estruturas escolares foi referida em todas como um factor que não incentiva a retenção escolar e promove a taxa de abandono, desigualdades e exclusão social e escolar (cf. Figueira & André, 2008).

Segundo o Decreto Presidencial n.º 187/17, de 16 de Agosto, que aprova a política Nacional de Educação Especial, orientada para a inclusão escolar tem como objectivo definir directrizes e estratégias de acção, para que as redes de ensino angolanas assegurem o direito de acesso a uma educação de qualidade para todos, sem excepção.

As crianças com NEE, apresentam algumas particularidades, para alcançarem os objectivos educacionais, necessitam de um aparato político-pedagógico, dentre as quais a necessidade de formar e qualificar professores, experiência de trabalho, condições estruturais e financeiras, currículos adaptados a esta realidade, à intervenção de profissionais de diversas áreas do saber como: pedagogos, professores, psicopedagogo, médicos, psicólogos, visando auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, para a promoção de um ensino de qualidade, respeitando a diversidade e as particularidades de cada indivíduo, com o propósito de garantir a educação equitativa, de qualidade e para todos ao longo da vida.

Vale lembrar que, o cenário apresentado em epígrafe, ainda é uma utopia no contexto angolano, devido o divórcio entre a política decretada e a política implementada que são frutos em grande parte de falta de infra-estrutura a todos os níveis para assegurar o funcionamento do Sistema Educativo, tais crises, condicionam a garantia do direito a educação das crianças em idade escolar.

A LBSEE 32/20 de 12 de Agosto, estabelece que todos os indivíduos com NEE devem estar preparados para que a integração na vida social seja boa, isso só será possível se o educador estiver habilitado a actuar de forma competente junto dos alunos inseridos nos vários níveis de ensino. O ensino especial está atrelado às dificuldades de aprendizagem, ou seja, o indivíduo que apresenta dificuldades de aprendizagem é aquele que carece de um ensino especial.

Assim, é considerado criança com NEE não só aquela pessoa que apresenta deficiência quer do ponto de vista, auditiva, visual, mental, física ou surdez, mas também

todos aqueles que se encontram em desvantagem por razões várias razões. Para o efeito, e, considerando aquilo que determina a norma, à luz da legislação do ensino em vigor no país, o Decreto Presidencial n.º 20/11, é por excelência uma das fontes para o enquadramento conceptual do assunto em estudo.

Há necessidades de discutir sobre os aspectos explícitos do processo de inclusão de alunos com necessidades especiais nas escolas, no que tange à falta de capacitação profissional adequada; à falta de recursos e materiais apropriados; às barreiras arquitectónicas e físicas; além das barreiras humanas, que permeiam as práticas pedagógicas em questão (Sousa, 2013, p. 111).

A Educação inclusiva surge da necessidade de aumentar o acesso à Educação e de eliminar as políticas discriminatórias tradicionais, promovendo novas atitudes na actuação docente, atribuindo competências, habilidades criativas e eficientes, de forma a lidar com os problemas da diversidade, garantindo o acesso de pessoas com deficiências através de um ensino especial e integrador. Não basta somente velarmos pela integração, sem que se criem condições de inclusão social para que se ofereça um ambiente de aprendizagem inclusiva.

A educação inclusiva é um conceito que se alargou, não só a deficientes físicos, visuais e auditivos, mas também envolvendo questões culturais, sócio-económica (traumas de guerra, a pobreza, a desnutrição). As escolas inclusivas são aquelas que trabalham com crianças com NEE com diferentes características e as ditas “normais” como um todo, permitindo o acesso a todas as crianças, jovens e adultos proporcionando maior interacção na aprendizagem, favorecendo uma educação com qualidade da população em geral.

Essa realidade parece estar distante do contexto angolano, pois se olharmos para a qualidade das infra-estruturas, do corpo docente e dos materiais pedagógicos e o orçamento colocados a disposição para o funcionamento do Sistema Educativo, perceber-se-á que é uma quimera.

Ainda nesta perspectiva, percebe-se que os fundamentos apontados opõe-se ao princípio da universalização assumido pelo Estado angolano na Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino, Lei nº32/20 de 12 de Agosto e do marco de Dakar de 2000 que defende no segundo objectivos, o asseguramento até 2015 de todas as crianças, particularmente as meninas vivendo em circunstâncias difíceis e as pertencentes a minoria

étnicas tenham acesso ao ensino primário gratuito, obrigatório e de boa qualidade (c.f. Figueira & André, 2008, p.38).

Importa realçar que, tal situação ainda continua a ser um problema no contexto angolano, devido o fraco investimento no sector da educação, se comparado com a recomendação da UNESCO de pelo menos investir 15% a 20% para o sector da educação. Esta prática já é uma realidade em alguns países africanos.

Recuos da educação em Angola face a crise política, económica e social e pedagógica

O processo de educação, seja ele informal, não formal e formal, é inerente ao ser humano. Por ser um direito fundamental dos cidadãos, somos chamados a olhar como processo que consiste na satisfação das necessidades e interesses dos mesmos, para um melhor enquadramento na sociedade.

Portanto, não sendo objecto de discussão neste estudo, a educação informal e não formal, voltamos o nosso olhar a educação formal como um direito do cidadão e dever do Estado, consagrado na Constituição e na Lei. Daí a exigência de maior atenção para responder os desafios da sociedade, para o seu pleno desenvolvimento.

A existência de um sistema educativo totalmente decalcado do modelo português com infra-estruturas escolares genericamente localizadas nos centros da cidade, com fraca acessibilidade e equidade relativamente às populações autóctones, de que resultam em taxas de escolarização muito reduzidas e um elevado índice de analfabetismo que rondava na ordem dos 85% da população.

Este fenómeno, trouxe consigo muitas crises no contexto angolano, deste o impedimento no desenvolvimento da capacidade de pensar de forma crítica e reflexiva, entraves na distribuição equitativa da rede escolar, do quadro docente, do acesso as instituições formais de ensino, a descontextualização curricular e o fraco investimento no sector da educação e falta de condições sociais condigna para as pessoas nas comunidades, visto que tudo estava concentrado ao seu favor, reduzindo os nactivos ao ensino rudimento e condições precárias numa terna serventia.

Em 1997, dois anos após a independência, Angola adoptou o seu sistema de educação, implementado em 1978 e caracterizado essencialmente por uma maior oportunidade de acesso a educação escolarizada e a continuação dos estudos, o alargamento da gratuitidade e o aperfeiçoamento constante do pessoal docente (cf. MED, 2012).

Após a independência em 1975, os angolanos envolveram-se num conflito armado e/ou guerra civil acesa que durou cerca de trinta anos e teve o seu fim em 2002, restaurando deste modo a esperança de vida e um futuro melhor para as crianças. Estima-se que a guerra tenha dizimado milhares de vidas e deslocado muitos angolanos, especificamente crianças que viram-se obrigadas a deixar suas zonas de origem que até então eram assoladas pela guerra, para locais mais seguros do país, cujo impacto da guerra não foram muito visíveis, nem condicionou muito a continuação dos estudos.

Esta crise, impactou em grande parte na educação, visto que muitas escolas foram destruídas no conflito entre as forças dos movimentos que mediam forças para alcançar o poder e governar segundo a sua filosofia e/ideologia, os professores foram forçados a concentrarem-se em zonas mais seguras do país para salvaguardar o bem-estar, como consequência, foram paralisadas as aulas, resultando num atraso significativo dos alunos em termos de aprendizagem e progressão nos diferentes níveis de ensino dos subsistemas vigentes na época.

De acordo com o MED (2012, P.14) em 2009, o crescimento económico abrandou devido à crise financeira mundial e à queda do preço do petróleo, daí decorrendo que o crescimento real do PIB foi 1,3% e 6,5% em 2010.

A realidade apresentada pelo MED, informa-nos que, o número de infra-estruturas escolares, materiais pedagógicos e corpo docente quase que não aumentaram por conta das limitações financeiras do Estado angolano. Isso, impactou negativamente na vida das populações, sobretudo das crianças em idade escolar que tinham a necessidade de ingressar pela primeira vez numa instituição formal de ensino e outras que tinham de continuar os seus estudos nos níveis e classes subsequentes, pela escassez de escolas num meio circundante.

Neste sentido, a educação enquanto um património reconhecido por todos os actores envolvidos no processo como um direito essencial, contribuiu para as desigualdades sociais e exclusão e consequentemente a redução significativa da qualidade educativa. Deste modo, a não materialização da política educativa nacional, estará associada à falta de condições económicas, sociais, políticas e pedagógicas

Diante da situação em epígrafe é necessário que o Estado angolano perceba que as suas intenções não materializadas recusam o empoderamento das pessoas e aniquilam o princípio da autonomia e/ou do livre pensar e da democratização, contribuindo para as desigualdades escolares e desigualdades sociais.

Vale lembrar que, as políticas públicas de educação, estão consagradas na Constituição, na Lei e nos demais dispositivos legais aprovados na Assembleia Nacional, em prol dos cidadãos enquanto principais destinatários do currículo. Por esta razão, o Estado angolano, compromete-se em garantir esse património comum a todos os cidadãos sem distinção. Todavia, Ele demonstra claramente as suas intenções relativamente ao tipo de homem a formar e o tipo de educação que pretende oferecer aos seus cidadãos, tendo em conta os vários compromissos internacionais assumidos no âmbito da educação, cujas metas informam a necessidade de um esforço para fornecer uma educação inclusiva, de qualidade ao longo da vida (cf. ODS4 da AGENDA 2030).

De acordo com a CRA (2010, art. 2º) Angola é uma República soberana e independente, baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade do povo angolano, que tem como objectivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa, democrática, de paz, igualdade e progresso social.

Considerando os fundamentos da CRA em epígrafe, pode-se dizer que é necessário o Estado angolano criar condições para que sejam aplicados os princípios destacados acima. Pois, a realidade quotidiana mostra um cenário contrário. Todavia, tem-se notado que o acesso ao ensino, a frequência e conclusão dos estudos, no ensino primário, ainda constitui um grande desafio. Essa realidade, fere a dignidade da pessoa humana, o princípio da democraticidade e aniquila o progresso social, e como consequência, viola o direito à educação dos cidadãos.

Embora nos últimos 16 anos, com os resultados da avaliação global da 2ª Reforma Educativa "RE" implementada em 2004, esperava-se uma Melhoria na expansão da Rede Escolar, na Qualidade de ensino, Reforço da Eficácia do Sistema Educativo na Equidade do Sistema Educativo, o certo é que o cenário continua desafiador (cf. Relatório da Avaliação Global da 2ª Reforma Educativa, 2014), se olharmos para o perfil de saída de muitos alunos do Ensino Primário de várias instituições do país em geral e da instituição em causa em particular, vamos perceber que a qualidade dos resultados da aprendizagem dos alunos está aquém dos objectivos definidos nos dispositivos legais que garantem o direito à educação, (cf. Lei nº32/20 de 12 de Agosto).

Por outro lado, nota-se também a existência de turmas plétóricas com até 100 alunos, (turmas com lotação acima do recomendado), ultrapassando os 45 estudantes definidos no âmbito da 2ª Reforma Educativa. No entender dos gestores da instituição e os seus coadjuvantes das diferentes áreas, esta medida foi adoptada para atender a

inclusão de maior número de alunos em idade escolar, para que não ficassem fora do Sistema de ensino. Este cenário, embora demonstre intenção dos representantes directos do MED na escola em garantir o direito à educação dos jovens, não nos parece ser a mais adequada. Pois, viola claramente o princípio da qualidade de serviço assumido pelo Estado em diferentes dispositivos legais (*cf.* CRA, 2010; Lei nº17/16 de 7 de Outubro, AGENDA 2030).

Um outro aspecto que merece a atenção especial, no âmbito da escola pública angolana e não menos importante, é justamente as limitações no acesso dos alunos mais desfavorecidos às salas de aulas, dadas as desigualdades sócias e económicas (falta de valor de matrícula, materiais e transporte escolar), sendo que os mesmos vêm de contextos diferentes e com capital cultural também diferentes, o que pressupõe que uns levam vantagem e outra desvantagem. Este cenário, constitui uma ameaça e pode condicionar em grande parte a materialização das políticas educativas e consequentemente do direito à e na educação dos alunos.

Contrariamente ao cenário vivido na realidade das escolas angolanas, a CRA (2010) no art. 21º, fazendo referências em algumas alíneas, determina que são tarefas fundamentais do Estado:

b) Assegurar os direitos, liberdades e garantias fundamentais (i); d) Promover o bem-estar, a solidariedade social e a elevação da qualidade de vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecido (ii); g) Promover políticas que asseguram o acesso universal ao ensino obrigatório o acesso universal ao ensino obrigatório gratuito, nos termos definidos por lei (iii); h) Promover igualdade de direito e de oportunidade entre os angolanos os angolanos, sem preconceitos de origem, raça, filiação partidária, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de discriminação (iv); i) Efectuar investimento estratégico, massivos e permanentes no capital humano, com destaque para o desenvolvimento integral das crianças e de jovens, bem como na educação, saúde, na economia e primária e secundária e noutros sectores estruturantes para o desenvolvimento auto-sustentável (v); o) Promover a melhoria sustentada dos índices de desenvolvimento humano dos angolanos (vi); p) Promover a excelência, a qualidade, a inovação, o empreendedorismo, a eficiência e a modernidade no desempenho dos cidadãos, das instituições e das empresas e serviços, nos diversos aspectos da vida e sectores de actividade (vii).

Considerando os pressupostos legais emanados na carta magna, pode-se perceber que o cenário é diferente na realidade. Pois, muitos direitos consagrados na mesma, não são atendidos. Por isso, no nosso entender, no momento da definição das políticas

públicas de educação, provavelmente não são consideradas em grande medida as variáveis de contexto e de recurso que satisfaçam as necessidades e interesses da maioria, eliminando desta feita, muitos cidadãos do Sistema de Educação e Ensino.

Recordar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos “DUDH” de 1948 no art. 26 determina que:

1.Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito.

2.A educação deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das actividades das Nações Unidas para a manutenção da paz.

Por isso, buscamos D' Hainaut (1980, p.42) que no seu entendimento considera a política educativa como conjunto de decisões oriundas do sistema político, englobando as intenções e estratégias determinadas pelos critérios ideológicos e pelas necessidades reconhecidas como socialmente válidas.

Essa constatação apresentada nos fundamentos do autor em epígrafe, permiti-nos trazer as reflexões do estabelecido legalmente, onde estão definidas as intenções do Estado, isto é, as políticas que garantem o direito à educação. Contrariamente as intenções manifestadas nas políticas públicas definidas a nível da estrutura central, existem muitos desafios na realidade do Sistema Educativo angolano. Pois, a garantia do acesso, frequência e conclusão dos estudos, conhece um cenário desafiador, sendo que, o processo de ensino inclusivo, equitativo e de qualidade ao longo da vida para todos os cidadãos matriculados legalmente no ensino primário, ainda está longe de ser materializado.

No nosso entender, essa realidade mostra um distanciamento entre as políticas públicas e a realidade, porquanto, é notório o índice de desistências de muitos alunos por falta de condições dos pais para aquisição de materiais didáticos que têm por direitos, conforme a constituição e a lei, mas não beneficiam por escassez a nível da instituição. Por outro lado, por carências financeiras para custear os serviços de táxi, durante o período de frequências às aulas, visto que, os transportes públicos, conforme consagrado na constituição e na Lei para o apoio, não são uma realidade na escola nem ao seu

perímetro. A falta de merenda escolar e escassez de carteiras para garantir a ergonomia aos estudantes, são outras insuficiências constatadas *in locu* que condicionam a materialização do direito à e na educação dos alunos.

Olhando para o conjunto de intenções previstas na Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino nº17/16 de 7 de Outubro, art.2º percebemos que o Estado reconhece que:

- 1) A educação é um processo planificado e sistematizado de ensino e aprendizagem, que visa preparar de forma integral o indivíduo para as exigências da vida individual e colectiva.
2. O sistema de Educação e Ensino é o conjunto de estruturas, modalidades e instituições de ensino, por meio das quais se realiza o processo o processo educativo, tendente a formação harmoniosa e integral do indivíduo, com vista à construção de uma sociedade livre, democrática, de direito, de paz e progresso social.

Olhando para os pressupostos legais acima, entende-se que a intenção do Estado Angolano, através do Titular do Poder Executivo é proporcionar aos cidadãos um processo de instrução formal (realizada em escolas vocacionadas para o efeito) capaz de garantir um processo de ensino que garante a formação dos cidadãos para atender as necessidades da sociedade. É neste sentido que, se voltamos às nossas intenções, olhando para um processo de instrução formal que seja de qualidade, inclusivo e sustentável, veremos que a realidade está cheia de muitos desafios, principalmente no que tange às condições estruturais e de recursos em termos de rácio no contexto da escola campo de estudo.

Ainda de acordo com os fundamentos da Lei em epígrafe, no art. 4º percebe-se que algumas das preocupações do Estado Angola é justamente:

- a). Desenvolver harmoniosamente as capacidades intelectuais, laborais, cívicas, morais, éticas e físicas, bem como o sentimento patriótico dos cidadãos, especialmente dos jovens, dos jovens, de maneira contínua e sistemática e elevar o seu nível científico, técnico e tecnológico, a fim de contribuir para o desenvolvimento do país;
- b). Assegurar a aquisição de conhecimentos e competências necessárias a uma adequada e eficaz participação na vida individual e colectiva.

Diante do exposto, tendo em conta os desafios apontados inicialmente no texto, leva-nos a reconhecer a necessidade de melhoria dos serviços, para atender as políticas públicas definidas nos instrumentos legais. No nosso entendimento, só deste modo, será possível

a formação do sujeito em construção sócio-histórico e cultural para responder aos desafios que lhes são impostos pela sociedade. Pois, o contrário, denuncia uma intenção clara do não cumprimento dos objectivos definidos a nível da educação, quer no âmbito interno, quer no âmbito externo (convenções sobre o direito à educação ratificadas no âmbito internacional).

Recordar que, o direito à educação é manifestado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) como seu objectivo maior, e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) como a sua missão constitucional. Por isso, defende-se a necessidade de se promover a universalização e equidade do ensino a todas as crianças, jovens e adultos para garantir o acesso e a redução da desigualdade entre as pessoas de diferentes extractos sociais e género, bem como melhoria da qualidade de ensino para a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem de todos sem excepção (cf. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; Convenção Mundial sobre Educação para todos de 1990 em Jontiem; Convenção Mundial sobre Educação para todos de Dakar 2000; Carta Africana sobre os Direitos e Bem estar da Criança de 1986; Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais de 1966; CRA 2010).

Pensamos ser uma quimera o cumprimento dos objectivos estabelecidos acima, pois, com um orçamento débil na ordem dos 5,3% cuja percentagem no PID é de 2,0% para o sector, de acordo com o Decreto nº 30/19 de 27 de Dezembro, se comparados com o orçamento recomendado pela UNESCO, que deve rondar na ordem dos 15% a 20%. Recordar que os dados apresentados demonstram uma clara falta de aposta no sector educativo no país. Deste modo, compromete o alcance de todos os objectivos definidos à nível da educação para a formação do indivíduo que se espera, tal como previsto na Constituição e na Lei.

Por outro lado, nota-se que o rácio aluno-escola, é outro grande problema que apoquento o Sistema de Educação e Ensino e garantia do direito à educação enquanto direito fundamental. Essa constatação é observada nos dados fornecidos pela Direcção Província da Educação de Luanda no ano de 2020, que demonstra uma rede escolar débil na ordem de 3.780 escolas pública-privadas, 794 escolas públicas (*Direcção Provincial da Educação de Luanda, 2020*). Tal cenário é o reflexo de um conjunto crise política, económica e social que vem afetando Angola desde a sua liberdade do jugo colonial.

Pilares do direito à educação: crises e a utopia para a materialização da educação inclusiva em Angola

A educação é um processo vital inerente ao ser humano. Por isso, no nosso entendimento, ela não é somente um direito, é um direito humano fundamental e dever do Estado enquanto responsável pela definição das políticas que garantem o direito à e na educação dos cidadãos. A educação é uma necessidade incontestável, pois, a preparação integral do indivíduo, depende fundamentalmente de uma educação de qualidade que considera todas as variáveis em torno do indivíduo, capaz de empoderá-lo para a construção de uma sociedade sustentável e de progresso.

Por isso, em nosso entendimento, para que os Estados mantêm-se nos propósitos das suas missões em matéria de educação, devem necessariamente considerar os pilares que sustentam o direito à educação não apenas como um direito, mas como um direito humano fundamental, responsável pela transformação do sujeito para assumir desafios na sociedade do conhecimento.

A Lei de Base do Sistema de Educação e Ensino Lei nº17/16 de 7 de Outubro, art. 13º estabelece nos pontos abaixo que

1. Ao Estado através do titular do poder executivo incumbe as atribuições de desenvolvimento, regulação, coordenação, supervisão, controlo e avaliação do Sistema de Educação e Ensino;
2. A iniciativa do desenvolvimento da educação é uma responsabilidade do Estado, complementada pela iniciativa empreendedora de entidade privadas ou público-privadas, nos termos a regulamentar em diploma próprio;
3. No exercício do poder regulamentar, o Titular do Poder Executivo aprova e implementa políticas e normas sobre a organização, funcionamento e desenvolvimento do Sistema de educação e Ensino, nos diferentes subsistemas e níveis, independentemente da natureza pública, privada e público-privada que as instituições de ensino possam revestir;
4. O Estado pode apoiar iniciativas para o desenvolvimento de instituições privadas e público-privadas de ensino no desempenho efectivo de uma função de interesse público, desde que integradas no Plano de Desenvolvimento de Educação.

Vale recordar, que os pressupostos legais apresentado acima, embora estejam consagrados na CRA 2010 e na Lei, a sua implementação tem sido um grande desafio, se olharmos para a discrepância entre os princípios estabelecidos e a realidade educativa de muitas instituições de ensino em geral e o campo de estudo em particular. Todavia, tem se assistido com muita frequência um cenário desolador, onde o cumprimento obrigatório

do uso da legislação que contem os princípios orientadores e as finalidades da educação, considerando o tipo de homem a formar é uma quimera. Pois, nota-se um nível acentuado de desconhecimento por parte dos gestores de áreas e da sala de aulas, sobre o que se espera dos alunos ao concluírem uma classe e o nível que estudam.

Por outro lado, nota-se uma escassez em termos de equipamentos recomendados para garantir uma aprendizagem que satisfaça as necessidades e interesses do aluno, tendo em conta os objectivos da educação no país. Outra grande preocupação é a insuficiência ou mesmo inexistência de materiais didáticos para os alunos, ausência de merenda escolar para garantir o funcionamento adequado do organismo dos alunos, tendo em conta uma aprendizagem de qualidade, ausência de transporte para facilitar a locomoção dos alunos cujas residências são distantes da escola. Estas e outras razões apontadas ao longo do texto sobre a realidade da escola, estão em desacordo com os instrumentos legais que regulam as diferentes facetas da educação no país.

Por isso, Tomasevsky (2004,p.280) sugere que

a educação como direito de todos os cidadãos, deve estar atrelado à alguns pilares, os mesmos são contemplados como uma rede de direitos e responsabilidades implicados em cada impulso educativo que deseja formar um indivíduo de forma integral, possibilitando que o mesmo consiga responder as exigências da sociedade. A educação como direito, deve estar interligado com os seguintes pilares: disponibilidade (i), Acessibilidade (ii), aceitabilidade (iii) e Adaptabilidade (iv).

É neste sentido que olhamos para o contexto educativo da realidade estudada, para atender ao perfil de saída desejado dos alunos ao concluírem o ensino primário, para responderem as exigências dos níveis e classes subsequentes, tal como previsto nos instrumentos reguladores da educação formal.

Importa referir, que embora seja preocupação de muitos fazedores de educação, incluindo a supracitada, a realidade da escola em análise apresenta um cenário diferente, todavia, nota-se que há uma discrepância entre o perfil de saída definido nos instrumentos legais e os apresentados por muitos alunos, fruto de uma série de actos falhos na materialização das políticas públicas de educação. Desta forma, nota-se que não há condições suficientes para a formação integral dos alunos, pois as escolas, o corpo docente e os materiais curriculares que concorrerem para a materialização das políticas educativas e conseqüentemente a melhoria da qualidade educativa, ainda estão muito distante do desejado

Por outro lado, vale recordar que todas as instituições de ensino, devem estar disponíveis para atender as necessidades educativas de todos, independentemente das suas limitações, devendo, igualmente, assegurar a disponibilidade para todas as crianças. Apesar de o Estado não ser o único provedor de educação, o direito internacional dos direitos humanos, obriga-o a ser o provedor de último recurso, de modo a assegurar que as escolas primárias estejam disponíveis para todas as crianças em idade escolar. Entendemos que, se a capacidade estrutural das escolas primárias está abaixo do número de crianças em idade escolar, então a obrigação legal do Estado, face ao seu dever da escola obrigatória para todos, não é cumprida (*cf.* Tomasevsky, 2004; Paxe, 2017; Lei nº32/20 de 12 de Agosto; Lei nº17/16 de 7 de Outubro; Convenção de Jomtiem de 1990; Convenção de Dakar 2000; Carta Africana dos direitos Humanos e dos Povos de 1986).

Contrariamente aos fundamentos apresentados pelos autores em epígrafe, a realidade educativa de Angola, mostra um cenário diferente, visto que, as condições estruturais e as insuficiências de recursos humanos e materiais, para atender a educação de qualidade pretendida ao longo da vida, é uma realidade que condiciona a materialização das políticas públicas de educação que garantem o direito a educação como um direito humano fundamental de toda criança em idade escolar.

Todavia, é fundamental que, no momento da concepção das políticas públicas de educação, se leve em conta os principais destinatários do currículo, considerando o rácio aluno-escola, rácio aluno-sala de aulas, rácio aluno-turma e rácio aluno-carteira. Para tal, é necessário que se faça investimentos a altura, para acudir todas as necessidades estruturais e de outros recursos que a instituição necessita para a materialização do direito à e na educação dos alunos, tendo em conta a educação de qualidade que se quer inclusiva e sustentável ao longo da vida.

Para Tomasevsky (2004,p.281 citado por Paxe, 2017, p.28) a disponibilidade exige a gratuidade da educação oferecida e a existência de prédios escolares que, em bom números e boas condições possam atender à população estudantil, bem como garantir a cobertura docente e os meios materiais condignos para condições de trabalho na escola.

A materialização das políticas públicas que garantem o Direito à educação, sugerem a adopção do princípio da acessibilidade, que parte do pressuposto de que

os governos são obrigados a assegurar o gozo do direito à educação, garantindo o acesso a instituições escolares existentes, de todas as

meninas e rapazes, bem como mulheres e homens, com base na igualdade e não discriminação. A obrigação positiva de assegurar um acesso igual às instituições educativas engloba um acesso físico e construtivo. O acesso físico às instituições é especialmente importante para os mais velhos e pessoas com deficiência. O acesso construtivo significa que barreiras excludentes devem ser removidas (Tomasevsky, 2004,p.281).

A perspectiva apresentada pelo autor em epígrafe, parece estar longe de ser concretizada, pois, embora haja intenções do ponto-de-vista da legislação, a realidade da escola é diferente. Todavia, tem-se registado em muitos casos, discriminação de estudantes com limitações físicas e cognitivas, e em grande parte, rotulados com algum estigma por falta de espaços adaptados para facilitar o acesso, a frequência e a permanência, por falta programa de acção social para apoio de alunos desfavorecido e exclusão de meninas que tornam-se gestantes prematuras durante a frequência na escola.

De acordo com a Declaração de Dakar (2000, p.18)³⁸:

todas as crianças devem ter a possibilidade de realizar o seu direito à educação de qualidade em escolas ou em programas alternativos em todo e qualquer nível de educação considerado fundamental. Todos os Estados devem cumprir a sua obrigação de oferecer educação primária gratuita e obrigatória de acordo com a Conveção das Nações Unidas sobre os direitos da criança e com outros compromissos internacionais.

No campo educacional pode se referir ao acto de todas as instituições de ensino facilitarem a inserção de todos os indivíduos, as mesmas devem ser de fáceis acesso contribuindo para o desenvolvimento integral do indivíduo, para que possa responder as exigências da sociedade. Isso envolve criar condições necessárias para alberga todo tipo de indivíduos, garantindo não apenas o acesso mas também a frequência e o excepto académico.

O acesso é um direito que deve ser garantido a todas as crianças [indivíduos], de forma a disseminar a problemática do número elevado de crianças fora do sistema ensino, sendo uma premissa das políticas educativas para a materialização dos objectivos estabelecidos pela lei que configuram as linhas mestres de orientação estratégica do

³⁸ Para os milhões de crianças que vivem na pobreza, desfavorecidas sob múltiplos aspectos, deve haver um compromisso inequívoco de que educação estará livre de matrícula e de outras taxas, e que se fará possível para reduzir ou eliminar como os de materiais didácticos, uniformes, lanches e transporte. Ninguém deve ser negada a oportunidade de completar uma educação primária de boa qualidade por não dispor de recuso para isso.

Governo para o sector da Educação. O princípio da acessibilidade significa eliminação das barreiras arquitectónicas de comunicação, psicológicas e adaptação do projecto pedagógicos das escolas do ensino geral às necessidades dos diferentes alunos para uma melhor aprendizagem, como já vimos (INEE, 2008, p.78).

O Decreto Presidencial n.º 187/17, de 16 de Agosto, no seu capítulo XII, define acessibilidade como acesso em igualdade de oportunidades, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural, este conceito induz ao estabelecimento de acções voltadas a intervenções nos ambientes para promover a equiparação de oportunidades no acesso à informação, à mobilidade e à participação de todas as pessoas.

Cabe reiterar que o princípio da acessibilidade não se enquadra somente no acesso à escola, mas engloba uma vasta gama de aspectos como: condições para a integração e inclusão, culminando com a permanência dessas crianças no ambiente escolar, que visam promover a igualdade de oportunidades onde todos aprendem no mesmo espaço independentemente das suas diferenças, deverão ter acesso a uma educação com qualidade, capaz de satisfazer a todas as necessidades tendo em conta as diferenças individuais de cada criança.

No entanto, para ultrapassar essas barreiras, há necessidade de maior investimento nesta área, desde a infraestrutura, condições didáctico-pedagógicas, até à formação de quadros competentes, elevando o nível de conhecimento da sociedade, para atingir as metas das convenções internacionais.

Por isso, no contexto educativo angolano, fruto do Decreto nº20/18 de 18 de Janeiro, se reconhece a necessidade de adaptação das condições de acesso que envolvem a eliminação de todas as barreiras, as adaptações curriculares mediante um processo de ensino-aprendizagem inclusivo, equitativo e integrador, pese embora a instituição enfrentam muitos desafios para a materialização do previsto com razões de variadas ordens apontadas ao longo das discussões no texto.

No nosso entender, por força das Convenções Internacionais e os instrumentos legais que garantem o direito à educação no país, não apenas como um direito, mas como um direito humano fundamental e dever do Estado, percebemos que é sua obrigação garantir que todas as instituições de instrução formal, estejam de acordo com os critérios

mínimos estabelecidos por si, bem como a verificar que a educação é aceitável tanto para os pais e encarregados de educação, como para os educandos.

De acordo com Tomasevski (2004); Declaração de Salamanca (1994); CRA (2010); Lei nº17/16 de Outubro; Decreto nº20/18 de 18 de Janeiro; INIDE (2009); Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1986) todas as instituições de ensino devem aceitar a natureza de todos os alunos, respeitando as diferenças entre os mesmos, independentemente de sua raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, de origem nacional ou social ou até mesmo de qualquer outra situação, devem ser aceites por todos.

Desta forma, as instituições de ensino vocacionadas para o efeito em geral, estariam a cumprir com a sua real missão de instituição social democrática e responsável pela preparação dos cidadãos para os desafios que lhes forem impostos, tendo em conta a construção de uma sociedade livre, democrática, de direito e de progresso social para o alcance dos objectivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da OUNU.

Importa realçar também, tal como previsto nos instrumentos que garantem o direito à educação como direito humano fundamental e outras literaturas afins, que este princípio, envolve o direito dos Estados de respeitarem a liberdade dos pais e encarregados de educação em garantir a educação religiosa e moral para os filhos, em conformidade com as suas convicções. Todavia, na escola pública, a educação sobre religiões não deve ser dirigida à doutrina de uma religião particular por referir o princípio da laicidade, mas sim a um entendimento geral sobre história das religiões (*cf.* Tomasevski, 2004; CRA 2010; 2004; Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948).

Olhando para a perspectiva acima, considerando a natureza do sistema educativo angolano e as condições impostas para a realização do processo educativo formal, e os princípios orientadores previstos nos diferentes instrumentos legais que garantem o direito à educação, é necessário que as instituições de ensino se adaptem às necessidades e interesses dos alunos, para que possam desenvolver o processo educativo não somente integrador, mas inclusivo para responder aos anseios dos pais e encarregados de educação, sobre o modelo de educação que satisfaz o ideal no seu entender.

Buscando os fundamentos de Tomasevski (2004); CRA (2010); Lei nº17/16 de Outubro; Decreto 18/11 de 11 de Janeiro; Decreto nº25/12 de 22 de Agosto; Freire (2014); Vigotsky (1998); constatamos que, o que uma criança aprende na escola deve ser

determinado pelas suas necessidades no futuro, enquanto adulto. Isto significa que o sistema educativo deve permanecer ajustável, tendo em consideração o interesse superior da criança, tal como o seu desenvolvimento social e os avanços a nível nacional e internacional. A obrigação dos governos é a de assegurar que o direito humano à educação seja respeitado, protegido e implementado, pois constitui um dos seus deveres. Quanto a isso, a sociedade civil deve promover e auxiliar a implementação total do direito à educação protagonizado constitucionalmente pelo Estado.

As instituições de ensino devem, ser adaptáveis às necessidades educativas especiais de qualquer indivíduo, isso envolvem as infra-estruturas, e os meios de ensino, que facilitam o processo de ensino e aprendizagem. Com as adaptações feitas, as escolas poderão proporcionar não só a integração mas também a inclusão escolar de crianças vulneráveis e em desvantagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação é um processo que consiste na preparação do indivíduo enquanto sujeito em construção histórico-social e cultural, para enfrentar os desafios da sociedade e resolvê-los da melhor forma, a fim de responder ao que se espera deles.

Portanto, ela é considerada um direito humano fundamental de todos os cidadãos, de acordo com os dispositivos legais que respeitam-na como património comum e elemento impulsionador do desenvolvimento sustentável de qualquer sociedade.

Daí que, este estudo, girou em torno da problemática das políticas educativas para inclusão e as crises para a materialização em Angola. Todavia, o recurso aos estudos bibliográfico e documental, permitiu fazer uma análise e interpretação sustentadas das principais contribuições dos autores e dos relatórios do órgão responsável pela organização e gestão da educação.

Entretanto, as reflexões dos autores e relatórios que apresentam fundamentos sobre o estado da educação e a calamidade a que se vive em Angola, permitem apontar o seguinte:

Há um divórcio e/ou distanciamento entre a política educativa decretada e a implementada no contexto angolano, visto que, o orçamento cabimentado para o sector da educação, não satisfaz as necessidades educativas em termos de criação de condições que favorecem a qualidade educativa.

Por outro lado, a exiguidade de escolas em zonas recônditas, as péssimas condições das escolas quer nos centros urbanos quer nas zonas rurais (escola debaixo da árvore e de barro), condicionam a materialização das políticas educativas e do direito a educação, concorrendo para a exclusão das pessoas mais desfavorecidas e em condições de desvantagens (pobres, minoria étnica, crianças de rua e outras em desvantagem).

Existem assimetrias na distribuição de escolas e salas de aulas, o que favorece as desigualdades no acesso a educação e desenvolvimento pessoal das pessoas, da comunidade e conseqüentemente do país.

Elevado índice de crianças em idade escolar fora do sistema da educação e ensino por falta de documentação pessoal, pessoal docente qualificado, materiais pedagógicos e curriculares para atender as situações de aprendizagem.

Referências bibliográficas

1. AMNESTIA INTERNACIONAL. O direito à educação, 2012. In: Paxe, I. Políticas educativas em Angola: um desafio do direito à educação. Luanda, Casa das Letras, 2017.
2. AFONSO, M. & Agostinho, S. Avaliando processos e resultados em contexto escolar: perspectivas teóricas, práticas e desafios. Luanda, Moderna, 2019
3. ANGOLA. Constituição da República de Angola. Luanda, Imprensa Nacional, 2010.
4. ANGOLA. Decreto Presidencial n.º 20/11, de 18 de Janeiro, Estatuto da Modalidade de Educação Especial. I Série n.º 11, 2011.
5. ANGOLA. Lei n.º 32/20, de 12 de Agosto - *Lei que altera a lei n.º 17/16, de 7 de Outubro – Lei de Bases do Sistema de Educação e Ensino*. Diário da República, I Série, n.º 123. Luanda: Imprensa Nacional, 2020.
6. ANGOLA. LEI n.º 17/16 de 7 de Outubro de 2016. *Dispõe sobre o Sistema de Educação e Ensino de Angola*. Diário da República. N.º 170, Série I, 2016.
7. ANGOLA. DECRETO Presidencial n.º 187/17, de 16 de Agosto, *Política Nacional de Educação Especial Orientada para a Inclusão*. I Série n.º 140, 2017.
8. ANGOLA. Decreto Presidencial n.º 40/80, de 14 de Maio, *Reformulação do Sistema Educativo*, 1980.
9. ANGOLA. Decreto Presidencial n.º 10/16, de 27 de Julho. *Lei das Acessibilidades*. I Série n.º 125, 2016.
10. ANGOLA. Decreto Presidencial n.º 21/12, de 30 de Julho. *Lei da pessoa com deficiência*. I Série n.º 145, 2012.
11. ANGOLA. Lei n.º 30/19, de 27 de Dezembro. *Lei que aprova o Orçamento Geral do Estado para o exercício Económico de 2020*. I Série-N.º 164, 2020.
12. BETER, K.D. *A protecção do direito à educação pelo direito internacional*. Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2006.

13. D' HAINAUT, L. *Educação-dos fins aos objectivos: análise e a concepção das políticas educativas dos programas da educação, dos objectivos operacionais e das situações de ensino*. Tradução: João José Boa Vida. Coimbra, Livraria Almedina, 1980.
14. FREIRE, P. *Pedagogia da autonomia*. S. Paulo, Paz e Terra, 2014.
15. FIGUEIRA.S. & ANDRÉ, F. Relatório sobre estado da qualidade de educação no Ensino Primário e Iº ciclo do Ensino Secundário em Angola. Luanda, Open Society, 2008
16. INIDE. *Revisão curricular: Resultados do Inquérito Nacional Sobre a Adequação curricular em Angola (2018-2025)*. Luanda: Mensagem Editora, 2018.
17. MED. *Relatório Avaliação Global da Reforma Educativa*. Luanda. 1ª edição, Moderna, 2014.
18. MED. *Relatório Balanço da implementação da Reforma Educativa nos Subsistemas de Educação Pré- Escolar, Ensino Geral, Formação de Professores e Ensino Técnico Profissional*. Luanda, Gestgráfica, 2012.
19. ONU. *Declaração Universal dos Direitos Humanos*. Rio de Janeiro, UNIC, 2000.
20. ONU. *Agenda 2030 Para o Desenvolvimento Sustentável*. Nova York, 2015. Mundial de Educação. Senegal, Unesco, 2000.
21. SACRISTÁN, J. Gimeno. *O currículo: uma reflexão sobre a prática*, 1988. In Diogo, F. *Desenvolvimento curricular*. Luanda, Plural Editores, 2010.
22. SOUSA, C. k. *A formação de professor para o ensino especial e a prática profissional do professor*. Porto, Universidade Fernando Pessoa. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, 2013.
23. TOMASEVSKI, K. *Obrigações de direitos humanos: tornar a educação acessível, aceitável*. Gotenhburg, Novum Grafiska AB, 2001.
24. UNESCO. *Declaração Mundial sobre Educação Para Todos (Conferência de Jomtien)*. Tailândia, Unesco, 1990.
25. UNESCO. *O Marco de Acção de Dakar: Educação Para Todos*: Dakar, Senegal: Cúpula
26. VIGOTSKY, L.S. *A formação social da mente*. São Paulo, Livraria Martins Fontes Editora Ltda, 1998.

PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DOS DESASTRES NATURAIS: PORQUE FALHAM AS ACÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM MOÇAMBIQUE?

Maria Julieta Eduardo Língua LAPUCHEQUE³⁹
Hagira Naide MACHUTE⁴⁰

RESUMO

O presente artigo tem por objectivo reflectir sobre as formas de abordagem de temas relativos às mudanças climáticas, prevenção e mitigação de desastres naturais na Escola e nas comunidades, para determinar até que ponto os conceitos técnicos usados em meios académicos, a sua exemplificação e difusão, podem melhorar a resposta perante os problemas eminentes, derivados dos desastres naturais no País. Justifica-se a investigação pela contribuição que oferece, ao trazer subsídios acerca das práticas a serem tomadas em consideração para as comunidades em resposta às questões teóricas e práticas na educação ambiental. Também o tema mostra-se importante para responder à questão de abordagem no ensino escolar. Tem como base a Educação Ambiental em Moçambique, de acordo com estudos realizados, dita como relevante para a preservação e conservação do Meio Ambiente de forma sustentável ao nível global, onde não existe sociedade, que não promova alguma forma de agressão ambiental. Para tanto, procede-se a pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, de abordagem teórico-empírica, constituída de dados bibliográficos e documentais, cruzados com a observação de factos reais. Os resultados apontam que o privilégio do método dialéctico, a exemplificação dos conceitos académicos sobre os problemas ambientais, a abordagem sistemática no ensino, despertará atenção, discussões objectivas, participação das comunidades e interiorização das acções concretas sobre a prevenção e mitigação dos desastres naturais no País. O que permite concluir que com exemplos locais, a abordagem sistemática no ensino e a participação da comunidade, vai consciencializar e melhorar a compreensão sobre as acções de sustentabilidade, levando ao alcance dos objectivos e redução dos problemas ambientais.

Palavras-chave: Mudanças Climáticas; Exemplificação; Abordagem; Ensino; Comunidade.

PREVENTION AND MITIGATION OF NATURAL DISASTERS: WHY DO ENVIRONMENTAL EDUCATION ACTIONS FAIL IN MOZAMBIQUE?

ABSTRACT

The objective of this article is to reflect on the ways of approaching themes related to climate change, prevention and mitigation of natural disasters at School and in communities, to determine the extent to which technical concepts used in academic circles, their exemplification and dissemination, they can improve the response to imminent problems arising from natural disasters in the country. The investigation is justified by the contribution it offers, by bringing subsidies about the practices to be taken into account by the communities in response to theoretical and practical questions in environmental education. The theme is also important to answer the question of approach in school teaching. It is based on Environmental

³⁹Licenciada em ensino de Historia e Geografia; Mestrada Profissional em Administração Pública e Doutoranda em Geografia 2ª Edição, Área de Ensino de Geografia e Geociência, pela Faculdade de Ciências de Terra e Ambiente da Universidade Pedagógica de Maputo. E-mail: Julietalingua@gmail.com

⁴⁰ Licenciada em ensino de História e Geografia; Mestrada Profissional em Administração Pública e Doutoranda em Geografia na Universidade Pedagógica de Maputo. E-mail: hagiranaidegelo@gmail.com

Education in Mozambique, according to studies carried out, said to be relevant for the preservation and conservation of the Environment in a sustainable way at a global level, where there is no society that does not promote some form of environmental aggression. For this purpose, qualitative research is carried out, with an exploratory nature, with a theoretical-empirical approach, consisting of bibliographic and documentary data, crossed with the observation of real facts. The results show that the privilege of the dialectical method, the example of academic concepts about environmental problems, the systematic approach to teaching, will arouse attention, objective discussions, community participation and internalization of concrete actions on the prevention and mitigation of natural disasters in the country. Which allows us to conclude that with local examples, the systematic approach in teaching and the participation of the community, it will raise awareness and improve the understanding of sustainability actions, leading to the achievement of objectives and the reduction of environmental problems

KEYWORDS: Climate Change; Exemplification; Approach; Teaching; Community.

Introdução

O problema ambiental está à volta do sistema planetário, o desmatamento florestal, o aquecimento global, poluição para entender as causas, efeitos para assumir atitudes e estratégias com vista à redução da prática de actividades que catalisam os problemas climáticos, é necessário a tomada de consciência para todos, desde as populações economicamente estáveis, às desprovidas de recursos de sobrevivência. Com esta pesquisa pretende-se contribuir para o desenvolvimento de consciência mais responsável sobre a necessidade de abordagens mais contextualizadas da educação ambiental, a adaptação dos conceitos académicos ao conhecimento mais simples e familiar, adoptar novas formas de comunicação com as comunidades de acordo com as vivências locais.

Os conceitos sobre a Educação Ambiental (EA), devem ser de domínio inclusivo, onde os comportamentos correctos ambientalmente devem constituir a prática mais básica no processo escolar, com o intuito de contribuir para a formação de cidadãos mais atentos e responsáveis para os desastres naturais, as causas, efeitos e a sua mitigação. Para isso, a abordagem dos conteúdos ambientais, deve ser de forma mais contextualizada a partir da realidade local, para que o aluno seja o vector da difusão das boas práticas ambientais na sua comunidade.

Uma abordagem multidisciplinar, com o objectivo de destacar a forma integral de como a combinação de várias acções em diferentes sectores de actividades, é necessária para a preservação, prevenção e mitigação dos desastres ambientais na sua comunidade.

Para a mudança de atitude e comportamento na conservação e prevenção do desastres naturais, é necessário investimento para a mudança e transformação do pensamento através de abordagens mais simplificadas, uso de termos mais comuns e compreensíveis entre as comunidades, o tratamento no ensino de forma sistemática, desde

as primeiras classes, visando garantir o uso sustentável dos recursos naturais, muitas vezes degradados pelas acções do próprio Homem.

A pressão da população sobre os recursos naturais é na proporção inversa das acções resultantes da educação ambiental promovidas pelo Governo, com vista ao entendimento sobre os objectivos da criação de zonas de protecção, reservas e parques, assim como as legislações respectivas. Em Moçambique cerca de 27% do território está classificado como Área de Conservação. A rede nacional de áreas de conservação compreende as Áreas de Conservação de Protecção Total (Reserva Natural Integral, Parque Nacional, Monumento Natural e Cultural) e as Áreas de Conservação de Uso Sustentável, (Reserva Especial, Área de Protecção Ambiental, Coutada Oficial, Área de Conservação Comunitária, Santuário, Fazenda do Bravio e Parque Ecológico Municipal). O governo, através da Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) promove um processo de recategorização das Áreas de Conservação de acordo com as novas categorias preconizadas na Lei nº 16/2014, de 20 de Junho, revista e republicada pela Lei nº 5/2017, de 11 de Maio, e o seu Regulamento, com o Decreto n.º 89/2017, de 29 de Dezembro (Regulamento da Lei da Conservação). Estas leis são de domínio técnico, académico de especialidades, não sendo de domínio de todos e muito menos das comunidades onde se localizam as respectivas áreas. Dai a proposta de entender o que falha nas acções de Educação Ambiental (EA), no País, se existem instrumentos para a regulação das acções de preservação, exploração e uso sustentável dos recursos naturais.

1. Enquadramento conceitual

Para melhor compreensão da pesquisa desenvolvida neste artigo, é imprescindível a distinção dos conceitos, para aclarar a sua similaridade e preservar a pertinência e propriedade de uso, assim como da necessidade de divulgação para a mudança de pensamento, quando se trata da educação Ambiental. Para o caso presente, identificamos os seguintes: Educação Ambiental Preservação, Desastres Naturais, Mitigação, Uso Sustentável.

Educação Ambiental- vários estudos Ramos, (2001), Marcatto, (2002), apresentam definição da EA, havendo convergência em incluir a natureza, Homem e suas acções, que vão caracterizar a situação geral do ambiente transformado na definição da UNESCO, (2005, p. 44), Educação ambiental é uma disciplina bem estabelecida que

ênfatiza a relação dos homens com o ambiente natural, as formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos adequadamente.

Os naturalistas consideravam a educação ambiental, como sendo o gosto pela natureza, ou, educar as pessoas a gostar e cuidar da natureza.

Na óptica de MEDEIROS, Aurélia et. al., (2011.p. 6), a educação ambiental na infância desperta na criança a consciência de preservação e de cidadania. “A criança passa a entender, que o futuro depende do equilíbrio entre homem e natureza daí a necessidade de cuidar e preservar”.É concordando com a autora, que a inclusão de conteúdos sobre a EA no currículo escolar, torna-se cada vez necessária. Porque a EA, se mostra estreitamente ligada a outros conceitos, nos servimos da compilação de MEDEIROS, et.al., que observam,

Em relação a educação ambiental, os conceitos de meio ambiente e ecologia se encontram e se entrelaçam como um binômio de importância fundamental, cuja abrangência vem se ampliando conforme ele vai sendo incorporado por diferentes setores da sociedade e áreas do conhecimento com significados diversos. (MEDEIROS, Aurélia et. AL., 2011,p. 7)

Estes autores, fazem uma análise técnico-utilitária, em que a partir do conceito Educação Ambiental, surgem outros, cuja diferença reside no seu contexto prático. Para esta pesquisa, concordamos com PEDRO (2017), ao afirmar que:

Nos dias de hoje, a educação sobre meio ambiente ou simplesmente educação Ambiental, constitui uma forma abrangente de educação que se propõe a atingir todos os cidadãos, inserindo a variável meio ambiente em suas dimensões física, química, biológica, económica, política e cultural em todas as disciplinas e em todos os veículos de transmissão de conhecimentos (PEDRO, António; 2017, P.2).

De acordo com estudos⁴¹, os Desastres Naturais constituem fenómenos da geodinâmica Terrestre, apresentam a mudança do ciclo da Terra. Verifica-se ocorrência

⁴¹Disponível em: <https://ww.significados.com.br/preservacao-do-meio-ambiente/> , acessado aos 5 de Novembro de 2021.

mais frequente nos tempos actuais, o que aumenta o estudo sobre o meio ambiente. Vistos como resultado do impacto de um fenómeno natural extremo, sobre um Sistema social e que causa danos e prejuízos que excedem a capacidade dos afectados em conviver com o impacto. Podendo ser distinguidos de acordo com as suas características, em biológicos (epidemias, ataques de animais); geográficos (terramotos, vulcões, deslizamento de terras); climáticos (secas, temperaturas extremas, incêndios); hidrológicas (inundações); meteorológicas (tempestades).

É nesta linha de descrição, que nos propomos alistar alguns dos desastres naturais do XXI, no Mundo e em Moçambique, que deixaram marcas de destruição e perdas humanas que alteraram os planos de desenvolvimento e as expectativas de controlo dos fenómenos naturais pelo Homem, mesmo com avançados conhecimentos técnicos.

Tabela 1: Alguns dos desastres registados no sec. XXI

Ano	País	Desastre	Perdas de vidas
	Filipinas	Tufão Suriga e	230 mil afectados
2019	Moçambique	Ciclones Idai e Kenneth	600 mortos
2017	México	Terramoto	300 mil mortos
2017	EUA	Furacão Irma,	134 mortos
		Furacão Harvey	44 mortos
2016	Itália	Terremoto	299 mortos
2013	EUA	Tufão Hayia	10.000 mortos
2011	Japão	Tsunami	15.000 mortos, 17.000 desaparecidos
2011	Filipinas	Tufão	
2010	Haiti	Terremoto	200 mil mortos
2005	EUA	Furacão Katrina	2 mil mortos
2004	Indonésia	Sismo e Tsunami	230 mil mortos

Fonte: Compilação da autora. Disponível em: <https://www.significados.com.br/preservacao-do-meio-ambiente/>, acessado aos 5 de Novembro de 2021.

Continuando na descrição dos conceitos estreitamente ligados, na educação ambiental, temos o conceito mitigação, foi se popularizando em Moçambique, depois dos ciclones Idai e Kenneth, ocorridos em Maio e Agosto de 2019, com forte impacto nas províncias de Sofala e Cabo Delgado respectivamente. Consiste em implementação de

medidas traçadas para reduzir os efeitos indesejáveis de uma determinada acção sobre o ambiente, que se resume em: protecção e controle, compensação e para remediar. Entenda-se, que a mitigação é recorrida, quando o impacto identificado for muito sério, em que a prevenção não evitou a ocorrência. Sendo a prevenção dos impactos a resposta aos casos de desastres, em que dá tempo para a mudança de lugar ou a técnica, ao que se faz a abordagem da mitigação. De acordo com SAITO, Sílvia, (s/d, p.7), o controlo dos impactos com práticas operativas é menos fiável, porque a prática deve continuar, mesmo após a entrega da actividade. Para isso,

Prevenção do meio ambiente, refere-se ao conjunto de práticas que visam proteger a natureza das ações que provocam danos ao ambiente, como a poluição, a degradação das florestas, a extinção de animais e o aquecimento global. (...) Diante desse cenário, ações de prevenção da natureza tornam-se indispensáveis, tanto por parte dos governantes, que devem estabelecer regras e limites para a utilização dos recursos naturais⁴².

Ainda no esclarecimento dos conceitos, deparamo-nos com a interpretação como sinónimos, os termos prevenção e conservação Ambiental, cujas ideologias são diferentes. A conservação Ambiental, diz respeito ao meio ambiente, com o propósito de proteger, conviver e de usar de forma racional, sendo dessa corrente ideológica a origem de conceitos como desenvolvimento sustentável⁴³. Enquanto que prevenção, tem a ver com a identificação de áreas de risco e proibir a ocupação, assim como edificações de infraestrutura preparadas para os perigos, desenvolvimento do sistemas de alerta e educá-las para a cultura e atitudes correctas contra os riscos ambientais.

Fazemos interligação, com o conceito destacado neste artigo, de uso sustentável, que se traduz na utilização racional dos recursos, de forma que seja possível suprir as

⁴²Actualizado em Julho de 2021. Disponível em: www.significados.com.br/preservacao-do-meio-ambiente/, acessado aos 5 de Novembro de 2021.

⁴³A expressão *desenvolvimento sustentável* conheceu a sua popularidade a partir do início dos anos 1990 e refere-se ao uso dos recursos naturais de forma a não esgotá-los, mantendo ou renovando os ciclos de reposição. No âmbito desse entendimento, considera-se que o homem deve preservar (proteger, manter resguardada) e conservar (utilizar racionalmente, renovar) a natureza. Disponível em: <https://www.preparaenem.com/geografia/recursos-naturais-desenvolvimento-sustentavel.htm>, acessado aos 6 de Novembro de 2021.

necessidades da sociedade na actualidade, sem comprometimento da disponibilidade dos mesmos para as gerações vindouras⁴⁴.

Em Moçambique, estas medidas são implementadas para a questão do uso de recursos, a criação de zonas de protecção, incentivo ao reflorestamento como forma de garantir a gestão sustentável dos recursos de biomassa, criar sistemas de gestão de terra e florestas, no contexto do sector familiar, que garantam a disponibilização de informação fiável⁴⁵.

Estas medidas lançadas pelo governo, a sua funcionalidade se mostra inoperacional, pelo facto da população não perceber, não assumir que a sua participação é fundamental, para o uso sustentável dos recursos. Por um lado, pela dependência estreita dos recursos, por outro, pela falta de conhecimento, devido a complexidade com que certos conceitos são tratados.

2. Histórico da Educação Ambiental

Estudos, RAMOS, (2001), PEDRO, (2017), FERNANDES, (2018), relatam que em 1952, em Londres, Inglaterra, ocorreu a primeira grande catástrofe ambiental, que o ar densamente poluído provocou a morte de 1600 pessoas. Esta situação, precipitou a preocupação em relação à qualidade do ar, não apenas no país da tragédia, como em vários outros.

Na década de 60, aumentam manifestações populares no mundo, a respeito de revelações de problemas ambientais até então desconhecidos, o que desencadeou uma grande inquietação internacional e discussões nos diversos países e formação de organizações de luta para a protecção do meio ambiente. Estas convulsões populares, o governo sueco, devido à pressões da sociedade, apresentou na ONU, a proposta para a realização de uma conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano.

Foi no evoluir das manifestações da defesa do Meio Ambiente, que em Março de 1965 na Grã-Bretanha, durante a Conferência em Educação na Universidade Keele, surgiu o termo Environmental Education (Educação Ambiental). Tendo-se acordado que

⁴⁴Definição mais amplamente utilizada de desenvolvimento sustentável, apresentada no Relatório Nosso Futuro Comum, no ano de 1987, produzido no âmbito da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: <https://www.preparaenem.com/geografia/recursos-naturais-desenvolvimento-sustentavel.htm>, acessado aos 6 de Novembro de 2021.

⁴⁵ Moçambique. ESTRATÉGIA DE CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA ENERGIA DA BIOMASSA Para o período 2014-2025. Maputo, Setembro de 2013, pp 17.

a educação ambiental devia ser parte essencial da educação de todos os cidadãos, vista como conservação ou ecologia aplicada.

Em resposta da proposta do governo sueco anteriormente referida, em 1972, é realizada a Conferência de Estocolmo, que resultou na primeira proposta global sobre a educação ambiental em 1975, quando a ONU, através da (UNESCO), realizou o encontro internacional sobre a EA, em Belgrado, Sérvia, culminando com a publicação da Carta de Belgrado. Este acto, marcou um dos primeiros e mais importantes documentos sobre a prevenção ambiental e o desenvolvimento sustentável ao nível global.

No Rio de Janeiro, Brasil, em 1992, realizou-se a Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, cujo objectivo central foi de estabelecer acordos, estratégias globais e internacionais, marcada pela inclusão do tema sobre desenvolvimento sustentável.

A Agenda 21, foi o principal documento, que consiste num programa de acção voltado ao trinómio: protecção ambiental, a justiça social e a eficiência económica.

No mesmo documento, para a promoção de ensino, a consciencialização e o treinamento, dedica no seu capítulo 36, como um esforço global para fortalecer atitudes, valores e acções ambientalmente saudáveis e que apoiem o desenvolvimento sustentável.

Em 1977 em Tbilisi, na Geórgia, mais de 300 representantes de 104 países reuniram-se para definir os objectivos, funções, estratégias, características, princípios e recomendações que regem a educação ambiental no mundo até aos nossos dias. Desta conferência, surge a Declaração de Tbilisi, como o primeiro instrumento que define políticas governamentais para a educação Ambiental ao nível global. Com esta institucionalização, os países passaram a ter legislações e acções concretas sobre a Educação Ambiental.

3. Abordagens académicas de conceitos ambientais

É no meio académico onde as questões ambientais são tratadas com cientificidade, cuja finalidade é investigativa e propor soluções que possam ser implementadas dependendo de políticas de cada nação, por não constituir o grupo directamente ligado ao meio. Ou seja, o que é discutido nas academias, é de carácter científico, com pesquisas laboratoriais em alguns casos, cujas conclusões terminam em relatórios sem a continuidade sistemática nas comunidades onde se localizam alguns

biomas ou ecossistemas que precisam de preservação, protecção e a redução de práticas nocivas ao ambiente que levam ao aumento de temperatura ao nível global.

Estudos feitos apontam que a confirmação de que a temperatura terrestre foi aumentando, impulsionou em 1992, a criação da Convenção das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas. Com o argumento do aquecimento global, foi criado em 1997, no Protocolo de Kyoto (Japão), no qual se estabeleciam metas a serem cumpridas de 2008 a 2012, pelos países signatários, entre eles Moçambique, que ratificou o acordo, a 18 de Janeiro de 2005. Em África, apontam-se alguns países como a África do Sul, Malawi, Tanzânia, entre outros.

O principal objectivo do Protocolo de Kyoto, foi de estabelecer metas concretas de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa. Aquele protocolo, entrou em vigor em 2005, estabelecendo as primeiras metas de redução de gases poluentes no planeta. Países industrializados comprometeram-se a reduzir, até 2012, as suas emissões de dióxido, a meta de redução seria variável de um signatário para outro, no mínimo, em 5%. Toda a actividade no meio natural, directa ou indirectamente, com maior ou menor intensidade, causam problemas ao Meio Ambiente e particularmente a emissão do dióxido de carbono. É nesta ordem que o Instituto Akatu

Entende que toda actividade humana impacta o clima e influencia os ecossistemas. O aquecimento global é uma consequência do aumento da concentração de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera, causado principalmente pelo desmatamento, pela actividade agrícola e pecuária em larga escala, e pela queimada de combustíveis fósseis, especialmente em processos industriais e para a geração de energia.⁴⁶

Concordando com o autor, mostra-se fundamental o alargamento da Educação Ambiental para todos os sectores de actividade em que a agricultura praticada na sua maioria por grande parte da população em Moçambique, é com recurso a queimadas.

De acordo com NISHI, et. Al, (2002, 8), o protocolo de Kyoto, propunha o comércio de emissões e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), através de certificados de emissões reduzidas, mas não reconhecida a mitigação das emissões através da prevenção das áreas florestais naturais existentes antes da assinatura do mesmo. Entre

⁴⁶ Disponível em: <https://akatu.org.br/21-paises-tiveram-crescimento-economico-e-reduziram-as-emissao-de-gases-de-efeito-estufa/>, acessado aos 9 de Novembro de 2021.

2000 a 2014, no cumprimento do protocolo de Kyoto, a economia de alguns países cresceu, mas também conseguiram reduzir a emissão de dióxido de carbono. São os casos da França, com crescimento económico de 16% e reduziu as emissões para 19%; o Reino Unido, crescimento em 20% e redução de emissões em 27%; a República Checa, cresceu em 40% e reduziu as emissões em 14%; os EUA, cresceram em 28% e apenas reduziram em 6%⁴⁷.

Mesmo as decisões tomadas em conferências anteriormente referenciadas, são de domínio académico e investigativo assim como de especialistas, havendo a necessidade de as tornar mais esclarecedoras. Alguns conceitos que indicam ausência de emissões de carbono ou a sua presença, que efeitos causam ao ambiente. Partindo desse conhecimento, entendemos nós, que a consciência, a responsabilidade individual e colectiva seriam acrescentados na reposta para actos positivos ao Meio Ambiente. A Educação Ambiental não tem carácter elitista, social, política, religiosa, género ou qualquer forma selectiva. É para todos que os conceitos devem ser bem entendidos, para responder a longo prazo, os problemas ambientais. Destacamos alguns, como exemplos cujo domínio mostra-se restrito aos académicos: Emissão de carbono- acontece quando gases emitidos pela floresta, queimada de fósseis (petróleo, gás natural, Carvão vegetal), são libertados para a atmosfera e são responsáveis pelo aquecimento global da Terra⁴⁸.

Fluxos de carbono- de acordo com PACHECO, Maria & HELENE, Maria (s/d. p. 109), é a quantidade de carbono transferido de um reservatório para outro, por unidade de tempo, devido aos processos físico-bio-geo-químicos. Estes fluxos ocorrem entre os três reservatórios: Atmosfera, Oceanos e a Biosfera. Tendo a Atmosfera um papel intermediário (as trocas directas entre biomassa continental e oceanos), são negligenciáveis e todas as trocas entre esses reservatórios se produzem pelo intermédio da Atmosfera. Resumindo, a fotossíntese e a respiração tanto dos vegetais como dos solos, são os processos principais pelos quais passam os fluxos de carbono entre Atmosfera e Biosfera.

⁴⁷Idem.

⁴⁸ Disponível em: www.todamateria.com.br, acessado aos 29 de Outubro de 2021.

Este conceito, simplificado para a Educação Ambiental, pode possibilitar a compreensão e a mudança de comportamento perante as acções que degradam a Atmosfera, Oceano e Biosfera, muito importantes para a vida tanto animal como vegetal.

Sequestro de carbono – no dizer de BARRETO, Luciano, (2009, p.6), refere-se a processos de absorção e armazenamento de dióxido de carbono atmosférico, com a intenção de minimizar seus impactos no ambiente, já que se trata de um gás de efeito estufa.

Para o mesmo assunto, ROCHA, Aurélio (2003, p. 32), refere que acontece quando as árvores e as florestas estão em crescimento, servindo como sumidouro. Ao atingir o Clímax, as espécies perdem esse potencial, mas mantem a função de trocar o carbono automaticamente na forma de madeira. Pode ser considerada como a forma mais sustentável de reduzir o efeito estufa, caracterizada pela emissão de gás carbónico através do uso de combustíveis fósseis ou queimadas florestais.

Recorde-se que o conceito sequestro de carbono, foi consagrado pela Conferência de Kyoto- Japão em 1997, com a finalidade de conter e reverter o acúmulo do dióxido de carbono na atmosfera, visando a diminuição do efeito estufa.

No contexto das florestas e mudanças climáticas, “sequestro” e “emissão”, são processos naturais, com uma função inversa entre si. Sendo sequestro, o processo de remoção de gás carbónico da atmosfera, enquanto emissão, corresponde ao processo de libertação de gases responsáveis pelo aquecimento global da Terra, provenientes da combustão de combustíveis fósseis (animais e plantas mortos).

4. Educação Ambiental e o património florestal

Para que as políticas públicas voltadas a Educação Ambiental tenham eco nas comunidades, é fundamental que a divulgação seja feita por meios de acesso maciço para os cidadãos, como escolas, programas de rádios comunitárias, televisões e intervenções conjuntas com as populações, para que se conheça o que o País possui em termos de Floresta natural. Assim, concordamos que:

A comunidade local desempenha um papel fundamental na gestão e controle dos recursos florestais, maximizando os benefícios socioeconómicos que resultam da sua exploração, garantindo a protecção das componentes ambientais locais e contribuindo para a

equidade de género no acesso à gestão dos recursos da energia da biomassa⁴⁹.

De facto, a educação ambiental às comunidades, terá melhores resultados se os respectivos programas forem divulgados, frequentes vezes, em línguas locais, o potencial florestal existente e o que os estudos revelam das suas potencialidades, e como disso podem tirar benefícios colectivos a longo prazo, ao protegê-las.

A Lei de florestas em Moçambique classifica o património florestal de acordo com o seu potencial, localização e forma de utilização. Paralelamente a isso, apresentamos os conceitos que devem ser de domínio dos alunos, transmitidos:

Florestas de conservação – são constituídas por formações vegetais localizadas nas zonas de protecção e sujeitas a um regime de manejo especial. A Lei n.º 10/99, de 7 de Julho;

Estudos revelam que a floresta ocupa a segunda maior parte da superfície terrestre, fora de água e distribuída de forma irregular, devido à diversidade climática e às características dos terrenos. De uma maneira geral, todo o tipo de floresta deve ser conservado, pela importância para o Meio Ambiente e pelo seu valor económico, social, cultural e científico.

A Lei n.º 10/99, de 7 de Julho, defende a utilização sustentável, a protecção, conservação dos recursos florestais⁵⁰.

Os 5 biomas distintos da floresta em Moçambique:

- i) florestas tropicais e subtropicais pluviais;
- ii) pradarias, savanas e charnecas tropicais e subtropicais;
- iii) pradarias e savanas inundáveis;
- iv) pradarias e bosques de montanha;
- v) mangais.

Estes biomas dividem-se em 12 ecoregiões terrestres (áreas homogéneas com comunidades naturais semelhantes, que apresentam fauna e flora específicas, muitas vezes endémica a nível provincial ou nacional), cujo estado de conservação está maioritariamente ameaçada, à excepção de duas ecoregiões que ocupam áreas mais

⁴⁹ Estratégia de Conservação e Uso Sustentável da Energia da Biomassa Para o período 2014-2025 , 2013. P.

⁵⁰Lei n. 10/99 de 7 de Julho. Disponível em <https://www.fao.org.com.mz> , acessado aos 3 de Novembro de 2019.

extensas (os bosques de miombo e as savanas) e apresentam uma situação estável. Existem ainda duas ecoregiões de águas interiores: Lago Niassa e a zona holófitica do rio Zambeze. (MICOA, 2014, p. 11-13).

As ecoregiões compreendem quatro grupos de ecossistemas naturais: (i) ecossistemas terrestres; (ii) ecossistemas de águas interiores; (iii) ecossistemas costeiros e (iv) ecossistemas marinhos.

Entre os serviços providenciados pelos ecossistemas, destacam-se os serviços de regulação resultantes da contribuição das florestas, que ocupam cerca de 51% da superfície do território Nacional. (MICOA, 2014, p.12).

As florestas são de grande importância para a retenção de gases com efeito estufa, através do sequestro de carbono, a retenção de águas nas bacias hidrográficas para a utilização agrícola ou geração de energia, a protecção costeira providenciada pelos mangais, o amortecimento de cheias pelas zonas húmidas;

Para a provisão de bens e serviços como água, alimentos, produtos medicinais, materiais de construção, lenha, entre outros, de grande relevância para as comunidades locais (quase 70% da população depende directamente destes bens e serviços para a sua sobrevivência), mas também com elevado valor económico. (MICOA, 2014, p. 14).

Após a independência vários projectos de estabelecimento de plantações para fins energéticos foram desenvolvidos nas províncias de Maputo, Sofala e Nampula, sem, no entanto, produzir resultados desejados.

Na década de 80, foram implementados, programas de reflorestamento para fins energéticos utilizando género *Eucalyptus*, que se destacam como espécies de rápido crescimento, casos de projectos FO-2 em Marracuene, FO-4 em Dondo e FO-5 em Nampula. Falharam pelo facto do carvão vegetal produzido, não ser de boa qualidade e em função disso, de pouco uso, avaliado o peso, e comparado com o carvão vegetal das espécies nativas.

Qual é a diferença entre desmatamento e degradação florestal?

Os dois processos têm em comum, a destruição da floresta e com consequências nefastas para o clima. Desmatamento acontece quando a floresta é reduzida no seu potencial, através de corte de árvores sem a reposição, queimadas descontroladas, enquanto degradação, sendo igualmente destruição, esta pode resultar por deposição de produtos tóxicos na floresta nativa, extracção de minerais, queimadas,

alteração dos rios. No nosso País, a degradação da floresta é provocada através das queimadas, extracção de carvão mineral, areias, o garimpo descontrolado, enquanto o desmatamento é potenciado pelo uso da lenha, carvão vegetal e a prática da agricultura itinerante.

Figura 1: Acções de desflorestamento e degradação ambiental

Fonte: Compilação das autoras. Disponível em: https://www.google.com/search?q=queimadas+descontroladas+em+mo%C3%A7ambique&rlz=1C11SCS_pt-PTMZ937MZ937&source=lnms&t

5. Educação ambiental e o ensino escolar

No ensino, a educação ambiental deve ser desenvolvida de forma gradual, desde o cuidado a ter com a limpeza da sala de aulas, o cuidado com a relva e áreas verdes da escola, até a utilização adequada de latas de lixo. Sejam eles no ensino como para as comunidades, devem ser capazes de dar a conhecer, traduzir, simplificar os conceitos já presentes em documentos oficiais, como o Ministério de Terra e Ambiente, em que neste artigo se destacam⁵¹:

Exploração florestal, resume-se num conjunto de medidas e operações ligadas à extracção dos produtos florestais para a satisfação das necessidades humanas,

⁵¹Moçambique. Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas, 2013-2025. Disponível em: www.adelsofala.org.mz/data/documents/Estrategia-Nacional-de-Adaptacao-e-Mitigacao-das-Mudancas-Climaticas-versao-final.pdf, acessado aos 9 de Novembro de 2021.

designadamente abate, transporte, serragem de material lenhoso, extracção, secagem, incluindo fabrico de carvão, bem como a actividade de processamento de madeira e quaisquer outras que a evolução técnica venha a indicar como tais, independentemente da sua finalidade. Enquanto a Exploração sustentável, consiste na utilização racional e controlada dos recursos florestais e faunísticos, mediante a aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, visando atingir os objectivos de conservação dos recursos para a presente e futuras gerações.

Alguns autores como SILVA, Laudicéia (2018, p.3) defendem que a importância de se trabalhar os Temas Transversais na escola, é de serem importantes, urgentes e presentes sob várias formas na vida quotidiana e a flexibilidade de incluir temas de relevância social para sua comunidade.

A título exemplificativo, no contexto de ensino no Sistema Nacional de Ensino, recorremos o programa de ensino de Geografia da 8ª classe, a fim de verificar, que orientações constam para a Educação Ambiental, em relação àquele nível.

O programa faz referência de abordagens transversais de forma geral, mas que são muitos aspectos a serem tratados como transversais. Citamos temas de corrupção, saúde, higiene, entre outros. De acordo com o programa de Geografia, (2010,p.4), a transversalidade apresenta-se no currículo do Ensino Secundário Geral (ESG), como uma estratégia didáctica com vista a um desenvolvimento integral e harmonioso do indivíduo. E enfatiza que

No currículo do ESG prevê-se uma abordagem transversal das competências gerais e dos temas transversais. De referir que, embora os valores se encontrem impregnados nas competências e nos temas já definidos no PCESG, é importante que as acções levadas a cabo na escola e as atitudes dos seus intervenientes sobretudo dos professores constituam um modelo do saber ser, conviver com os outros e bem fazer. Programa de Geografia, (2010,p.4)

A educação ambiental, não pode ser tratada como tema transversal no ensino, precisa sim, de uma autonomia, para que se observem resultados concretos, como acontece com o conhecimento adquirido noutras disciplinas curriculares. Enquanto prevalecer a política de tratar as questões ambientais, como temas transversais, ainda precisa-se de mais tempo, até que a consciência individual e colectiva, entenda a urgência com que se deve lidar com o ambiente natural.

6. O que falha na educação ambiental em Mocambique?

Alguns estudos (Sitoe *et al* 2006, 2009, 2012; Teixeira, 2018) sobre questões ambientais, revelam a falta de fiscalização e monitorização, como obstáculos para a preservação e conservação do meio natural. Contudo, não chegam a descrever, como as populações dessas áreas, são convencidas, ou sensibilizadas para as acções que reduzem o desmatamento assim como a caça ilegal. Esta situação pode ocorrer devido à falta de Educação Ambiental, que daria subsídios da importância da preservação florestal e evidenciar os problemas derivados da sua ausência. Estudos feitos por SITO E, Almeida & MAÚSSE-SITO E, Silvia, (2007), sobre Áreas de conservação florestal e seu estado de conservação, destacam:

i) **Reserva Florestal do Licuáti**

Desenvolve-se em dunas costeiras antigas desde o Sudoeste da baía de Maputo para sul, até à África do Sul, (DINIZ, et, al. 2012, p. 9). Por sua vez, SITO E e MAÚSSE-SITO E, (2007, p. 6), observam que “garante da conservação da reserva do Licuáti é o reconhecimento desta como uma área sagrada e a disponibilidade de recursos florestais nas cercanias da reserva e nas zonas de habitação”. Acrescentando que possui população na periferia e menos problemas tem, em relação ao avanço da agricultura e outras formas de uso. Contudo, “árvores de espécies e tamanhos desejáveis para carvão reduziram drasticamente por falta de monitorização dos planos de manejo”.

O maior problema levantado pelo autor, reside na monitorização, ao que se pode entender não houver um diálogo com a comunidade para transmitir conhecimentos através da Educação Ambiental, a importância da manutenção da Floresta e dos problemas que a sua destruição representa para as chuvas, muito importantes para agricultura e a disponibilidade de água.

ii) **Reserva florestal de Moribane**

A localiza-se no distrito de Sussudenga, província de Manica. Tem a particularidade de ser a maior reserva no país, ocorrendo na inclinação de uma montanha. SITO E e MAÚSSE-SITO E, (2007, p. 6), concluíram que o fraco nível de fiscalização na reserva tem permitido uma contínua exploração desregrada dos recursos naturais.

Observando que mesmo com a introdução em 1997 do projecto de manejo comunitário dos recursos naturais, a exploração ilegal continuava.

iii) **Reserva Florestal de Mecuburi**

Localiza-se no distrito de Mecuburi, província de Nampula. É considerada a maior reserva do país criada em 1950. O objectivo da sua criação era de conservar o ecossistema da bacia hidrográfica do rio Mecuburi que atravessa a reserve (SITOE, Almeida & MAÚSSE-SITOE, Silvia 2007, p. 7). Porém, a invasão humana para dentro da reserva, para a produção de algodão e construção de habitação, constitui um dos problemas, para além da vastidão da sua área, que dificulta a fiscalização, tornando-se vulnerável para a caça ilegal e o desflorestamento e “sistema de queimadas anuais também tem contribuído para o desmatamento da reserva florestal de Mecuburi”. Queimado um problema quase generalizado nas zonas rurais, mesmo para a prática agrícola, as populações usam a mesma técnica.

iv **Reserva Florestal de Derre**

Criada em 1970 na província da Zambézia, com o objectivo de proteger as espécies florestais de valor comercial que estavam sendo exploradas sem nenhum control. De acordo com SITOE, Almeida e MAÚSSE-SITOE, Silvia, (2007, p.7), distingue-se em dois períodos para historiar a reserva, o primeiro caracterizado pela proibição de corte da madeira e o uso do fogo; o Segundo, como sendo aquele em que houve uma abertura da exploração, com falta duma protecção florestal e com os deslocamentos e concentrações da população no interior da reserve. Os autores, defendem que no período colonial “foram impostas regras para a utilização da reserve, mas após a independência as regras não foram aplicadas com a mesma rigidez, o que permitiu que houvesse uma exploração desregrada”. Portanto, nestes distintos períodos, o primeiro foi por endurecimento das leis, que se conseguia manter a floresta sem que isso significasse Educação Ambiental. Após a independência, a interpretação das normas e leis foi confundida com a livre ocupação e utilização de tudo que na outrora era controlado pela administração colonial.

Na perspectiva de conservação florestal, alguns projectos com envolvimento das comunidades tiveram lugar no país. Alguns autores, (Sítie et.al., Nhantumbo, 2004; 2007; Teixeira, 2018), citam os projectos Tchuma Tchatu e Chipanje Chetu, como os

exemplos de gestão participativa comunitária tiveram resultados de destaque, no envolvimento das comunidades locais⁵².

De acordo com TEIXEIRA, Victor (2018, p. 50), os projectos cujos benefícios revertem para as comunidades locais, na maior parte dos casos, a concepção dos mesmos foi feita por pessoas que não são da área local. Para o mesmo assunto, Siteo, Almeida, et, al, (2007), observam que,

Em parte, alguns membros da comunidade têm questionado a concentração dos benefícios para um grupo restrito de pessoas. Além disso, as mesmas comunidades alegam o desaparecimento da fauna devido ao barulho das motoserras, dos tractores, do cheiro do *diesel* e das queimadas feitas pelos pisteiros para marcar as árvores a serem exploradas (SITEO, ALMEIDA, et, al, 2007, p.7).

De entre muitos aspectos que se podem citar como limitantes, destacamos os seguintes:

- As questões ambientais são tratadas em foros elitistas, onde não participam os actores sociais das comunidades que directamente sobrevivem dos recursos naturais na forma extractiva;
- As populações preservam conhecimentos que podem ser associados à Educação Ambiental, a partir da cultura local;
- No currículo escolar, não tem lugar a abordagem da Educação Ambiental, uma vez que o tempo é reduzido para as aulas e o desvio do conteúdo para integrar temas transversais, pode comprometer o alcance dos objectivos e o cumprimento do programa.
- Não é consistente a prática de prevenção através de medidas de prevenção, e quando os desastres afectam, não há condições para o diálogo com as populações afectadas, porque a prioridade nesse momento é a mitigação dos efeitos.

⁵²Em termos de repartição dos benefícios, as comunidades locais recebem apenas 33 por cento do valor, sendo o restante redistribuído por vários organismos do Estado. É aqui onde parece residir o problema porque o Governo está a ganhar a dobrar, em detrimento das comunidades que noite e dia estão envolvidos na vigilância para evitar a caça furtiva, cujos autores violam as florestas para abater animais e explorarem ilicitamente madeira e outros recursos (Siteo et.al., 2007, p. 51). As causas da elevada procura por lenha e carvão estão associadas a várias questões, entre elas o baixo poder de compra e a falta de fontes alternativas viáveis de energias nas zonas urbanas. Um facto adicional é que, apesar dos esforços para electrificação e disponibilização de gás natural para cozinha, parece haver poucos agregados familiares que adoptaram as formas alternativas de energia, sendo que apesar destas usarem electricidade para iluminação, continuam a cozinhar com lenha ou carvão. TEIXEIRA, Victor (2018, p. 50),

Conclusão

A educação ambiental é fundamental para todas as populações e regiões do País, devido ao aumento dos desastres naturais, tornando-se imperioso adoptar estratégias para a difusão dos conhecimentos sobre a matéria às populações.

O conhecimento das potencialidades florestais existentes e onde se localizam, e o perigo da sua extinção, pode sensibilizar as populações para as boas práticas ao ambiente.

As pesquisas consultadas para este estudo, apontam o desflorestamento, caça ilegal e a queimadas, como resultado da falta de monitorização e fiscalização das reservas florestais. Acrescenta-se à essa conclusão, a falta de Educação Ambiental das populações de forma sistemática.

A Educação Ambiental no currículo escolar, pode ter respostas positivas, quando for integrada, mesmo que num capítulo dentro das disciplinas curriculares. Enquanto permanecer o estágio de abordagem como tema transversal, pouco será a mudança de atitudes perante os riscos ambientais.

Referências bibliográficas

1. ACORDO DE PARIS: *Situação Atual*. Disponível em www.fapan.edu.com.br, acessado aos 30 de Outubro de 2019.
2. DINIZ, Maria Adélia et, al. *Flora e Vegetação da Província de Maputo: Sua Apropriação Pelas Populações*. Jardim Botânico Tropical, Instituto de Investigação Científica Tropical, Trav. Conde da Ribeira, 9 1300-142 Lisboa. 2 Departamento Ciências Biológicas, Secção de Botânica, Universidade Eduardo Mondlane, Maputo.
3. FERNANDES, Gide José,. *Educação Ambiental: o que é, conceitos e significados*. Disponível em: <https://fia.com.br/blog/educacao> , acessado aos 27 de Outubro de 2021.
4. FERREIRA, Marta. *Consumo doméstico de biomassa lenhosa e emissões Atmosféricas na Cidade de Bragança*. Bragança, 2011. Disponível em www.academica.edu.br , acessado aos 31 de Outubro de 2019.
5. LOPES, Rosimeire & MIOLA, Deise. *Sequestro de Carbono em diferentes Fitofisionomias o Cerrado*. SynThesis Revista Digital FAPAM, Pará de Minas, v.2, n.2, 127-143, nov. 2010. Disponível em www.fapan.edu.com.br , acessado aos 30 de Outubro de 2019.

6. LOPES, Batista & Miola, Deise. *Sequestro de Carbono em diferentes Fitofisionomias o Cerrado*. SynThesis Revista Digital FAPAM, Pará de Minas, v.2, n.2, 127-143, nov. 2010. Disponível em www.fapan.edu.com.br , acessado aos 30 de Outubro de 2019.
7. MARCATTO, Celso. *EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONCEITOS E PRINCÍPIOS*. 1ª edição setembro 2002. Belo Horizonte. Disponível em: www.mpap.mp.br/images/CAOPmeioambiente/Educacao_Ambiental_Conceitos_Principios.pdf , acessado aos 6 de Novembro de 2021.
8. MEDEIROS, Aurélia et. Al. *A Importância da educação ambiental na escola nas séries iniciais* .Revista Faculdade Montes Belos, v. 4, n. 1, set. 2011. Disponível em: <https://www.bol.uol.com.br/unibol/espm/relembre-13-desastres-naturais-ocorridos-no-seculo-21.htm?cmpid=copiaecola> , acessado aos 6 de Novembro de 2021.
9. Moçambique. *ESTRATÉGIA DE CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA ENERGIA DA BIOMASSA*. Para o período 2014-2025, Maputo, Setembro de 2013, p.14.
10. Moçambique. *Estratégia Nacional de Adaptação e Mitigação de Mudanças Climáticas*, 2013-2025. Disponível em: www.adelsofala.org.mz/data/documents/Estrategia-Nacional-de-Adaptacao-e-Mitigacao-das-Mudancas-Climaticas-versao-final.pdf , acessado aos 9 de Novembro de 2021.
11. Moçambique. Ministério da agricultura: Avaliação dos modelos de manejo comunitário de recursos naturais em Moçambique. Direcção Nacional de Terras e Florestas, 2007.
12. MOÇAMBIQUE: *Atas Do Congresso Internacional Saber Tropical. HISTÓRIA, MEMÓRIA E CIÊNCIA IICT – JBT/Jardim Botânico Tropical*. Lisboa, 24-26 outubro de 2012. Disponível em: <https://2012congressomz.files.wordpress.com/2013/08/t10c01.pdf>
13. PACHECO, Maria Raquel & HELENE, Maria. *Fluxos de Carbono e Fertilizantes por CO2*.(s/d, p. 109).
14. MATUSSE, Renato Manuel: *Análise e avaliação do sistema de gestão de calamidades em Moçambique*. Dissertação curso de mestrado em defesa e segurança civil. <https://defesacivil.uff.br/wp-content/uploads/sites/325/2020/10/Renato-Matusse-2009.pdf>

15. ROCHA, M.T.: *Aquecimento Global e o Mercado de Carbono: uma aplicação do Modelo CERT*. Tese. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo. Área de Concentração. Economia Aplicada. Piracicaba, 2003. 196 p.
16. SILVA, Laudicéia Oliveira. *A importância da educação ambiental*. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 03, Ed. 10, Vol. 05, pp. 91-101 Outubro de. 2012, p.72018. ISSN:2448-0959. Disponível em: www.nucleodoconhecimento.com.br , acessado aos 5 de novembro de 2021.
17. SITO E, Almeida e Sílvia MAÚSSE-SITO E. Construindo Parcerias Florestais: potencial das reservas florestais na redução do desmatamento com participação das comunidades locais. 2009, p. 6.
18. SITO E, A. GUEDES B. e MAÚSSE S. (2007) - *Avaliação dos modelos de manejo comunitário de recursos naturais em Moçambique*. Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, Universidade Eduardo Mondlane, DNTF, FAO - Maputo, Moçambique.
19. SITO E, Almeida, Salomão, A. e Wertz-Kanounnikoff, S. - *O contexto de REDD+ em Moçambique: causas, actores e instituições*. Publicação Ocasional 76. (2012) CIFOR, Bogor, Indonésia. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-76.pdf
20. SITO E, A., Salomão, A. e Wertz-Kanounnikoff, S. O contexto de REDD+ em Moçambique : causas, actores e instituições. Publicação Ocasional 76. CIFOR, Bogor, Indonesia. 2012, p, 5-9.
21. TEIXEIRA, Jerónimo Victor: *A participação das comunidades locais na gestão das florestas em moçambique: Caso dos distritos de Montepuez, Maúia, Marrupa e Majune*. 2018. Tese de Doutoramento em Geografia e Planeamento Territorial. https://run.unl.pt/bitstream/10362/31904/1/Tese_Final_impressa%2C%202018.pdf
22. WORLD RESOURCES INSTITUTE (WRI). Países tiveram crescimento económico e reduziram as emissões de gases de efeito estufa. Disponível em: <https://akatu.org.br/21-paises-tiveram-crescimento-economico-e-reduziram-as-emissao-de-gases-de-efeito-estufa/> , acessado aos 9 de Novembro de 2021.

ADAPTABILIDADE DE CARREIRA: UMA BREVE REVISÃO DE LITERATURA

Francisco Ernesto FRANCISCO⁵³
Maria Luísa Lopes Chicote AGIBO⁵⁴
Argentil Omar do AMARAL⁵⁵
Rodolfo Augusto Matteo AMBIEL⁵⁶

RESUMO

A adaptabilidade de carreira é a flexibilidade dos indivíduos face a tarefas de carreira, como sejam, actuais ou eminentes. Por outro, comporta a capacidade de lidar com transições e traumas decorrentes do desenvolvimento de carreira. Isso posto, o presente estudo se propõe a apresentar 18 estudos, entre artigos empíricos e Teses de Doutorado dos últimos 20 anos. A busca de tais textos foi procedida por meio do indexador “Google académico” conforme as propostas de Gonçalves (2019). Os resultados dos referidos estudos, na sua globalidade, revelam o conceito de adaptabilidade de carreira como sendo importante, multifactorial, actual e conta com vários instrumentos de medida para a sua compressão e avaliação, razão por que demanda a realização de estudos diversificados, como sejam transversais, transculturais e longitudinais.

Palavras - chave: Adaptabilidade de carreira, CAAS

ABSTRACT

Career adaptability is the flexibility of individuals towards career tasks, such as current or imminent. On the other hand, it includes the ability to deal with transitions and traumas arising from career development. That said, the present study proposes to present 18 studies, including empirical articles and Doctoral Theses from the last 10 years. The search for such texts was carried out using the “academic Google” indexer, as proposed by Gonçalves (2019). The results of these studies, as a whole, reveal the concept of career adaptability as being important, multifactorial, up-to-date and has several measuring instruments for its compression and evaluation, which is why it demands the carrying out of diversified studies, such as transversal, transcultural and longitudinal.

Keywords: Career adaptability, CAAS

INTRODUÇÃO

Internacionalmente, o constructo da adaptabilidade de carreira reuniu, na última década, um corpo de aliados significativamente exponencial. Aliás tal constructo apela à

⁵³ Universidade Rovuma, Cabo Delgado - Moçambique. Doutorando em Psicologia Educacional pela Universidade Pedagógica de Maputo-Moçambique. Correspondência: guiambamondlane@gmail.com

⁵⁴ Universidade Rovuma, Nampula. Doutora em Psicologia pela Universidade São Paulo, Brasil. Directora do Conselho Nacional de Avaliação e Qualidade (CNAQ), Moçambique.

⁵⁵ Universidade Licungo, Quelimane- Moçambique. Doutor em Educação/Psicologia pela Universidade do Minho, Braga-Portugal.

⁵⁶ Universidade São Francisco, Brasil. Doutor em Psicologia pela Universidade São Francisco, Brasil.

disposição dos indivíduos face a tarefas de carreira, como sejam, actuais ou eminentes. Por outro comporta a capacidade de lidar com transições e traumas decorrentes do desenvolvimento de carreira (Savickas, 2002, 2005; Martins, 2010; Savickas & Porfeli, 2012; Teixeira, Bardagi, Lassance, Magalhães & Duarte, 2012; Ambiel, 2013; Agostinho, 2018; Almeida & Teixeira, 2018; Ambiel, Moreira, Oliveira, Pereira & Hernandez, 2018; Ambiel, Martins, Tofoli & Campos, 2019; Szöllösi, 2019; Taveira, Marques & Oliveira, 2019; Duarte, Paixão & Silva, 2020; Farina et al. 2020; Low, Yeves, Latorre & Ramos; 2020; Melo, Martins-Silva, Andrade & Moura; 2021; Melo, Silva & Andrade; 2020; Pires, Pinto, Souza, Macambira & Figueira, 2021; Salvador, Ambiel & Martins, 2021; Santos & Oliveira, 2020; Soares, Taveira, Oliveira, Oliveira, Melo-Silva & Teixeira, 2021).

Historicamente o conceito de adaptabilidade de carreira foi proposto por Super e Knasel (1981), e Super e colaboradores (1996). Apesar desse facto, foi Mark L. Savickas que obteve maior visibilidade e desenvolvimento no quadro da delimitação conceptual. Nos referidos termos, Savickas (1997) concebeu a adaptabilidade partindo da visão geral de que, tal constructo representa: a capacidade ou agilidade de mudança e ajustamento do sujeito a novas circunstâncias.

Contrariamente à ideia de etapas lineares de maturidade, o autor considera o desenvolvimento de carreira: uma constante de satisfação de necessidades para responder a novas demandas ou situações decorrentes da trajectória profissional (Ambiel, 2013; Francisco, 2021). Nessa lógica, a adaptabilidade de carreira como reportado (Ambiel, 2013) é vista “como a prontidão para lidar com tarefas previsíveis de preparação e participação em papéis de trabalho e ajustes imprevisíveis impostos por mudanças nas condições de trabalho” (p.14).

Portanto, a adaptabilidade apela especificamente à flexibilidade para mobilizar respostas e aplicação de estratégias de auto-regulação (*coping*) mais eficazes em situações novas de carreira ou de aprendizagem (cf. Francisco, 2021; Savickas, 1997; Silva & Gamboa, 2014). Na sequência de aprimoramento da definição do constructo, Savickas (2005) propõe a adaptabilidade de carreira como um constructo psicossocial que remete à prontidão e aos recursos usados pelo indivíduo para lidar com tarefas (presentes e futuras) desenvolvimento de carreira, transições profissionais e traumas individuais (cf. Ambiel, 2013; Savickas, 2005). Complementando sua visão, Savickas (1997), refere que o constructo da adaptabilidade deveria ser aplicável a qualquer fase do desenvolvimento

de carreira (i.e., desde o crescimento ao descompromisso). Como tal, independente da faixa etária, adaptar-se significa, fundamentalmente empreender atitudes de planeamento, exploração de si e do contexto e tomada de decisão decorrente da aquisição de informações necessárias. Do mesmo modo, Savickas (1997) apregoa que a adaptabilidade favorece a integração dos pressupostos de Super (1990) e responde às novas demandas do mundo do trabalho, caracterizada por constantes mutações, imprevisibilidade e competitividade (cf. Soares & Martins, 2020; Soares, Taveira, Oliveira, Oliveira, Melo-Silva & Teixeira, 2021).

Partindo dos pressupostos da Teoria de Construção da Carreira, constata-se uma visibilidade notável dos seus fundamentos enraizados nos estudos e asserções teóricas de Donald Super, desde os anos 50 do séc. XX. Na esteira de tudo quanto se proferiu, não repugnará considerar que a teoria em alusão tem vindo a ser revisada e novos conceitos tem sido formulados nas explicações teóricas. Particularmente a partir do trabalho de Super e cols. (1996), Savickas (1997, 2005) assumiu o papel notável em substituição a Super, evidenciando-se desse modo o desenvolvimento e melhor delimitação teórica do constructo da adaptabilidade, embora tal esforço não tenha implicado em avanços empíricos, no mínimo, actualmente.

Nesse sentido, a dimensionalidade da adaptação de carreira inclui: (i) a preocupação positiva com trajectórias ocupacionais, (ii) a confiança na resolução de transições profissionais, (iii) a curiosidade sobre o mundo educativo e socioprofissional e (iv) a percepção de controlo sobre transições futuras (Ambiel, 2013; Silva & Gamboa, 2014; Taveira, Marques & Oliveira, 2019). Tais dimensões demandam a planificação, a auto-eficácia, a exploração e a decisão de carreira, sendo cruciais para a construção da identidade e sucesso educativo na adolescência, especialmente (Taveira, Marques & Oliveira, 2019). Aliás, tal como reportado em Savickas (1997; 2001), a adaptabilidade de carreira, apela essencialmente à flexibilidade nas respostas e à implementação de estratégias de auto-regulação frente a mudanças sociais, indicando a aptidão de para mobilizar as estratégias de *coping* mais adequadas em iminentes situações de trabalho ou de aprendizagem.

Associado aos aspectos expostos, o nível intermédio do modelo articula para cada uma das dimensões gerais de adaptabilidade de carreira: atitudes, crenças e competências, como sendo factores que estimulam comportamentos de *coping* na resolução de problemas e na negociação das tarefas ou transições de carreira (cf. Savickas, 1997, 2005;

Silva & Gamboa, 2014). Equivale, pois referir que, quanto mais as pessoas demonstrarem *preocupação* com o seu futuro profissional, o *controlo* às diferentes decisões de carreira, *curiosidade* sobre si e sobre o meio circundante e *confiança* no alcance de aspirações maior será a possibilidade de ajustamento de carreira (Savickas, 2005).

É nesse sentido que o presente estudo se propõe a apresentar estudos ligados ao constructo da adaptabilidade de carreira. Refira-se que tais estudos foram realizados nos últimos vinte (20) anos, em quatro países nomeadamente: Estados Unidos de América, Brasil, México e Portugal. Como tal, o texto apresenta para além desta introdução, o método, resultados, discussão e considerações conclusivas e as referências.

MÉTODOS

Estratégia de busca

A localização de estudos referentes a temática exposta foi realizada a partir do indexador ‘Google Académico’ (<https://scholar.google.com.br/>), conforme os critérios sugeridos por Gonçalves (2019), mais especificamente no que comporta ao levantamento de literatura para avaliar o material disponível (pp. 32-35). Nessa direcção, a busca foi realizada a partir da fixação dos descritores “adaptabilidade de carreira”, “artigo”, e “Tese”.

Associado à finalidade do presente estudo, intrínseca ao cumprimento de requisitos parciais para a efectivação do módulo de ‘Escrita Académica’ no âmbito dos estudos académicos de Doutoramento em Psicologia Educacional pela Universidade Pedagógica de Maputo, Moçambique, foram inicialmente obtidos cinco (5) artigos científicos dos últimos 5 anos até a presente data; 5 artigos (diferentes dos anteriores) dos últimos 10 anos; 3 teses de doutoramento dos últimos 7 anos na área em estudo; e finalmente, tomando ainda a nossa área de interesse na tese, retiramos 5 textos de autores renomados na área em estudo, sem intervalo fixo de tempo. Portanto, a selecção dos materiais rendeu 18 estudos, sendo todos empíricos, com maior concertação nas habilidades de aplicação de carreira, como sejam para a construção e/ou adaptação de escalas de medida, quanto descritivos, especificamente.

Procedimentos

Os procedimentos de selecção dos textos respeitaram alguns critérios, de inclusão e de exclusão. Como tal, foram seleccionados (incluídos) os textos cujos critérios

respeitaram os períodos anteriormente fixados. Por outro, foram excluídos todos os textos cujas características não corroboraram com os objectivos previamente definidos para o presente estudo. Para além da data de publicação, os textos foram seleccionados tendo em conta os seguintes passos: a leitura do título e/ou subtítulo, a leitura do resumo de cada texto e as principais conclusões. Refira-se que, sendo o texto do interesse, a leitura fosse realizada no quadro do método de pesquisa. Ademais, sendo mais interessante à semelhança, o texto seria lido, por último na sua íntegra, ou seja desde o título às referências bibliográficas, sublinhando e seleccionando-se os achados mais relevantes para a construção do presente texto, nomeadamente: os objectivos e âmbito do estudo, o método, discussão de resultados e conclusões.

Resultados

A começar, cumpriria mencionar, como já anteriormente referido que a nossa apresentação reporta dezoito estudos, entre artigos e teses de doutoramento, organizados por ordem periódica da sua publicação nos contextos, americano e europeu, particularmente.

Estudos prévios de habilidades de adaptação de carreira

Partiríamos reportando os estudos pioneiros da construção da escala de medida, original, sobre a adaptabilidade de carreira. Nos referidos termos, conforme reportado por Ambiel (2013) a Adapt-Abilities Scale (CAAS) foi construída em um engajamento de pesquisadores internacionais e a construção da versão primeira foi apresentada por Savickas e Porfeli (2012). A versão original do CAAS foi constituída por 100 itens, sendo 25 para cada habilidade (preocupação, controle, curiosidade e confiança), que, através de três estudos piloto iniciados nos EUA por meio a análises factoriais exploratórias, foram reduzidos a quatro conjuntos de 11 itens. Como tal, a versão com 44 itens foi empregue em 13 dos 18 países representados (excepto Moçambique). Portanto, Savickas e Porfeli (2012) realizaram análises factoriais confirmatórias (AFC) e análises de covariância, sendo que, a partir dos resultados, foram matinalizados apenas 24 dos 44 itens, divididos em quatro conjuntos de seis itens. Tais combinações se ajustaram ao modelo teórico proposto, corroborando o CAAS sendo capaz de avaliar os quatro factores de adaptabilidade de carreira, com Alfas de Cronbach variando entre .87 e .96, e .92 para a escala total.

Adicionalmente aos resultados, o CAAS possuiu invariância métrica, sendo válida e precisa para investigar os constructos entre os 13 países ora estudados.

Associado ao exposto, pessoas com altas médias em (i) *preocupação* tendem a pensar sobre seu futuro vocacional, ajudando a se planificar e se preparar para futuros desafios; Quanto ao (ii) *controle*, manifestam tentativas de se preparar para o futuro vocacional, com responsabilidade e autodisciplina; por dar forma aos seus comportamentos e ambientes por meio de autodisciplina, esforço e persistência; Já a (iii) *curiosidade* é intrínseca a habilidade de auto-exploração e de cenários eminentes, e para se colocar em várias situações e papéis; Finalmente, pessoas com maiores graus de (iv) *confiança* acreditam que podem realizar escolhas e implementar planos e aspirações pessoais (cf. Ambiel, 2013).

O *segundo estudo* por apresentar é anterior ao primeiro, ou seja, Martins (2010) conduziu um estudo ligado a versão preliminar do CAAS, da versão portuguesa em uma amostra de 75 candidatos a sargentos e oficiais do exército português, com idades entre 18 e 44 anos (62% com menos de 24 anos), do sexo masculino na sua maioria (72%). Os resultados no IPC não indicaram a progressão à *preocupação* por idade (i.e., no estabelecimento, exploração, manutenção e declínio). Tais resultados não eram esperados, se se tomar em consideração o pressuposto teórico sobre o qual, para uma amostra com idades inferiores a 24 anos, é previsto correspondente à fase de exploração e, depois, de estabilização. Todavia, a autora propõe que a característica da amostra face a situação de estar em um processo selectivo particular, pode sugerir uma explicação para tal resultado, uma vez que certamente essas pessoas já teriam passado pela exploração para decisões de carreira.

Outro resultado achado no referido estudo foi em relação à versão preliminar da versão em português da CAAS, que avaliava cinco proporções, referentes à *preocupação*, *controle*, *curiosidade*, *cooperação* e *confiança*. Nesse grupo de estudo, as dimensões *confiança* e *cooperação* foram as mais notáveis. Por fim, foram encontradas as correlações entre os instrumentos, sendo que a fase de *manutenção* correlacionou-se significativa e positivamente com todos os factores como sejam, *confiança* (0,61), *controle* (0,55), *curiosidade* (0,50) e *cooperação* (0,48).

O *terceiro estudo* aqui apresentado foi realizado tomando em apreço o estudo pioneiro da CAAS em Brasil (Teixeira, Bardagi, Lassance, Magalhães & Duarte, 2012), realizado junto de 908 participantes, entre estudantes e graduados em sua maioria

(97,1%), como relatado pelos referidos autores, na forma brasileira da CAAS, 2 dos 24 itens ficaram excluídos, restando apenas 22 itens, sendo que os factores *controle* e *confiança* ficaram com 5 itens. Além disso, da CAAS-Brasil, foi aplicada também uma lista de marcadores do modelo dos cinco grandes factores de personalidade, ambos de forma informatizada e on-line. Nessa direcção, os resultados revelaram um efeito tecto nas respostas, já que as respostas típicas se situaram entre 4 e 5 da escala tipo *likert*, que varia entre 1 e 5.

Por seu turno, as análises factoriais, exploratórias e confirmatórias, corroboraram resultados da versão internacional. Finalmente, as correlações entre a CAAS-Brasil e os cinco factores de personalidade foram significativas com *realização* (0,31-0,53), *abertura* (0,27-0,47), *neuroticismo* (-0,19 a -0,36), *extroversão* (0,17 a 0,32) e *socialização* (0,18 a 0,27). Adicionalmente, os índices de precisão variaram entre 0,76 (Controle) e 0,82 (Confiança), sendo que o resultado total da CAAS-Brasil obteve uma consistência de 0,91. Contudo, o CAAS revelou-se num importante instrumento para a avaliação da adaptabilidade de carreira, seja para a pesquisa e para a prática respectivamente, embora refinamentos de validade e precisão fossem necessários.

Em *quarto lugar*, destacamos Ambiel (2013), no quadro de estudos da Tese de Doutoramento em Psicologia pela Universidade São Francisco – Brasil. Como tal, o referido autor construiu e realizou estudos psicométricos da escala Ciclos de Adaptação de Carreira com população brasileira. Num primeiro momento, o instrumento foi desenvolvido em formato de 13 cenários que narravam situações que as pessoas podem enfrentar em seus postos de trabalho. Para fixação das alternativas de resposta, participaram cinco pessoas, 2 homens e 3 mulheres, com idades entre 21 e 54 anos ($M=35,4$; $DP=14,76$) e tempos de emprego actual variando entre 1 mês e 19 anos, que responderam, de forma aberta qual seria a resolução que eles dariam para aqueles cenários, se a situação ocorresse com eles, no momento actual de carreira. Partindo das respostas, foram construídos os itens, quatro para cada cenário, sendo um referente a cada etapa dos miniciclos de desenvolvimento de carreira.

No segundo momento, os cenários e os itens foram submetidos à 3 juízes com experiência em pesquisa sobre avaliação psicológica e construção de instrumentos. A média do índice Kappa, para as avaliações dos juízes foi de 0,83, indicativo de concordância quase perfeita. Contudo, as análises indicaram a necessidade de exclusão de um cenário. Posteriormente, o instrumento foi submetido à um estudo piloto do com

23 pessoas, 16 (69,6%) do sexo feminino, e média de idade de 31,09 anos, sendo todos trabalhadores com carteira assinada e empregos atuais entre 3 meses e 11 anos. Os participantes responderam ao instrumento na versão on line e sugeriram alterações nas instruções.

Finalmente, na terceira etapa foram verificadas as evidências de validade para a escala em construção, baseadas nos padrões de resposta, na relação com variáveis sociodemográficas e com constructos associados. A amostra foi constituída por 404 pessoas, 70% do sexo feminino, com idades entre 18 e 65 anos ($M=30,59$; $DP=9,31$). Todos eram trabalhadores com carteira assinada. A colecta de dados foi realizada on-line, usando as estratégias de acessibilidade específica e bola de neve. A verificação dos padrões de resposta foi realizada por meio de análise de variância (ANOVA), buscando-se verificar o poder de discriminação dos itens em relação aos perfis das etapas avaliadas, sendo que os resultados indicaram que apenas 3 dos 48 itens não obtiveram êxito. Verificou-se que pessoas com mais idade tendem a se perceber mais na fase de Gerenciamento, enquanto estagiários e assistentes, trabalhadores de indústrias de pequeno porte e com menores salários tendem a se perceber menos em fases de Exploração e mais em Estabelecimento e Desengajamento. Igualmente se verificou relações de Desengajamento com infelicidade no trabalho actual, não trabalhar na área de formação e ter enviado currículo nos últimos 3 meses. Por fim, foram verificadas diferenças entre os perfis das etapas dos miniciclos com habilidades de adaptação. Não foram encontradas relações significativas com entrincheiramento de carreira.

O *quinto estudo* aqui apresentado foi realizado, contexto português, por Agostinho (2018) no âmbito de uma Tese de Doutoramento como contributo para a compreensão da adaptabilidade de carreira a partir do modelo construtivista (Savickas, 2002, 2005), e do modelo de competências genéricas (Spencer & Spencer, 1993). Foram aplicados, a Escala sobre Adaptabilidade de carreira e o Inventário de Competências, a uma amostra de 465 adultos finalistas e recém-graduados. As medidas usadas evidenciaram boas qualidades psicométricas, designadamente de validade de constructo e de precisão, confirmando-se assim que o modelo de medida de adaptabilidade de carreira é hierárquico e multidimensional. Os resultados, destacaram as médias mais elevadas no *controlo* e *confiança* e nas competências *capacidade* e *vontadede aprender, flexibilidade* e *iniciativa*. Os estudos diferenciais indicaram para as mulheres maior preocupação e curiosidade, e maior importância às *soft skills* e às *hard skills* do que os homens.

Por outro lado, a formação académica e a situação profissional não diferenciam a adaptabilidade de carreira. As pessoas com formação em Ciências da Educação e Psicologia atribuíram maior importância às *soft skills* em comparação com os de Direito e de Ciências da Cultura. As correlações sugeriram que quanto maior adaptabilidade de carreira maior é a importância atribuída às competências de inserção no mercado de trabalho, mais precisamente, às *soft skills*. Não só, os resultados de Agostinho (2018) evidenciaram que o curriculum do curso revela-se determinante para o incremento de competências técnicas e específicas, bem como de habilidades transversais.

Em *sexto lugar*, reporta-se o estudo de Almeida e Teixeira (2018), conduzido no mesmo contexto (português). Os autores analisaram o bem-estar subjectivo e adaptabilidade de carreira no ensino superior, considerando variáveis vocacionais, académicas e sociais. Participaram do estudo, 273 estudantes do 1º e 2º anos, sendo maioritariamente mulheres (82%). Respondendo a (i) Escala de Adaptabilidade de Carreira (Career Adapt-Abilities Scale; Savickas et al., 2011); (ii) Escala de Desenvolvimento e Bem-estar (Flourishing Scale; Diener et al., 2009); e (iii) Questionário de Ajustamento e Adaptação ao Ensino Superior (QAAES; Teixeira & Costa, 2017). Foi possível achar preditores de bem-estar a adaptabilidade de carreira: controlo e confiança e factores adaptativos de perspectiva de carreira, gestão tempo, relação com pares, sendo ansiedade à avaliação factor negativo. A estatística inferencial indicou progressão da adaptação de carreira, ao mesmo tempo que intervenções com tempo e estrutura representariam melhor contributo da evolução do constructo em alunos estudados.

Em *sétima posição*, relata-se a pesquisa de Ambiel, Moreira, Oliveira, Pereira e Hernandez (2018). Os mencionados autores instigaram-se a analisar a Self-efficacy, Adaptability and Intention of Searching for Vocational Guidance in Adolescents, com uma amostra paulista brasileira, de 273 sujeitos. Foram utilizados, o Questionário sociodemográfico, a Escala de Autoeficácia para Escolha Profissional (EAE-EP) e o Career Adapt-Abilities Scale (CAAS -Brasil) - (Teixeira et al., 2012). Os resultados de tal experiência empírica, a partir das análises de correlação de Pearson, ANOVA e d de Cohen, revelaram correlações positivas entre os constructos, além disso, foi verificada a diferença entre os adolescentes que gostariam ou não de passar por um processo de Orientação Profissional.

Por sua vez, *em oitava posição*, no mesmo contexto, Ambiel, Martins, Tofoli e Campos (2019) investigaram variáveis acadêmicas e extracurriculares, preditoras da adaptabilidade de carreira, em São Paulo junto de uma amostra de 323 sujeitos. Aplicando o Questionário sociodemográfico, e a Escala de Adaptabilidade de Carreira, foi possível constatar que as variáveis acadêmicas e extracurriculares, ou seja, satisfação com o curso, satisfação com a escolha, nota, actividades extracurriculares e situação laboral, foram capazes de explicar de 17% a 26% das dimensões de Adaptabilidade de Carreira. Esse achado demandou estudos congêneres.

Outra pesquisa realizada, apresentada em *nono lugar*, concerne a um estudo transversal de adaptabilidade, empregabilidade e sucesso na carreira na perspectiva de graduados, conduzida por Szöllösi (2019) com 402 adultos de ambos sexos (62.2% homens), com idades entre 22 e 58 anos (Midade = 28.6, DP = 5.36), graduados no período entre 2010 e 2015, por universidades brasileiras (62.2% públicas), nas áreas das Engenharias (62.2%) e das Ciências Agrárias (23.1%). Foi aplicado um (i) caderno de pesquisa com questões para dados sociodemográficos, (ii) Escala de Adaptabilidade de Carreira, (iii) a Escala de Empregabilidade, e (iv) a Escala de Avaliação de Sucesso na Transição Universidade-Trabalho. Foram realizados análises descritivas, exploratórias e confirmatórias. Os resultados confirmaram o ajustamento dos modelos teóricos propostos, ao mesmo tempo que os índices de confiabilidade foram adequados. Adicionalmente, todos os factores em estudo foram explicativos aos constructos em análise, cabendo realizar estudos adicionais com diversidade amostral.

Em *décimo lugar*, ainda no mesmo contexto, volvido um ano, foi realizado por Taveira, Marques e Oliveira (2019) ao seleccionarem 349 estudantes do 9º ano de três regiões do norte do país. Foi aplicada a Escala de Adaptabilidade de Carreira (CAAS, Duarte et al., 2012). O grupo de estudo Os manifestou níveis positivos de confiança, controlo, curiosidade e preocupação, ou seja, a adaptabilidade de carreira. Diferenças entre sexos foram significativas, sendo as raparigas mais preocupadas, e os rapazes mais confiantes, curiosos e controlados. No entanto, não foram, achadas diferenças por idade, mas o grupo de alunos de uma região menos interior manifestou significativos níveis de confiança, quando comparados com os da região mais interior.

O *décimo primeiro* estudo aqui apresentado foi realizado um ano mais tarde. Tomando uma amostra de 490 alunos, Duarte, Paixão e Silva (2020), avaliaram as diferenças na adaptabilidade da carreira em dois momentos do ensino secundário

português (académico e profissional). Valendo-se do estudo longitudinal, os autores aplicaram Career Adapt-Abilities Scale - Portugal Form (CAAS; Duarte et al. 2012). Os resultados encontrados indicaram diferenças expressivas em algumas dimensões da adaptabilidade de carreira conforme os contextos em análise. Do ponto de vista descritivo as médias favoreceram aos alunos do ensino académico comparativamente ao grupo do ensino profissional, mas a interacção entre o tipo de ensino e o tempo não se revelou estatisticamente expressiva. À semelhança, foram corroboradas diferenças significativas nas dimensões da adaptabilidade de carreira (preocupação, curiosidade e confiança) excepto o controlo. Contudo, os resultados foram implicados à necessidade de amostras robustas com diversidade ecológica, e às intervenções com mais de 2 momentos.

Em *décimo segundo lugar*, exibimos resultados de Farina et al. (2020), que ao testarem uma versão em português brasileiro da Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) com uma amostra de 592 adolescentes (303 do sexo feminino) de escolas públicas e privadas, com idades entre 13 e 18 anos, (M=15,91 e DP=1,08), de Porto Alegre, adicionaram a dimensão 'cooperação'. Partindo de uma subamostra aleatória (n=296), uma análise factorial exploratória foi conduzida e resultou em uma solução de cinco factores. Isso posto, uma análise factorial confirmatória, foi realizada e confirmada com a restante amostra. Os resultados indicaram uma estrutura metrológica compatível com o modelo teórico, e qualidades psicométricas aceitáveis, sem excepção do acréscimo da dimensão cooperação.

Colocando em *décima terceira posição*, Low, Yeves, Latorre e Ramos (2020), empregaram a Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) proposta por Savickas e Porfeli (2012), avaliando a empregabilidade e adaptabilidade enquanto constructos significativos na carreira. A pesquisa envolveu 160 jovens trabalhadores adultos mexicanos de ambos sexos. Essencialmente, os referidos autores apresentaram uma tradução para o espanhol do CAAS e analisaram a predição do sucesso na carreira (desempenho e satisfação no trabalho) por meio da adaptabilidade e empregabilidade na carreira. Como tal, os resultados apoiaram a consistência interna e a estrutura factorial do CAAS. Até porque, pesos relativos e análise de semelhança indicaram variância explicada semelhante dos resultados, mas tinham importância diferente na predição dos resultados da carreira, já que, apesar a relevância da empregabilidade, a adaptabilidade à carreira somou-se ainda mais relevante. Por isso, os programas de empregabilidade deviam incluir, parcimoniosamente a adaptabilidade de carreira.

Em *décimo quarto lugar*, é reportado o estudo de Santos e Oliveira (2020), na mesma temática, junto de 387 estudantes concluintes do ensino superior brasileiro, foi permitido através da aplicação do CAAS, e os resultados revelaram bons indicadores em todas as categorias da adaptabilidade de carreira. Para além desse facto, foram apontadas diferenças significativas entre grupos de amostra, sendo que homens, estudantes da área da saúde e de universidades privadas manifestaram melhores recursos relacionados ao constructo da adaptabilidade de carreira.

Na *décima quinta posição*, apresentamos os resultados de Melo, Silva e Andrade (2020). Tais autores engajaram-se num estudo sobre o papel mediador das percepções de empregabilidade, associando-se à adaptabilidade e satisfação com a carreira. Foram empregues: Career Adapt-Abilities Scale (CAAS) de Savickas & Porfeli, 2012), a Escala de Empregabilidade Percebida (EEP) de Silva (2016), a Escala de Satisfação com a Carreira (ESC) de Greenhaus, Parasuraman & Wormley (1990), e um Questionário Sociodemográfico. A amostra incluiu 384 alunos universitários concluintes da educação superior com vínculo em diversas instituições de educação do Espírito Santo e Minas Gerais, Brasil. Conforme registado, a maior parte dos participantes foi do sexo feminino (N=222; 58%), solteira (N=266; 69%) e exercia actividade remunerada (N=329; 86%), exibindo média de idade de 27 anos (DP=6,07). Pontualmente, a análise factorial confirmatória e modelagem de equações estruturais com relações de causalidade e interacção entre os factores de estudo foram favoráveis às teorias e evidenciaram que as percepções de empregabilidade funcionam como mediadoras e facilitadoras na relação indirecta entre as habilidades de adaptabilidade de carreira e a satisfação com a carreira. No entanto, e para casos de futuras investigações, os autores alertaram para o tamanho da amostra e a sua diversificação, ao mesmo tempo que a inclusão de outras dimensões seria um dado adquirido.

Já na *décima sexta posição*, um ano mais tarde, Melo, Martins-Silva, Andrade e Moura (2021), investigaram barreiras, adaptabilidade, empregabilidade e satisfação, mais precisamente as percepções de carreira de formandos em administração. O referido estudo foi realizado no contexto brasileiro junto de uma amostra de 358 participantes. Empregou-se 4 escalas nomeadamente: (i) o Inventário de Percepção de Barreiras de Carreira (IPBC), proposto por Cardoso (2009) e mais tarde adaptado e reduzido por Melo, Martins-Silva e Andrade (2020); (ii) Escala de Adaptabilidade de Carreira (EAC) - (Savickas & Porfeli, 2012), e adaptada por Audibert e Teixeira (2015); (iii) Escala Geral de

Empregabilidade Percebida (EEP) - Silva (2016), e (iv) Escala Geral de Satisfação com a Carreira (ESC) - Greenhaus, Parasuraman e Wormley (1990) e adaptada por Silva e Andrade (2016). Para tanto, partiram para o modelo survey, realizou-se o teste de hipótese da diferença entre médias amostrais e modelagem de equações estruturais. Nessa direcção houve diferenças significativas nas percepções de barreiras de carreira por sexo e a cor. Na testagem de hipóteses, verificou-se que as barreiras contextuais de carreira não prediziam a empregabilidade e a satisfação, ao contrário do que era esperado. Por seu turno, a adaptabilidade se mostrou como explicativa de ambas, e a empregabilidade se manifestou como explicativa da satisfação. Todavia, os resultados reforçam a premissa sobre a qual as características sociodemográficas dos indivíduos predizem compreensão das percepções de barreiras de carreira. Não só, pois o desenvolvimento contínuo pelos estudantes da adaptabilidade (preocupação, controle, curiosidade, confiança) para construir as carreiras e a própria vida influencia expressivamente a empregabilidade e sucesso na carreira.

Em *décimo sétimo lugar*, Pires, Pinto, Souza, Macambira e Figueira, (2021) investigaram a adaptabilidade de carreira, engajamento e satisfação no trabalho no contexto da educação militar brasileira. Seu estudo, seccional e de base quantitativa seleccionou 962 alunos de terceiro e quarto ano da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), com idades compreendidas entre 18 e 26 anos. Foram aplicados: (a) o Questionário Sociodemográfico, (b) a Escala de Satisfação com o Trabalho (Judge & Klingler, 2008), (c) Escala de Adaptabilidade de Carreira (Duarte et al., 2012), e (d) a Escala Utrecht de Engajamento no Trabalho para Estudantes (Schaufeli, Martínez, Salanova, & Bakker, 2002). Redes psicológicas (RP) foram estimadas por ano de formação. Contudo, os achados mostraram que a RP tendia a perder conectividade durante os anos de formação, considerando os itens de satisfação e engajamento, mais precisamente, ao mesmo tempo que estudantes em estudo experimentariam desconexão ao longo do percurso académico, implicando estudos longitudinais para confirmar diferenças entre alunos por anos de formação.

Por último, na *décima oitava posição*, Salvador, Ambiel e Martins (2021) buscaram propor padrões normativos da Career Adapt-Abilities Scale (CAAS-Brasil) junto de 2999 participantes, de 21 estados brasileiros, considerando diferenças em função das variáveis sociodemográficas: sexo, estado civil, faixa etária, escolaridade e faixa de rendimento. Nesse sentido, os referidos autores do estudo empregaram um Questionário

Sociodemográfico e a CAAS-Brasil (Audibert & Teixeira, 2015). Os resultados revelaram uma invariância para a CAAS-Brasil e diferenças expressivas de médias por faixa etária, escolaridade e rendimento. Não obstante o facto, foram apresentados padrões normativos para a amostra geral e dividida considerando as variáveis que apresentaram diferenças. Tais padrões de normalidade possibilitam que profissionais de orientação profissional e de carreira interpretem os dados de adaptabilidade de carreira de seus orientandos de maneira mais precisa.

Discussão e considerações conclusivas

O primeiro estudo relatado no presente artigo concerne a uma experiência americana, pioneira desenvolvida por Savickas e Porfeli (2012), no quadro da construção da CASAS. Tendo passado por demais estudos de metrológicos e confirmatórios, tal escala foi revelado adequado para avaliar a adaptabilidade de carreira. Irrefutavelmente, os resultados dessa experiência motivaram vários pesquisadores internacionais a desenvolver congêneres, e outros mais ligados à adaptação e/ou a construção de outras escalas de medidas no Brasil, México e Portugal (Teixeira, Bardagi, Lassance, Magalhães & Duarte, 2012; Ambiel, 2013; Agostinho, 2018; Almeida & Teixeira, 2018; Ambiel, Moreira, Oliveira, Pereira & Hernandez, 2018; Ambiel, Martins, Tofoli & Campos, 2019; Szöllösi, 2019; Taveira, Marques & Oliveira, 2019; Duarte, Paixão & Silva, 2020; Farina et al. 2020; Low, Yeves, Latorre & Ramos; 2020; Melo, Martins-Silva, Andrade & Moura; 2021; Melo, Silva & Andrade; 2020; Pires, Pinto, Souza, Macambira & Figueira, 2021; Salvador, Ambiel & Martins, 2021; Santos & Oliveira, 2020), sempre na linha do modelo teórico proposto, isto é, o construtivista, como atestado em vários estudos (Martins, 2010), embora Martins (2010) houvesse conduzido uma versão preliminar do CAAS, versão portuguesa pouco antes dos estudos de Savickas e Porfeli em 2012.

Poderíamos considerar que o CAAS, desde a sua primeira versão, vem sendo um instrumento que instiga vários pesquisadores dos países já referidos. Nessa amálgama, por exemplo, a experiência de Savickas e Porfeli chegou a uma solução de 24 itens distribuídos em 6 afirmações, por quatro dimensões, nomeadamente: a curiosidade, a preocupação, a confiança e o controlo. Por seu turno, o estudo de Teixeira, Bardagi, Lassance, Magalhães e Duarte, 2012, na forma brasileira do CAAS, excluiu 2 dos 24 itens do CAAS original, restando apenas 22 itens, sendo que os factores controle e confiança ficaram com 5 itens. Tal achado, confirmou a necessidade para mais estudos e

refinamentos. Até porque Ambiel (2013), no quadro de estudos da sua Tese, como já dito, em resposta a estudos anteriores, construiu e verificou as evidências de validade para a escala Ciclos de Adaptação de Carreira com brasileiros. Até aqui, os estudos realizados apresentaram propriedades psicométricas adequadas, passíveis a réplica, sem excepção ao estudo de Farina et al. (2020), pelo facto de adicionarem mais uma dimensão 'cooperação' na escala original do CAAS junto a adolescentes brasileiros. Desse modo, o resultado metrológico foi dado compatível com o modelo teórico, e qualidades psicométricas aceitáveis. Como não deixaria de ser inédito aos estudos congéneres, a pesquisa de Farina et al. (2020) revelou-se fundamentalmente mais 'ousado' ao partir para a adição de mais uma dimensão (cooperação) para corroborar a adaptabilidade de carreira no campo da Psicologia de Carreira. Não só, também pelo facto da estrutura factorial ter-se relevado adequado ao modelo teórico.

Avançando em linha de estudos adicionais, associando a adaptabilidade de carreira a outros constructos, (Agostinho, 2018) correlacionou adaptação a competências genéricas propostas por Spencer e Spencer (1993) e confirmou descritivamente estudos anteriores, como os já mencionados. Um outro exemplo interessante desse exercício pode ser observado em Portugal, junto de Almeida e Teixeira (2018), quando associaram o constructo em análise ao bem-estar subjectivo. Aqui, ficou essencialmente evidente ao constructo da adaptabilidade de carreira que o ano de formação académica situa-se na variável de maior influência. Certamente, Ambiel, Moreira, Oliveira, Pereira e Hernandez (2018), replicou tal experiência, mas aqui os autores correlacionaram positivamente a auto-eficácia. Já em 2019, Ambiel, Martins, Tofoli e Campos investigaram variáveis académicas e extracurriculares como satisfação com o curso, satisfação com a escolha, nota, actividades extracurriculares e situação laboral.

Outros estudos, por exemplo o de Szöllösi (2019), associou a adaptabilidade da empregabilidade e sucesso na carreira e os dados foram esperados, à semelhança de Low, Yeves, Latorre e Ramos (2020) e Melo, Silva e Andrade (2020), numa altura em que o estudo de Taveira, Marques e Oliveira (2019) revelou maiores níveis de adaptabilidade de carreira em rapazes se comparados com as raparigas. Aliás, do estudo de Duarte, Paixão e Silva (2020), ficou evidente que os mais tarde os alunos do ensino académico mostram-se mais flexíveis para ajustamento e transições de carreira quando comparados com grupo do ensino profissional, mas a adaptabilidade não progrediu por anos de escolaridade (cf. Salvador, Ambiel e Martins, 2021). Enquanto isso, os achados de Pires,

Pinto, Souza, Macambira e Figueira, (2021) mostraram que as RP mostram uma tendência perda conectividade durante os anos de formação, mais especificamente nos itens de satisfação e engajamento, ao mesmo tempo que estudantes em estudo experimentarão desconexão ao longo do percurso académico, implicando assim a realização de estudos longitudinais. No referido estudo de Santos & Oliveira (2020), foi possível constatar que os homens somaram mais pontos no quadro da adaptabilidade de carreira, se comparados com as mulheres da mesma análise.

Orientados, todavia pelos resultados do levantamento exposto, poderíamos considerar que o constructo da adaptabilidade de carreira expõe-se em quatro dimensões, nomeadamente, a preocupação, curiosidade, a confiança e o controlo. Por seu turno é multideterminado. Nesse aspecto, é tendencialmente associado a outros constructos como por exemplo: o bem-estar, a personalidade, vivências académicas, evasão, educação profissional e tecnológica, satisfação com a carreira, e a empregabilidade, habilidades sociais. Até porque tomando em linha de conta o campo da Avaliação Psicológica e Psicométrica, é possível notar que vários foram os instrumentos/inventários/escalas/questionários, construídos e padronizados, nos Estados Unidos da América, Brasil, México e Portugal, para o propósito de facilitar a avaliação do conceito em referência, razão por que, a literatura tem registado, contudo um aumento significativo de estudos nos últimos 10 anos, sendo tal facto associado principalmente ao aspecto da actualidade do constructo.

Referências bibliográficas

1. AGIBO, M. L. L. C. (2016). *Intervenção e Avaliação em Orientação Profissional: Narrativas de adolescentes moçambicanos sobre a escolha da Profissão e a influência parental*, Tese de Doutoramento, Ribeirão Preto.
2. AGIBO, M. L. L. C. (2020). Rumos: programa de orientação e educação de carreira para crianças, adolescentes e jovens. Programa Orientação de Carreira. *Revista Revise*, v. 6, n. Fluxo Contínuo. *Psicologia e Educação*, 143-159.
3. AGIBO, M. L. L. C. (2021). Ressignificação de experiências de uma intervenção em orientação profissional e de carreira como estratégia de prevenção da gravidez na adolescência. *Psicologia em Ênfase*, 2 (1), 19-28.
4. AGIBO, M. L. L. C., & MELO-SILVA, L. L. (2018). Orientação profissional e de carreira na perspectiva de adolescentes moçambicanos. *Rev. SPAGESP*, 19 (2), 49-63.

5. AGOSTINHO, R. I. A. N. (2018). *Adaptabilidade de carreira e competências na transição do ensino superior para o mercado de trabalho: Uma perspectiva construtivista*. Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia
6. ALMEIDA, B. R., & TEIXEIRA, M. O. (2018). Bem-estar e adaptabilidade de carreira na adaptação ao ensino superior. *Revista Brasileira de Orientação Profissional*, 19(1), 19-30. <http://dx.doi.org/1026707/1984-7270/2019v19n1p19>
7. AMBIEL, R. A. (2015). Construção da Escala de Motivos para Evasão do Ensino Superior. *Avaliação Psicológica: Interamerican Journal of Psychological Assessment*, 14(1), 41-52. <http://dx.doi.org/10.15689/ap.2015.1401.05>
8. AMBIEL, R. A. M. (2013). *Construção e estudos psicométricos da escala Ciclos de Adaptação de Carreira*. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Psicologia. Universidade São Francisco.
9. Ambiel, R. A. M. (2014). Adaptabilidade de carreira: uma abordagem histórica de conceitos, modelos e teorias. *Revista Brasileira de Orientação Profissional*, 15(1), 15-24.
10. Ambiel, R. A. M., Hernández, D. N., & Martins, G. H. (2016a). Relações entre Adaptabilidade de Carreira e Vivências Acadêmicas no Ensino Superior. *Psicología Desde El Caribe*, 33(2), 158-168. <http://dx.doi.org/10.14482/psdc.33.2.7071>
11. Ambiel, R. A. M., Moreira, T. C., Oliveira, D. A., Pereira, E. C., & Hernandez, D. N. (2018). Self-Efficacy, Adaptability, Vocational Guidance. *Paidéia*, 28, e2840, 1-8. <http://dx.doi.org/10.1590/1982-4327e2840>
12. Ambiel, R. A. M., Santos, A. A. A., & Dalbosco, S. N. P. (2016b). Motivos para evasão, vivências acadêmicas e adaptabilidade de carreira em universitários. *Psico, Porto Alegre*, 47(4), 288-297. <http://dx.doi.org/10.15448/1980-8623.2016.4.23872>
13. Ambiel, R.A. M., Martins, G. H., Tofoli, L., & Campos, L. P. (2019). Variáveis acadêmicas e extracurriculares predizem adaptabilidade de carreira. *Revista Electrónica Internacional de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología*, 31, 1-11.
14. Audibert, A., & Teixeira, M. A. P. (2015). Escala de Adaptabilidade de Carreira: Evidências de Validade em Universitários Brasileiros. *Revista Brasileira de Orientação Profissional*, 16(1), 83-93. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203041069009>
15. Bardagi, M. P., & Albanaes, P. (2015). Relações entre Adaptabilidade de carreira e personalidade: Um estudo com universitários ingressantes brasileiros. *Revista PSICOLOGIA*, 29 (1), 35-44
16. Batista, A. L. & Rosa, D. S. (2021). A adaptabilidade na educação profissional e tecnológica: característica de uma formação integral ou tecnicista? *Educação Profissional e Tecnológica em Revista*, 5(1), 5-22.
17. Berlato, H., Andretta, D., Fernandes, T., & Dias, G. M. (2019). Adaptabilidade de Carreira e (Re) Configuração Familiar na Relação Dual Career: Explorando o Campo. *Anais do XLIII Encontro da ANPAD – EnANPAD, São Paulo, 02 a 05 de Outubro*, pp. 1-16.

18. Burrell, G., & Morgan, G. (1979). *Sociological paradigms and organizational analysis*. London: Heinemann Educational Books.
19. Cardoso, P. (2009). Inventário de percepção de barreiras da carreira. Évora: Departamento de Psicologia da Universidade de Évora. <http://hdl.handle.net/10174/2517>
20. Duarte, F., Paixão, M. P., & Silva, J. T. (2020). Diferenças na adaptabilidade da carreira em dois momentos do ensino secundário. *R Est Inv Psico y Educ*, 7(2), 115-126. <https://doi.org/10.17979/reipe.2020.7.2.6420>
21. DUARTE, M. E., SOARES, M. C., FRAGA, S., RAFAEL, M., LIMA, M. R., PAREDES, I.,... & Djaló, A. (2012). Career Adapt-Abilities Scale–Portugal Form: Psychometric properties and relationships to employment status. *Journal of Vocational Behavior*, 80(3), 725–729. <http://dx.doi:10.1016/j.jvb.2012.01.019>
22. FARINA, L. S. A., KRETZMANN, R. P., GASPARETTO, L. G., RODRIGUES, G. R., BARDAGI, M. P., GIACOMONI, C. H., & TEIXEIRA, M. A. (2020). Construção e evidências de validade da *Career Adapt-Abilities Scale* (CAAS) brasileira para adolescentes. *Psico, Porto Alegre*, 51(3), 1-12, <http://dx.doi.org/10.15448/19808623.2020.3.33735>
23. FIORINI, M. C., BARDAGI, M. P., & SILVA, N. (2016). Adaptabilidade de carreira: Paradigmas do conceito no mundo do trabalho contemporâneo. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, 16(3), 236-247. <http://dx.10.17652/rpot/2016.3.676>
24. FRANCISCO, E. F. (2021). *Maturidade para a Escolha Profissional em Adolescentes Moçambicanos: Contributos para a sua avaliação*. Dissertação de Mestrado. Universidade Licungo, Faculdade de Educação.
25. FRANCISCO, V. F. M., FRANCISCO E.F., & LOPES, B. D. (2021). Satisfação Académica no Ensino Superior: Correlatos Moçambicanos. *Revista Moçambicana de Psicologia e Educação – PsiEdu*. 1(3), 84-98.
26. GRANADO, J. I. F., SANTOS, A. A. A., ALMEIDA, L. S., SOARES, A. P., & GUISANDE, M. A. (2005). Integração académica de estudantes universitários: Contributos para a adaptação e validação do QVA-r no Brasil. *Psicologia e Educação*, 4(2), 31-41.
27. GREENHAUS, J. H., PARASURAMAN, S., & WORMLEY, W. M. (1990). Effects of race on organizational experiences, job performance evaluations, and career outcomes. *Academy of Management Journal*, 33(1), 64-86.
28. GREENHAUS, J. H., PARASURAMAN, S., & WORMLEY, W. M. (1990). Effects of race on organizational experiences, job performance evaluations, and career outcomes. *Academy of Management Journal*, 33(1), 64-86.
29. HUTZ, C. S., NUNES, C. H., SILVEIRA, A. D., SERRA, J. G., ANTON, M. C., & WIECZOREK, L. S. (1998). O desenvolvimento de marcadores para a avaliação da personalidade no Modelo dos Cinco Grandes Fatores. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 11, 395-415.
30. JUDGE, T. A., & KLINGER, R. (2008). Job satisfaction: Subjective well-being at work. In M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), *The science of subjective well-being* (pp. 393–413). New York: Guilford Press.

31. LADEIRA, M. R. M., OLIVEIRA, M. C., MELO-SILVA, L. L., & TAVEIRA, M. C. (2019). Adaptabilidade de Carreira e Empregabilidade na Transição Universidade-Trabalho: Mediação das Respostas Adaptativas. *Psico-USF, Bragança Paulista*, 24(3), 583-595. <http://dx.doi.org/10.1590/1413-82712019240314>
32. LOW, T. H. J., YEVES, J., LATORRE, F., & RAMOS, J. (2020). Validating the Career Adapt-Ability Scale in Mexico and Examining the Relative Importance of Career Adaptability and Employability in Career Success. *Revista Psicologia: Organizações & Trabalho*, 20(4), 1177-1187. <https://doi.org/10.17652/rpot/2020.4.02>
33. MARTINS, A. F. C. (2010). *Preocupações de carreira e adaptabilidade: estudo exploratório com uma amostra de candidatos a sargentos e oficiais do exército portugueses*. Dissertação de mestrado integrado em psicologia. Universidade de Lisboa.
34. MELO, M. R., MARTINS-SILVA, P. O., ANDRADE, A. L., & MOURA, R. L. (2021). Barreiras, Adaptabilidade, Empregabilidade e Satisfação: Percepções de Carreira de Formandos em Administração. *Revista de Administração Contemporânea*, 25(6), 1-16. <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021190124>.
35. MELO, M. R., MARTINS-SILVA, P., & ANDRADE, A. (2020). Inventário de percepção de barreiras de carreira: Estudo com universitários. *Revista Brasileira de Orientação Profissional*, 21(1), 67-80. <https://dx.doi.org/10.26707/1984-7270/2020v21n107>
36. MELO, M. R., SILVA, P. O. M., & ANDRADE, A. L. (2020). Adaptabilidade e Satisfação com a Carreira: O Papel Mediador das Percepções de Empregabilidade. *Anais do XLIII Encontro da ANPAD – EnANPAD, São Paulo, 02 a 05 de Outubro*, pp. 1-16.
37. PIRES, P. P., PINTO, G. H. S., SOUZA, M. A., MACAMBIRA, M. O., & FIGUEIRA, G. L. (2021). Adaptabilidade de carreira, engajamento e satisfação no trabalho: Uma rede psicológica no contexto da educação militar. *Revista de Administração Mackenzie*, 22(1), 1–29. <https://dx.doi:10.1590/1678-6971/eRAMG210114>
38. SALVADOR, A. P., AMBIEL, R., A., M., & MARTINS, G. H. (2021). *Career Adapt-Abilities Scale (CAAS-Brasil): Propriedades psicométricas, diferenças em função de variáveis sociodemográficas e padrões normativos*. *Psico-USF.*, 1-31. <https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.2963>
39. SANTOS, A. E., & OLIVEIRA, M. C. (2020). Análise da adaptabilidade de carreira em estudantes concluintes do ensino superior. *Interação em Psicologia*, 24(1), 42-53.
40. SAVICKAS, M. L. (1997). Career adaptability: An integrative construct for life-span, life-space theory. *The Career Development Quarterly*, 45, 247-259.
41. SAVICKAS, M. L. (2001). A developmental perspective on vocational behavior: career, patterns, and themes. *International Journal for Educational and Vocational Guidance*, 1, 49-57.
42. SAVICKAS, M. L. (2002). Career construction. A developmental theory of vocational behaviour. In D. Brown, & Associates (Eds.), *Career choice and development* (149-205). San Francisco, CA: Jossey Bass.

43. SAVICKAS, M. L. (2005). The theory and practice of career construction. In S. D. Brown, & R. W. Lent (Eds.), *Career development and counselling: Putting theory and research to work* (pp. 42-70). New York: John Wiley.
44. SAVICKAS, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In S. Brown & R. Lent (Eds.), *Career development and counselling. Putting theory and research to work* (147-183). New Jersey: John Wiley & Sons.
45. SAVICKAS, M. L., & PORFELI, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. *Journal of Vocational Behavior*, 80(3), 661-673. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jvb.2012.01.011>
46. SCHAUFELI, W. B., MARTÍNEZ, I. M., PINTO, A. M., SALANOVA, M., & BAKKER, A. B. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 33(5), 464-481. <http://dx.doi:10.1177/0022022102033005003>
47. SILVA, C., & GAMBOA, V. (2014). O Impacto do Estágio na Adaptabilidade de Carreira em Estudantes do Ensino Profissional. *Revista Brasileira de Orientação Profissional*, 15(2), 105-114.
48. SILVA, C., & GAMBOA, V. (2014). O Impacto do Estágio na Adaptabilidade de Carreira em Estudantes do Ensino Profissional. *Revista Brasileira de Orientação Profissional*, 15(2), 105-114.
49. SILVA, M. Z. (2016). *Pensamentos negativos de carreira e aspectos psicológicos relacionados à satisfação com os resultados alcançados na vida e na carreira.* (Dissertação de Mestrado em Psicologia), Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória.
50. SILVA, M. Z., & ANDRADE, A. L. (2016). Avaliando pensamentos negativos sobre a carreira: O desenvolvimento de uma medida (EPNC). *Revista Brasileira de Orientação Profissional*, 17(2), 175-187. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203051246006>
51. SOARES, A. B., & MARTINS, H. P. (2020). Adaptabilidade de carreira, maturidade para escolha profissional e habilidades sociais na adaptação à universidade em estudantes universitários. *Conhecimento & Diversidade, Niterói*, 12(26), 9-23
52. SOARES, J., TAVEIRA, M. C., OLIVEIRA, I. M., OLIVEIRA, M. C., MELO-SILVA, L. L., & TEIXEIRA, M. A. P. (2021). Escala de Desenvolvimento de Carreira de Universitários: Estudo Confirmatório com Estudantes Portugueses. *Revista Psicologia*, 1-12. <http://dx.doi.org/10.17575/psicologia.v35i1.1584>
53. SPENCER, L. M., & SPENCER, M. S. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. New York: John Wiley & Sons.
54. SUPER, D. E., & KNASEL, E. G. (1981). Career development in adulthood: Some theoretical problems and a possible solution. *British Journal of Guidance & Counselling*, 9, 194-201.
55. SUPER, D. E., SAVICKAS, M. L., & SUPER, C. M. (1996). The life-span, life-space approach to careers. Em D. Brown, L. Brooks & Associates (orgs.), *Career Choice and Development* (pp. 121-178). San Francisco: Jossey Bass.

56. SZÖLLÖSI, T. D. (2019). *Adaptabilidade, Empregabilidade e Sucesso na Carreira na Perspetiva de Graduados*. Tese de Doutoramento em Psicologia, Área de conhecimento de Psicologia Vocacional, Universidade do Minho, Escola de Psicologia.
57. TAVEIRA, M. C., MARQUES, C., & OLIVEIRA, I. (2019). Adaptabilidade de carreira em adolescentes portugueses, *RPCA*, 10(2), 67-74. <https://doi.org/10.34628/30g5-j867>
58. TEIXEIRA, M. A. P., BARDAGI, M. P., LASSANCE, M. C. P., MAGALHÃES, M. O., & DUARTE, M. E. (2012). Career adapt-abilities scale – Brazilian form: psychometric properties and relationships to personality. *Journal of Vocational Behavior*, 80(3), 680-685.